

KÄSKKIRI

03.07.2015 nr 96

**„Põllumajandusministeeriumi valitsemisala arengukava
2016-2019“ kinnitamine**

Käskkiri kehtestatakse riigieelarve seaduse § 20 lõike 3 alusel ja kooskõlas sama seaduse § 80 lõikega 1 arvestades Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005. a. määruse nr 302 „Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord” nõudeid niivõrd, kuivõrd need ei ole vastuolus riigieelarve seadusega, mis jõustus 23. märtsil 2014. aastal.

Kinnitan „Põllumajandusministeeriumi valitsemisala arengukava 2016-2019” (lisatud).

Saata: juhtkond, osakonnad, valitsemisala asutused, Rahandusministeerium, Riigikantselei.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Lisa

PÕLLUMAJANDUS-
MINISTEERIUM

Kinnitatud maaeluministri
03.07.2015 käskkirjaga nr 96

ARENGUKAVA

Põllumajandusministeeriumi valitsemisala arengukava 2016-2019

Sisukord

Sissejuhatus.....	5
Põllumajandusministeeriumi valitsemisala strateegilised alused	6
TULEMUSVALDKOND: PÕLLUMAJANDUS JA KALANDUS.....	8
1. Tegevusvaldkond: Toiduohutus, loomade heaolu ja tervishoid ning taimetervis ja kvaliteetsed tootmissisendid	8
1.1 Tegevusvaldkonna kirjeldus	8
1.2 Tegevusvaldkonna strateegilised eesmärgid, meetmed ja tegevused	9
Alavaldkond 1.1: Eestis toodetava ja tarbitava toidu ohutus ja tarbija informeeritus.....	10
Meede 1.1.1: Ohutu toidu tagamine	11
Meede 1.1.2: Tarbija toidualase teadlikkuse tõstmine.....	15
Meede 1.1.3: Toidukäitleja teadlikkuse tõstmine	16
Alavaldkond 1.2: Loomade heaolu ja hea tervislik seisund ning taimetervis hea seisund	18
Meede 1.2.1: Tingimuste loomine, et loomad oleksid kannatusest säästetud ja kodanikud nende heaolu vajadustest teadlikud.....	19
Meede 1.2.2: Tingimuste loomine, et loomad oleksid terved.....	20
Meede 1.2.3: Tingimuste loomine, et taimed oleksid ohtlikest taimekahjustajatest vabad	22
Meede 1.2.4: Taime- ja loomakasvatavate teadlikkuse tõstmine	25
Meede 1.2.5: Sihipärase põllumajandusloomade aretuse tagamine	27
Alavaldkond 1.3: Põllumajanduslike tootmissisendite kvaliteet ja ohutus	29
Meede 1.3.1: Ohutu ja keskkonnasäästliku taimekaitse ning nõuetekohase väetise tagamine.....	29
Meede 1.3.2: Kvaliteetse paljundusmaterjali tagamine	32
Meede 1.3.3: Kvaliteetse sööda tagamine	36
Meede 1.3.4: Taimekasvatava, seemne- ja paljundusmaterjali tootja ning söödakäitleja teadlikkuse tõstmine	37
2. Tegevusvaldkond: Maaelu, põllumajandus ja toiduainetööstus	39
2.1 Tegevusvaldkonna kirjeldus	39
2.2 Tegevusvaldkonna strateegilised eesmärgid, meetmed ja tegevused	40
Alavaldkond 2.1: Elujõuline toidutootmine	40
Meede 2.1.1: Põllumajandustootjate teadlikkuse tõstmine.....	41
Meede 2.1.2: Tootmistehnoloogia edendamine	42
Meede 2.1.3: Põllumajandusettevõtete edendamine tulenevalt ettevõtetasandi struktuurimuudatusest.....	44
Meede 2.1.4: Stabiilse majandusruumi ja toidutootjate turujõu kasvu tagamine	45
Meede 2.1.5: Põllumajandusmaa produktiivsele kasutamisele kaasaaitamine	50
Alavaldkond 2.2: Traditsioonilised põllumajandusmaastikud, puhas keskkond ja liigiline mitmekesisus	52
Meede 2.2.1: Traditsiooniliste põllumajandusmaastike ja liigilise mitmekesisuse säilitamine	53
Meede 2.2.2: Keskkonnasõbraliku põllumajandustootmise edendamine.....	55
Meede 2.2.3: Keskkonnaalaste teadmiste ja oskuste täiendamisele kaasaaitamine.....	57

Alavaldkond 2.3: Põllumajandusega seotud piirkondade tasakaalustatud areng ja maa elukeskkonna parandamine	59
Meede 2.3.1: Põllumajanduses vähenenud töökohtade asemel teiste töövõimaluste loomine.....	60
Meede 2.3.2: Sotsiaalmajandusliku sidususe suurendamine ning sotsiaalse elukeskkonna parandamine.....	61
Meede 2.3.3: Sotsiaalmajanduslikele teadmiste ja oskuste täiendamisele kaasaaitamine.....	65
3. Tegevusvaldkond: Kalandus.....	68
3.1 Tegevusvaldkonna kirjeldus	68
3.2. Tegevusvaldkonna strateegilised eesmärgid, meetmed ja tegevused	69
Alavaldkond 3.1: Konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik kalamajandus	69
Meede 3.1.1: Kalapüügi- ja vesiviljeluse sektori turujõu suurendamine.....	69
Meede 3.1.2: Optimaalse ressursikasutuse tagamine kalapüügisektoris	71
Meede 3.1.3: Tugeva ekspordipotentsiaali tagamine.....	73
Meede 3.1.4: Kalandusalaste teadmiste ja oskuste täiendamisele kaasaaitamine	73
4. Valitsemisala organisatsiooni arendamine (tugitegevused).....	76
Alaesmärk 4.1: Tagatud on efektiivne ja tulemuslik valitsemisala toimimine, strateegiline juhtimine	76
Alaesmärk 4.2: Tagatud on kompetentsed, motiveeritud ja pühendunud teenistujad, nende rahulolu ja areng	77
Alaesmärk 4.3: Tagatud on rahulolev kodanik ja koostööpartner, tõhus õigusloome, hea koostöö ja kommunikatsioon.....	78
Lisa 1: Tegevusvaldkondade olukorra analüüs.....	80
1. Toiduohutuse, loomade heaolu ja tervishoiu ning taimetervise ja kvaliteetsete tootmissisendite tegevusvaldkonna hetkeolukorra analüüs	80
1.1 Eestis toodetava ja tarbitava toidu ohutus ning tarbija informeeritus.....	82
1.2 Riigi toiduainete varu hädaolukorras.....	83
1.3 Loomade tervislik seisund	86
1.4 Loomade heaolu.....	88
1.5 Taimetervise olukord	90
1.6 Nõuetekohased põllumajanduslikud tootmissisendid ja tooted tootmiseks.....	91
1.7 Põllumajandustootja ja käitleja teadlikkus ning informeeritus.....	95
1.8 Laboratooriumid	98
2 Maaelu, põllumajanduse ja toiduainetetööstuse tegevusvaldkonna hetkeolukorra analüüs.....	100
2.1. Hinnang ressursidele	100
2.2 Sordiaretus ja geneetiline ressurss	103
2.3 Põllumajandus ja keskkonnahoid	104
2.4 Taimekasvatus ja taimekasvatussaadusteturu korraldus.....	107
2.5 Loomakasvatus ja loomakasvatussaadusteturu korraldus	110
2.6 Põllu- ja metsamajandussaadustel põhinev bioenergia.....	115
2.7 Põllumajanduse majanduslik olukord ja meetmed konkurentsivõime tõstmiseks	116
2.8 Põllumajandussaadusi töötlev tööstus	118
2.9 Elukvaliteedi mõjurid maapiirkondades	123
2.10 Haridus ja täiendkoolitus	126
2.11 Põllumajandustootjate nõustamisteenus	129
2.12 Põllumajandusteadus- ja arendustegevus	131
2.13 Maapiirkondade kultuuripärand.....	134

2.14 Põllumajandusmuuseumid	134
2.15 Kohalik algatus	138
3. Kalanduse tegevusvaldkonna hetkeolukorra analüüs	140
3.1 Valdkonna rakenduslik hetkeseis	140
Lisa 2: Eesti Maaelu arengukava 2007-2013 meetmed:	145
Lisa 3: Eesti Maaelu arengukava 2014-2020 meetmed	147
Lisa 4: Euroopa Merendus - ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava planeeritavad meetmed:.....	149
Lisa 5: Kasutatud lühendid ja mõisted.....	150

Sissejuhatus

Põllumajandusministeeriumi valitsemisala arengukava (edaspidi arengukava) eesmärk on kujundada ühiskonnas ühtne arusaam valitsemisala tegevuseesmärkidest ning nende saavutamiseks vajalikest rakendusmeetmetest. Arengukava sätestab Põllumajandusministeeriumi ja tema valitsemisala riigiasutuste ühised strateegilised eesmärgid, nende täitmiseks vajalikud ressursid alamvaldkondade kaupa ning on aluseks nii riigieelarve strateegia, iga-aastaste tegevuskavade kui valitsemisala riigiasutuste arengukavade koostamisele. Arengukava koostamisel on arvestatud Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi ja lähtunud teiste seas riigi konkurentsivõime tõstmise ning säästva ja jätkusuutliku arengu strateegilistest arengukavadest. Arengukava on koostatud, lähtudes Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005. a määrusest "Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord" (RT I 2005, 67, 522). Arengukava panustab peamiselt riigi eelarvestrateegia tulemusvaldkonda 2.15 Põllumajandus ja kalandus.

Põllumajandusministeeriumi haldusala võib tinglikult jaotada kolmeks põhi-tegevusvaldkonnaks: 1) toiduohutus, loomade heaolu ja tervishoid ning taimetervis ja kvaliteetsed tootmissisendid; 2) maaelu, põllumajandus ja toiduainetetööstus ning 3) kalandus. Teaduse- ja arenduse tegevusvaldkond on integreeritud kõigi kolme eelpoolnimetatud tegevusvaldkonnaga. Käesolev arengukava sisaldab tulemusvaldkonna eesmärki, tegevusvaldkonnapõhiseid arenguvisionee, tulemusvaldkonna alaeesmärke, mõõdikuid (andmehaldurid on märgistatud tärniga vastava üksuse lühendiga), meetmeid, tegevusi ning nende vahetuid tulemusi. Olukorra kirjeldus kajastub lisana.

Toiduohutuse, loomade heaolu ja tervishoiu ning taimetervise ja kvaliteetsete tootmissisendite valdkonnal on oluline roll inim- ja loomatervise ning ohutu elukeskkonna tagamisel ning ka majanduskasvu ja konkurentsivõime suurendamisel põllumajanduses. Seetõttu on käesoleva arengukava vastavas peatükis käsitletud nimetatud valdkonnas kavandatavaid tegevusi, mille eesmärk on tagada ohutu toit, loomade heaolu ja tervis, ohutu keskkond ning põllumajandussaaduste ja tootmissisendite nõuetekohasus.

Teatavasti on Eestil Euroopa Liidu (EL) liikmesriigina võimalus osaleda ka ühenduse maaelu ja kalanduspoliitikas ning saada osa EL eelarvest vastavate tegevusvaldkondade arengu toetusteks. Sellest tulenevalt on antud valitsemisala arengukavas käsitletud mõlemates nimetatud valdkonna arengukavades kavandatavaid tegevusi. (Nii EL struktuurfondide 2007-2013 ja 2014-2020 maaelu kui kalanduse arengukava meetmete nimekiri on lisatud käesoleva dokumendi lisadesse (2, 3 ja 4). Eesti maaelu arengukava 2007-2013 teatud meetmed sisalduvad 2016-2019 aasta valitsemisala arengukavas põhjusel, et tegemist on meetmetega, kus taotlejad võtavad 5-aastase kohustuse ja teatud juhtudel kanduvad need kohustused edasi järgmise programmiperioodi, samuti viimane seirearuanne ja järeelhindamise aruanne koostatakse ja esitatakse Euroopa Komisjonile 2016. aastal.)

Seega sõltub antud valitsemisala arengukava rakendatavus nii riigi eelarvevahenditest kui EL eelarvest kaasfinantseeritavate programmide rahastamisest.

Riigi kohustus on muuhulgas tagada EL õiguses nõutud pädevate asutuste jätkusuutlikkus ja neile seadusega pandud ülesannete nõuetekohane täitmine, millest sõltub oluliselt nii riskide ohjamine kui konkurentsivõime tagamine. Oluline

nimetatud ülesannete täitmisel on kindlustatus nõuetekohase laboriteenuse ja rakenduslike teadusuuringutega.

Põllumajandusministeeriumi valitsemisala arengukava koostamine ja koordineerimine toimub Põllumajandusministeeriumi kantsleri juhtimisel. Nii arengukava koostamise eeltöö, kui selle täiendamise ettepanekud tehakse vastavate asekanclerite eestvedamisel ja strateegiaosakonna koordineerimisel tegevusvaldkondade põhistes töögruppides, kuhu on kaasatud ka Põllumajandusministeeriumi haldusala asutuste esindajad. Arengukava eesmärkide saavutustaset hinnatakse vastavalt mõju-, tulemus- ja väljundindikaatorite põhjal iga aasta algul, milledest tulenevalt täiendatakse ka arengukava. Põllumajandusministeeriumi valitsemisala arengukava kinnitab maaeluminister.

Põllumajandusministeeriumi valitsemisala strateegilised alused

Põllumajandusministeeriumi valitsemisala MISSIOON on:

Tagame konkurentsivõimelise põllumajandus- ja kalandussektori ning aitame kaasa maapiirkondade arengule!

Põllumajandusministeeriumi valitsemisala VISIOON on:

Eestis on elujõuline konkurentsivõimelise põllu- ja kalamajandusega maapiirkond, mis tagab ohutu toidu ja tarbijate rahulolu.

Põllumajandusministeeriumi valitsemisala tegevusvaldkonnad:

- **Toiduohutus, taimetervis ning loomade heaolu ja tervishoid**
Tegevusvaldkonna arenguvision: Terve inimene, terve ja kaitstud loom ning ohutum keskkond.
- **Maaelu, põllumajandus ja toiduainetetööstus**
Tegevusvaldkonna arenguvision: Kõrge elukvaliteediga jätkusuutlik maaelanikkond.
- **Kalandus**
Tegevusvaldkonna arenguvision: Kõrge elukvaliteediga jätkusuutlik kalurkond.

Põllumajandusministeeriumi valitsemisala tugitegevusvaldkond¹:

4) Valitsemisala organisatsiooni arendamine

Alavisioon: Riiklikult ja rahvusvaheliselt tunnustatud administratsioon, kes suudab täita partnerite kaasabil püstitatud strateegilisi eesmärke.

¹ Käesolevas arengukavas sisaldub tugitegevusvaldkonna eesmärkide ja tegevuste lühiülevaade perioodiks 2016-2019, tugitegevuste arengukava koostatakse käesolevast arengukavast eraldi.

Valitsemisala strateegilised siseriiklikud alused:

1. Säστεv Eesti 21;
2. Eesti 2020 Konkurentsivõime kava;
3. Eesti julgeolekupoliitika alused;
4. Riigi eelarvestrateegia 2014-2017;
5. Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm 2015-2019 ning selle rakendusplaan
6. "Partnerluslepe Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamiseks 2014-2020",
7. Eesti maaelu arengukava 2014-2020 eelnõu;
8. Eesti Kalanduse Strateegia 2014-2020;
9. Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020;
10. „Lääne-Eesti vesikonna maaparandushoiukava“, „Ida-Eesti vesikonna maaparandushoiukava“, „Koiva vesikonna maaparandushoiukava“;
11. Eesti mahepõllumajanduse arengukava aastateks 2014-2020;
12. Eesti põllumajandus-, toidu- ja kalamajandusteaduse ning teadmussiirde arengukava aastateks 2014-2021;
13. Eesti teraviljasektori arengukava aastateks 2014-2020
14. Eesti aiandussektori arengukava aastateks 2015-2020
15. Eesti toidu tutvustamise ja müügi edendamise kava „Eesti toit 2015-2020“
16. Eesti seemnemajanduse arengukava aastateks 2014-2020
17. Põllumajandussektoris kliimamuutuste leevendamise ja kliimamuutustega kohanemise tegevuskava 2012-2020
18. Taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskavas aastateks 2013-2017
19. Riiklik programm „Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja säilitamine aastatel 2014-2020“;
20. Riiklik programm „Sordiaretusprogramm aastatel 2009-2019“;
21. Riiklik programm "Põllumajanduslikud rakendusüraeringud ja arendustegevus aastatel 2015-2021";
22. "21. sajandi Eesti muuseumid. Arengu põhisuunad 2006–2015".

Riigi eelarvestrateegia (RES) 2016-2019 põhiselt kuuluvad Põllumajandusministeeriumi valitsemisala tegevused peamiselt tulemusvaldkondadesse „Põllumajandus ja kalandus“, „Regionaalareng ja maaelu“ ja „Tervis“. Tervikuna panustab Põllumajandusministeeriumi valitsemisala arengukava tulemusvaldkonda „Põllumajandus ja kalandus“, läbi alaeesmärgi 1.1 (Eestis toodetava ja tarbitava toidu ohutus ja tarbija informeeritus) panustatakse tulemusvaldkonda „Tervis“ ning läbi alaeesmärgi 2.3 (Põllumajandusega seotud piirkonnad on tasakaalustatult arenenud ning elukeskkond maal on paranenud) panustatakse tulemusvaldkonda „Regionaalareng ja maaelu“.

TULEMUSVALDKOND: PÖLLUMAJANDUS JA KALANDUS

Tulemusvaldkonna eesmärk:

Eestis on elujõuline konkurentsivõimelise põllu- ja kalamajandusega maapiirkond, mis tagab ohutu toidu ja tarbijate rahulolu.

1. Tegevusvaldkond: Toiduohutus, loomade heaolu ja tervishoid ning taimetervis ja kvaliteetsed tootmissisendid

Tegevusvaldkonna arenguvision:

Terme inimene, terve ja kaitstud loom, ohutum elukeskkond!

1.1 Tegevusvaldkonna kirjeldus

Üldistatud lühiülevaade kogu tegevusvaldkonna põhiolemusest

Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas olev toiduohutuse, loomade heaolu ja tervishoiu ning taimetervise ja kvaliteetsete tootmissisendite tegevusvaldkond hõlmab toiduohutuse, loomatervise, veterinaarpraksise, loomakaitse, põllumajandusloomade aretuse, taimetervise, taimekaitse, sortide registreerimise ja sordikaitse, seemne ja taimse paljundusmaterjali tootmise ja turustamise, väetiste ja sööda käitlemise ning nende nõuetele vastavuse riikliku järelevalve teostamist.

Ülevaade tegevusvaldkonna arenguga enim seotud struktuurüksustest (valitsemisala asutused, Põllumajandusministeeriumi osakonnad, riigi äriühing)

Tegevusvaldkonna õigusaktide väljatöötamise ja tegevuste koordineerimise eest vastutavad Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakond, taimetervise osakond, teadus- ja arendusosakond ning haldusosakond. Lisaks ministeeriumile tegelevad antud tegevusvaldkonna eesmärkide saavutamiseks Veterinaar- ja Toiduamet, Veterinaar- ja Toidulaboratoorium, Põllumajandusamet, Põllumajandusuuringute Keskus, Põllumajanduse Registreerimis- ja Informatsiooni Amet, Eesti Taimekasvatuse Instituut, Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS ja AS Vireen.

Loend tegevusvaldkonna reguleerimisele ja arengule kaasaaitavatest olulisematest õigusaktidest ja arengukavadest.

Peamisteks valdkonda reguleerivateks seadusteks on toiduseadus, veterinaarhalduse seadus, loomatauditõrje seadus, loomakaitse seadus, põllumajandusloomade aretuse seadus, loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seadus, alkoholiseadus, taimekaitse seadus, söödaseadus, mahepõllumajanduse seadus, taimede paljundamise ja sordikaitse seadus, väetise seadus, hädaolukorra seadus, rahuaja riigikaitse seadus ning maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus. Kaudselt reguleerivad muuhulgas valdkonda ravimise seadus, välisriigis omandatud kutsevalifikatsiooni tunnustamise seadus, kutse seadus, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus, täiskasvanute koolituse seadus, teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus, kutseõppeasutuse seadus ja ülikooliseadus. Lisaks reguleerivad valdkonda otsekohalduvad Euroopa Liidu õigusaktid ning Vabariigi Valitsuse

korraldus „Riigikaitse arengukava 2013 - 2022“ mittesõjalised osad. Tegevusvaldkonna kohta on välja töötatud riskianalüüsid, situatsiooniplaanid ja toimepidevuse plaanid hädaolukordade ja eriolukordade ohjamiseks ja tegevuste koordineerimiseks.

1.2 Tegevusvaldkonna strateegilised eesmärgid, meetmed ja tegevused

Inimese hea tervisliku seisundi tagamiseks on ühtviisi tähtis nii ohutu ja kvaliteetse toidu kättesaadavus kui ka võimalus teha teadlikke toitumisvalikuid. Samuti on oluline tegur ohutu ja kvaliteetse sööda olemasolu loomade hea tervisliku seisundi ning inimesele ohutu loomse toidu tagamisel. Ohutuma keskkonna kindlustab muuhulgas taimetervise ja taimekaitse nõuete järgimine ning põllumajanduses kasutatavate tootmissisendite nõuetekohasus.

Alavaldkond 1.1: Eestis toodetava ja tarbitava toidu ohutus ja tarbija informeeritus

Alaeesmärk 1.1: Eestis toodetav ja tarbitav toit on ohutu ning tarbija on informeeritud

Möödikute tabel:

E1.1.1.1: Tervena (piiranguteta) elatud eeldatav eluiga sünnimomendil aastates (meestel, naistel) (eesmärk – eluiga pikendada) *ESA, TOO						
Tegelik tase						
2011	2012	2013	2014			
Mehed 53,9	Mehed 53	Mehed 53,7	Mehed 53,1			
Naised 57,7	Naised 57	Naised 56,7	Naised 57,1			
Sihittase						
2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Mehed 57,1	Mehed 57,5	Mehed 58,1	Mehed 58,6	Mehed 59,3	Mehed 60	
Naised 62	Naised 62,5	Naised 63,1	Naised 63,7	Naised 64,3	Naised 65	

NB: Tegemist on muuhulgas RES 2016-2019 tulemusvaldkonna „Tervis“ eesmärgile „Eesti inimeste tervena elatud eluiga on kasvanud“ kaasaaitamisega, mille saavutamise peavastutajaks on Sotsiaalministeeriumi ja kaasvastutajaks muuhulgas Põllumajandusministeeriumi valitsemisala.

Eesmärgi saavutamiseks on Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas kavandatud 3 meetet:

- *ohutu toidu tagamine;*
- *tarbija toidualase teadlikkuse tõstmine;*
- *toidukäitleja teadlikkuse tõstmine.*

Kaudselt aitavad selle eesmärgi saavutamisele kaasa ka teised selle valdkonna meetmed.

Meede 1.1.1: Ohutu toidu tagamine

Tegevussuunad: toidu keemiline ohutus, toidu bioloogiline ohutus, toidugruppide erinõuded.

Mõõdikute tabel:

Algtase	Sihttase					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2014						
M1.1.1.2: Ametliku kontrolli korras toidust ja toiduga kokkupuutuvatest materjalidest laboratoorselt uuritud nõuetele vastavate proovide osakaal uuritud proovide arvust VTA, TOO						
96,7%	Eesmärk on, et vähemalt 96% laboratoorselt uuritud proovidest on nõuetele vastavad					
M1.1.1.3: Elanikkonna toidutekkelistesse nakkushaigustesse haigestumuse arv 100 000 elaniku kohta (eesmärk – vähendada haigestumust) **TA, TOO						
207	210	200	200	200	200	200

*2013. a tegelik tase. 2014. a prognoos 96%.

**indikaatori arvutamise meetodika muutus 2013

Valitsemisala tegevuste ja olulisemate algatuste tabel:

Jrk nr	VALITSEMISALA TEGEVUSED (seotud struktuurüksused)	VAHETUD TULEMUSED
T1.1.1.1	Valdkonnaga seotud ekspertarvamuste, uuringute, ning seirete tellimine/korraldamine/teostamine (TOO, VTA, VTL, PMK) Tegevus hõlmab meetmeid 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.5, 1.3.3	Saadud on ekspertarvamused, läbi on viidud vajalikud uuringud ja seired. Omame usaldusväärseid andmeid toidu- ja söödaohutuse ning loomatervise ja -heaolu alase olukorra kohta, mis on aluseks riskide hindamisel ja juhtimisel.

<p>T1.1.1.2</p>	<p>Tõhustatakse rahvusvaheliste organisatsioonide, eelkõige Codex Alimentarius'e, töös osalemist. Osaletakse aktiivsemalt istungitel tuginedes ettepanekutes riskihindamise tulemustele, eksperthinnangutele ja teaduslikele uuringutele. Tegevus hõlmab nii toitu kui sööta. (TOO, PTKO)</p>	<p>Tulenevalt Eesti ekspertide aktiivsest rahvusvaheliste organisatsioonide töös osalemisest, on erinevate rahvusvaheliste standardite jm dokumentide väljatöötamisel arvestatud Eesti seisukohti, mis põhinevad teaduslikel analüüsidel ja erinevate osapoolte kaasatusest tuleneval kompetentsil. Omandatud on kogemused 2018. a eesistumise perioodiks, kus tuleb muuhulgas juhtida CA töögruppe nõukogus.</p>
<p>T1.1.1.3</p>	<p>Euroopa Toiduohutusameti (<i>edaspidi</i> EFSA) kontaktasutuse (s.o TOO) koordineerimisel jätkatakse koostööd EFSA-ga, osaledes Nõuandva kogu ja koostöövõrgustike kohtumistel. Tõhustatakse EFSA tegevusvaldkonnas pädevate organisatsioonide koostöövõrgu liikmete osalemist hangetes ja projektikutsetes. (PM, VTA, PMA) Tegevus hõlmab meetmeid 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.5, 1.3.3</p>	<p>Toimub aktiivne koostöö ja infovahetus teaduslike hinnangute, andmete kogumise ja riskihindamismetoodikate osas EFSA ja teiste EL liikmesriikidega. Eesti teadus- ja pädevad asutused osalevad EFSA projektides ja hangetes, panustades sellega EL toiduohutuse riskihindamistegevustesse ning omandades väärtuslikke koostöökogemusi.</p>
<p>T1.1.1.4</p>	<p>Valdkonna järelevalve kvaliteedijuhtimiskontseptsiooni loomine ja rakendamine. (VTA, VTL, PMK) Jätkatakse järelevalvesüsteemi tõhustamist vastavalt järelevalvet reguleerivate õigusaktide nõuetele; muuhulgas riskipõhise järelevalve parendamine. (PM, VTA, PMA). Tegevus hõlmab meetmeid 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.5, 1.3.3</p>	<p>Valdkonnas teostatav järelevalve on tühtlase tasemega ja jätkusuutlik. Kogu valdkonna järelevalvesüsteem on vastavuses järelevalvet reguleerivate õigusaktide nõuetega.</p>
<p>T1.1.1.5</p>	<p>Riigi toidu tegevusvaru moodustamine ning tegevused, et oleks tagatud varu kasutamine, kontrollimine ja aruandluse tagamine ning uuringute läbiviimine. (HO)</p>	<p>Tagatud on toiduainete varu ning on olemas valmisolek hädaolukorras, eriolukorras ja riigikaitse toimimiseks, et tagada elanikkonna toidu minimaalsed põhivajadused ning hädaolukorra tagajärgede leevendamine või elutähtsa teenuse toimepidevuse</p>

		katkestuse tagajärgede leevendamine.
T1.1.1.6	Valdkonna analüüsile, teadusuuringutele ja riskihindamise tulemustele, eksperthinnangutele ning erinevate osapoolte arvamustele (kaasamine) tuginevate meetmete väljatöötamine, sh EL otsustusprotsessis osalemiseks Eesti seisukohtade kujundamine ja esitamine ning tegevus- ning kontrollikavade koostamine (TOO, VTA, PMA)	Välja on töötatud ja rakendatud toiduohutuse tagamiseks vajalikud õigusaktid, juhendid, tegevuskavad vm meetmed. EL otsustusprotsessis on esitatud Eesti seisukohad. Õigusaktid ja seisukohad toetuvad riskihindamise tulemustele, eksperthinnangutele, teaduslikele uuringutele ning erinevate osapoolte arvamustele (kaasamine). Osaletud on toidutarneahela EL õigusaktide paketi välja töötamisel ja rakendamisel, positsioonid on ettevalmistatud, toimunud on siseriiklikud töögrupid ja arutelud. Toimunud on mõjuhindamised ja vajalikud struktuurimuudatused. Koostatud on mikroobide resistentsuse (AMR) vähendamise tegevuskava veterinaarmeditsiini valdkonnas ning alustatud rakendamisega. Koostatud on mitmeaastane kontrollikava.
T 1.1.1.7	Valdkonna laborite analüütilise/diagnostilise ning teadusliku ekspertiisilase võimekuse tagamine Tegevus hõlmab meetmeid 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.5, 1.3.3 (TOO, VTL, PMK)	Laborid teostavad kvaliteetseid analüüse toiduohutuse tagamiseks vajalikus ulatuses, Toimiv referentlaborite süsteem.
T1.1.1.8	Häda-, eri- ja erakorralisteks olukordadeks valmisoleku ning riigikaitse ettevalmistamise korraldamise tagamiseks kajastatud tegevuste täitmise korraldamine ja elluviimine. Tegevus hõlmab meetmeid 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2.2. (HO, VTA, TOO, ASO)	Teostatud on kriisireguleerimise alased tegevused ja koostöö erinevate asutuste vahel.
2016	ALGATUSED	VAHETUD TULEMUSED
T1.1.1.9U	Teadusliku riskihindamise süsteemi käivitamise teise etapi elluviimine. Teaduslike riskihinnangute ja uuringute korraldamine laiendatud mahus. (TOO, VTA). Tegevus hõlmab meetmeid 1.1.1,	Käivitatud on sõltumatu, teaduspõhine ning kindlaid põhimõtteid ja protseduure järgiv riskihindamise süsteem. Läbi on viidud täiendavaid uuringud, millest saadud andmed on aluseks riskihinnangute teostamisel ja erinevate meetmete kavandamisel.

	1.2.1, 1.2.2, 1.2.5, 1.3.3	
T1.1.1.10U	Toiduohutuse seirete laiendamine. (VTA)	Tagatud on peamised vajalikud andmed (dioksiin jm saasteained), mida kasutatakse toiduohutuslaste ülevaadete koostamiseks, teaduslike riskihinnangute läbiviimiseks, järelevalvetegevuse planeerimiseks ja mis aitavad kaasa kaubandustegevuse jätkumisele ning uute turgude avanemisele.
T1.1.1.11U	Kogu toidutarneahela järelevalvesüsteemi valmisoleku analüüs rakendada uut EL ametliku kontrolli määrust. Protsesside kaardistamine, tõhususe ja tulemuslikkuse hindamise süsteemi loomine, sh tegevuspõhise kuluarvestuse süsteemi väljatöötamine ja juurutamine VTA-s, jms, et võimaldada uue ametliku kontrolli määrase järelevalvetasude peatüki rakendamist. Infosüsteemide arendus. Tegevus hõlmab meetmeid 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.5, 1.3.3 (PM, VTA, VTL, PMK)	Valminud on toidutarneahela järelevalvesüsteemi analüüs ning tegevuskava vajalike muudatuste rakendamiseks. Järelevalveprotsessid on eesmärgipärased ja optimaalsed. Võimaluste ja vajaduste proportsionaalsuse tagamiseks on loodud tegevuspõhine kuluarvestussüsteem. Süsteem on abivahend juhtimisotsuste tegemiseks, organisatsiooni üldefektiivsuse ja muudatuste (kontrollimäärase) mõju, sh rahalise mõju, analüüsimiseks., . Vajalik infosüsteem toimib. Loodud on VTA ja VTL vaheline laborianalüüsi tulemusi edastav infosüsteem
T1.1.1.12U	Mikroobide resistentsuse (AMR) vähendamise tegevuskava rakendamine ja ajakohastamine, arvestades seejuures terviklikku lähenemist ehk seost inim- ja veterinaarmeditsiini vahel (TOO; VTA, VTL)	Tegevuskava on ajakohastatud ja rakendatud, sh AMR uuringud käivitatud.
T1.1.1.13U	VTL seadmepargi uuendamine, labori infosüsteemide arendamine. (VTL)	Tagatud on EL ravimijääkide seire läbiviimine EL direktiivis 96/23 ettenähtud mahus ja meetodikate alusel. Toimib toidu mikrobioloogilise ohutuse kontroll vastavalt ettenähtud meetodikatele. Loodud on kaasaegne teiste asutustega laborianalüüsi tulemusi vahetav infosüsteem .
2017-2019	ALGATUSED	VAHETUD TULEMUSED
T1.1.1.14U	Teaduslike riskihinnangute ja neid toetavate uuringute korraldamine laiendatud mahus.	Käivitatud on teadusliku riskihindamise korraldus, mida kasutades viiakse läbi erinevate

	(TOO, VTA) Tegevus hõlmab meetmeid 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.5, 1.3.3	meetmete kavandamise aluseks olevaid riskihinnanguid. Teostatud on uuringud, millest saadud andmed on aluseks riskihinnangute teostamisel ning erinevate meetmete kavandamisel.
T1.1.1.15U	Toiduohutuse seire laiendamine (lisaained, saasteained ja toiduga kokkupuutuvad materjalid). Mitmeaastase programmi loomine, mida korrigeeritakse igal aastal (VTA, TOO). Tegevus hõlmab meetmeid 1.1.1 ja 1.3.3.	Toidu- ja söödaohutuse seire toimub ka nendes valdkondades, kus puuduvad õigusnormid või kus on kavas olemasolevaid üle vaadata. Tagatud on peamised vajalikud andmed, mida kasutatakse vastavate õigusaktide mõjuanalüüside läbiviimiseks, ohutusosalaste ülevaadete koostamiseks, teaduslike riskihinnangute läbiviimiseks ja järelevalvetegevuse planeerimiseks.
T1.1.1.16U	Jätkatakse kogu toiduohutuse järelevalvesüsteemi täiustamist tulenevalt EL uues kontrollimääruses sisalduvatest muudatustest. Infosüsteemide arendus. Tegevus hõlmab meetmeid 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.5, 1.3.3 (PM, VTA, VTL, PMK, PRIA)	Vajalikud muudatused rakendatud ning nende toimimine analüüsitud. Valdonna järelevalvesüsteem on vastavuses järelevalvet reguleerivate õigusaktide nõuetega.
T1.1.1.17U	Mikroobide resistentsuse (AMR) vähendamise tegevuskava rakendamine ja sidumine inimmeditsiini valdkonnas koostatud dokumendiga (TOO; VTA; VTL)	Tegevuskava on rakendatud, sh AMR uuringud. Koostöös Sotsiaalministeeriumi, Terviseameti jm osapooltega on rakendatud ühtne lähenemine AMR vähendamiseks
T1.1.1.18U	Laborite seadmepargi uuendamine, labori infosüsteemide arendamine. (VTL, PMK)	Labori seadmepargi kaasajastamine vastavalt VTL ja PMK seadmete kaasajastamise ajakavale.

Meede 1.1.2: Tarbija toidualase teadlikkuse tõstmine

Tegevussuunad:

toidumärgistamine, toitumissoovitused

Möödikute tabel:

Algtase	Sihttase					
2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020
M1.1.2.4: Tarbijate osakaal, kes alati või sageli vaatavad toidu märgistust.						
<i>*EKI/EMOR</i>						
65% (alati 36%, sageli 29%)	Eesmärk on, et aastaks 2020 on tarbijate osakaal, kes loevad alati või sageli toidu märgistust vähemalt 90%.					

Valitsemisala tegevuste ja olulisemate algatuste tabel:

Jrk nr	VALITSEMISALA TEGEVUSED	VAHETUD TULEMUSED
T1.1.2.19	Toiduga seotud riske ja toitumissoovitusi käsitlevate teabematerjalide avaldamine. Uute toidu- ja toitumissoovituste väljatöötamisel osalemine. (VTA, TOO)	Avaldatud on vähemalt 1 tarbijatele suunatud teabematerjal aastas. Eesti toidu- ja toitumissoovituste väljatöötamisel on arvestatud toiduohutuse aspekte.
T1.1.2.20	Tervislike toitumisvalikute soodustamine tehes toidu märgistust käsitlevat teavitustööd tarbijatele ja toidukäitlejatele. (TOO, VTA)	Tarbijate ja käitlejate on erinevate kanalite kaudu edastatud teavet toidu märgistusele esitatavatest nõuetest ning toidu märgistuselt saadavast teabest.
T1.1.2.21	Programmi, mis aitaks vähendada toitumisest tingitud terviseprobleeme (toitumise rohelise raamatu), väljatöötamises osalemine. (TOO)	Programm on välja töötatud (põhivastutaja Sotsiaalministeerium).
2016	ALGATUSED	VAHETUD TULEMUSED
T1.1.2.22U	Tarbijate toiduohutusosalast teadlikkust hindava regulaarse uuringu käivitamine (iga 4 a tagant) (TOO, ASO)	Tarbijate toiduohutusosalase teadlikkuse kohta on andmed. Saadud sisend PM teavitustegevuste planeerimiseks.
2017-2019	ALGATUSED	VAHETUD TULEMUSED
T1.1.2.23U	Programmi, mis aitaks vähendada toitumisest tingitud terviseprobleeme, rakendamine. (TOO)	Programmis kirjeldatud tegevusi on ellu viidud (põhivastutaja Sotsiaalministeerium).

Meede 1.1.3: Toidukäitleja teadlikkuse tõstmine

Tegevussuunad:

nõuanne ja infolevi, koolitus ja haridus, teadus- ja arendus (teadustöö, uuringud)

Möödikute tabel:

Algtase	Sihttase					
<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
M1.1.3.5: Valdkonna spetsiifilise kutsega konsulentide arv. *TAO						
0	2	3	3	3	3	3
M1.1.3.6: Sektorile suunatud valitsemisala poolt korraldatud toiduohutuse valdkonnaga seotud koolitus-- ja teavitustegevuste arv *TAO, VTA						
9	9	9	9	9	9	9

M1.1.3.7: Koolitus- ja teavitustegevustel osalenute arv *TAO						
165	150	150	150	150	150	150
M1.1.3.8: Teadusuuringute ja muude uuringute arv valitsemisalas *TAO, TOO (Arvestuspõhimõtete muudatus alates 2015.a, kui möödikutes hakkavad kajastuma ka MAK meetme 16.2 projektid)						
6	7	12	12	12	12	12

Valitsemisala tegevuste ja olulisemate algatuste tabel:

Jrk nr	VALITSEMISALA TEGEVUSED	VAHETUD TULEMUSED
T1.1.3.24	Toidukäitlejate teavitamine ja koolitamine toiduohutusega seotud teemadel. MAK Teadmussiirde ja teavituse meetme rakendamine, sh temaatiline teadmussiirde programm. VTA ja PMA koolitused sektorile. (TAO, TOO).	Käivitatud on temaatiline teadmussiirde pikaajaline programm. Avaldatud on vajalikud teabematerjalid, sh juhendid loodud on temaatiline veebileht, korraldatud on erinevaid eesmärgiga seotud koolitus- ja teavitustegevusi. Sektori ja ühiskonna teadlikkus on paranenud, info on kättesaadav
T1.1.3.25	Toidu käitlemise alane konsulentide koolitamine, nõuandetoote arendamine, MAK nõustamisteenuste toetamise meetme rakendamine (TAO)	Sektori ja ühiskonna teadlikkus on paranenud. Sektorile on vajalik nõuanne kättesaadav, välja on töötatud temaatilised nõuandetooted
T1.1.3.26	Juhendite koostamine käitlejatele toiduohutusnõuete järgimiseks sh hea hügieenitava juhendite väljatöötamise soodustamine. (TOO, VTA)	Koostatud on vajalikud juhendid erinevatele käitlejarühmadele.
T1.1.3.27	MAK meetme 16.2 (uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamine) rakendamise kaudu innovatsiooni-alase koostöö tugevdamine ettevõtjate ja teadus-ja arendusasutuste vahel. (TAO)	Toimub innovatsioonile suunatud koostöö ettevõtjate ja teadlaste vahel. Viiakse läbi ühiseid katseprojekte ning muid üksikprojekte uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamiseks (TAO)
2016	ALGATUSED	VAHETUD TULEMUSED
T1.1.3.28U	Riikliku programmi „Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2015-2021“ rakendamine (TAO)	Põllumajandusministeeriumil on teaduspõhine sisend õigusloomeks, riiklikuks järelevalveks ja poliitika kujundamiseks; rahvusvahelises teaduskoostöös osalemine ja rahastamine on koordineeritud.
T1.1.3.29U	Juhendite koostamine käitlejatele	Koostöös teadusasutuste ja

	toiduohutusnõuete järgimiseks. (VTA, TOO)	sektoriga on koostatud juhendid järgmistel teemadel: kestvuskatsete tegemine, EL õigusaktidega reguleerimata toidugruppide mikrobioloogilised näitajad.
--	---	---

Alavaldkond 1.2: Loomade heaolu ja hea tervislik seisund ning taimetervisse hea seisund

Alaeesmärk 1.2: Loomade heaolu on kõrge, loomadel on hea tervislik seisund ning taimetervis on hea

Möödikute tabel:

E1.2.9: Loomahaigustest ja taimekahjustajatest tingitud kauplemispiirangute arv *VTA, PMA						
Tegelik tase						
<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>			
0	0	0	1			
Sihttase						
<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	
Eesmärk on jätkuvalt loomahaigustest ja taimekahjustajatest tingitud kauplemispiirangutest vaba staatus.						

Eesmärgi saavutamiseks on Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas kavandatud peamiselt **5 meetet**:

- tingimuste loomine, et loomad oleksid kannatusest säästetud ja kodanikud nende heaolu vajadustest teadlikud;
- tingimuste loomine, et loomad oleksid terved;
- tingimuste loomine, et taimed oleksid ohtlikest taimekahjustajatest vabad;
- taime- ja loomakasvatavate teadlikkuse tõstmine;
- sihipärase põllumajandusloomade aretuse tagamine.

Meede 1.2.1: Tingimuste loomine, et loomad oleksid kannatusest säästetud ja kodanikud nende heaolu vajadustest teadlikud

Tegevussuunad: pidamise- ja tapmise tingimused; transporditingimused

Mõõdikute tabel:

Algtase	Sihttase					
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
M1.2.1.10: Tuvastatud loomaheaolu rikkumiste osakaal läbiviidud kontrollidest <i>*VTA (Mõõtmist alustati 2012a.)</i>						
2,3%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%	3,2%	3,1%

Valitsemisala tegevuste ja olulisemate algatuste tabel:

Jrk nr	VALITSEMISALA TEGEVUSED	VAHETUD TULEMUSED
T1.2.1.30	Katseloomade kaitse alase tegevuse jätkamine, mille hulka kuulub õigusruumi pidev täiendamine seoses uuenduste sisse viimise vajadusega õigusaktidesse ning loomkatseprojekti loakomisjoni ning katseloomade kaitse komitee töö tagamisega. Loomkatse läbiviimise loakomisjoni töö jätkamine. (PM; VTA)	Katseloomade kaitse valdkonna õigusaktidesse on viidud sisse asjakohased muudatused, mis tulenevad uutest teaduslikest uuringutest. Väljastatud on loomkatsete-projekti load, mille puhul on hinnatud projekti raames teostatud loomkatsete vastavust 3R põhimõtetele. Teostatud on loomkatseprojektide tagasiulatuva hindamine.
T1.2.1.31	Loomade heaolu reguleerivate õigusaktide ajakohastamine nii loomade pidamise, veo kui ka põllumajandusloomade tapmise kui hukkamise valdkonnas ning vastavate õigusaktide rakendamise kontroll. (PM ja VTA)	Loomade heaolu reguleerivad õigusaktid on ajakohased ning võtavad arvesse teaduslike uuringute tulemusi. Järelevalve loomade heaolu õigusaktide nõuete osas on läbiviidud tõhusalt ning järelevalve tegevuste planeerimisel on arvesse võetud riskitegureid. Loomi peetakse nõuetekohastes tingimustes. *Loomade veo nõude on täidetud, dokumendid täidetud vastavalt nõuetele. Tapamajad ja tapmisprotsess (sh looma uimastamine) vastavalt nõuetele.
T1.2.1.32	Kodanike üldise loomade heaolu alase teadlikkuse tõstmine (koostöös loomakaitse organisatsioonidega).	Kodanike parem teadlikkus loomade kohtlemisest, vähenenud väärkohtlemiste arv.

T1.2.1.33	Lemmikloomade ning tsirkuses ja muudes avalikes kohtades näidatavate loomade heaolu tõstmine (TOO)	Välja on töötatud lemmikloomade ning tsirkuses ja muudes avalikes kohtades näidatavate loomade heaolu tagamiseks vajalikud õigusaktid, juhendid, tegevuskavad vm meetmed.
T1.2.1.34	MAK 2007-2013 meetme 2.4 (Loomade heaolu: loomade karjatamise toetus) rakendamine. (MAO, PRIA, VTA)	Loomade pidamistingimused on parenenud. Toetatud loomade arv.
T1.2.1.35	MAK 2014-2020 meetme 14 (Loomade heaolu) rakendamine. (MAO, PRIA, VTA)	Loomade pidamistingimused on parenenud. Toetatud loomade arv.
2016	ALGATUSED	VAHETUD TULEMUSED
T1.2.1.36U	Lemmikloomade heaolu tõstmise tegevuskava koostamiseks vajalike algandmete kogumine.(TOO)	Kogutud on andmed, mille alusel on aastatel 2017-2019 võimalik koostada tegevuskava lemmikloomade heaolu tõstmiseks.
2017-2019	ALGATUSED	VAHETUD TULEMUSED
T1.2.1.37U	Lemmikloomade heaolu tõstmiseks tegevuskava koostamine.(TOO)	Lemmikloomade heaolu tegemiseks on koostatud tegevuskava. Vähenenud on hukatud soovimatute ning hüljatud lemmikloomade hulk. Loomade pidamisel on inimesed vastutustundlikud (s.h. vastutavad ka nende kuuluvatel loomadest sündivate järglaste eest).

Meede 1.2.2: Tingimuste loomine, et loomad oleksid terved

Tegevussuunad:

loomataudi ennetamine ja kontroll, loomataudi vaba staatus

Mõõdikute tabel

Algtase	Sihttase					
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
M1.2.2.11: Leitud haigustekitajate osakaal teostatud uuringute arvust *VTA						
0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
M1.2.2.12: Teatatud ja registreeritud loomataudijuhtude arv *VTA						
225	220	220	220	220	220	220

Valitsemisala tegevuste ja olulisemate algatuste tabel:

Jrk nr	VALITSEMISALA TEGEVUSED	VAHETUD TULEMUSED
T1.2.2.38	VTL võimekuse arendamine, tõhusa proovivõtumetoodika rakendamine.	Loomataudijuhtumite õigeaegne avastamine.
T1.2.2.39	Loomatauditõrje programmide väljatöötamine. (VTA)	Programmidega haaratud loomataudidest vaba riigi staatuse saavutamine.
T1.2.2.40	Valdkonna analüüsile, teadusuuringutele ja riskihindamise tulemustele, eksperthinnangutele ning erinevate osapoolte arvamustele (kaasamine) tuginevate õigusaktide eelnõude ja juhendite väljatöötamine vm meetmete sh EL otsustusprotsessis osalemiseks Eesti seisukohtade kujundamine ning esitamine. (TOO)	Välja on töötatud loomatervise tagamiseks vajalikud õigusaktid, juhendid, programmid, tegevuskavad vm meetmed. EL otsustusprotsessis on esitatud Eesti seisukohad. Õigusaktid ja seisukohad toetuvad riskihindamise tulemustele, eksperthinnangutele, teaduslikele uuringutele ning erinevate osapoolte arvamustele (kaasamine).
T1.2.2.41	VTL analüütilise/diagnostilise ning teadusliku ekspertiisialase võimekuse tagamine. (VTL,TOO)	VTL teostavad kvaliteetseid analüüse loomatervise tagamiseks vajalikus ulatuses
2016	ALGATUSED	VAHETUD TULEMUSED
T1.2.2.42U	Tõhusama praktilise veterinaarõppe korraldamine, rahvusvahelise akrediteeringu taotlemine. (TOO, TAO) Loomaarstide ja VTL tõhus tegevus loomataudide avastamisel. Loomatervise alane infosüsteemi loomine. (VTA)	Veterinaarmeditsiini eriala õpetamine on heal tasemel, akrediteering on saadud.
T1.2.2.43U	Loomataudide leviku tõkestamiseks vajalike riiklike lisameetmete rakendamine. Muuhulgas loomsete kõrvalsaaduste käitlemise abimeetmete laiendamine.	Riigis on õiguslik ja finantsiline valmisolek veterinaarkontrolliks omatarbeks tapmisel ning ennetava tapmise rakendamiseks koos kompensatsioonimehhanismiga. Valmidus meetmete kasutamiseks SAK leviku tõkestamisel. Loomsete kõrvalsaaduste käitlemise kompenseerimise abimeetmed rakendatud ka II kat käitlemisele.
T1.2.2.44U	Mesilaste haiguste leviku tõkestamiseks vajalike meetmete väljatöötamine, (VTA, VTL)	Ameerika haudmemädaniku tõrjeprogramm on koostöös sektoriga väljatöötatud

T1.2.2.45U	Kaasaegse teabevahetuskeskkonna loomine ja infosüsteemi arendus. (PRIA, VTA)	PRIA põllumajandusloomade registri edasiarendused. BOVEX andmevahetussüsteemiga ühinemine.
2017-2019	ALGATUSED	VAHETUD TULEMUSED
T1.2.2.46U	Loomataudide leviku tõkestamiseks vajalike riiklike lisameetmete rakendamine.	Riigis on õiguslik ja finantsiline valmisolek veterinaarkontrolliks omatarbeks tapmisel ning ennetava tapmise rakendamiseks koos kompensatsioonimehhanismiga. Vajadusel on rakendatud laiendatud veterinaarkontroll ja ennetav tapmine SAK leviku tõkestamisel.
T1.2.2.47U	Mesilaste haiguste leviku tõkestamiseks vajalike meetmete rakendamine sektoris (VTA, VTL)	Ameerika haudmemädaniku tõrjeprogramm on koostöös sektoriga rakendunud

Meede 1.2.3: Tingimuste loomine, et taimed oleksid ohtlikest taimekahjustajatest vabad

Tegevussuunad:

ohtlike taimekahjustajate Eestisse sissetoomise ja leviku ennetamine ja kontroll

Möödikute tabel:

Algtase	Sihttase					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
M1.2.3.13: Tuvastatud uute ohtlike taimekahjustajate liikide arv *PMA						
1	Eesmärk on, et tuvastatud uute ohtlike taimekahjustajate liikide arv oleks väiksem kui 5.					
M1.2.3.14: Laekunud notifikatsioonide arv *PMA						
0	Eesmärk on, et rahvusvaheliste notifikatsioonide arv oleks väiksem kui 5.					
M1.2.3.15: Kohaldatud tõrjemeetmete arv* PMA						
31	Eesmärk on, et tõrjemeetmete arv oleks väiksem kui 40. (Oodatav tulemus on tõrjemeetmete arvu vähenemine, mis osutab ohtlike taimekahjustajate leviku vältimiseks rakendatava ennetustegevuse tõhususele.)					

Valitsemisala tegevuste ja olulisemate algatuste tabel:

Jrk nr	VALITSEMISALA TEGEVUSED	VAHETUD TULEMUSED
T1.2.3.48	Taimetervise alase regulatsiooni arendamine, lähtudes õiguspoliitika arengutest. (PM)	Taimetervise valdkonna EL õiguse normid on ülevõetud korrektselt ja põhjendatult. Regulatsiooni arendamisel on arvestatud rahvusvaheliste organisatsioonide poolt kehtestatud õigusaktide, standardite või soovitustega. Vastuvõetud õigusaktid on Eesti õigussüsteemi sobivad ja tagavad Eesti rahvusvahelise konkurentsivõime.
T1.2.3.49	Osalemine uute EL õigusaktide eelnõude – taimekahjustajate vastaste kaitsemeetmete, toidutarneahela ametlike kontrolle ja muid ametlikke toiminguid puudutavate ning taimetervise valdkonnaga seotud kulude haldamise nõuete - välja töötamisel. (TTO, PMA, PMK).	Osaletud on uute EL õigusaktide eelnõude välja töötamisel; Eesti seisukohad on siseriiklike arutelude käigus ette valmistatud ja EL tasandil esitatud.
T1.2.3.50	Osalemine rahvusvaheliste organisatsioonide, eelkõige IPPC ja EPPO töös ja riikide vahelises koostöös, tuginedes ettepanekutes ekspert hinnangutele ja teaduslikele uuringutele. (PM, PMA)	Taimetervise valdkonna rahvusvaheliste standardite, nõuete ja õigusaktide väljatöötamisel on Eesti seisukohad kujundatud, esitatud ja kaitstud.
T1.2.3.51	Taimetervise valdkonna pädeva asutuse ülesannete täitmine mh taotluste menetlemine, otsuste väljastamine, Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide teavitus vajadusel (PMA, PMK)	Tagatud on kontroll ohtlike kahjustajate leviku üle, vajadusel on rakendatud tõrjeabinõusid. Taimetervise valdkonnas ette nähtud taotlused on nõuetekohaselt menetletud. Liikmesriigi pädeva asutuse ülesanded on täidetud.
T1.2.3.52	Kontrolltoimingute ning asjakohaste seirete ja monitooringute läbiviimiseks vajalike laboriuuringute ja -diagnostikaga kindlustamine ning teadusliku ekspertiisialase võimekuse tagamine. (PMK)	Pädev asutus on kindlustatud laborianalüüside ja uuringutega järelevalveotsuste tegemiseks ja ohtlike taimekahjustajate seirete läbiviimiseks.

T1.2.3.53	Ohtlike kahjustajate situatsiooniplaanide koostamine; Ohtlike taimekahjustajate tõrjemeetmete kompenseerimise korra täiustamine. (PM, PMA)	Ohtlike taimekahjustajate situatsiooniplaanid on välja töötatud. Kohustused ja vastutused ning käsuliinid ohtliku kahjustaja leviku piiramiseks ja sellest vabanemiseks on määratletud ja selleks vajalik ressursid tagatud.
T1.2.3.54	Kaasaegse teabevahetuskeskkonna loomine ja infosüsteemi arendus (PM, PMA, PMK)	Ettevõtjate ja pädeva asutuse vahelist teabevahetust võimaldav elektrooniline teabevahetuskeskkond (PM kliendiportaal) on tagatud. Taimetervise register võimaldab koguda andmeid taimetervise valdkonnas majandustegevust teostavate ettevõtjate kohta, järelevalve infosüsteem võimaldab riskipõhist taimetervise järelevalve planeerimist ja kiiret andmetöötlust. Loodud on infosüsteemide sidusus teiste vajalike infosüsteemidega (PMK, TRACES, E-fütosert jt) ning kaardirakendused.
T1.2.3.55	Ohtlike kahjustajate levikust avalikkuse teavitamine, infosüsteemi arendus, kaardirakenduse aktiivne kasutamine. (PMA)	EAGIS vm kaardirakenduse kasutuselevõtuks andmed sisestatud
T1.2.3.56	Ohtlike taimekahjustajate leviku tuvastamiseks seirete ja monitooringute läbiviimine. (PMA)	Olemas on ülevaade ohtlike kahjustajate levikust Eestis. Euroopa Komisjon ja teised liikmesriigid on teavitatud. Vajadusel tõrjemeetmed rakendatud.
T1.2.3.57	Kaasatud asutustega (Maksu- ja Tolliamet, Keskkonnaamet, Keskkonnainspeksioon jt) koostöö tõhustamine. (PMA)	Taimede, taimsete saaduste sisseveo ja ohtlike metsakahjustajate kontroll tagatud.
2016	ALGATUSED	VAHETUD TULEMUSED
T1.2.3.58U	Uute Euroopa Komisjoni otsustega ettenähtud ohtlike taimekahjustajate seirete korraldamine (PMA).	Ohtliku taimekahjustaja seire on läbiviidud, kahjustaja avastamisel on rakendatud tõrjeabinõusid, Euroopa Komisjoni ja teisi liikmesriike on seiretulemustest teavitatud.
T1.2.3.59U	Laboriseadmete etapiviisiline uuendamine ja kaasajastamine (PMK)	Pädev asutus on EL nõuetele vastava laboriteenuse ja – diagnostikaga riigi kohustuste

		täitmiseks ja järelevalveotsusteks kindlustatud.
2017-2019	ALGATUSED	VAHETUD TULEMUSED
T1.2.3.60U	Uute EL õigusaktide eelnõude, taimekahjustajate vastaste kaitsemeetmete, toidutarneahela ametlikke kontrolle ja muid ametlikke toiminguid puudutavate ning taimetervise valdkonnaga seotud kulude haldamise normide üle võtmine ja rakendamine. (TTO, PMA, PMK)	Taimetervise valdkonna EL õiguse normid on ülevõetud korrektselt ja põhjendatult. Vastuvõetud õigusaktid on Eesti õigussüsteemi sobivad ja tagavad Eesti rahvusvahelise konkurentsivõime. Kavandatud on uute nõuete rakendamiseks vajalikud meetmed ja nende rakendamiseks on võimekus loodud. Rakendatud meetmete toimivus on analüüsitud. Valdkonna järelevalvesüsteem on vastavuses järelevalvet reguleerivate õigusaktide nõuetega.
T1.2.3.61U	Uute Euroopa Komisjoni otsustega ettenähtud ohtlike taimekahjustajate seirete korraldamine (PMA).	Ohtliku taimekahjustaja seire on läbiviidud, kahjustaja avastamisel on rakendatud tõrjeabinõusid, Euroopa Komisjoni ja teisi liikmesriike on seiretulemustest teavitatud.
T1.2.3.62U	Laboriseadmete etapiviisiline uuendamine ja kaasajastamine (PMK)	Pädev asutus on EL nõuetele vastava laboriteenuse ja – diagnostikaga riigi kohustuste täitmiseks ja järelevalveotsusteks kindlustatud.

Meede 1.2.4: Taime- ja loomakasvatavate teadlikkuse tõstmine

Tegevussuunad:

nõuanne ja infolevi; koolitus ja haridus; teadus- ja arendus.

Mõõdikute tabel:

Algtase	Sihttase					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
M1.2.4.16: Loomakasvatuse ja taimekasvatuse konsulentide arv (eesmärk-vähemalt säilitada). *TAO						
43	45	45	45	45	45	45
M1.2.4.17: Sektorile suunatud valitsemisala poolt korraldatud loomade tervishoiu ja taimetervise valdkonnaga seotud koolituste arv *PMA, PMK; VTA, TAO						
50	6	6	6	6	6	7
M1.2.4.18: Eesmärgipõhistel koolitustel osalenute arv *TAO						
824	800	800	800	800	800	800

M1.2.4.19: Eesmärgipõhiste teadusuuringute ja muude uuringute arv valitsemisalas *TAO (Arvestuspõhimõtete muudatus alates 2015.a, kui mõõdikutes hakkavad kajastuma ka MAK meetme 16.2 projektid)						
16	4	20	21	21	21	21

Valitsemisala tegevuste ja olulisemate algatuste tabel:

Jrk nr	VALITSEMISALA TEGEVUSED	VAHETUD TULEMUSED
T1.2.4.63	Konsulentide koolitamine asjakohastel teemadel, nõuandetoodete arendamine, MAK nõustamisteenuste toetamise meetme rakendamine. (TAO)	Sektori ja ühiskonna teadlikkus on paranenud, nõuanne on kättesaadav.
T1.2.4.64	Looma- ja taimekasvatavate teavitamine ja koolitamine valdkonnaga seotud teemadel. MAK Teadmussiirde ja teavituse meetme rakendamine, sh temaatiline teadmussiirde programm. VTA koolitused sektorile. (TAO, TOO).	Sektori teadlikkus on paranenud, info on kättesaadav. Sektor on regulaarselt informeeritud kõikidest nõuetest söödaohutuse, loomatervise ja -heaolu ning aretuse ja taimetervise valdkonnas.
T1.2.3.65	Juhendite koostamine loomakasvatuse sektorile loomatervise alaste nõuetejärgmiseks (PM,VTA)	Koostatud vajalikud juhendid
T1.2.3.66	MAK meetme 16.2 (uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamine) rakendamise kaudu innovatsiooni-alase koostöö tugevdamine ettevõtjate ja teadus- ja arendusasutuste vahel. (TAO)	Toimub innovatsioonile suunatud koostöö ettevõtjate ja teadlaste vahel. Viiakse läbi ühiseid katseprojekte ning muid üksikprojekte uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamiseks (TAO)
2016	ALGATUSED	VAHETUD TULEMUSED
T1.2.4.67U	Põllumajandusministeeriumi haldusala teadusasutuse infrastruktuuri ning materiaaltehnilise baasi kaasajastamise kava väljatöötamine. (TAO,ETKI)	Materiaal-tehnilise baasi kaasajastamise kava on välja töötatud.
T1.2.4.68U	Põllumajandusministeeriumi haldusala teadusasutuse hoonete ja ruumide renoveerimine. Katse- ja laboritehnika uuendamine (FO, HO,TAO, ETKI)	Hooned ja nende ruumid on renoveeritud, töötajatele on loodud nõuetele vastavad töötingimused ja töö läbiviimiseks on olemas kaasaegne tehnika.
T1.2.4.69U	Riikliku programmi "Põllumajanduslikud rakendus-uuringud ja arendustegevus aastatel	Põllumajandusministeeriumil on teaduspõhine sisend õigusloomeks, riiklikuks

	2015-2021" rakendamine. (TAO)	järelevalveks ja poliitika kujundamiseks; rahvusvahelises teaduskoostöös osalemine ja rahastamine on koordineeritud.
T1.2.4.70U	Põllumajandusministeeriumi haldusala teadusasutuste infrastruktuuri ning materiaaltehnilise baasi kaasajastamise kava elluviimine. (FO, HO, TAO, ETKI)	Põllumajandusministeeriumi haldusala teadusasutuste materiaaltehniline baas vastab tänapäevase teadustöö tasemele.
T1.2.4.71U	Euphresco teaduskoostöö võrgustikus osalemine, ühiste projektikonkursside väljakuulutamise, hindamine ja rahastamine. (TAO, TTO)	Tõusnud on teadlikkus, tootmine ja töötlemine tugineb parimatele kättesaadavatele teadustulemustele.
T1.2.4.72U	ERA-NET C-IPM (integreeritud taimekaitse) võrgustikus osalemine, ühtsete prioriteetide väljatöötamine koos partnerriikidega ning teadusprojekti taotlusvoorude korraldamine. (TAO, TTO)	Tagatud on taimekaitse teadustugi, olemasolevaid teadmisi levitatakse laiaulatuslikult (projektide taotlusvoorud alates 2015 a.)
2017-2019	ALGATUSED	VAHETUD TULEMUSED
T1.2.4.73U	Uutest toidutarneahela EL õigusaktide paketi nõuetest sektori teavitamine (PM, VTA, PMA)	Sektor on valmis nõuete rakendamiseks

Meede 1.2.5. Sihipärase põllumajandusloomade aretuse tagamine

Tegevussuunad:

meetme raames tagatakse järelevalve aretusprogrammide täitmise üle; toimub geneetilise ekspertiisi läbiviimine põllumajandusloomade põlvnemisandmete kontrolliks.

Mõõdikute tabel:

Algtase	Sihttase					
	2013	2015	2016	2017	2018	2019
M1.2.5.20: Geneetilise ekspertiisiga kontrollitud põlvnemisandmete osakaal põlvnemisandmete õigsuse kontrollimisel avastatud kahtluste arvust.						
<i>*VTA</i>						
0%	5 %	15 %	35 %	50 %		75 %
Eesmärk on, et vähemalt 75% põlvnemisandmete kontrollimisel ilmnenu kahtlustest on kontrollitud geneetilise ekspertiisiga.						

Valitsemisala tegevuste ja olulisemate algatuste tabel:

Jrk nr	VALITSEMISALA TEGEVUSED	VAHETUD TULEMUSED
T1.2.5.74	Jätkatakse järelevalvet aretusprogrammide täitmise ja jõudluskontrolli läbiviimise üle. (VTA)	Aretusühingute töö vastab aretusprogrammiga seatud eesmärkidele.
T1.2.5.75	Põllumajandusloomade aretuse alase õigusruumi pideva ajakohastamine võttes arvesse EL õigusaktidesse sisseviidavaid muudatusi (PM)	Selged ja ajakohastatud reeglid põllumajandusloomade aretuse valdkonnas.
T1.2.5.76	Aretustoetuse maksmine tõuraamatupidamise ja jõudluskontrolli teostajatele kooskõlas riigiabi reeglitega. (PM)	Loomad on tõuraamatusse kantud ja jõudluskontrolli all.
T1.2.5.77	Veiste ja hobuste põlvnemisandmete kontrolliks geneetilise ekspertiisi tellimine. (VTA)	Jõudluskontrolliks ja geneetiliseks hindamiseks on vastavad analüüsid tellitud. Kontrollitud põlvnemisega aretusloomad.
2016	ALGATUSED	VAHETUD TULEMUSED
T1.2.5.78U	Aretustoetuse uuendatud, kulupõhiste ühikumäärade rakendamine	Aretustoetust makstakse ühikumäärade järgi, mille väljatöötamisel on aluseks võetud ajakohastatud tegelikke kulusid tõuraamatupidamisele ja jõudluskontrolli läbiviimisele.
T1.2.5.79U	EAAP 2017 (European Association for Animal Production) toimuva rahvusvahelise konverentsi ettevalmistus	Hange korraldaja leidmiseks läbiviidud. Muud seonduvad tegevused käivitunud.
2017-2019	ALGATUSED	VAHETUD TULEMUSED
T1.2.5.80U	EAAP (European Association for Animal Production) rahvusvahelise konverentsi läbiviimine Eestis	Rahvusvaheline konverents on läbiviidud.

Alavaldkond 1.3: Põllumajanduslike tootmissisendite kvaliteet ja ohutus
Alaeesmärk 1.3: Põllumajanduslikud tootmissisendid on kvaliteetsed ja ohutud

Mõõdikute tabel:

E1.3.21: Tuvastatud nõuetele vastavuste protsentuaalne osakaal põllumajandus- saaduste ja põllumajanduslikus tootmises kasutatavate tootmissisendite kvaliteedi ja ohutuse kontrollimiste arvust *PMA						
Tegelik tase						
<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>			
85%	85,6%	91,4%	86,9%			
Sihttase						
<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	
85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%

Eesmärgi saavutamiseks on Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas kavandatud peamiselt **4 meedet**:

- ohutu ja keskkonnasäästliku taimekaitse ning nõuetekohase väetise tagamine;
- kvaliteetse paljundusmaterjali tagamine;
- kvaliteetse sööda tagamine;
- taimekasvataja, seemne- ja paljundusmaterjali tootja ning söödakäitleja teadlikkuse tõstmine.

Meede 1.3.1: Ohutu ja keskkonnasäästliku taimekaitse ning nõuetekohase väetise tagamine

Tegevussuunad:

väetised; taimekaitsevahendid ja taimekaitsevahendid

Mõõdikute tabel:

Algtase	Sihttase					
<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
M1.3.1.22 Väetiste kontrollimisel tuvastatud nõuetele vastavuste osakaal läbiviidud kontrollide arvust *PMA						
87%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
M1.3.1.23 Taimekaitsevahendite käitlemise kontrollil tuvastatud nõuetekohasuse osakaal läbiviidud kontrollide arvust *PMA						
87,8%	90 %	90%	90%	90 %	90%	90%

Valitsemisala tegevuste ja olulisemate algatuste tabel:

Jrk nr	VALITSEMISALA TEGEVUSED	VAHETUD TULEMUSED
T1.3.1.81	Taimekaitse ning väetise alase regulatsiooni uuendamine tulenevalt mh rahvusvaheliste organisatsioonide poolt kehtestatud õigusaktidest, standarditest või soovitustest.(PM)	Taimekaitse ning väetiste valdkonna EL õiguse normid on ülevõetud korrektselt ja põhjendatult. Regulatsiooni arendamisel arvestatud rahvusvaheliste organisatsioonide poolt kehtestatud õigusaktide, standardite või soovitustega. Vastuvõetud õigusaktid on Eesti õigussüsteemi sobivad ja tagavad Eesti rahvusvahelise konkurentsivõime.
T1.3.1.82	Osalemine uute EL taimekaitse ja väetise valdkonna õigusaktide eelnõude väljatöötamisel (PM, PMA).	Osaletud on uute EL õigusaktide eelnõude välja töötamisel; Eesti seisukohad on siseriiklike arutelude käigus ette valmistatud ja EL tasandil esitatud.
T1.3.1.83	Taimekaitsevahendite turustamise ja kasutamise ning väetiste käitlemise pädeva asutuse ülesannete täitmine. (PMA, PMK)	Taimekaitsevahendite ja väetiste valdkonnas ette nähtud taotlused on nõuetekohaselt menetletud. Turustatavad taimekaitsevahendid ja väetised vastavad kehtestatud nõuetele. Kvaliteetne avalik teenus on tagatud ning liikmesriigi pädeva asutuse ülesanded täidetud.
T1.3.1.84	Kontrolltoiminguteks vajalike laboriuuringute ja -diagnostikaga kindlustamine ning teadusliku ekspertiisialase võimekuse tagamine. (PMK)	Pädev asutus on kindlustatud laborianalüüsides ja uuringutega järelevalveotsuste tegemiseks.
T1.3.1.85	Kaasaegse teabevahetuskeskkonna loomine ja infosüsteemi arendus. (PM, PMA, PMK)	Ettevõtjate ja pädeva asutuse vahelist teabevahetust võimaldav elektrooniline teabevahetuskeskkond (PM kliendiportaal) tagatud. Taimekaitse infosüsteemi lähteülesanne on koostatud ja väetise infosüsteemi arendus käivitatud.

T1.3.1.86	Taimkaitsevahendite tsonaalsest hindamisest tulenevate liikmesriigi ülesannete täitmine. (PMA)	Eesti kohustused EL koostöös on täidetud.
T1.3.1.87	Kaasatud asutustega Maksu- ja Tolliametiga (MTA, VTA, PRIA) koostöö tõhustamine. (PMA)	Illegaalsed taimkaitsevahendid on tuvastatud ja kasutusest kõrvaldatud. Teabevahetus taimkaitsevahendi jääkide tuvastamisest tagatud. Toetuste väljamaksmiseks ette nähtud nõuetele vastavuse (CC) kontrollid läbi viidud ja andmed PRIA-le edastatud.
2016	ALGATUSED	VAHETUD TULEMUSED
T1.3.1.88U	Taimkaitsevahendite võrdleva hindamisega seonduvate liikmesriigi ülesannete täitmine. (PMA)	PMA koosseisus on loodud taimkaitsevahendite võrdleva hindamise eksperdi ametikoht, Eesti kohustused EL koostöös on täidetud.
T1.3.1.89U	Taimkaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskavas aastateks 2013-2017 (kinnitatud 28.02.2013) ja selle rakendusplaanis loetletud tegevuste tähtaegne elluviimine. (PM, PMA, ETKI, EMU) Taimkaitsevahendite kasutamise kontrollil põhineva järelevalve arendamine. (PMA)	Taimkaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava rakendusplaanis loetletud tegevused on ellu viidud vastavalt ajakavale. Tagatud on turustatavate taimkaitsevahendite ohutus inimestele ja keskkonnale nende nõuetekohase käitlemise korral.
T1.3.1.90U	Taimkaitse ja väetiste infosüsteemi arendus. (PM, PMA, PMK) Väetiste kohta käiva info täiendav kogumine FADN andmebaasi. (MMIK)	Taimkaitse ja väetiste infosüsteem on kasutusse võetud ning võimaldab riskipõhist planeerimist ja kiiret andmetöötlust. Loodud on sidusus teiste valdkonna toimimiseks vajalike infosüsteemidega (PRIA, PMK, VTA jt). Statistikaameti asemel kogub väetiste kohta andmeid MMIK FADN andmebaasi.
T1.3.1.91U	Laboriseadmete etapiviisiline uuendamine ja kaasajastamine laborianalüüsidega kindlustamiseks riiklike järelevalvetoimingute teostamisel. Kaasaegse infosüsteemi arendamine (PMK)	Pädev asutus on EL nõuetele vastava laboriteenuse ja –diagnostikaga riigi kohustuste täitmiseks ja järelevalveotsusteks kindlustatud. Kaasaegne infosüsteem toimib.

2017-2019	ALGATUSED	VAHETUD TULEMUSED
T1.3.1.92U	Vähelevinud kasutamiseks taimekaitsevahendite suurendamine. (PMA)	Ettevõtjatele on tutvustatud taimekaitsevahendite turule lubamise ja kasutusala laiendamise võimalusi. Vajadusel on taimekaitsevahendite kohta kogutud andmeid asjakohastest andmebaasidest ja teiste liikmesriikide pädevatelt asutustelt.
T1.3.1.93U	Uue EL väetisemääruse normide üle võtmine ja rakendamine ning taimekaitse valdkonna EL otsuste rakendamine. (TTO, PMA, PMK)	Väetise valdkonna EL õiguse normid on ülevõetud korrektselt ja põhjendatult. Vastuvõetud õigusaktid on Eesti õigussüsteemi sobivad ja tagavad Eesti rahvusvahelise konkurentsivõime. Kavandatud on uute nõuete rakendamiseks vajalikud meetmed ja nende rakendamiseks on võimekus loodud. Rakendatud meetmete toimivus on analüüsitud. Valdkonna järelevalvesüsteem on vastavuses järelevalvet reguleerivate õigusaktide nõuetega.
T1.3.1.94U	Laboriseadmete etapiviisiline uuendamine ja kaasajastamine laborianalüüsidega kindlustamiseks riiklike järelevalvetoimingute teostamisel. Kaasaegse infosüsteemi arendamine (PMK)	Pädev asutus on EL nõuetele vastava laboriteenuse ja – diagnostikaga riigi kohustuste täitmiseks ja järelevalveotsusteks kindlustatud. Kaasaegne infosüsteem toimib.

Meede 1.3.2: Kvaliteetse paljundusmaterjali tagamine

Tegevussuunad:

paljundusmaterjali, sh seemnete ja seemnekartuli, tootmine ja turustamine; sortide registreerimine ja kaitse alla võtmine; tuulekaera tõrjeabinõud; geneetiliselt muundatud (GM) sortide kasvatamine.

Möödikute tabel:

Algtase	Sihttase					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
M1.3.2.24 Sertifitseerimise läbinud seemne- ja seemnekartuli partiide arv *PMA						
85,6%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
M1.3.2.25 Põllukultuuride puhul Eestis sertifitseeritud seemne osakaal Eestis külvisena kasutatud seemnekogusest *PMA, PM						
48%	25%	26%	26,5%	26,5%	27%	27%

Valitsemisala tegevuste ja olulisemate algatuste tabel:

Jrk nr	VALITSEMISALA TEGEVUSED	VAHETUD TULEMUSED
T1.3.2.95	Taimse paljundusmaterjali tootmise ja turustamise, sortide registreerimise ja kaitse alla võtmise õigusaktide eelnõude väljatöötamine ja vajadusel täiendamine kooskõlas EL seadusandluse ja rahvusvaheliste reeglitega. (PM, PMA)	Õiguslik alus taimse paljundusmaterjali tootmise ja turustamise, sortide registreerimise ja kaitse alla võtmise nõuetele ja järelevalve korraldusele on ajakohane ja kooskõlas EL seadusandluse ja rahvusvaheliste reeglitega.
T1.3.2.96	Osalemine EL taimse paljundusmaterjali tootmise ja turustamise, sortide registreerimise ja sortide kaitse alla võtmise õigusaktide väljatöötamisel, tuginedes ettepanekutes eksperthinnangutele ja teaduslikele uuringutele (PM, PMA).	EL taimse paljundusmaterjali tootmise ja turustamise, sortide registreerimise ja sortide kaitse alla võtmise õigusaktide väljatöötamisel on Eesti seisukohad kujundatud, esitatud ja kaitstud. Tagatud on teabevahetus kaasatud asutuste vahel.
T1.3.2.97	Osalemine rahvusvaheliste organisatsioonide, eelkõige OECD, UPOV ja ISTA, töös ja riikide vahelises koostöös, tuginedes ettepanekutes eksperthinnangutele ja teaduslikele uuringutele. (PM, PMA)	Taimse paljundusmaterjali tootmise ja turustamise, sortide registreerimise ja kaitse alla võtmise valdkonna rahvusvaheliste standardite, nõuete ja õigusaktide väljatöötamisel on Eesti seisukohad kujundatud, esitatud ja kaitstud. Tagatud on teabevahetus kaasatud asutuste vahel.
T1.3.2.98	Paljundusmaterjali tootmise ja turustamise valdkonna pädeva asutuse ülesannete täitmine. (PMA, PMK)	Eestis toodetud ja turustatav paljundusmaterjal vastab kehtestatud kvaliteedinõuetele. Paljundusmaterjali valdkonnas ette nähtud taotlused on nõuetekohaselt menetletud. Liikmesriigi pädeva asutuse ülesanded on täidetud.
T1.3.2.99	Laboriuuringute ja -diagnostikaga kindlustamine (PMK)	Pädev asutus on kindlustatud paljundusmaterjali kvaliteedi määramiseks ja järelevalveotsuste tegemiseks vajaliku laboriteenusega.

T1.3.2.100	Kaasaegse teabevahetuskeskkonna loomine ja infosüsteemi arendus (PM, PMA, PMK)	Ettevõtjate ja pädeva asutuse vahelist teabevahetust võimaldav elektrooniline teabevahetuskeskkond (PM kliendiportaal) on tagatud.
T1.3.2.101	Tuulekaera seire ja tuulekaera tõrjeabinõude rakendamise järelevalve korraldamine. (PMA)	Tagatud on kontroll tuulekaera leviku üle. Tuulekaeraga saastunud alad on tuvastatud ning nende kohta on koostatud tõrjekavad.
T1.3.2.102	Sortide registreerimine ja kaitse alla võtmine ning sordilehe koostamine. (PMA)	Sortide registreerimine ja kaitse alla võtmine kehtestatud nõuete kohaselt tagatud ja sordileht koostatud.
T1.3.2.103	Puuvilja- ja marjakultuuride emataimede ja istikute sordiehtsuse tagamine. (PM, PMA)	Puuvilja- ja marjakultuuride emataimede ja istikute sordiehtsus on tuvastatud. Tootjatele on esitatud arvamus paljundusmaterjali algmaterjali ja istikute sordiehtsuse kohta ja vajadusel soovitusel puuduste kõrvaldamiseks. Koostatud on puuvilja- ja marjakultuuride sordiehtsate emataimede ning istikute asukohtade andmebaas (avaldatud Aiandusliidu kodulehel).
2016	ALGATUSED	VAHETUD TULEMUSED
T1.3.2.104U	Seemnemajanduse arengukava aastateks 2014-2020 rakendamine. (PM, PMA, PMK, ETKI)	Seemnemajanduse arengukava rakendusplaanis nimetatud tegevused on vastavalt ajakavale ellu viidud.
T1.3.2.105U	ISTA 2016 rahvusvahelise kongressi korraldamine Eestis. (PM, PMK)	Koostöös ISTA-poolsete koordineerijate ja ISTA juhtivkomiteega ning regulaarselt toimuva korralduskomitee tegevuse tulemusel on ISTA kongressi toimumine ettevalmistatud.

T1.3.2.106U	Laboriseadmete etapiviisiline uuendamine ja kaasajastamine laborianalüüsidega kindlustamiseks riiklike järelevalvetoimingute teostamisel (PMK)	Järelevalveotsuste tegemiseks vajalik laboriteenus on kvaliteetne ja vastab tänapäevastele nõuetele.
T1.3.2.107U	Sortide registreerimis- ja majanduslikke viljelusväärtuse katseid tegevates katsekeskustes ja katsejaamades uute tehnoloogiate jätkuv juurutamine, seadmepargi uuendamine ning personali kompetentsi tõstmine. (PMK)	Uute meetodikate juurutamine ja nüüdisaegse seadmepargi ja inventariga varustus tagab katsekeskuste ja -jaamade korraldatud katsete ja uuringute kvaliteedi ja jätkusuutlikkuse ning aitab efektiivsemalt täita katsekeskustele pandud riiklike kohustusi.
T1.3.2.108U	Seemne ja paljundusmaterjali, sordi ning tuulekaera valdkondade infosüsteemide arendamine. (PM, PMA, PMK)	Seemne, sordi ja tuulekaera infosüsteem on kasutusele võetud ning võimaldab riskipõhist tegevuste planeerimist ja kiiret andmetöötlust. Loodud on sidusus teiste valdkonna toimimiseks vajalike infosüsteemidega (PMK, Euroopa Komisjon/CPVO; UPOV, OECD),
T1.3.2.109U	Senisest tulemuslikuma tuulekaera tõrjeprogrammi käivitamine. (TTO, PMA)	Senisest tulemuslikuma tõrjeprogrammi tegevused on kavandatud ja loodud on eeldused tõrjeprogrammi rakendamiseks.
2017-2019	ALGATUSED	VAHETUD TULEMUSED
T1.3.2.110U	Uue EL õigusaktide paketi üle võtmine ja rakendamine. (TTO, PMA, PMK)	Paljundusmaterjali ja sortide valdkonna EL õigusaktid on õigeaegselt Eesti õigusaktidesse ülevõetud ning kavandatud on uute nõuete rakendamiseks vajalikud meetmed ja nende rakendamiseks on võimekus loodud. Rakendatud meetmete toimivus on analüüsitud. Valdkonna järelevalvesüsteem on vastavuses järelevalvet reguleerivate õigusaktide nõuetega.
T1.3.2.111U	Laboriseadmete etapiviisiline uuendamine ja kaasajastamine laborianalüüsidega kindlustamiseks riiklike järelevalvetoimingute teostamisel (PMK)	Järelevalveotsuste tegemiseks vajalik laboriteenus on kvaliteetne ja vastab tänapäevastele nõuetele.

Meede 1.3.3: Kvaliteetse sööda tagamine

Tegevussuunad:

koostisained ja soovimatud ained; keelatud materjalid ja ained, toiduahela sööda hügieeni tagamine (sööda bioloogiline ja keemiline ohutus)

Mõõdikute tabel:

Algtase	Sihttase					
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
M1.3.3.26: Nõuetele vastavate söödapartiide osakaal kontrollitud söödapartiide arvust *VTA						
87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%

Valitsemisala tegevuste ja olulisemate algatuste tabel:

Jrk nr	VALITSEMISALA TEGEVUSED	VAHETUD TULEMUSED
T1.3.3.112	Hea tootmistava juhendite väljatöötamise soodustamine, toetamine. (VTA, PM)	Koostatud on hea tootmistava juhendeid erinevatele käitlejarühmadele.
T1.3.3.113	Valdkonna analüüsile, teadusuuringutele ja riskihindamise tulemustele, eksperthinnangutele ning erinevate osapoolte arvamustele (kaasamine) tuginevate meetmete väljatöötamine, sh EL otsustusprotsessis osalemiseks Eesti seisukohtade kujundamine ja esitamine ning valdkonnale vajalike tegevus- ning kontrollikavade koostamine (TOO, VTA)	Välja on töötatud ja rakendatud söödaohutuse tagamiseks vajalikud õigusaktid, juhendid, tegevuskavad vm meetmed. EL otsustusprotsessis on esitatud Eesti seisukohad. Õigusaktid ja seisukohad toetuvad riskihindamise tulemustele, eksperthinnangutele, teaduslikele uuringutele ning erinevate osapoolte arvamustele (kaasamine). Tegevuskava söödas sisalduvate soovimatute ainete ülekandumise vältimiseks loomsesse toitu on väljatöötatud.
2016	ALGATUSED	VAHETUD TULEMUSED
T1.3.3.114U	Tegevuskava rakendamine söödas sisalduvate soovimatute ainete ülekandumise vältimiseks loomsesse toitu. (TOO, VTA)	Tegevuskavast tulenevad uuringud ja muud tegevused rakendatud.

2017-2019	ALGATUSED	VAHETUD TULEMUSED
T1.3.3.115U	Tegevuskava rakendamine söödas sisalduvate soovimatute ainete ülekandumise vältimiseks loomsesse toitu. (TOO, VTA)	Tegevuskavast tulenevad uuringud ja muud tegevused rakendatud.

Meede 1.3.4: Taimekasvataja, seemne- ja paljundusmaterjali tootja ning söödakäitleja teadlikkuse tõstmine

Tegevussuunad:

nõuanne ja infolevi; koolitus ja haridus, teadus- ja arendus

Möödikute tabel:

Algtase	Sihttase					
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
M1.3.4.27: Sektorile suunatud valitsemisala poolt korraldatud koolitus- ja teavitustegevuste arv * VTA, TAO, TOO						
7	5	5	5	5	5	5
M1.3.4.28: Eesmärgipõhiste teadusuuringute ja muude uuringute arv valitsemisalas *TAO						
7	9	5	5	5	5	5

Valitsemisala tegevuste ja olulisemate algatuste tabel:

Jrk nr	VALITSEMISALA TEGEVUSED	VAHETUD TULEMUSED
T1.3.4.116	Toetatakse kogu tegevusvaldkonna heade tavade ja standardite levitamist (väljatöötamist ja järgimist), tõhustatakse teavitamist eesmärkidest, nõuetest ja välditavatest riskidest. Arendatakse klientide teavitamise ja tagasiside süsteemi. Avalikkuse ning taimekaitsevahendite ning väetise turustajate ja kasutajate teadlikkuse tõstmine. (PM, PMA)	Suurenenud on tegevusvaldkonna heade tavade ja standardite hulk ning nende järgimine. Kasutusel on tõhus klientide teavitamise ja tagasiside süsteem. Infomaterjalid koostatud, teabepäevadel ettekannetega osaletud.
T1.3.4.117	MAK nõustamisteenuste toetamise meetme rakendamine, MAK Teadmussiirde ja teavituse meetme rakendamine, sh temaatilised teadmussiirde programmid, koolitused sektorile (VTA, PMA osalus) (TAO, TTO, TOO)	Sektori ja ühiskonna teadlikkus on paranenud, nõuanne on kättesaadav. Taimekasvatajate, söödakäitlejate teadlikkus on paranenud

T1.3.4.118	Söödakäitlejate teavitamine ja koolitamine söödaohutuse ja -kvaliteediga seotud teemadel läbi MAK teadmussiirde ja teavituse meetme. VTA koolitused sektorile. (TAO, TOO).	Avaldatud on vajalikud teabematerjalid, sh juhendid, korraldatud on erinevaid eesmärgiga seotud koolitus- ja teavitustegevusi. Sektori teadlikkus on paranenud, info on kättesaadav
T1.3.4.119	MAK meetme 16.2 (uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamine) rakendamise kaudu innovatsiooni-alase koostöö tugevdamine ettevõtjate ja teadus-ja arendusasutuste vahel. (TAO)	Toimub innovatsioonile suunatud koostöö ettevõtjate ja teadlaste vahel. Viiakse läbi ühiseid katseprojekte ning muid üksikprojekte uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamiseks (TAO)
2016	ALGATUSED	VAHETUD TULEMUSED
T1.3.4.120U	Riikliku programmi "Põllumajanduslikud rakendus-uuringud ja arendustegevus aastatel 2015-2021" rakendamine. (TAO)	Põllumajandusministeeriumil on teaduspõhine sisend õigusloomeks, riiklikuks järelevalveks ja poliitika kujundamiseks; rahvusvahelises teaduskoostöös osalemine ja rahastamine on koordineeritud.

2. Tegevusvaldkond: Maaelu, põllumajandus ja toiduainetööstus

Tegevusvaldkonna arenguvision:

Kõrge elukvaliteediga jätkusuutlik maaelanikkond!

2.1 Tegevusvaldkonna kirjeldus

Maaelu, põllumajanduse ja toiduainetööstuse tegevusvaldkond hõlmab Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (edaspidi ÜPP) ja selle tulevikuotsuste kujundamises osalemist ja selle elluviimist, Eesti maaelu arengukava ja riigiabi vastavate meetmete väljatöötamist ja rakendamist, teadus- ja arendustegevuse suunamist, põllumajandussaaduste tootmise, töötlemise ja kaubanduse reguleerimist, mahepõllumajandust ja aiandustoodete kvaliteeti, maaparanduse korraldamist, põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõime parandamist, keskkonna parandamist, maapiirkonna ettevõtluse ja elukeskkonna arengu suunamist, sordi- ja tõuaretust.

Ülevaade tegevusvaldkonna arenguga enim seotud struktuurüksustest (valitsemisala asutused, PM osakonnad)

Antud tegevusvaldkonnaga tegelevad Põllumajandusministeeriumi põhiosakondadest maaelu arengu osakond, põllumajandusturu korraldamise osakond, kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakond, toiduohutuse osakond, taimetervise osakond ning teadus- ja arendusosakond. Rakendusasutustest on peamiselt valdkonna arenguga seotud Põllumajanduse Registrate ja Informatsiooni Amet (PRIA), Põllumajandusuuringute Keskus (PMK), Veterinaar- ja Toiduamet (VTA), Põllumajandusamet (PMA). Majandusanalüüsi aluseks on peamiselt Maamajanduse Infokeskuse (MMIK) hallatav põllumajandusliku raamatupidamiseandmebaas, PMA hallatav mahepõllumajanduse register, maaparandussüsteemide register, PRIA poolt hallatav põllumajandusloomade register, põllumajandustoetuste ja põllumassiivide register ja TNS Emori kogutav turuinfo. Eesti Maaelu arengukava 2007-2013 (MAK 2007-2013) ja Eesti Maaelu arengukava 2014-2020 (MAK 2014-2020) rakendamiseks, sh meetmetest kasusaajate ja teiste maaelu arengust huvitatud osapoolte kaasamiseks programmi elluviimisel annab lisandväärtust MMIK struktuuriüksusena tegutsev riiklik maaeluvõrgustik. Põllumajandusministeeriumi haldusalas töötab teadus- ja arendustegevuse valdkonnas Eesti Taimekasvatuse Instituut (ETKI). Oskuste parendamise ning haritud järelkasvu tagamisel on peamisteks koostööpartneriteks Eesti Maaülikool, SA Kutsekoda, põllumajandusvaldkonna erialasid õpetavad kutseõppeasutused. Nõuandesüsteemi edendamise eesmärgil tehakse enim koostööd Maamajanduse Infokeskuse, nõustamisteenuste osutajate ja konsulentidega. Põllumajandust ja maaelu tutvustava ajaloo- ja maakultuuripärandi säilitamisega tegelevad valitsemisalas kolm riiklikku põllumajandusmuuseumi: Eesti Põllumajandusmuuseum, Carl Robert Jakobsoni Talumuuseum ja Eesti Piimandusmuuseum.

Tegevusvaldkonna õigusraamistik

Valdkonda reguleerivad seadused on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus, mahepõllumajanduse seadus ning maaparandusseadus. Samuti teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus, täiskasvanute koolituse seadus, kutse seadus, kutseõppeasutuse seadus, ülikooliseadus, muuseumiseadus. Nii kirjeldatud eesmärgid

kui tegevused on tihedalt seotud MAK 2007-2013, MAK 2014-2020, Põllumajandus-, toidu- ja kalamajandusteaduse ning teadmussiirde arengukavaga aastateks 2015–2021, Mahepõllumajanduse arengukavaga aastateks 2014-2020, Eesti metsanduse arengukava 2011-2020, Eesti teraviljasektori arengukava aastateks 2014-2020 ja Eesti aiandussektori arengukava aastateks 2014-2020, Eesti Piimandusstrateegia ja Eesti taastuvenergia tegevuskavaga aastani 2020. Samuti on valdkond seotud muuhulgas Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegiaga „Teadmistepõhine Eesti 2014-2020”, Kõrgharidusstrateegiaga aastateks 2006-2015, Kõrghariduse rahvusvahelistumise strateegiaga, “Eesti kutseharidussüsteemi arengukavaga aastateks 2009-2013”.

2.2 Tegevusvaldkonna strateegilised eesmärgid, meetmed ja tegevused

Alavaldkond 2.1: Elujõuline toidutootmine

Alaeesmärk 2.1: Toidutootmine on elujõuline

Möödikute tabel:

E2.1.29 Netolisandväärtuse juurdekasv aastas keskmiselt tööjõu ühiku kohta põllumajanduses võrreldes eelnenud aastaga (%) *FADN						
Tegelik tase						
2011	2012	2013	*FADN 2014 tegelikud andmed dets 2015			
18,4% (2011/2010 a.)	13,9% (2012/2011 a.)	-18,8% (2013/2012 a.)				
Sihttase						
2015	2016	2017	2018	2019	2020	
2,8%	3%	3%	3%	3%	3%	
E2.1.30 Toiduainetööstuse lisandväärtuse juurdekasv aastas keskmiselt tööjõu ühiku kohta võrreldes eelnenud aastaga (%) *ESA						
Tegelik tase						
2011	2012	2013	2014			
3% (2011/2010 a.)	10,4% (2012/2011a.)	6% (2012/2013a.)	2014. a andmed saab 2016. a alguses.			
Sihttase						
2015	2016	2017	2018	2019	2020	
3%	3%	3%	3%	3%	3%	

NB: Mõödiku E2.1.29 indikaatori saavutamiseks aidatakse kaasa muuhulgas riiklikult olulise RES 2016-2019 tulemusvaldkonna „Põllumajandus ja kalandus” eesmärgini jõudmiseks.

Eesmärgi saavutamiseks on Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas kavandatud peamiselt 5 meetet:

- põllumajandustootjate teadlikkuse tõstmine;
- tootmistehnoloogia edendamine;

- põllumajandusettevõtete edendamine tulenevalt ettevõtetasandi struktuurimuudatusest;
- stabiilse majandusruumi ja toidutootjate turujõu kasvu tagamine;
- põllumajandusmaa produktiivsele kasutamisele kaasaaitamine.

Meede 2.1.1: Põllumajandustootjate teadlikkuse tõstmine

Tegevussuunad:

nõustamine; koolitus, teavitus ja haridus; teadus ja arendus.

Mõõdikute tabel:

Algtase	Sihttase					
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
M2.1.1.31: Eesmärgipõhistel koolitus- ja teavitustegevustel osalenute arv *TAO						
537	500	500	500	500	500	500
M2.1.1.32: Eesmärgipõhiste teadusuuringute arv ja muude uuringute arv valitsemisalas *TAO						
9	15	11	6	6	6	6
M1.2.4.33: Nõustamiste arv loomakasvatuse, taimekasvatuse ja mahepõllumajanduse valdkondades *TAO (Arvestuspõhimõtete muutus alates 2015, sellest tulenevalt 2014. a taset pole)						
	300	350	350	350	350	350

Valitsemisala tegevuste ja olulisemate algatuste tabel:

Jrk nr	VALITSEMISALA TEGEVUSED	VAHETUD TULEMUSED
P2.1.1.121	Vajadusi arvestava põllu- ja maamajandusliku nõustamisteenuse tagamine. MAK nõustamisteenuste toetamise meetme rakendamine (TAO, PRIA)	Sihtrühma rahulolu nõuandesüsteemiga. Sektorile on vajalik nõuanne kättesaadav
P2.1.1.122	Osalemine rahvusvahelistes nõustamisalastes võrgustikes (TAO)	Arendatud koostööd teiste riikide esindajatega, kes on seotud nõuandesüsteemidega
P2.1.1.123	MAK Teadmussiirde ja teavituse meetme rakendamine, sh temaatilised teadmussiirde programmid. (TAO, PRIA)	Sektori ja ühiskonna teadlikkus on paranenud, info on kättesaadav. Põllumajandussektori teadlikkus on paranenud
P2.1.1.124	MAK meetme 16.2 (uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamine) rakendamise kaudu innovatsiooni-alase koostöö tugevdamine	Toimub innovatsioonile suunatud koostöö ettevõtjate ja teadlaste vahel. Viiakse läbi ühiseid katseprojekte ning muid üksikprojekte uute toodete,

	ettevõtjate ja teadus-ja arendusasutuste vahel. (TAO, PRIA)	tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamiseks (TAO)
P2.1.1.125	Põllumajandusteaduste alalise komitee SCAR plenaaristungitel ja töörühmades osalemine	Eesti seisukohad põllumajandusteaduste arendamiseks on esitatud.
2016	ALGATUSED	VAHETUD TULEMUSED
P2.1.1.126U	Riikliku programmi "Põllumajanduslikud rakendus-uuringud ja arendustegevus aastatel 2015-2021" rakendamine ja laiendamine. (TAO)	Põllumajandusministeeriumil on teaduspõhine sisend õigusloomeks, riiklikuks järelevalveks ja poliitika kujundamiseks; rahvusvahelises teaduskoostöös osalemine ja rahastamine on koordineeritud.
P2.1.1.127U	EURAGRI konverentsi korraldamine 2016. a. (TAO)	Toimunud on tulemuslik põllumajandusteadlaste ja ministeeriumite esindajate kohtumine Eestis 2016. a.
2.1.1.128U	ERA-Net Cofund Sustainable Livestock Production teadusvõrgustikus osalemine, ühtsete prioriteetide väljatöötamine koos partnerriikidega ning teadusprojektide taotlusvoorude korraldamine. (TAO)	Tõusnud on teadlikkus, tootmine ja töötlemine tugineb parimatele kättesaadavatele teadustulemustele. Tagatud on valdkondlik teadustugi, olemasolevaid teadmisi levitatakse laiaulatuslikult
2017-2019	ALGATUSED	VAHETUD TULEMUSED
2.1.1.129U	ERA-Net Cofund Sustainable Crop Production teadusvõrgustikus osalemine, ühtsete prioriteetide väljatöötamine koos partnerriikidega ning teadusprojektide taotlusvoorude korraldamine. (TAO)	Tõusnud on teadlikkus, tootmine ja töötlemine tugineb parimatele kättesaadavatele teadustulemustele. Tagatud on valdkondlik teadustugi, olemasolevaid teadmisi levitatakse laiaulatuslikult

Meede 2.1.2: Tootmistehnoloogia edendamine

Tegevussuunad: uue tehnoloogia juurutamine; sordi- ja tõuaretus; sordikaitse (aretaja õiguste kaitse); tava ja geneetiliselt muundatud kooseksisteerimine; tootearendus, kvaliteediskeemid.

Möödikute tabel:

Algtase	Sihttase					
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
M2.1.2.34: Uute Eestis aretatud sortide arv *ETKI, TAO						
8	8	5	5	5	5	5

M2.1.2.35: Toiduainetööstuse investeeringute mahu muutus võrreldes 2006. aastaga *ESA						
-12% (2013. a tase, 2014. a andmed 2015. a lõpus)	0%	2%	3%	5%	5%	6%
M2.1.2.36: Brutoinvesteeringute osatähtsus kogutoodangus *FADN						
Algtase 2013: 35% Sihttase 2014: 38% (2014. a tegelik seis ei ole veel kättesaadav)	38%	38%	38%	38%	38%	38%

Valitsemisala tegevuste ja olulisemate algatuste tabel:

Jrk nr	VALITSEMISALA TEGEVUSED (seotud struktuurüksused)	VAHETUD TULEMUSED
P2.1.2.130	MAK 2014-2020 meetme 4.1 (Investeeringud põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamiseks) rakendamine. (MAO, PRIA)	Paranenud on põllumajandustootjate põhivaraga varustus, konkurentsivõime ning vastavus keskkonnanõuetele. Toetatud põllumajandustootjate arv. Investeeringumeetmete rakendamise tulemusel on paranenud põllumajandustooteid ja mittepuidulisi metsasaadusi töötlevate ettevõtjate konkurentsivõime.
P2.1.2.131	Riikliku programmi „Sordiaretusprogramm aastatel 2009-2019“ jätkuv rakendamine. (TAO)	Uute sortide kasutuselevõtt (uute sortide ja litsentside arv).
P2.1.2.132	Teravilja kvaliteedi seiresüsteemi rakendamine (PMK)	Koostatud on igaaastased teravilja kvaliteedi ülevaated.
2016	ALGATUSED	VAHETUD TULEMUSED
P2.1.2.133U	Rahvusvahelise teaduskoostöö (võrgustikud, koostööprojektid) algatamine ja nendes osalemine sordiaretuse valdkonnas (TAO)	Ühised teadusprojektid on ellu viidud, teadustulemusi levitatakse laiaulatuslikult Põhja- ja Baltimaades ning EL. Luuakse erinevate maade aretusprogrammides kasutatavat talve- ja haiguskindlat

		lähtematerjali.
P2.1.2.134U	GM põllukultuuride käitlejate andmebaasi loomine. (TTO, PMA)	Põllumajandustootjad on teadlikud GM kultuuride kasvatamisest Eestis. Teave GM-põllukultuuride kasvatamise ulatuse ja nende kultuuride käitlejate kohta on kättesaadav.
2017-2019	ALGATUSED	VAHETUD TULEMUSED
P2.1.2.135U	Tavasortides GM saaste tuvastamiseks laboriuuringute läbiviimine. (PMK)	Seemne võimalik GM saaste tuvastatud.

Meede 2.1.3: Põllumajandusettevõtete edendamine tulenevalt ettevõtetasandi struktuurimuudatusest

Tegevussuunad: mitmekesistamine, laiendamine; toetuste poliitika; uute ettevõtete loomise soodustamine ja generatsioonide vahetus

Mõõdikute tabel:

Algtase	Sihttase					
2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020
M2.1.3.37: Positiivse ettevõtja tuluga ettevõtete osakaal valimist *FADN**						
82,8%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
M2.1.3.38: Alla 35 aastaste ettevõtjate vanuseline suhe üle 65-aastasest *ESA						
0,25*	0,25	0,25	0,26	0,26	0,26	0,26

* 2013. a struktuuri-uuringu andmed.

**2014. a andmed saab 2015. a lõpus.

Valitsemisala tegevuste ja olulisemate algatuste tabel:

Jrk nr	VALITSEMISALA TEGEVUS (seotud struktuurüksused)	VAHETUD TULEMUSED
P2.1.3.136	Perioodilised analüüsid sektori olukorrast. (PTKO)	Muuhulgas hinnang toetusabinõude mõjukusele.
P2.1.3.137	Noorte alustavate põllumajandustootjate toetuse (otsetoetus) rakendamine. (PTKO, PRIA)	Põllumajandustootjate vanuseline struktuur paranenud. Toetust saanud noorte põllumajandustootjate arv.
P2.1.3.138	MAK 2014-2020 meetme 6.1 (Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine) rakendamine. (MAO, PRIA)	Põllumajandusettevõtjate vanuseline struktuur on paranenud. Toetatud noorte põllumajandustootjate arv.
P2.1.3.139	MAK 2014-2020 meetme 6.3 (Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine) rakendamine. (MAO, PRIA)	Säilib mitmekesine põllumajandusettevõtete struktuur, väikesed ettevõtted on elujõulisemad.

		Toetatud ettevõtete arv.
2016	ALGATUSED	VAHETUD TULEMUSED
P2.1.3.140U	ÜPP I samba siseriikliku seire korraldamine lähtuvalt EL Komisjoni seire ja – hindamisraamistikust. (PTKO)	ÜPP I samba meetmete rakendamisele on antud hinnang läbi mõju-, tulemus, väljundindikaatorite. Poliitikameetmete mõju on hinnatud, põhjendatud ettepanekud vajalikeks muudatusteks esitatud kehtestatud tähtaegadel

Meede 2.1.4: Stabiilse majandusruumi ja toidutootjate turujõu kasvu tagamine

Tegevussuunad: turgudele sekkumine; baassissetuleku tagamine; ühistegevuse arendamine; tarneahela läbipaistvus; konkurentsikeskkond; ekspordipotentsiaali arendamine; kindlustus.

Möödikute tabel:

Algtase	Sihttase					
	2013	2015	2016	2017	2018	2019
M2.1.4.39: Toiduainete isevarustatustase *ESA						
Piim 184%	Piim 180%	Piim 182%	Piim 183%	Piim 184%	Piim 186%	Piim 190%
Liha 90%	Liha 90%	Liha 92%	Liha 93%	Liha 94%	Liha 95%	Liha 97%
Teravili 199%	Teravili 163%	Teravili 176 %	Teravili 190%	Teravili 206%	Teravili 222%	Teravili 222%
Munad 64%	Munad 65%	Munad 68% Kartul 94%	Munad 69%	Munad 69%	Munad 69,5%	Munad 70%
Kartul 83%	Kartul 90%	Köögivilid 65%	Kartul 94,5%	Kartul 94,5%	Kartul 73%	Kartul 97%
Köögivilid 60%	Köögivilid 63,5%	Marjad ja puuvili 13%	Köögivilid 68%	Köögivilid 70%	Marjad ja puuvili 14,5%	Köögivilid 75%
Marjad ja puuvili 12% (2014. a andmeid veel ei ole)	Marjad ja puuvili 12%		Marjad ja puuvili 13,5%	Marjad ja puuvili 14%		Marjad ja puuvili 15%

Valitsemisala tegevuste ja olulisemate algatuste tabel:

Jrk nr	VALITSEMISALA TEGEVUSED (seotud struktuurüksused)	VAHETUD TULEMUSED
P2.1.4.141	ÜPT rakendamise jätkamine. (PTKO, PRIA)	Sissetulekutoetust saanud põllumajandustootjad teevad tootmisotsuseid turusignaalidest lähtuvalt. Toetust saanud põllumajandustootjate arv.
P2.1.4.142	Põllumajanduse ja töötleva tööstuse majandusliku seisundi, toetusmeetmete ja põllumajandustoodete turu olukorra seire ning analüüs, sobivate poliitikainstrumentide väljatöötamine, toetuste administreerimise parandamine, sektori teavitamine ja kaasamine, Euroopa Komisjoni informeerimine. (PTKO, KPTTO)	Põllumajanduse ja töötleva tööstuse majanduslik seisund, toetusmeetmete ja põllumajandustoodete turu olukord on seiratud ning analüüsitud, sobivad poliitikainstrumentid välja töötatud, administreerimine on paranenud, sektor teavitatud ja kaasatud, Euroopa Komisjon informeeritud.
P2.1.4.143	Põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste parandamine toetades toodete promotsiooni, turu-uuringuid, messidel osalemist jms ning töhustades toiduainete ja alkohoolsete jookide kaitstud geograafiliste tähiste ning päritolunimetuste kasutamise järelvalvet ja levitades teavet nende sisu ja registreerimise taotlemise võimaluste kohta. (Turuarendustoetus, teavitamis- ja müügiarendusmeede, Eesti toidu tutvustamise ja müügiarenduse kava 'Eesti toit 2015-2020'). (KPTTO, PRIA)	Põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimalused on paranenud. Teadlikkus geograafiliste tähistest ning päritolunimetustest on kasvanud.
P2.1.4.144	Mesindusprogramm 2013-2016 jätkamine. (PTKO, PRIA)	Mesindusprogramm on rakendunud.
P2.1.4.145	MAK 2007-2013 meetme 1.9 rakendamine (jätkub taotluste vastuvõtt tunnustatud tootjarühmadelt, kuid tunnustuse taotlemine on lõppenud). (MAO, PRIA)	Tootjarühmade arv kasvab, nad on majanduslikult aktiivsemad, nende liikmete sissetulekud suurenevad. Toetatud tootjarühmade arv.
P2.1.4.146	Eesti aiandussektori	Arengukava rakendusplaanis ette

	arengukava aastateks 2014-2020 rakendamine. (PTKO)	nähtud tegevused on tehtud eelarveliste võimaluste piires.
P2.1.4.147	Eesti teraviljasektori arengukava aastateks 2014-2020 rakendamine. (PTKO)	Arengukava rakendusplaanis ette nähtud tegevused on tehtud eelarveliste võimaluste piires.
P2.1.4.148	Harudevaheliste organisatsioonide tekkimise võimaluste loomine. (PTKO)	Harudevaheliste organisatsioonide tekkimiseks on võimalused loodud, õigusaktid on ette valmistatud ja põllumajandustootjaid teavitatud.
P2.1.4.149	MAK 2014-2020 meetme 9 (Tootjarühmade ja organisatsioonide loomine) rakendamine. (MAO, PRIA).	Tootjarühmade arv kasvab, nad on majanduslikult aktiivsemad, nende liikmete sissetulekud suurenevad. Toetatud tootjarühmade arv.
P2.1.4.150	Tulenevalt sektoripõhistest analüüsidesest põllumajandustootmisega seotud toetuse rakendamine ja vajadusel muutmine (aiandus, piima, lihase ja lamba ja kitse sektorile). (PTKO, PRIA)	Raskustes oleva sektori aitamiseks on välja töötatud põllumajandustootmisega seotud toetused (otsetoetused). Analüüs vajalikest muudatustest teostatud. Toetust saavate põllumajandustootjate arv.
P2.1.4.151	Väike põllumajandustootjate toetamiseks rakendatakse lihtsustatud otsetoetust. (PTKO, PRIA)	Väiketootjate toetuskeem on välja töötatud ja rakendatud. Toetust saavate põllumajandustootjate arv.

P2.1.4.152	ÜPP turukorralduse tootjaorganisatsioonide tunnustamise rakendamine. (PTKO)	Tootjaorganisatsioonidel on võimalus vastavalt turukorralduse reeglitele ametlikule tunnustusele.
P2.1.4.153	Puu- ja köögivilja sektori tootjaorganisatsioonide toetuse rakendamine. (PTKO)	Puu- ja köögivilja sektori tootjaorganisatsioonidele on loodud võimalus taotleda toetust, sektorit teavitatud, õigusaktid välja töötatud.
P2.1.4.154	ÜPP turukorralduse erakorraliste meetmete rakendamine vastavalt vajadusele. (PTKO)	Meetmete rakendamiseks on võimalused loodud.
P2.1.4.155	Sekkumiskokkuostu ja eraladustamise meetmete rakendamine vastavalt turuolukorrale. (PTKO)	Meetmete rakendamiseks on võimalused loodud.
P2.1.4.156	Laste tervislike tarbimisharjumuste kujundamine („koolipiima”, „koolipuuvilja ja -köögivilja kavad”). (PTKO)	Lastel on kujunenud tervislikumad tarbimisharjumused. Toetuskeemid on jätkuvalt rakendatud.
P2.1.4.157	Veise-, sea-, lambarümpade klassifitseerimise rakendamine. (PTKO, VTA)	Õiguslik alus on väljatöötatud, järelevalve klassifitseerimise ja hinnaedastuse üle tagatud.
P2.1.4.158	ÜPP turustamisstandardite (munad, linnuliha, võiderasvad), teatud sektorite (veise- ja vasikaliha, piima ja piimatooted, linnuliha, munad, võiderasvad) mõistete, nimetuste, müüginimetuste rakendamine. (PTKO, VTA)	Õiguslik alus on väljatöötatud, järelevalve tagatud.
P2.1.4.159	Värske puu- ja köögivilja turustusstandarditele vastavuse järelevalve korraldamine. (PMA)	Kvaliteetne avalik teenus tagatud. Liikmesriigi pädeva asutuse ülesanded täidetud. Kontroll turustatava värske puu- ja köögivilja kvaliteedinõuetele vastavuse üle tagatud. Klientidele elektroonilise suhtluse võimalus (e-PMA) ja valdkonna infosüsteemi arendus tagatud.
P2.1.4.160	Eesti maaelu arengukava 2014-2020 põllumajandustoodete töötlemist ja turustamist, kvaliteedikavades osalemist ning otseturustustegevusi toetavate meetmete rakendamine. (KPTTO)	Meetmed on rakendatud
P2.1.4.161	Väliskaubanduse alaste õigusaktide välja töötamine ja	Õigusaktid on välja töötatud ja rakendatud, ekspordi edendamisele

	rakendamine ning põllumajandustoodete ekspordi edendamine	suunatud tegevused ellu viidud
P2.1.4.162	Alkoholi turukorralduse toimimise tagamine	Tagatud on alkoholi turukorralduse toimimine
P2.1.4.163	MAK 2007-2013 ja 2014-2020 meetmete seire ja hindamine	Meetmete rakendamise tulemused ja mõju on hinnatud, vajadusel on korrigeeritud meetmete rakendamise tingimusi.
2016	ALGATUSED	VAHETUD TULEMUSED
P2.1.4.164U	Mesindussektori toetuse väljatöötamine (vähese tähtsusega abi) (PTKO)	Mesindussektori toetus on välja töötatud
P2.1.4.165U	Riikliku üleminekutoetuse rakendamine põllumajandustootjatele. (Siseriiklik juurdemakse aastatel 2016-2019). (PTKO)	Eesti põllumehele on tagatud võrdsemad konkurentsi tingimused võrreldes teiste EL tootjatega.
P2.1.4.166U	Mesindusprogrammi 2016-2019 väljatöötamine (PTKO)	Uue perioodi mesindusprogramm on välja töötatud.
P2.1.4.167U	Veiserümpade klassifitseerimise ja hindade registreerimise süsteemi täiendamine (PTKO)	Veiserümpade klassifitseerimise ja hindade registreerimise süsteemi on täiendatud.
P2.1.4.168U	Koolipuuvilja ja -köögivilja kava rakendamise hindamine	Koolipuuvilja ja -köögivilja kava hindamine on andnud hinnangu kava rakendamisest ning selle mõjudest.
P2.1.4.169U	Koolipuu ja -köögivilja ning koolipiima kavadele vajaliku rahastamise tagamine. (PTKO)	Kavadega jätkamiseks on vajalik rahastamine tagatud.
P2.1.4.170U	Turuarendustoetuse rakendamine uuendatud toetusskeemi alusel	Turuarendustoetuse skeem on uuendatud, uuendatud skeemi rakendamine on parandanud põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimalusi nii Eestis kui välisriikides.
P2.1.4.171U	Eesti toidu tutvustamise ja müügiesituse kava „Eesti toit 2015-2020“ tegevuste laiendamine	Teadlikkus Eesti toidust ja toidukultuurist on paranenud ning kaasa on aidatud põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste paranemisele nii Eestis kui välisriikides.
P2.1.4.172U	MAK 2014-2020 meetme 5 (Loodusõnnetuses ja katastroofides kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamine ning asjakohaste ennetusmeetmete kasutuselevõtmine) väljatöötamine. (MAO)	Meetme põhimõtted ja õiguslikud alused on välja töötatud. Vajaduse tekkimisel on rakendamisvalmidus olemas.

P2.1.4.173U	Biomajanduse väljatöötamine (põllumajanduse (STO, PM) strateegia valdkond).	Bioressursside kasutamine on kaardistatud, analüüsitud on võimalusi väärtusahelas kõrgema lisandväärtuse loomiseks, võimalikud arengusuunad biomajanduse edendamiseks on selgitatud.
2017-2019	ALGATUSED	VAHETUD TULEMUSED
P2.1.4.174U	Riikliku üleminekutoetuse rakendamine põllumajandustootjatele. (Siseriiklik juurdemakse aastatel 2017-2019). (PTKO)	Eesti põllumajandustootjatele on tagatud võrdsemad konkurentsi tingimused võrreldes teiste EL tootjatega.
P2.1.4.175U	Biomajanduse väljatöötamine ja rakendamine (põllumajanduse (STO, PM) strateegia valdkond).	Bioressursside kasutamine on kaardistatud, kõrgemat lisandväärtust tekitavad väärtusahelad on väljaselgitatud, võimalikud arengusuunad biomajanduse edendamiseks on selgitatud. Alustatakse strateegia rakendamisega.
P2.1.4.176U	Eesti esindatuse suurendamine Hiinas (VSO)	Kaubandushuvid paremini esindatud. Ekspordi mahud on suurenenud
P2.1.4.178U	Eesti esindatuse suurendamine Moskvast (VSO)	Kaubandushuvid paremini esindatud. Ekspordi mahud on suurenenud
P2.1.4.179U	Arengukoostöö projektide väljatöötamine ja ellurakendamine (VSO)	Kaubanduspartnerite majanduskeskkond on stabiilsem.

Meede 2.1.5: Põllumajandusmaa produktiivsele kasutamisele kaasaaitamine

Tegevussuunad: väärtuslik põllumajandusmaa, maakasutuspoliitika, maaparandus

Möödikute tabel:

Algtase	Sihttase					
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
M2.1.5.40: Põllumajandustootmises kasutatava maa osakaal kogu põllumajandusmaast *ESA						
88,8%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
M2.1.5.41: Kasutatav kindlaksmääratud põllumajandusmaa (ha)* PRIA						
965 900	970 000	980 000	990 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
M2.1.5.42: Korrastatud (st rekonstrueeritud ja uuendatud) maaparandussüsteemide pind aastast (ha) *PMA						
12 730	2 500	500	6 000	4 000	4 000	4 000

M2.1.5.43: Riigi poolt korrashoitavate ühisesvoolude hoiu korraldamine. (km)* PMA						
429	400	450	450	450	450	450

Valitsemisala tegevuste ja olulisemate algatuste tabel:

Jrk nr	VALITSEMISALA TEGEVUSED (seotud struktuurüksused)	VAHETUD TULEMUSED
P2.1.5.179	Maaparanduse valdkonna taotluste, lubade ja kooskõlastuste menetlemine. (PMA)	Taotlused, load ja kooskõlastused nõuetekohaselt menetletud. Kvaliteetne avalik teenus tagatud.
P2.1.5.180	Maaparanduse järelevalve korraldamine (PMA)	Kontroll maaparandushoiu ja maaparandussüsteemide ehitamise nõuete täitmise üle tagatud.
P2.1.5.181	Maaparandushoiutööde korraldamine riigi poolt korrashoitavatel ühisesvooludel (PMA)	Riigi poolt korrashoitavate ühisesvoolude korrastamine toimub maaparandushoiukavades toodud prioriteete järgides. Korrastatud ühisesvoole (km).
P2.1.5.182	Maaparanduse valdkonna infosüsteemide arendamine. (PM, PMA)	Tootjatele ja pädevale asutusele on kaasaegne infovahetus-keskkond (e-PMA) ja vajalikud rakendused (MSR) tagatud. Järelevalve infosüsteem loodud ja toimib.
P2.1.5.183	MAK 2014-2020 meetme 4.3 (Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine) rakendamine. (MAO; PRIA)	Maaparandussüsteemide seisukord paraneb. Korrastatud maaparandussüsteeme. (ha)
2016	OLULISEMAD ALGATUSED	VAHETUD TULEMUSED
P2.1.5.184U	Maaparandusseire, infosüsteemide arendus (PMA)	Põllumajandusmaa parem kasutamine ja maaparandussüsteemide väljalangemise ohu minimaliseerimine (teostatud seire uuringud (ha). Maaparandusalane kaasaegne infosüsteem toimib.

Alavaldkond 2.2: Traditsioonilised põllumajandusmaastikud, puhas keskkond ja liigiline mitmekesisus

Alaeesmärk 2.2: Eestis on säilinud traditsioonilised põllumajandusmaastikud, Eestis on puhas keskkond ning säilinud on liigiline mitmekesisus

Möödikute tabel:

E2.2.44: Kasutuses oleva Natura põllumajandusmaa ja poollooduslikku kooslusse kuuluva maa pindala *PRIA						
Tegelik tase						
2011	2012	2013	2014			
PLK* 24 035 ha NAP** 23 169 ha	PLK 25 177 ha NAP 23 441 ha	PLK 26 787 ha NAP 24 404 ha	PLK 23 670 ha*** NAP 24 841 ha***			
Sihttase						
2015	2016	2017	2018	2019	2020	
PLK 30 000 ha NAP 23 400 ha	PLK 32 000 ha NAP 23 400 ha	PLK 34 000 ha NAP 23 400 ha	PLK 36 000 ha NAP 23 400 ha	PLK 38 000 ha NAP 23 400 ha	PLK 40 000 ha NAP 23 400 ha	

*Poollooduslikud kooslused

**Natura 2000 põllumajandusmaa

*** 2014. aastal taotletud pind. Toetusega hõlmatud tegeliku pinna andmed selguvad 2015.

Eesmärgi saavutamiseks on Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas kavandatud peamiselt **3 meetet**:

- traditsiooniliste põllumajandusmaastike ja liigilise mitmekesisuse säilitamine;
- keskkonnasõbraliku põllumajandustootmise edendamine;
- keskkonnaalaste teadmiste ja oskuste täiendamisele kaasaaitamine.

Meede 2.2.1: Traditsiooniliste põllumajandusmaastike ja liigilise mitmekesisuse säilitamine

Tegevussuunad:

põllumajandusmaa kestliku kasutuse säilitamine; looduskaitsete kitsenduste kompenseerimine; poollooduslikud kooslused; ohustatud tõud ja sordid; geneetiliste ressursside säilitamine; kiviaiad, metsa kaitse.

Möödikute tabel:

Algtase	Sihttase					
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
M2.2.1.45: Püsirohuma osakaal (ha) *PRIA						
31,7%	32%	32%	32%	32%	32%	32%
M2.2.1.46: Säilitatavate sortide arv *ETKI, TAO						
252	216	216	216	216	216	216
M2.2.1.47: Säilitatavate ohustatud põllumajandusloomatõugude arv *VTA, TOO, MAO						
4**	5***	5	5	5	5	5

** Eesti maatõugu veis, eesti hobune, tori hobune ja eesti raskeveohobune.

*** 2014. a säilitatavatele tõugudele lisandub eesti vutt.

Valitsemisala tegevuste ja olulisemate algatuste tabel:

Jrk nr	VALITSEMISALA TEGEVUSED	VAHETUD TULEMUSED
P2.2.1.185	MAK 2007-2013 meetmete 2.3.3 (Ohustatud tõugu looma pidamise toetus), 2.3.4 (Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus), 2.3.5 Poolloodusliku koosluse hooldamise toetusrakendamine (MAO, PRIA)	Säilib liigiline mitmekesisus, sh on säilitatud kohalikud sordid ja tõud. Toetatud poollooduslike koosluste pind; toetatud ohustatud tõugu loomade arv; kohalikku sorti taimede kasvatamise toetust saavate alade pind.
P2.2.1.186	FAO Geneetilise ressursi Komisjoni mitme-aastase tööplaani tegevused, põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi rahvusvahelise lepingu tingimuste täitmine, ECPGR tööriühmade tegevused, DG AGRI Euroopa Geneetiliste ressursside tegevuskavas osalemine. (TAO; TOO; TTO; KMO; VSO; EKO; ETKI)	Geneetilise ressursi ex situ säilitamine on tagatud vastavalt rahvusvahelisele lepingule, FAO geneetilise ressursi komisjoni mitme-aastane tegevuskava elluviidud.

P2.2.1.187	Programmi "Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja säilitamine aastatel 2014-2020" jätkuv rakendamine	Taimede geneetilise ressursi ex situ kogumine ja säilitamine on tagatud. Andmed on kättesaadavad.
P2.2.1.188	MAK 2014-2020 meetmete 10.1.5-7 (Põllumajanduse keskkonna – ja kliimameede: kohaliku sorti taimede kasvatamise, ohustatud tõugu looma pidamise ja poolloodusliku koosluse hooldamise toetus), 12 (Natura 2000 ja veepoliitika raamdirektiivi kohased toetused) rakendamine. (MAO, PRIA)	Säilib liigiline mitmekesisus, sh on säilitatud kohalikud sordid ja tõud. Toetusesaajate arv, toetatud alade pind, loomade arv jms.
P2.2.1.189	MAK 2014-2020 meetme 8.3, 8.4 (Metsakahjustuste ennetamine, kõrvaldamine ja kahjustatud metsa taastamine) rakendamine. (MAO, PRIA)	Metsakahjustuste oht väheneb, kahjustatud mets on taastatud. Toetusesaajate arv.
2016	ALGATUSED	VAHETUD TULEMUSED
P2.2.1.190U	Vee-elustiku, kalanduse, vesiviljeluse Eesti hetkeolukorra analüüs, mikroseente geneetilise ressursi hindamine vastavalt rahvusvahelistele nõuetele. (Aruande esitamise kohustus tuleneb FAO geneetilise ressursi komisjoni mitme-aastasest tööplaanist.) (TAO;KMO;VSO)	Kogud on hinnatud ning nende kasutamine on tehtud kätte saadavaks nii teadlastele kui tootjatele.
P2.2.1.191U	MAK 2017-2020 meetme 4.4 (Kiviaia taastamise toetus) väljatöötamine ja rakendamine. (MAO, PRIA)	Meetme põhimõtted ja õiguslikud alused on välja töötatud. Taotlusvoorud toimuvad alates 2016.
2017-2019	ALGATUSED	VAHETUD TULEMUSED
P2.2.1.192U	Programmi "Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja säilitamine aastatel 2014-2020" vahehindamise läbiviimine 2017. Aastal	Programmi eesmärkide täitmine on hinnatud ja ettepanekud programmi täiendamiseks ja muutmiseks tehtud.

Meede 2.2.2: Keskkonnasõbraliku põllumajandustootmise edendamine

Tegevussuunad:

keskkonnasõbralikud tootmistehnoloogiad; kliima; mahepõllumajandus.

Möödikute tabel:

Algtase	Sihttase					
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
M2.2.2.48: Keskkonnasõbralikult majandatav maa (ha) *PRIA						
389361 ha, millele on toetust taotletud	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000
M2.2.2.49: Mahepõllumajanduslik maa (ha) *PMA						
158 070	158 000	162 000	167 000	172 000	176 000	180 000
M2.2.2.50: Mahetoidu regulaarsete (iga nädal) tarbijate osakaal Eesti elanikest (%) (eesmärk - suurendada) *EMOR						
10%	10%	12%	14%	16%	18%	20%

Valitsemisala tegevuste ja olulisemate algatuste tabel:

Jrk nr	VALITSEMISALA TEGEVUSED	VAHETUD TULEMUSED
P2.2.2.193	MAK 2007-2013 meetme 2.3.1 (Keskkonnasõbralik majandamine) ja 2.3.2 (Mahepõllumajandusliku tootmise toetus) rakendamine. (MAO, TTO, PRIA)	Põllumajanduslik tootmine on keskkonnasõbralikum. Keskkonnasõbralikult majandatava põllumajandusmaa pind.
P2.2.2.194	Kliimamuutuste tegevuskava ja muud kliimamuutuste valdkonna tegevused. (PTKO)	Tegevuskava rakendusplaanis ette nähtud tegevused on tehtud.
P2.2.2.195	MAK 2014-2020 mahepõllumajanduse meetme rakendamine. (TTO, PRIA)	Mahepõllumajanduslikult majandatava maa pinna suurenemine.
P2.2.2.196	Mahepõllumajanduse valdkonna õigusaktide väljatöötamine ja vajadusel täiendamine, kooskõlas EL seadusandluse ja rahvusvaheliste reeglitega. Osalemine EL mahepõllumajanduse valdkonna õigusaktide eelnõude väljatöötamisel, tuginedes ettepanekutes eksperthinnangutele ja teaduslikele uuringutele (PM, PMA, VTA).	Õiguslik alus mahepõllumajanduse valdkonna nõuetele ja järelevalve korraldusele on ajakohane ja kooskõlas EL seadusandluse ja rahvusvaheliste reeglitega. EL mahepõllumajanduse valdkonna õigusaktide eelnõude väljatöötamisel, on Eesti seisukohad kujundatud, esitatud ja kaitstud. Tagatud on teabevahetus kaasatud asutuste vahel.
P2.2.2.197	Mahepõllumajanduse valdkonna pädeva asutuse ülesannete täitmine	Mahepõllumajanduse valdkonnas ette nähtud

	(PM, PMA, VTA)	taotlused on nõuetekohaselt menetletud. Mahepõllumajanduslik tootmine ja turustamine vastab kehtestatud nõuetele. Kvaliteetne avalik teenus ja nõuetekohane järelevalve on tagatud, vajalik teave on Euroopa Komisjonile esitatud ja liikmesriigi pädeva asutuse ülesanded täidetud.
P2.2.2.198	Mahepõllumajanduse järelevalveks vajaliku laboriteenuse kindlustamine. (PMK)	Vajalik sisseseade ja töövahendid ning kvalifitseeritud personal olemas. Õiguspärase otsuste vastuvõtmiseks vajalik teave pädevale asutusele kindlustatud.
P2.2.2.199	Kaasaegse teabevahetuskeskkonna loomine ja infosüsteemi arendus (PM, PMA, VTA, PMK)	Mahepõllumajanduse valdkonnas ettevõtjate ja pädeva asutuse vahelist teabevahetust võimaldav elektrooniline teabevahetuskeskkond (PM kliendiportaali) tagatud. Lähteülesanne on koostatud, mahepõllumajanduse infosüsteemi arendus käivitatud.
P2.2.2.200	Mahepõllumajanduse arengukava aastateks 2014-2020 rakendamine (TTO)	Mahepõllumajanduse arengukava aastateks 2014-2020 on rakendunud, selle tulemusel on paranenud mahepõllumajanduse konkurentsivõime ja suurenenud kohaliku mahetoidu tarbimine.
P2.2.2.201	Keskkonda ja kliimat säästvate põllumajandustavade toetuse rakendamine ja vajadusel EKd muudatuste teavitamine. (PTKO, PRIA)	Keskkonda ja kliimat säästvate põllumajandustavade toetus rakendatud ning vajadusel on teavitatud EK-d nõuete muudatustest. Toetust saavate põllumajandustootjate arv.
P2.2.2.202	MAK 2014-2020 põllumajanduse keskkonna – ja kliimameetmete 10.1.1 (Keskkonnasõbraliku majandamise toetus), 10.1.3 (Piirkondliku mullakaitse toetus) ja 10.1.4 (Keskkonnasõbraliku aianduse toetus) rakendamine. (MAO, PRIA)	Põllumajandustootmine on keskkonnasõbralikum. Toetusesaajate arv, toetatud alade pind..

2016	ALGATUSED	VAHETUD TULEMUSED
P2.2.2.203U	MAK 2014-2020 meetmete 10.1.2 (Põllumajanduse keskkonna – ja kliimameede: piirkondliku veekaitse toetus) väljatöötamine ja rakendamine. (MAO)	Toetusesaajate arv, toetatud alade pind..
P2.2.2.204U	Mahepõllumajanduse järelevalvesüsteemis muudatuste kavandamine tulenevalt EL-s väljatöötamisel oleva uue mahepõllumajanduse määruse nõuetest.	Kavandatud on meetmed mahepõllumajanduse järelevalvesüsteemis uuest mahepõllumajanduse määrusest tulenevate nõuete rakendamiseks.
2017-2019	ALGATUSED	VAHETUD TULEMUSED
P2.2.2.205U	Uue mahepõllumajanduse EL õigusaktide paketi üle võtmine ja rakendamine. (PM, PMA, VTA, PMK)	Uued EL nõuded on õigeaegselt mahepõllumajanduse õigusaktidesse ülevõetud ning kavandatud on uute nõuete rakendamiseks vajalikud meetmed ja nende rakendamiseks on võimekus loodud. Rakendatud meetmete toimivus on analüüsitud. Valdkonna järelevalvesüsteem on vastavuses järelevalvet reguleerivate õigusaktide nõuetega.

Meede 2.2.3: Keskkonnavalaste teadmiste ja oskuste täiendamisele kaasaaitamine

Tegevussuunad:

nõustamine; koolitus, teavitus ja haridus; teadus ja arendus.

Mõõdikute tabel:

Algtase	Sihttase					
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
M2.2.3.51: Nõuetele vastavuse, keskkonna ning maaparanduse valdkonna nõustamiste arv *TAO						
149	200	250	250	250	250	250
M2.2.3.52: Eesmärgipõhistel koolitus- ja teavitustegevustel osalenute arv *TAO						
210	200	200	200	200	200	200
M2.2.3.53: Eesmärgipõhiste teadusuuringute ja muude uuringute arv valitsemisalas *TAO						
6	13	16	8	8	8	8

Valitsemisala tegevuste ja olulisemate algatuste tabel:

Jrk nr	VALITSEMISALA TEGEVUSED	VAHETUD TULEMUSED
P2.2.3.206	Keskkonnateemaline nõustajate koolitamine, nõuandetoodete arendamine, MAK nõustamisteenuste toetamise meetme rakendamine. (TAO)	Sektori ja ühiskonna teadlikkus on paranenud, nõuanne on kättesaadav.
P2.2.3.207	Mahepõllumajanduse valdkonnas koolituste korraldamine, MAK teadmussiirde ja teavituse meetme rakendamine, sh temaatiline teadmussiirde programm. (TAO)	Sektori ja ühiskonna teadlikkus on paranenud, info on kättesaadav. Teadlikkus mahepõllumajandusest on paranenud
P2.2.3.208	MAK meetme 16.2 (uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamine) rakendamise kaudu innovatsiooni-alase koostöö tugevdamine ettevõtjate ja teadus-ja arendusasutuste vahel. (TAO)	Toimub innovatsioonile suunatud koostöö ettevõtjate ja teadlaste vahel. Viiakse läbi ühiseid katseprojekte ning muid üksikprojekte uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamiseks (TAO)
2016	ALGATUSED	VAHETUD TULEMUSED
P2.2.3.209U	ERA-Net Core Organic Plus teadusvõrgustikus osalemine, ühtsete prioriteetide väljatöötamine koos partnerriikidega ning teadusprojektide taotlusvoorude korraldamine. (TAO)	Rakendusuringuid teostatakse vastavalt sektori vajadustele, Eesti teadlased osalevad järjest enam rahvusvahelistes projektides. Tõusnud on teadlikkus, tootmine ja töötlemine tugineb parimatele kättesaadavatele teadustulemustele.
P2.2.3.210U	JPI FACCE ERA-Net Plus teadusvõrgustikus „Climate Smart Agriculture“ ja „Sustainable and resilient agriculture for food and non-food systems“ osalemine ning keskkonnasäästlike ja kliimamuutuste rakendusuringute koordineerimine, ettepanekute esitamine vastavalt Eesti vajadustele. (TAO, PTKO)	Tagatud on kliimamuutuste ja keskkonna küsimuste lahendamiseks teadustugi, olemasolevaid teadmisi levitatakse laiaulatuslikult.
P2.2.3.211U	Riikliku programmi "Põllumajanduslikud rakendusuringud ja arendustegevus aastatel 2015-2021" rakendamine	Põllumajandusministeeriumil on teaduspõhine sisend õigusloomeks, riiklikuks järelevalveks ja poliitika kujundamiseks; rahvusvahelises

		teaduskoostöös osalemine ja rahastamine on koordineeritud.
2017-2019	ALGATUSED	VAHETUD TULEMUSED
P2.2.3.212U	ERA-Net Cofund Organic Farming teadusvõrgustikus osalemine ühiste projektikonkursside väljakuulutamise, hindamine ja rahastamine ning ERA-NET Cofund Organic Farming teadusprojekti taotlusvoorude korraldamine. (TAO, TTO)	Tõusnud on teadlikkus, tootmine ja töötlemine tugineb parimatele kättesaadavatele teadustulemustele. Tagatud on valdkondlik teadustugi, olemasolevaid teadmisi levitatakse laiaulatuslikult
P2.2.3.213U	JPI FACCE ERA-Net Plus teadusvõrgustikus „Sustainable and resilient agriculture for food and non-food systems“ ja „Climate Smart Agriculture“ jätkutegevused. (TAO)	Tagatud on kliimamuutuste ja keskkonna küsimuste lahendamiseks teadustugi, olemasolevaid teadmisi levitatakse laiaulatuslikult.

Alavaldkond 2.3: Põllumajandusega seotud piirkondade tasakaalustatud areng ja maa elukeskkonna parandamine

Alaeesmärk 2.3: Põllumajandusega seotud piirkonnad on tasakaalustatult arenenud ning elukeskkond maal on paranenud

Möödikute tabel:

E2.3.54: 15-74 aastaste tööhõivemäär maa-asulates *ESA						
Tegelik tase						
2011	2012	2013	2014			
57%	58%	60%	61%			
Sihttase						
2015	2016	2017	2018	2019	2020	
60%	60%	61%	61%	61%	61%	
E2.3.55: Ettevõtlusaktiivsus maapiirkonnas (äriühinguid 1000 elaniku kohta) *ESA						
Tegelik tase						
2011	2012	2013	2014	* Prognoos. ESA avaldab 2014.a andmed 2015. a juulis.		
38	39	49	49*			
Sihttase						
2015	2016	2017	2018	2019	2020	
50	50	51	51	52	52	

Eesmärgi saavutamiseks on Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas kavandatud peamiselt 3 meedet:

- põllumajanduses vähenenud töökohtade asemel teiste töövõimaluste loomine;
- sotsiaalmajandusliku sidususe suurendamine ning sotsiaalse elukeskkonna parandamine;
- sotsiaalmajanduslike teadmiste ja oskuste täiendamisele kaasaaitamine.

Alaeesmärk 2.3 panustab muuhulgas tulemusvaldkonda „Regionaalareng ja maaelu“.

Meede 2.3.1: Põllumajanduses vähenenud töökohtade asemel teiste töövõimaluste loomine

Tegevussuunad:

mittepõllumajanduslike töökohtade loomise soodustamine; põllumajandusettevõtlaste mitmekesistamine mittepõllumajanduse suunas.

Mõõdikute tabel:

Algtase	Sihttase					
2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020
M2.3.1.56: Hõivatute osatähtsus maa-asulates sektorite lõikes *ESA						
Primaars. 11,4%, sekundaars. 31,2%, tertsiaars. 57,4% (2014. a andmeid veel ei ole)	Primaars. 11,4%, sekundaars. 32,8%, tertsiaars. 55,8%	Primaars. 11,4%, sekundaars. 32,8%, tertsiaars. 55,8%	Primaars. 11,2%, sekundaars. 33,0%, tertsiaars. 55,8%			
M2.3.1.57: Mittepõllumajandusliku tulutoova tegevusega põllumajanduslike majapidamiste osatähtsus, % * ESA						
14,5%**	15%	15%	16%	16%	17%	17%

** Põllumajanduslike majapidamiste struktuuri uuring 2013.a. (2 784 majapidamist muu tegevusega, kokku üldse 19 186 põllumajanduslikku majapidamist).

Valitsemisala tegevuste ja olulisemate algatuste tabel:

Jrk nr	VALITSEMISALA TEGEVUSED	VAHETUD TULEMUSED
P2.3.1.214	MAK 2014-2020 meetme 8.6 (Metsade elujõulisuse ja majandusliku väärtuse parandamine) ja rakendamise. (MAO)	Jätkusuutlik ja tulemuslik metsa majandamine. Toetatud metsaomandite arv ja metsamaa pindala.

P2.3.1.215	MAK 2014-2020 meetme 6.4 (Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks) maapiirkonnas rakendamine ja valdkonnauuringud (sh hobumajanduse kaardistamine koos veebipõhise keskkonna loomisega). (MAO)	Toetatud on töökohtade loomist ja ettevõtluse mitmekesistamist maapiirkonnas, koostatud on ülevaade hobumajanduse olukorrast ja vastav veebikeskkond. Toetust saanud ettevõtjate arv.
2016	ALGATUSED	VAHETUD TULEMUSED
P2.3.1.216U	Regionaalsete Setomaa ja Peipsiveere programmide rakendamine ning täiendavate ettevõtlust ja kohalikku kultuuripärandit siduvate programmide väljatöötamine (MAO)	Läbi piirkondliku eripära ja arengupotentsiaali mitmekesise kasutuse on toetatud uute töökohtade loomist maapiirkonnas väljaspool suuremaid keskusi.
P2.3.1.217U	Võro ja mulgi arendustoetuste rakendamine (MAO)	Arendustoetuste abil on piirkonnas ettevalmistatud projektid välisvahenditest toetuste taotlemiseks.
P2.3.1.218U	Programmi „Noored maale“ välja töötamine ja rakendamine ning olemasolevate toetustegevuste koondamine (MAO)	Noored on motiveeritud maal elamisest ja töötamisest ning noorte vähenemine maapiirkonnas on pidurdumas.

Meede 2.3.2: Sotsiaalmajandusliku sidususe suurendamine ning sotsiaalse elukeskkonna parandamine

Tegevussuunad:

kogukonna kaasamine; ühistegevus; traditsioonilise hajaasustuse sotsiaalne infrastruktuur; maakultuuri areng ja traditsioonide säilitamine; maapiirkonna atraktiivsuse suurendamine; administratiivsete põllumajandusteenuste pakkumise koondumine keskustesse

Möödikute tabel:

Algtase	Sihttase					
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
M2.3.2.58: Kohalike tegevusgruppide liikmete arv *MAO						
1708	1720	1730	1730	1740	1740	1750
M2.3.2.59: Asendusteenust kasutavate ettevõtjate arv *TAO						
220	250	270	300	300	300	300
M2.3.2.60: Valitsemisala muuseumite külastajate arv *TAO						
84981	86500	89800	97000	108200	109600	112000

Valitsemisala tegevuste ja olulisemate algatuste tabel:

Valitsemisala tegevuste ja olulisemate algatuste tabel:

Jrk nr	VALITSEMISALA TEGEVUSED	VAHETUD TULEMUSED
P2.3.2.219	Põllumajandustootja asendusteenust arendavate meetmete rakendamine. (TAO)	Põllumajandustootja asendusteenust kasutavate tootjate arv on kasvanud.
P2.3.2.220	Eesti kultuuripärandi tutvustamine ja säilitamine, teemakohaste muuseumiprogrammide arendamine, uute ekspositsioonide väljatöötamine, muuseumide haridus- ja teadustegevuse arendamine. Muuseumite suurürituste ja temaatiliste ürituste väljatöötamine ja arendamine. Tsentraalse museaalide digitaalse infosüsteemi MUIS rakendamine muuseumides (TAO ja PM muuseumid)	Säilinud on Eesti maapiirkonna kultuuri omanäolisus Euroopa ja maailma kultuuripärandi osana. Välja on töötatud ja läbi viidud haridusprogrammid, teemakohased muuseumiprogrammid ning välja on töötatud uued ekspositsioonid. Korraldatud näitused ja teabepäevad nii muuseumis kui ka väljaspool muuseumi territooriumi. Suurüritused ja temaatilised üritused on välja töötatud, mille läbi on suurenenud ka muuseumi külastajate arv. Tsentraalne digitaalne muuseumidevaheline infosüsteem MUIS on aktiivses kasutuses põllumajandusmuuseumides.
P2.3.2.221	Põllumajandusvaldkonna kutsekvalifikatsiooni süsteemi arendamine (TAO).	Osaletud põllumajandusvaldkonna kutsekomisjonide ja kutsenõukogude töös. Välja on töötatud juhised, korrad standardid, mis on vajalikud kutse andmiseks.
P2.3.2.222	Põllu- ja maamajanduse erialade propageerimine (TAO).	Põllu- ja maamajanduse erialade tööjõu kvaliteet on paranenud. Korraldatud on noortalunike kompleksvõistlus, noorte künnivõistlus ning tutvustatud ja propageeritud põllumajanduse- ja maaeluga seotud töövaldkondi ja õppimisvõimalusi. Aktiviseerunud on õpilaste ja õpetajate osalemine rahvusvahelistel messidel, kutsevõistlustel, konverentsidel ja seminaridel. Koostöövõrgustiku EUROPEA Internationali kaudu on

		aktiviseerunud õpilaste, õpetajate osalemine rahvusvahelistel messidel, kutsemeistrivõistlustel jne, mille kaudu on võimalik võrrelda praktiliste ja teoreetiliste oskuste taset.
P2.3.2.223	Muuseumialase koostöö edendamise jätkamine rahvusvaheliste koostöölepete raames. (PM, muuseumid)	Osaletud on rahvusvahelistel konverentsidel, messidel, näitustel; toimunud on ekspertide vahetusi; toimunud on õppereise kogemuste vahetamise eesmärgil, ühisnäituseid, restaureerimisalaseid- ja teaduskonverentse. Muuseumide kodulehed on tõlgitud võõrkeeltesse. Jätkunud on hea koostöö ülemaailmse Põllumajandusmuuseumide Assotsiatsiooniga AIMA-ga.
P2.3.2.224	Praktikatoetuse maksmine ettevõttepoolsetele juhendajatele (PRIA)	Praktikatoetuse maksmine ettevõtte poolsetele juhendajatele on tõstnud ettevõtete huvi ja ettevõtetes toimuvate praktikate toimumise arvu, mille tulemusena said õpilased ja üliõpilased parimat ja ajakohast praktikat, mis omakorda tõstis tootmispraktika ja väljaõppe kvaliteeti. Oluline on tagada kvaliteetne praktika põllumajandusvaldkonna ettevõtetes ning hariduse senisest paremat seostamine tööturuga.
P2.3.2.225	Maaeluvõrgustiku edasiarendamine, sh MAK 2014-2020 meetme 20.2 (Tehniline abi, Maaeluvõrgustik) rakendamine. (MAO, PRIA)	Maaeluvõrgustiku tegevus annab lisandväärtust MAKi rakendamiseks, sh meetmetest kasusaajate ja teiste maaelu arengust huvitatud osapoolte kaasamiseks programmi elluviimisel.
P2.3.2.226	MAK 2014-2020 meetme 19 (LEADER) rakendamine. (MAO, PRIA)	Toetatud projektide arv.
2016	ALGATUSED	VAHETUD TULEMUSED
P2.3.2.227U	Muuseumide avalike teenuste	Muuseumide poolt pakutavate

	kvaliteedi tagamine vajalike inventaride olemasolu eeldusel ning ruumide ja hoonete renoveerimine. (HO, FO, TAO, muuseumid)	avalike teenuste kvaliteet on paranenud sh muuseumi personal on koolitatud ning turundustegevused on planeeritud ja elluviidud Muuseumite hooned on renoveeritud ja töötajatele on loodud nõuetele vastavad töötingimused.
P2.3.2.228U	Põllumajandustootja asendamise toetuse laiendamine. (TAO)	põllumajandustootja asendusteenust kasutatavate tootjate arv on kasvanud. Iga-aasta on teenust kasutanud rohkem põllumajandustootjaid.
P2.3.2.229U	Praktikatoetuse laiendamine. (TAO)	Kasvanud on ettevõtjapoolne huvi praktikate läbiviimise vastu ja õpilastel ja üliõpilastel on võimalus saada parimat ja ajakohast praktikat, mis omakorda tõstab tootmispraktika ja väljaõppe kvaliteeti. Tõusnud on põllumajandushariduse maine. Valdavalt on põllumajandustootjad, aga rohkem võiks olla taotlejate seas põllumajandustöötlejaid, kuna senine päevamäär on olnud varasemalt (10- 17 eurot päev sõltuvalt aastast ja eelarvest) liiga madal, mis ei ole motiveerinud töötlejaid praktikante võtma. Eesmärk on suurendada ettevõtjate arvu.
P2.3.2.229U	Programmperioodi 2014-2020 meetmete menetlemiseks vajaliku infosüsteemi välja töötamine ja realiseerimine. (PRIA)	Toetuste jagamise uute põhimõtete rakendamise vajadusest tulenevalt on Makseagentuuris välja arendatud uus toetuste menetlussüsteem ja seda toetav tugisüsteem.
2017-2019	ALGATUSED	VAHETUD TULEMUSED
P2.3.2.230U	Ülemaailmne Põllumajandusmuuseumide Assotsiatsiooni (AIMA) kongress. (TAO)	Mille tulemusena on suurenenud võimalus Eesti maaelu kultuuripärandi tutvustamiseks ja lõimumiseks rahvusvahelises muuseumi võrgustikus (kongress toimub 2017 a).
P2.3.2.231U	Programmperioodi 2014-2020 meetmete menetlemiseks vajaliku	Toetuste jagamise uute põhimõtete rakendamise

	infosüsteemi välja töötamine ja realiseerimine. (PRIA)	vajadusest tulenevalt on Makseagentuuris välja arendatud uus toetuste menetsüsteem ja seda toetav tugisüsteem.
P2.3.2.232U	EUROPEA Internationali Peaassamblee/seminari korraldamine Eestis 2018. a.	Koostöö arendamine põllu- ja maamajanduslike organisatsioonide ning koolidega Euroopa maades ühiste koolitus- ja praktilise väljaõppe programmide ning põllumajandusliku kutsehariduse arendamise, õpilaste ja õpetajate vahetuse organiseerimise, uute põllumajandusega seotud teemade juurutamise, rahvusvaheliste koostööprojektide väljatöötamise ja maamajandusega tegelevatele inimestele täiendkoolituse võimaldamise osas.

Meede 2.3.3: Sotsiaalmajanduslikele teadmiste ja oskuste täiendamisele kaasaaitamine

Tegevussuunad:

nõustamine; koolitus, teavitus ja haridus; teadus ja arendus.

Möödikute tabel:

Algtase	Sihttase					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
M2.3.3.61: Toetatud maattevõtluse valdkonna nõustamiste arv *TAO						
755	600	600	600	600	600	600
M2.3.3.62: Eesmärgipõhistel koolitus- ja teavitustegevustel osalenute arv *TAO						
1588	1000	1000	1000	1000	1000	1000
M2.3.3.63: Eesmärgipõhiste teadusuuringute ja muude uuringute arv valitsemisalas *TAO						
3	2	2	6	6	6	6

Valitsemisala tegevuste ja olulisemate algatuste tabel:

Jrk nr	VALITSEMISALA TEGEVUSED	VAHETUD TULEMUSED
P2.3.3.233	Majandusalaste nõustamisteenuste arendamine, nõustajate koolitamine, nõuandetoodete arendamine. MAK nõustamisteenuste toetamise meetme rakendamine (TAO)	Sektori ja ühiskonna teadlikkus on paranenud, nõuanne on kättesaadav.
P2.3.3.234	MAK teadmussiirde ja teavituse meetme rakendamine, sh temaatilised programmid. (TAO)	Sektori ja ühiskonna teadlikkus on paranenud, info on kättesaadav.
P2.3.3.235	MAK meetme 16.2 (uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamine) rakendamise kaudu innovatsiooni-alase koostöö tugevdamine ettevõtjate ja teadus-ja arendusasutuste vahel. (TAO)	Toimub innovatsioonile suunatud koostöö ettevõtjate ja teadlaste vahel. Viiakse läbi ühiseid katseprojekte ning muid üksikprojekte uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamiseks (TAO)
2016	ALGATUSED	VAHETUD TULEMUSED
P2.3.3.236U	Maaelu mitmekesistamise ning maaelu ja põllumajanduse strateogia, tulevikusuundade analüüsid ning uuringud. (TAO)	Rakendusuuringuid teostatakse vastavalt sektori vajadustele, Eesti teadlased osalevad järjest enam rahvusvahelistes projektides. Tõusnud on teadlikkus, tootmine ja töötlemine tugineb parimatele kättesaadavatele teadustulemustele.
P2.3.3.237U	Põllumajandustootja, teadlase, töötleja, nõustaja vahelise koostöö tugevdamine. Innovatsiooniklastrite loomine. Klastrite tegevuskavade väljatöötamine ning rakendamine. (TAO)	Toimivad Innovatsiooniklastrid. Toimib koostöö nii riigi siseselt kui ka Euroopa tasemel. Tegevuskavas planeeritud teadusuuringud on algatatud, tulemused kõigile tootjatele/ töötlejatele ja Euroopa võrgustikule kätte saadavad. Tulemusi rakendatakse.
P2.3.3.238U	Riikliku programmi "Põllumajanduslikud rakendus- uuringud ja arendustegevus aastatel 2015-2021" rakendamine	Põllumajandusministeeriumil on teaduspõhine sisend õigusloomeks, riiklikuks järelevalveks ja poliitika kujundamiseks; rahvusvahelises teaduskoostöös osalemine ja rahastamine on koordineeritud
2017-2019	ALGATUSED	VAHETUD TULEMUSED
P2.3.3.239U	Põllumajandustootja, teadlase,	Toimivad Innovatsiooniklastrid.

	<p>töötaja, nõustaja vahelise koostöö tugevdamine. Innovatsiooniklastrite loomine. (TAO)</p>	<p>Toimib koostöö nii riigi siseselt kui ka Euroopa tasemel. Tegevuskavas planeeritud teadusuuringud on algatatud, tulemused kõigile tootjatele/töötajatele ja Euroopa võrgustikule kätte saadavad. Tulemusi rakendatakse.</p>
--	--	--

3. Tegevusvaldkond: Kalandus

Tegevusvaldkonna arenguvision:

Kõrge elukvaliteediga jätkusuutlik kalurkond

3.1 Tegevusvaldkonna kirjeldus

Kalanduse tegevusvaldkond hõlmab Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas kala- ja vesiviljelussaaduste tootmise, töötlemise ja turustamise koordineerimist, kutselise kalapüügi korraldamist ning Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika rakendamist (sh Eesti kalanduse strateegia ja riigiabi vastavate meetmete väljatöötamist ja rakendamist). Põllumajandusministeerium tegeleb ka kala tootmise ja töötlemise hügieeniga, kuid see osa on kajastatud Toiduohutuse tegevusvaldkonna raames. Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakond tegeleb kalavarude säästliku kasutamise ja kaitse korraldamisega (sh. kalavarude kalakasvatuse taastootmise, kalade kudealade kaitse ja taastamise ning harrastuskalapüügi korraldamisega).

Mitmed organisatsioonid on soovitanud üle vaadata Eesti kalandussektori administreerimise korraldust. OECD-ga (Organisation for Economic Co-Operation and Development) liitumise raames analüüsiti põhjalikult Eesti kalandussektori struktuuri ning sektori haldamist ja juhtimist. Analüüsi põhjal hinnati 2009. a sügisel OECD kalanduskomiteel Eesti kalandus vastavaks OECD poliitikatega kalandusvaldkonnas, kuid võimaliku probleemina toodi valdkonna koordineerimise jaotust kahe ministeeriumi vahel. Kalandusvaldkonna juhtimise ja koostöö (seal hulgas ressursi järelevalve ja kontrolli) efektiivsemaks muutmist soovitati ka Riigikontrolli 2009. a auditi raportis. Põllumajandusministeerium on esitanud kalandussektori administreerimise ümberkorraldust puudutavad ettepanekud Vabariigi Valitsuse kabinetistungile arutamiseks.

Loend tegevusvaldkonna olulisematest suundumustest:

- Eesti huvide kaitse, positsioonide koostamise ning tulevikupoliitikate (EL ühine kalanduspoliitika, rahvusvahelised kokkulepped, biomajanduse arendamine) väljaarendamise diskussioonides osalemine, Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakendamine;
- Ühistegevuse ja koostöö, innovatsiooni, teaduspõhisuse, teavituse ning noorte kaasamise kaudu kalandussektori parema maine, kohalike toodete kõrgema kvaliteedi ning suurema turujõu saavutamine. Kohaliku kala- ja vesiviljelustoodete väärindamise ja otseturustamise edendamine.

Tegevusvaldkonna õigusraamistik:

Kalandust reguleerivad põhiliselt 2 seadust: kalapüügiseadus ja kalandusturu korraldamise seadus. Kalanduse majanduspoliitika põhiliseks tööriistaks on hetkel Euroopa Merendus - Kalandusfondi (EMKF) 2014-2020 rakenduskava elluviimine. Olulisteks strateegilisteks sidusdokumentideks on lisaks erinevate kalanduspiirkondade arengukavadele muuhulgas Merenduspoliitika arengukava, Läänemere Strateegia, Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030.

Algav uus EL eelarveperiood toob kaasa võimalike uute toetusmeetmete rakendamiseks vajaliku siseriikliku seadusandliku regulatiivse baasi (nt määruste) väljatöötamise. Samaaegselt tegeletakse Euroopa kalandusfondi 2007 – 2013 perioodi lõpetamisega.

EMKF osas on Põllumajandusministeeriumil kanda korraldus-, sertifitseerimis- ja auditeeriva asutuse roll.

3.2. Tegevusvaldkonna strateegilised eesmärgid, meetmed ja tegevused

Alavaldkond 3.1: Konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik kalamajandus

Alaeesmärk 3.1: Eestis on konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik kalamajandus

Mõõdikute tabel:

E3.1.64: Kalanduse lisandväärtus töötajate kohta (EUR) * ESA						
Tegelik tase						
2011	2012	2013	2014			
20423	21569	20389,27	Iikv 2015			
Sihttase						
2015	2016	2017	2018	2019	2020	
21000	21100	21100	21150	21150	21200	

NB: Mõõdiku E3.1.64 indikaatori saavutamiseks aidatakse kaasa muuhulgas riiklikult olulise tulemusvaldkonna „Põllumajandus” eesmärgini jõudmiseks.

Eesmärgi saavutamiseks on Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas kavandatud peamiselt **4 meetet**:

- 1. kalapüügi- ja vesiviljeluse sektori turujõu suurendamine;**
- 2. optimaalse ressursikasutuse tagamine kalapüügisektoris;**
- 3. tugeva ekspordipotentsiaali tagamine;**
- 4. kalandusalaste teadmiste ja oskuste täiendamisele kaasaaitamine.**

Meede 3.1.1: Kalapüügi- ja vesiviljeluse sektori turujõu suurendamine

Tegevussuunad: tootjaorganisatsioonide teke ja arendamine; toodete ja tehnoloogiate arendamine; kalandussektori struktuuri optimeerimine; rannapiirkondade koostöö arendamine; ühistegevuse ja vertikaalse integratsiooni soodustamine.

Mõõdikute tabel:

Algtase	Sihttase					
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
M3.1.1.65: Kala ja vesiviljeluse saaduste toodangu väärtus ühe hõivatu kohta (EUR) * ESA						
2014. a andmed saab II kv	83000	83000	83000	83000	85 000	85 000

2015, 2013. a						
tase 88146						
M3.1.1.66: Kala tarbimine inimese kohta (kg) – uuring *KMO						
Prognoos 13, selgub 2016. a.	12	12	13	13	14	14
M3.1.1.67: Mikroettevõtete poolt töötlemisse ja otseturustusse suunatud projektide arv *KMO						
40	42	42	43	43	44	44
M3.1.4.68: Rannakalanduse püüginahku väärtus (milj EUR) *KMO						
5,0	5,0	5,1	5,1	5,2	5,2	5,2

Valitsemisala tegevuste ja olulisemate algatuste tabel:

Jrk-nr	VALITSEMISALA TEGEVUSED (seotud struktuurüksused)	VAHETUD TULEMUSED
K3.1.1.240	Toetatakse ühistegevuse (tootjaorganisatsioonide) teket ja toimimist.	Püügi- ja vesiviljelussektoris on loodud tootjaorganisatsioonid. Läbi toimivate tootjaorganisatsioonide on tagatud hindade stabiilsus kalaturul ja kalandustootjate sissetulek.
K3.1.1.241	Erinevate võimaluste loomine finantsinstrumentidele (laenud, garantiid).	Ettevõtetele on juurdepääs sihtotstarbelistele finantsinstrumentidele.
K3.1.1.242	Kalaturu stabiliseerimine.	Kala on ajutiselt turult kõrvaldatud turustabiliseerumiseni (töödeldakse ning viiakse turule tagasi, kui hinnatase on stabiliseerunud ja kala eest on võimalik saada väärilist tasu).
K3.1.1.243 (muuhulgas tulemusvaldkonna „Regionaalareng ja maaelu“ tegevus)	Toetatakse kalanduse kohalike algatusrühmade arengustrateegiate elluviimist, kogemuste ja teadmiste vahetamist.	Kalanduse kohalikud algatusrühmad on tegutsenud eesmärgipäraselt. Kalanduspiirkondades on ettevõtlus mitmekesisestunud ja elukvaliteet paranenud. Suurenenud on koostöö siseriiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.
K3.1.1.244	Innovatsioon ja investeringud keskkonnasäästliku ja konkurentsivõimelise vesiviljeluse arendamiseks.	Vesiviljeluse tootmismahud on suurenenud ning kasvatatakse uusi liike.
K3.1.1.245	Kalasadamate arendamise toetamine.	Kalasadamates on suurenenud loodud toodete kvaliteet, kontroll ja järelevalve, paranenud on ohutus ja töötingimused.
2016	ALGATUSED	VAHETUD TULEMUSED
K3.1.1.246U	Biomajanduse strateegia	Bioressursside kasutamine on

	väljatöötamine (kalanduse valdkond). (STO, PM).	kaardistatud, lisandväärtust väärtusahelad on võimalikud biomajanduse edendamiseks on selgitatud, kõrgemat tekitavad väljaselgitatud, arengusuunad on selgitatud.
2017-2019	ALGATUSED	VAHETUD TULEMUSED
K3.1.1.247U	Biomajanduse strateegia väljatöötamine ja rakendamine (kalanduse valdkond). (STO, PM)	Bioressursside kasutamine on kaardistatud, kõrgemat lisandväärtust tekitavad väärtusahelad on väljaselgitatud, võimalikud arengusuunad biomajanduse edendamiseks on selgitatud. Alustatakse strateegia rakendamisega.

Meede 3.1.2: Optimaalse ressursikasutuse tagamine kalapüügisektoris

Tegevussuunad: kalavarude säästev püügikorraldus; tasakaal kutselise ja harrastuskalanduse vahel; kudealade taastamine ja arendamine

Möödikute tabel:

Algtase	Sihttase					
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
M3.1.2.69: Saagikus (saak püügitonni traali kohta) * PM						
1232,4	1400	1400	1400	1450	1450	1450
M3.1.2.70: Heas olukorras olevate, majanduslikult oluliste varude osakaal (%) *KKM						
46%	48%	48%	48%	48%	48%	48%
M3.1.2.71: EKF projektide arv kalade kudealade taastamiseks ja kalavarude taastootmiseks */ ning alates 2016 a EMKF projektide arv kalade kudealade taastamiseks *PÕM						
2	2	0	1	2	2	3

Valitsemisala tegevuste ja olulisemate algatuste tabel:

Jrk nr	VALITSEMISALA TEGEVUSED	VAHETUD TULEMUSED
K3.1.2.248	Kalapüügi mõju vähendamine keskkonnale.	Selektiivsete ja innovaatiliste püügivahendite- ja viiside kasutusele võtmine on suurenenud. Kasutusele on võetud energiasäästlikumad ja keskkonnasõbralikumad tehnoloogiad.
K3.1.2.249	Kutselise- ja harrastuspüügi	Analüütiline baas kutselise ja

	sektorite vahel võimalike vastuolude ja ühishuvide kaardistamine.	harrastuspüügi teadmiste põhisemaks suunamiseks ja arendamiseks, eesmärgiga tagada ühtne kalavaru majandamine.
K3.1.2.250	Kalandussektori andmete kogumine.	Kalandussektoris tehtavad otsused on teadmispõhised tuginedes sotsiaalmajanduslikel, bioloogilistel, keskkonnaalastel ja teaduslikel andmetel.
K3.1.2.251	Kalandusvaldkonna korralduse, väljaarvatud ressursside üle teostatava järelevalve, koondamine Põllumajandusministeeriumisse.	Põllumajandusministeerium vastutab kalandusvaldkonna korralduse eest Vabariigi Valitsuse otsuse alusel.
K3.1.2.252	Kalapüügi korraldamine lubatud väljapüügimahtude ületamise ära hoidmiseks.	Tagatud kalavarude kasutamine lubatud väljapüügimahtude piires.
2017 – 2019	ALGATUSED	VAHETUD TULEMUSED
K3.1.2.253U	Integreeritud merenduspoliitika elluviimise toetamine Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist, et aidata kaasa integreeritud mereseire süsteemi loomisele, merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse kaitsele, mere- ja rannikuressursside säästvale kasutamisel ning merekeskkonna alaste teadmiste süvendamisele.	Merekeskkonna bioloogiline mitmekesisus ja ökosüsteemid on paremini kaitstud.
K3.1.2.254U	Kalapüügi kontrolli ja järelevalve tõhustamisele kaasaaitamine (sh Põllumajandusministeeriumi kalanduse infosüsteemide arendamine).	Kalandusandmestik muutub kiirelt kättesaadavaks ja kogutud andmeid on võimalik ajakohaste vahenditega analüüsida.
K3.1.2.255U	Merealade ruumiline planeerimine	Eesti territoriaalmeri on vastavalt Vabariigi Valitsuse 11.10.2012 korraldusele 441 planeeritud.

Meede 3.1.3: Tugeva ekspordipotentsiaali tagamine

Tegevussuunad: tootearendus; turuarendus.

Mõõdikute tabel:

Algtase	Sihttase					
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
M3.1.3.72: Toodangu eksport (tonni) *KMO						
110000	115 000	115 000	120000	120000	120100	120100
M3.1.3.73: Kala ekspordi sihtriikide arvu vähemalt säilitamine kogutoodangust alates 5%) *KMO						
8	8	9	9	9	9	9

Valitsemisala tegevuste ja olulisemate algatuste tabel:

Jrk nr	VALITSEMISALA TEGEVUSED	VAHETUD TULEMUSED
K3.1.3.256	Kaasaegsete kalandus- ja vesiviljelustoodete tootearendusele kaasaaitamine Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi meetmete rakendamise toel	Ettevõtted on juurutanud töötlemise parendamise süsteemid, mis läbi töötlemine on efektiivsem, turul on innovaatilised kalandus – ja vesiviljelustoodete töötlemisemeetodid ja turustamine on edukam. Seeläbi ettevõtjad muutuvad konkurentsivõimelisemaks.
K3.1.3.257	Aidatakse kaasa kalandus – ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmisele (sihtgruppide uuringud, messide külastused, turundusstrateegiad, reklaamikampaaniad).	Toimub kalandus – ja vesiviljelustoodete efektiivsem ja teadlikum turustamine.

Meede 3.1.4: Kalandusalaste teadmiste ja oskuste täiendamisele kaasaaitamine

Tegevussuunad: nõuanne ja infolevi; koolitus ja haridus, teadus- ja arendus.

Mõõdikute tabel:

Algtase	Sihttase					
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
M3.1.6.74: Teadusarengu suhe kalamajandusse (tegevussuundade kogum jagatud EKF/EMFF, %) *KMO						
1,5	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

M3.1.6.75: Eesmärgipõhistel koolitustel osalenute arv *TAO						
631	800	800	800	800	800	800
M3.1.6.76: Eesmärgipõhiste teadusuuringute ja muude uuringute arv valitsemisalas *TAO, KMO						
0	5	4	4	4	4	4

Valitsemisala tegevuste ja olulisemate algatuste tabel:

Jrk nr	VALITSEMISALA TEGEVUSED (seotud struktuurüksused)	VAHETUD TULEMUSED
K3.1.4.258	Kalanduse teabekeskuse töö koordineerimine	Kalanduse teabekeskus on koordineerinud teadlaste ja kalurite vahelist partnerlust, kalanduse tegevusgruppide tegevust ja edendanud inimkapitali ja võrgustikku vesiviljeluses. Läbi on viidud vajalikud uuringud, katseprojektid, koolitus- ja teavitustegevused ning kalandusinfo on koondatud ja tehtud sektorile ja avalikkusele kättesaadavaks läbi erinevate meediakanalite.
K3.1.4.259	Toetatakse pädevate valdkonna spetsialistide arendamist koolitus- ja praktikatoetuse kaudu.	Haritumad kalandusspetsialistid.
K3.1.4.260	Kvalifikatsiooni tagavate kutsete väljatöötamisel osalemine.	Välja on töötatud sektori arengule kaasaitavad innovaatilised lahendused.
K3.1.4.261	Taseme-, ümber- ja täiendõppeüsteemi väljatöötamises ja arendamises osalemine.	Valdkonda haldava administratsiooni arvamus esitatud arvestamiseks neid õppekavade koostamisel.
2016	ALGATUSED	VAHETUD TULEMUSED
K3.1.4.262U	Riikliku programmi "Põllumajanduslikud rakendus-uuringud ja arendustegevus aastatel 2015-2021" rakendamine. (TAO) Euroopa Merenduse ja Kalandusfondi rakenduskava 2014-2020 elluviimine	Põllumajandusministeeriumil on teaduspõhine sisend õigusloomeks, riiklikuks järelevalveks ja poliitika kujundamiseks; rahvusvahelises teaduskoostöös osalemine ja rahastamine on koordineeritud. Euroopa Merenduse ja Kalandusfondi rakenduskava 2014-2020 elluviimist on alustatud
K3.1.4.263U	JPI Ocean juhtkomitee (management board) tegevustes osalemine. JPI Oceans ERA-Net teadusvõrgustikus osalemine, ühtsete prioriteetide	Eesti huvid seoses JPI Oceans SRIA rakendusplaani on esindatud ja koordineeritud, sh siseriiklikult. Tõusnud on teadlikkus, tootmine ja töötlemine tugineb parimatele kättesaadavatele

	väljatöötamine koos partnerriikidega ning teadusprojektide taotlusvoorude korraldamine. (TAO)	teadustulemustele. Tagatud on valdkondlik teadustugi, olemasolevaid teadmisi levitatakse laiaulatuslikult.
K3.1.4.264U	Bonus programmis osalemine - ühtsete prioriteetide väljatootamine, sh uueks Bonus 2 programmiks, Läänemere äärsete riikidega koostöös ning taotlusvoorudes Eesti teadlaste toetamine teaduskoostööprojektides.	Eesti huvid seoses Bonus programmiga on esindatud ja koordineeritud, sh siseriiklikult.

4. Valitsemisala organisatsiooni arendamine (tugitegevused)

Valitsemisala organisatsiooni arendamise peatükk hõlmab endas seatud eesmäärke ja planeeritavaid tegevusi, mis on suunatud nii Põllumajandusministeeriumi kui ka tema valitsemisala asutuste arendamisele perioodil 2016-2019. Planeeritavate organisatsiooni arendamise tegevuste elluviimine on vajalik strateegiliste eesmärkide saavutamiseks kõigis kolmes Põllumajandusministeeriumi valitsemisala arengukavas kirjeldatud tegevusvaldkonnas.

Antud peatükk on valdkonna lühiülevaade, kuivõrd organisatsiooni arendamise (tugitegevuste) arengukava koostatakse eraldi.

Organisatsiooni arendamise strateegilised eesmärgid:

Alaesmärk 4.1: Tagatud on efektiivne ja tulemuslik valitsemisala toimimine, strateegiline juhtimine

Nimetatud strateegiline eesmärk keskendub eelkõige organisatsiooni enesearendusele ja selle protsessidele, sh tulemuslikule ja teadmuspõhisele strateegiale ja selle elluviimisele, eesmärgipärasele ja säästlikule ressursside kasutusele (nii finantsressursside kui ka varade ja hoonete), efektiivsele sisekontrolli süsteemile ja selle rakendamisele ning turvalisele infovarade haldusele.

Peamised tegevused eesmärgi saavutamiseks:

- ✓ Jätkeb riigi eelarvestamise ja arengukavade protsessi korrastamine ning rakendumas on sellega seotud muudatused. Sellest tulenevalt on kavas välja töötada Põllumajandusministeeriumi ja selle valitsemisala strateegilise planeerimise ja aruandluse korraldus. Ministeeriumi valitsemisala efektiivses toimimises omab suurt mõju selge ülevaade asutuste funktsioonidest, protsessidest ja ressursside kasutamisest. Nimetatud ülevaate saamiseks on kavandatud olemasolevad protsessid kaardistada ning analüüsida nende tõhusust.
- ✓ Jätkeb ministeeriumis kasutusele võetud elektrooniline tööplaani infosüsteemi edasiarendus, mille eesmärgiks on siduda ministeeriumi eelarve ja igapäevased tegevused arengukava valdkondlike eesmärkidega ning läbi aruandluse saada regulaarset ülevaadet ministeeriumi ülesannete täitmisest, eelarve kasutamisest ning lihtsustada iga-aastast aruandlus protsessi.
- ✓ Kogu valitsemisala liitumine riigi Iseteenindusportaali Varade, Lähetuste ja Puhkuste mooduliga parema ja efektiivsema finantsarvestuse toe pakkumiseks.
- ✓ Ministeeriumis ja tema valitsemisala asutustes siseauditite ja nõuandvate tööde läbiviimine kindlustamaks sisekontrollisüsteemi tulemusliku toimimise ja andmaks soovitusi selle parendamiseks.
- ✓ Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2014–2020 rakenduskava Auditeerimisasutuse ülesannete täitmine andmaks kindlustunde, et Euroopa Komisjonile deklareeritavad kulud on õiged ning nende aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed.
- ✓ Hinnangu andmine EMKF 2014–2020 rakenduskava elluviimiseks loodud juhtimis- ja kontrollisüsteemidele ning asutustele;
- ✓ EMKF Auditeerimisasutuse 2014–2020 auditistrateegia väljatöötamine.
- ✓ Euroopa Põllumajanduse Tagatisefondi ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi pädeva asutuse ülesannete täitmine, sh makseagentuuri

akrediteerimine ja perioodiline seire selle üle, kas makseagentuur vastab jätkuvalt akrediteerimistingimustele.

- ✓ Makseasutuse vastavuse hindamine akrediteerimistingimustele uute kohustuste ja meetmete osas.
- ✓ Toidu- ja söödaohutuse ning loomatervise ja loomade heaolu valdkonnas ühise EU kontrollikava (määrus 882/2004) kohaste auditite läbiviimine ja Euroopa Komisjonile aruandluse koostamine.
- ✓ Ministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste äriteenuste (sealhulgas e-teenuste) kaardistamine, vastutajate määramine igale teenusele, teenustejuhi määramine igasse asutusse ja äriteenuste kvalitatiivsete ning kvantitatiivsete parameetrite regulaarne mõõtmine ja pidev parendamine.
- ✓ Asutuste optimeeritud tööprotsesside automatiseerimine erinevate infosüsteemide abil, mis kokkuvõttes peavad tagama palga- ja majandamiskulude kokkuhoiu ning elanikele ja ettevõtetele-organisatsioonidele suunatud efektiivsed e-teenused.
- ✓ Ministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste infoturbepoliitika loomine ja kehtestamine ning asutuste vastutuse konkretiseerimine ISKE rakendamisel.

Alaesmärk 4.2: Tagatud on kompetentsed, motiveeritud ja pühendunud teenistujad, nende rahulolu ja areng

Nimetatud strateegiline eesmärk keskendub eelkõige inimressursile organisatsiooni sees ehk kogu Põllumajandusministeeriumi valitsemisala personalile läbi kelle on võimalik saavutada organisatsiooni arengukava eesmärgid teistes tegevusvaldkondades.

Olulised tegevused on siin seotud tõhusa personalipoliitika, tulemusliku organisatsioonisisese info ja teadmusjuhtimise, võimalikult lihtsa asjaajamise ja kaasaegse ja tööle innustava keskkonna loomisega kõigile ametnikele ja töötajatele.

Peamised tegevused eesmärgi saavutamiseks:

- ✓ Järk-järguline üleminek dokumendihalduselt infohaldusele.
- ✓ Asjaajamise ühtsete aluste muutmine, mis kajastaks infohalduse põhimõtteid. Sellest tingituna analüüsitakse põhjalikult asutusesisest asjaajamiskorda ja viiakse sisse vajalikud muudatused või töötatakse välja vastav uus asjaajamiskord.
- ✓ Tulenevalt ühiskonna üldisest vananemisest on vajalik keskenduda paremale personaliplaneerimisele. Järelkasvu tagamiseks tuleb suurendada koostööd kõrgkoolidega, seda eriti Eesti Maaülikooliga ning suurendada võimalusi praktikate läbiviimiseks kogu valitsemisala asutustes.
- ✓ Valitsemisalaülese rahulolu uuringu läbiviimine võrreldavate andmete saamiseks iga kahe aasta järel ning arengupäevade korraldamine valitsemisala juhtidele koostöö parendamiseks.
- ✓ Ametnikele ja töötajatele valitsemisalaüleste koolituste korraldamine.
- ✓ Valitsemisalaülese palgasüsteemi korrastamine, kus on arvestatud tulemusjuhtimise, arengu- ja hindamisvestluste ning kompetentside hindamise sisendeid eesmärgiga maksta konkurentsivõimelist palka.
- ✓ Eesti EL Nõukogu eesistumiseks ettevalmistumine ja läbiviimine ning eesistumise personalistrateegia rakendamine.
- ✓ Ametnike arengu- ja karjäärivõimaluste rikastamiseks roteerumiste soodustamine valitsemisala erinevates riigiasutustes ja erinevatel ametikohtadel,

aitamaks kaasa koostöö edendamisele, ühtsete väärtuste kujundamisele ning avaliku teenistuse kui terviku tunnetamisele.

- ✓ Töökeskkonna riskide vähendamine, tööohutuse tagamine ja turvalise ning tervisliku töökeskkonna loomine hea tervise ja töövõime säilimiseks.
- ✓ Asutustevahelise koostöö suurendamine, s.h parimate praktikate vahetamine, rahvusvahelise koostöö soodustamine ja sellealase kogemuse jagamine.

Alaesmärk 4.3: Tagatud on rahulolev kodanik ja koostööpartner, tõhus õigusloome, hea koostöö ja kommunikatsioon (sh rahvusvaheline koostöö ja välissuhtlus)

Nimetatud strateegiline eesmärk on organisatsioonist väljapoole ja sellele, kuidas avalikkus, kodanik, koostööpartner Põllumajandusministeeriumi ja selle valitsemisala näeb ja tajub.

Olulised tegevused on siin seotud tulemusliku partnerite ja avalikkuse teavituse ning otsustusprotsesside kaasamisega, samuti avalike teenuste ja nende hea kvaliteedi ja kättesaadavusega, tõhusa õigusloome ning tulemusliku rahvusvahelise koostöö ja osalemise Euroopa Liidu ja rahvusvahelises otsustusprotsessis.

Peamised tegevused eesmärgi saavutamiseks:

- ✓ Pidev, suunatud ja teadlik ettevalmistus Eesti Euroopa Liidu eesistumise läbiviimiseks 2018. a esimeses pooles. Aastatel 2016-2017 jätkatakse juba alustatud tegevustega.
- ✓ Varajane Euroopa Liidu poliitikate mõjutamine Eesti seisukohtadest lähtuvalt. Selgitus: hõlmab endas olulisemate algatuste kohta põhjalike seisukohtade ja mõjude hindamise tegemist ning sellest lähtuvalt Põllumajandusministeeriumi partnerite kaasamist. Tegevus toimub regulaarselt.
- ✓ Läbi erialadiplomaatide on tagatud pidev esindatus eelkõige EL-i ja põllumajandusvaldkonna olulisemate rahvusvaheliste organisatsioonide FAO, OECD, IFAD-i ja WTO juures. Arengukoostöö fookuses on EL-i idapartnerlusriigid, eriti Ukraina, Moldova ja Gruusia, kus põllumajandusel oluline roll ja Eesti reformi ning EL-iga liitumiskogemus on hinnatud.
- ✓ Põllumajandusministeeriumi usaldusfond FAO-s ja sihtpanustamine IFAD-is võimaldavad arengukoostööprojekte, kus kaasatud rahvusvaheliste organisatsioonide projekti-administreerimine ja eesti ekspertiis. Eesti ekspertide andmebaas on regulaarselt uuendatud. OECD-s on Eesti liitunud aktiivse partnerina, kes osaleb uuendusprojektides.
- ✓ Jätkatakse kohtumisi ministeeriumi õigusosakonna ja ministeeriumi valitsemisala valitsusasutustes õiguslaste küsimustega tegelevate teenistujatega, et tagada valitsemisala piires sarnaste õiguslike küsimuste õige ja ühetaoline lahendamine. Tegevus toimub kaks korda aastas.
- ✓ Aktiivsemalt sekkutakse teiste liikmesriikide kohtute esitatud valitsemisala valdkonna eelotsusetaotluste menetlustesse, kuna Euroopa Kohtu antava Euroopa Liidu õigusakti tõlgenduse kaudu võib mõjutada ka Eesti praktikat. Tegevus toimub regulaarselt.
- ✓ Ministeeriumis on plaanis koostada kaasamise töökord, mille rakendamise abil suudetakse paremini tagada õigusloomes ja tegevustes kaasamise hea tava

põhimõtetega kooskõla, muudetakse efektiivsemaks ja parendatakse kaasamise koordineerimist (sh iga-aastase kaasamisplaani koostamine).

- ✓ Arendatakse mõjude hindamise koordineerimise ja luuakse sisuvaldkondadele tugisüsteem (nõustamine, koolitamine jms), et mõjude hindamist teostada võimalikult kvaliteetselt ja vastavuses hea õigusloome ja normitehnika eeskirjaga ning mõjude hindamise metoodikaga.
- ✓ Põllumajandusministeeriumi kommunikatsioonistrateegia väljatöötamine ja rakendamine, et suurendada kommunikatsioonitegevuste süsteemsust ja eesmärgipärasust. Kommunikatsioonitegevuste tulemuslikkuse mõõtmise juurutamine.
- ✓ Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 kommunikatsioonistrateegiate koostamine ja rakendamine, et rakendatavate poliitikate eesmärgid oleksid senisest paremini mõistetud.
- ✓ Eesti Vabariik 100 tähistamisega seotud tegevuste koordineerimine Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas.
- ✓ Põllumajandusministeeriumi kaasamiskava koostamine ja rakendamine, et suurendada kaasamistegevuste süsteemsust.
- ✓ Eesti toidu programmiga seotud kommunikatsiooni- ja turundustegevused, mis soodustavad kohaliku toidu tarbimist.

Lisa 1: Tegevusvaldkondade olukorra analüüs

1. Toiduohutuse, loomade heaolu ja tervishoiu ning taimetervise ja kvaliteetsete tootmissisendite tegevusvaldkonna hetkeolukorra analüüs

Antud tegevusvaldkonna hetkeolukorra analüüsis kajastatavad alavaldkonnad:

- Alavaldkond 1.1: Eestis toodetava ja tarbitava toidu ohutus ja tarbija informeeritus;
- Alavaldkond 1.2: Loomade heaolu ja hea tervislik seisund ning taimetervise hea seisund;
- Alavaldkond 1.3: Põllumajanduslike tootmissisendite kvaliteet ja ohutus.

Toiduohutus, loomade heaolu ja tervishoid ning taimetervis on olulised tegurid inimeste ja loomade hea tervisliku seisundi, tootmise jätkusuutlikkuse ning ohutuma keskkonna ja Eesti ettevõtjate ekspordivõimekuse tagamiseks. Toiduohutus ja loomatauditõrje on kaks elutähtsat valdkonda, mille toimepidevus peab olema tagatud ka eriolukorras sh sõjaolukorras, seda nii riigisiselt kui ka Euroopa Liidu välispiiril.

Võrreldes teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega on Eesti elanike keskmine oodatav eluiga madalam ning suremuse ja haigestumuse näitajad kõrgemad. Kõnealuste näitajate halvenemisel võib ohtu sattuda Eesti riigi jätkusuutlik areng. Inimese hea tervisliku seisundi tagamiseks on ühtviisi tähtis nii ohutu ja kvaliteetse toidu kättesaadavus kui ka võimalus teha teadlikke toitumisvalikuid. Samuti on oluline tegur ohutu ja kvaliteetse sööda olemasolu loomade hea tervisliku seisundi ning inimesele ohutu loomse toidu tagamisel. Toiduloomade ja põllukultuuride puhul on mikroobivastaste toimeainete kasutamine oluline riskitegur, mis soodustab mikroobide resistentsuse (AMR) levikut loomadelt ja põllukultuuridelt toidu tarbimise kaudu inimestele. Mikroobide resistentsuse vähendamise võimaluseks on vastava tegevuskava koostamine, arvestades seejuures terviklikku lähenemist ehk seost inim- ja veterinaarmeditsiini ning keskkonna vahel. Aastal 2015 koostati Põllumajandusministeeriumi eestvedamisel mikroobide resistentsuse vähendamise tegevuskava aastateks 2015-2020 veterinaarmeditsiini valdkonnas.

Ohutuma keskkonna kindlustab muuhulgas taimekaitse nõuete järgimine ning põllumajanduses kasutatavate tootmissisendite nõuetekohasus. Taimetervise tõhus järelevalve hoiab ära keskkonnale ja põllumajandusele olulist majanduslikku kahju põhjustavate ohtlike taimekahjustajate sissetoomise ja leviku ning loob eeldused ekspordiks.

Üheks suurimaks väljakutseks antud valdkonnas on endiselt Eesti ekspertidele parema võimaluse loomine, et nad saaksid Euroopa Liidu otsustusprotsessis osalemisel senisest enam tugineda vastavatele riskihindamiste tulemustele, eksperthinnangutele ja teaduslikele uuringutele. **Senine ebapiisav rahastamine võimalike eriekspertide kaasamiseks ning vajalike andmete kogumiseks on raskendanud eksperthinnangute saamist Eesti seisukohtade kujundamiseks** nii rahvusvaheliste organisatsioonide, nagu Maailma Loomatervise Ameti (OIE), Codex Alimentarius'e (FAO), Rahvusvahelise Taimekaitsekonventsiooni (IPPC) ja selle raames tegutseva regionaalse Euroopa ja Vahemeremaade Taimekaitseorganisatsiooni (EPPO),

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) ja Rahvusvahelise Uute Taimesortide Kaitse Liidu (UPOV) reeglistike kui ka Euroopa Liidu ja siseriiklike õigusakti eelnõude väljatöötamisel. **Järjepidev andmetekogumine ja nende analüüs valdkonnas on ülimalt vajalik selle alusel edasiste meetmete planeerimiseks või seisukohtade kujundamiseks.** Tegemist on valdkondadega, kus õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine mõjutab otseselt nii inimese ja looma tervist ja heaolu, riigi taimetervislikku ja keskkonnaseisundit kui tarbija rahulolu ning kus järelevalvesuutlikkus mõjutab oluliselt ettevõtjate konkurentsivõimekust. Viimaste aastate eelarvekärped ja hinnatõusud koos uute ülesannete järjepideva lisandumisega on viinud olukorrani, kus **pädevatele asutusele pandud kohustuste täitmine, s.h. järelevalve teostamine, vajalikud mahus ei ole enam võimalik.**

Et kaasa aidata kvaliteetsemale õigusaktidega kehtestatud nõuete täitmise järelevalvele, on tõhustatud nii järelevalveametnike erialast väljaõpet kui ka järelevalvesüsteemi auditite läbiviimist. Samas on tingituna palgasemest järjest keerulisem motiveerida kogenud ametnikke tööd jätkama, nagu ka uute töötajate leidmine. Järjest enam on pööratud tähelepanu riskipõhisele planeerimisele ja valdkonna järelevalve tulemuslikkusele ning valdkonna spetsiifikast tulenevate riskide maandamisele.

Valdkonnas on saavutatud järjepidevus toiduohutuse ning loomade tervishoiu ja taimetervise seireprogrammide osas, mida korraldatakse saasteainete (sh jääkainete ja taimekaitsevahendite jääkide), zoonooside, lisaainete, ning ohtlike taimekahjustajate avastamiseks ja tuulekaera leviku ohjamiseks. Loomataudide tõrjumiseks on koostatud taudipõhised tõrjeprogrammid, ohtlike kahjustajate leviku tõkestamiseks situatsiooniplaanid.

Viimastel aastatel on vähenenud toidu keemiliste ja bioloogiliste ohtude hindamiseks vajaliku seire maht nii uuritavate näitajate kui ka proovide arvu osas. Samuti ei ole algatatud uusi seireid nendes valdkondades, kus piinormid puuduvad, kuid teaduslike andmete põhjal võib eeldada riski inimese tervisele. Seetõttu **ei paku seireprogrammid hetkel piisavat informatiivset taustmaterjali riigisisestele otsustele ja õigusaktidele** ega võimalda seista Eesti tarbijate ja käitlejate huvide eest Euroopa Liidu õigusloomeprotsessis.

Tulenevalt võimalikest epideemiate ning loomataudide ja ohtlike taimekahjustajate leviku puhangutest peame me **Eesti jätkusuutliku arengu tagamiseks valmis olema ka võimalikeks kriisiolukordadeks.** Seoses maailma kaubanduse globaliseerumisega on võimalus epideemiate, loomataudide ja ohtlike taimekahjustajate levikuks Eestisse varasemast tunduvalt suurem. Nende levikule reageerimiseks on vajalik tagada tõhus toidujärelevalve, loomade tervise ja taimetervise eest vastutavate institutsioonide valmisolek. Lisaks tuleb **oluliselt enam tähelepanu pöörata ühiskonna teadlikkuse tõstmisele toiduohutusest, loomade tervishoiust, loomade heaolust ja taimetervisest.** Samas ei taga olemasolev seadusandlus ja **tõrjekulude kompenseerimise skeem** kindlust ohtlike kahjustajate leviku tõkestamiseks vajalike meetmete nõuetekohaseks rakendamiseks.

Tegevusvaldkonna edukaks arenguks on **vajalik jätkata järelevalvesüsteemi ja laboratooriumiteenuste arendamist ja tõhustamist,** teiste seas tagada kaasatud ametnike (nii õigusloome kui järelevalvega tegelevate) pädevus ja motiveeritus, parandada info kogumise ja analüüsimise korraldust, sihtgruppide pidevat ja ennetavat teavitamist ning seotud huvigruppide kaasamist (läbi esindusorganisatsioonide).

Üheks abinõuks on tegevusvaldkonna edendamiseks seotud valitsemisala asutuste (PMA, VTA, VTL, PMK, PRIA) haldussuutlikkuse tõstmine, mis on aga rahaliste vahendite nappusest tingituna jõudmas olukorda, kus neil asutustel ei ole võimalik tagada jätkusuutlikkust ja täita pidevalt lisanduval ülesandeid. Probleemiks on ametnike alamotiveeritus, mille peamiseks põhjustajaks on madal tasustamine. Järelevalveks vältimatu laboratooriumiteenuse kindlustamise oluliseks eelduseks on oma vastutuse teadvustamine. Samas seab rahaliste vahendite nappus ohtu nii kvaliteedi-, arendus- ja referentstegevuse kui ka laborite sisseseade ja aparatuuri töökindluse tagamise.

Valdkonna olukorda iseloomustab hetkel siiski võimalustest lähtuvalt hästikorraldatud järelevalvesüsteem ja seda toetav nõuetele vastav laboratooriumite võrgustik, mis võimaldab hoida kontrolli all loomataudide ja taimekahjustajate levikut ning annab tarbijale kindluse ostetava toote ja tarbitava toidu ohutuse ja kvaliteedi kohta.

1.1 Eestis toodetava ja tarbitava toidu ohutus ning tarbija informeeritus

Toiduohutuse tagamisega seotud nõuded on enamasti Euroopa Liidus ühtsed ja riigisiselt reguleeritud valdkondi on aina vähem. Seega on oluline põhjendatud, eelkõige riskihindamise tulemustele tuginevate Eesti seisukohtade ettevalmistamine, ekspertide osalemine EL otsustusprotsessis ja koostöö liikmesriikidega normide väljatöötamise algusest kuni rakendusküsimuste lahendamiseni.

Toidualaste õigusnormide üldiseid põhimõtteid ja nõudeid sätestava määruse 178/2002 läbivaks printsiibiks on, et toidu ja söödaga seotud õigusaktid peavad põhinema riskianalüüsil, mille üheks osaks on teaduslik riskihindamine. Eestis puudub hetkel sõltumatu teaduspõhine ning kindlaid põhimõtteid ja protseduure järgiv riskihindamise süsteem. Selle loomist on alustatud ning süsteemselt korraldatud riskihindamisega saab alustada 2017. aastast. Riskihindamise läbiviimiseks on vajalikud usaldusväärsed ja piisavad faktilise toitumise andmed ning andmed (s.h seiretulemused) toidus sisalduvate saasteainete, lisaainete ja muude ainete kohta. Toitumise andmete saamiseks viidi aastatel 2013-2015 läbi laiaulatuslik toitumise faktiline uuring. Edaspidi on oluline tagada erinevate terviseriske põhjustada võivate ainete sisalduste järjepidev uurimine toidus. Omades toitumise andmeid ning erinevate ainete sisalduse andmeid, saab koostada teaduslikke hinnanguid muuhulgas selle kohta, milline on inimeste kokkupuude erinevate toidus sisalduvate ja terviseriske põhjustada võivate ainetega. See omakorda võimaldab teha põhjendatud otsuseid vajalike meetmete osas ning kaitsta Eesti huve Euroopa Liidu otsustusprotsessis. **Seega on esmatähtis tagada toiduohutuse alaste uuringute ning seire järjepidevus ja areng, mis võimaldab muuhulgas teostada toidust lisa- ja saasteainete saadavuse uuringuid ning riskihindamist. 2016. a tuleb lõpule viia riskihindamise süsteemi loomine ning jätkata ka edaspidi sellealase pädevuse arendamist.**

VTA poolt on vastavalt hädaolukorra seadusele 2013.a läbiviidud toiduohutuse kontrolli toimimise kui elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüs ning on koostatud toiduohutuse kontrolli toimimise kui elutähtsa teenuse toimepidevuse plaan. Vastavad analüüsid ja plaanid on aluseks ka riigikaitse korraldamisel mobilisatsiooni ja sõjaseisukorra ajal.

Inimese hea tervisliku seisundi tagamiseks on ühtviisi tähtis nii ohutu ja kvaliteetse toidu kättesaadavus kui ka võimalus teha teadlikke toiduvalikuid. Tarbija teadlikkuse tõstmiseks on muuhulgas kavas rohkem tähelepanu **pöörata tarbijate teavitamisele saasteainetega seotud riskidest ning jätkata toidu märgistusealast teavitustööd, samuti pöörata rohkem tähelepanu tervisliku toiduvaliku olulisusele**. Teavituse täpsemaks planeerimiseks algatatakse tarbijate toiduohutusealase teadlikkuse regulaarne (4. a järel) uuring.

Samuti, et suurendada elanikkonna teadlikust saasteainetega seotud riskidest, on vajalik VTA töötada välja koostöös Terviseameti ja Keskkonnametiga juhised elanikkonnale toiduainete kasutamise piiranguks kiirgushädaolukorras vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud kiirgushädaolukorra lahendamise plaanile.

Lisaks tarbija teavitamisele tuleb tähelepanu pöörata ka käitlejate teadlikkuse tõstmisele. Selles osas on planeeritud kasutada MAK teadmussiirde ja teavituse meetme võimalusi (v.t 1.7). Muuhulgas jätkatakse hea hügieenitava juhendite väljatöötamise soodustamist ja toetamist.

1.2 Riigi toiduainete varu hädaolukorras

Põllumajandusministeeriumi kohustuseks on vastavalt hädaolukorra seadusele ja rahuaja riigikaitse seadusele moodustada riigi toiduvaru, et oleks tagatud ressursid hädaolukorra tagajärgede leevendamiseks või elutähtsa teenuse toimepidevuse katkestuse tagajärgede leevendamisel Eesti Vabariigi elanikele. Toiduvaru moodustamisel kui elutähtsa valdkonna vajaduste hindamisel on lähtutud sellest, et hädaolukorras peab olema tagatud elutähtsa valdkonna minimaalne toimimine. Eestis efektiivsemaks tegutsemiseks kriisisituatsioonides ning hädaolukorra tagajärgede leevendamisel või elutähtsa teenuse toimepidevuse katkestuse tagajärgede leevendamisel on vajalik riigi toiduainete tegevusvaru omamine.

Põllumajandusministeeriumi tellimusel tegi 2006. aasta sügisel Eesti Toitumisteaduste Selts uuringu "Toiduvajadus kriisi- ja hädaolukordades", millega anti soovitusid kriisiolukordades vajaliku toidu nomenklatuuri ja koguste kohta. Tulenevalt soovitatust alustas ministeerium 2006. aastal riigi toiduainete varu moodustamist sõlmides ettevõtjatega ka edaspidi jätkatavaid lepinguid, et kindlustada toiduainetega varustus häda- ja eriolukordades. Häda- ja eriolukordades vajaminevad kogused elanikkonna vajaduste katmiseks teraviljatoodete, purgitoitude, pähklite, liha, kala, lastetoitude, maiustuste, vee ja muude jookide osas, mida ettevõtted hoiustavad ja uuendavad, ei ole väga suured, kui need jagada regionaalselt üle Eesti. Kriisiolukordade tekkimisel peaksid eelpool nimetatud ettevõtjad kindlustama nende toiduainete koguste ministeeriumi käsutusse andmise nende väljaostmiseks.

Riigi toiduvaru kasutamisel ning jagamise korralduses on arvestatud, et see peab olema võimalikult lihtne, kergesti arvestatav, kohalikul tasandil korraldatud ning kõigis etappides hästi jälgitav ning varu kasutamise korral korraldab Põllumajandusministeerium omaltpoolt toiduvaru kohale toimetamise sihtkohta kas logistika ettevõtteid kasutades või vajadusel on võimalik rahuajal kaasata ka Kaitseväes tegevteenistuses olevaid kaitsevaelasi ning Kaitseliidust tegevliikmeid. Riigi tegevusvaru parema korraldusliku ning seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks on Põllumajandusministeeriumis välja töötatud hädaolukordadeks vajaliku toidu nomenklatuuri ja koguste osas arvestuse pidamiseks vastav andmebaas, et

lihtsustada tegevusvaru moodustamise, hoidmise, uuendamise, taastamise ja kontrollimisega ning aruandluse korraldamisega seotud tegevusi ning lihtsustada vajaliku teabe kiirelt kättesaadavust hädaolukordadeks valmisoleku planeerimise tegevuse tagamiseks toiduvaru kasutamise osas teistele ametkondadele.

Põllumajandusministeeriumi tellimisel viidi 2010. aasta septembris-oktoobris läbi esinduslik perede (leibkondade) küsitlusuuring “Toiduainete omavaru olemasolu majapidamistes ning elanikkonna toimetulekuoskused kriisi-, häda- ja eriolukorras”, mis andis ülevaate elanikkonna majapidamistes toiduainete omavaru olemasolust ning elanikkonna toimetulekuoskustest hädaolukorras ning eriolukorras tegutsemiseks. Uuringust nähtus elanikkonna omavaru erinev olemasolu piirkonniti. Küsitluse järgi toodavad oma tarbeks toitu keskmiselt 10% leibkondadest (Lõuna-, Lääne- ja Kesk-Eestis keskmiselt 23-25%), mistõttu on elanikud väga sõltuvad kauplustes ja turgudel müüdavatest toiduainetest. Valdav enamik (85%) leibkondadest omab kodus mingisugust toiduvaru ja igapäevaselt poes ei pea käima, eramajades on vastavate leibkondade osakaal natuke kõrgem (93%) ja linnakorterites veidi madalam (78%). Enamasti on leibkondadel kodus tangained, jahu, leib/sai, või/toiduõli ja suhkur. 90% peredel on kodus ka makaronid, kartulid, kanamunad, piimatooted, moosid-kompotid ja kohv/tee. 38% peredest on kasutada ka pikema säilivusajaga toiduaineid nagu pakisupid, pajaroad, konservid.

Joonis 1. Toiduvaru omamine kodus elanike endi hinnangul (% vastanutest)

2013. a valmis OÜ Eesti Uuringukeskuse poolt uuring toidu käitlemisega tegelevates ettevõtetes toidukaupade tootmise ja turustamise võimekuse ning ohuolukorras valmisoleku väljaselgitamise kohta. Uuringus selgus ettevõtete toidu tootmise või jaemüügi võimekus, transpordi olemasolu ning ettevõtete valmisolek hädaolukordadeks, et tagada ohutu toit ohuolukordades elanikkonnale. Uuringu tulemuste kohaselt ladudes jätkub kogu Eesti jaoks toitu 6-7 nädalaks, joogivett aga ainult 1 päevaks, mis tagaks toiduvaru soetamise ja kataks elanikkonna ohutu toidu vajaduse kriisiolukorras. Samas toodi uuringus välja, et toiduvaru kõige olulisem riskikoht on vee kättesaadavus ja sellest tulenevalt vee-ettevõtete tarnimiskindluse tagamine ning sellega seotud riskide maandamine ning elektri varustuskindluse tagamine, sest kuni 7-päevase elektrikatkestuse ajal peatavad oma tegevuse kaubandusettevõtetest 26-43% ja tootmisettevõtetest 42-55%.

Joonis 2. Ettevõtete osakaal, milles vastava pikkusega kraaniveekatkestuse korral tootmine seiskub täielikult, töötajate arvu järgi.

Joonis 3. Ettevõtete osakaal, milles vastava pikkusega elektrikatkestuse korral tootmine seiskub täielikult, töötajate arvu järgi.

Põllumajandusministeeriumi tellimisel valmis OÜ Eesti Uuringukeskuse poolt 2015. aastal uuring Eestis tegutsevate tootlustusettevõtete võimekust valmistada ohuolukordades toitu ja korraldada elanikkonna varustamist, arvestades ettevõtte personali koosseisu, tehnilist valmisolekut ja toorainega varustamise võimalusi. Uuringu tulemuste kohaselt on ettevõtted võimelised sise- ja välistingimustes maksimumvõimsusega tootlustades kokku toita ära kogu Eesti elanikkonna 1,2-kordselt. Sealjuures suudavad osad maakonnad toita ära vähem ja osad rohkem rahvast, kui neis elab. Kõigi maakondade puudujäägid on võimalik katta naabermaakondade kaudu, kus on võimekuse ülejääk. Olukord on keerulisem Ida-Virumaal, kelle naabritel ei ole piisavalt ülejääki ja kus ettevõtted ei ole valmis nii palju inimesi tootlustama.

Samas uuringus arvestati erinevate ohusituatsioonide tekkega, mis võivad mõjutada tootlustamise tagamist elanikkonnale. Ühe ohuolukorrana käsitleti elektrikatkestust, mille mõju ettevõtetele on üldiselt suur. Ühepäevase elektrikatkestuse puhul jääb hinnanguliselt seisma 48% tootlustusettevõtete tegevus. Kolmepäevase elektrikatkestusega peatab töö täielikult 60% ning nädalase elektrikatkestuse korral juba 77% tootlustusettevõtteid. Ühepäevane elektrikatkestus ei mõjuta üldse 7% ettevõtete tootlustusvõimalusi, kolmepäevane 6% ning nädalane vaid 4% tootlustusettevõtete tööd.

Joonis 4. Keskmine toitlustamise vähenemine % elektrikatkestuse korral vastavalt katkestuse kestvusele ning ettevõtte suurusele.

Vastavat uuringut saavad kasutada erinevad ametkonnad elanikkonna ja ametkondade vahelise koostöö arendamiseks, et kaotada ära olemasolevad probleemkohad riigi toiduainete varu planeerimisel ja kasutamiseks võtmisel ning edaspidiste uuringute ja juhiste koostamisel.

1.3 Loomade tervislik seisund

Euroopa Komisjon esitas mais 2013. a Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele toidutarneahela õigusaktide eelnõude paketi, millesse kuulub muuhulgas ka Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus loomatervise kohta (nn "5-pakk"). Paketi üldeesmärgiks on suurendada ühtsel turul ringlevate toidutarneahela kaupade ohutust ja tõhustada kontrolli nende üle, sealhulgas ka kolmandatest riikidest imporditud kaupade üle. Komisjoni eesmärk on tugevdada tarbijate kaitset ja luua ettevõtjatele võrdsed konkurentsitingimused. Määruste eelnõud on läbinud Komisjoni õigusteenistuse ja 2014. aastal menetleti neid Nõukogu töögruppides. Paketi vastuvõtmise järel on vaja vastavusse viia ka Eesti õigusaktid ja tõenäoliselt tähendab see osade seaduste osas uue tervikteksti väljatöötamist aastatel 2016-2018. Uute õigusaktide eelnõude koostamisega kaasneb mõjuhindamine ja sektori teavitamine kavandatavatest muudatustest.

Senini on Eesti olnud loomade tervise tagamisel edukas. Alates 1994. aastast, kui diagnoositi üks sigade klassikalise katku juhtum, kuni 2007. aastani ei olnud Eestis ühtegi eriti ohtlikku loomataudi puhangut. 2007. aastal oli Eestis kaks Newcastle haiguse puhangut. Eesti on 2013. aastast marutaudi vaba riik. Viimane marutaudi juhtum diagnoositi Eestis 2011. aasta jaanuaris metsloomal. Viimased Eesti pinnal diagnoositud marutaudijuhtumid on otseses seoses komplitseeritud marutaudialase olukorraga naaberriigis Venemaal Pihkva oblastis. Kuigi Lätis alustati metsloomade marutaudivastase vaksineerimisega 2005. aasta kevadel, esineb taudi endiselt metsloomadel Läti eri piirkondades..

Seega esineb püsiv oht, et haigus levib taas üle riigipiiride Eestisse. Selle vältimiseks peab jätkama metsloomade marutaudivastast vaksineerimist Läti ja Venemaaga

piirnevatel aladel 20 - 50 km laiuses puhvertsoonis arvestades naaberriikide maismaapiirist.

Vastavalt iga-aastastele loomade haigustõrje programmidele teostatakse seiret Eesti loomakarjades ligi 40-le kodu- ja põllumajandusloomi ohustavale haigusele, sh marutaudile, BSE ehk hullulehmatõvele, veiste leukoosile, brutselloosile, tuberkuloosile ning teistele taudidele, millistest paljud võivad kanduda loomadelt inimestele kas vahetu kontakti kaudu loomadega või nendelt loomadelt saadud toidu tarbimisel.

Loomatauditõrje seaduse kohaselt on loomatauditõrje programm loomataudi põhine. Programmi mõiste hõlmab nii loomataudi uurimist kui ka selle tõrjeks ja likvideerimiseks vajalikku kestva tegevust. Programmipõhise lähenemise tulemusena paraneb iga konkreetse loomataudi esinemisest ja selle esinemise muutumisest ülevaate saamine ning loomataudi uurimise ja tõrjumise vajaduse analüüsi tegemine. Veterinaar- ja Toiduamet koostab alates 2011. aastast iga õigusaktist tuleneva nõude kohaselt uuritava, ennetatava või riiklikul tasandil tõrjutava loomataudi jaoks eraldi loomatauditõrje programmi. Samuti on loomapidajatel võimalus alata vabatahtlikke programme nende loomataudide osas mille kohta riiklikke programme ei ole koostatud.

2012. aastast on Eesti säilitanud ametlikult brutselloosivaba (*B. Melitensis*) ning ametlikult veiste tuberkuloosi ja veiste brutselloosivaba liikmesriigi staatuse. 2014.aasta 7.juulist on Eesti ametlikult tunnistanud veiste ensootilise leukoosi (VEL) vabaks liikmesriigiks.

OIE poolt on Eestile antud 2014. a suu- ja sõrataudi, veiste katku ja väikemäletsejaliste katku vaba maa staatus. Samuti anti Eestile OIE poolt BSE väheolulise riskiga maa staatus.

Vaba staatus võimaldab edaspidi vähendada rutiinseid seiremahte, lihtsustab ühendusesisest veistega kauplemist ning ära jäävad täiendavad diagnostilised uuringud enne kaubeldavate loomapartiide moodustamist.

Uueks ohuks on tõusnud Venemaal, Valgevenes ja ka Leedus piirialadel Valgevenega metssigade hulgas leviv sigade Aafrika katk (SAK) ning Venemaal, Valgevenes leviv sigade klassikaline katk, mille puhang oli 2012. aastal ka Lätis piirialadel Venemaa ja Valgevenega. Meie naaberriigis Lätis Valgevenega piirnevatel aladel diagnoositi 26. juunil 2014. a sigade Aafrika katk kolmel koduseal ja kolmel metsseal. Mõlemad haiguspuhangud asusid piirkonnas, mille suhtes olid juba varasemalt kehtestatud loomatervishoiualased piirangud seoses sigade klassikalise katku diagnoosimisega. 8.septembril 2014. aastal kinnitati esimene SAK diagnoos metsseal Eestis umbes 6 km kaugusel Läti piirist. SAK tõrje on komplitseeritud, kuna viirus on väga vastupidav väliskeskkonnas ja võib levida erinevaid kanaleid pidi. Viiruse leviku vältimiseks on oluline haigustekitaja varajane avastamine ja kiirelt tõrjemeetmete rakendamine.

Eesti seakasvatajad ei saa hetkel elusloomi kaubanduspiirangute tõttu Venemaale viia, kuid kauplemine teiste EL riikidega on lubatud ja veovahendite puhastamine, desinfitseerimine ning muud bio-ohutuse meetmed loomade veol on muutunud eriti oluliseks.

Loomataudide hädaolukordade hindamiseks ja väljaselgitamiseks on koostatud VTA poolt koostöös Sotsiaalministeeriumi ning Keskkonnaministeeriumi ja nende valitsemisala asutustega eriti ohtlike loomataudide riskianalüüs, kus on hinnatud

loomataudi ulatuslikku ja kiiret levikut, mis võib endaga kaasa tuua väga raskeid tagajärgi.

Epideemiate ja loomataudide ohuks valmisoleku suurendamiseks on väljatöötatud tauditõrjeprogrammid ja valmisolekukavad, mille alusel on viidud läbi treeninguid, et tagada nii riigisüsteemide kui ka põllumajandussektori valmisolek häda- ja eriolukordadeks.

Muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete käitlemine toimub 1. märtsist 2011 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnustatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1774/2002 (loomsete kõrvalsaaduste määrus) kohaselt.

Loomseid kõrvalsaadusi kogub ja töötleb AS Vireen. Eestis ei ole teist loomsete kõrvalsaaduste käitlejat, kelle tootmisvõimsus võimaldaks kahjutustada riigis tekkivad loomsete kõrvalsaaduste kogused. AS Vireen tootmisvõimsus on ca 10 000 tonni loomseid kõrvalsaadusi sh ca 4000 tonni hukkunud mäletsejalisi põllumajandusloomi. AS Vireeni teenus on üleriigiline ja komplektne, hõlmates nii kokkuvedu, kui kahjutustamist, tootjatele ühesugustel tingimustel, sõltumata nende asukohast tehase suhtes. Seeläbi on loomsete kõrvalsaaduste käitlemine VTA jaoks ka paremini kontrollitav.

Kuivõrd põllumajandustootjate jaoks on hukkunud mäletsejaliste põllumajandusloomade (I kategooria hulka kuuluvad hukkunud loomad) määrusekohane kõrvaldamine seotud lisakuludega, siis on riik otsustanud hüvitada osa neist kuludest, täpsemalt hüvitati näiteks 2015. aastal 70% kahjutustamise ja 50% kokkuveo kuludest (mis võttis arvesse määruse 702/2014 artikkel 27 alusel võimaldatavaid määrasid). Käitlemisteenuse hind tootjatele leitakse hankemenetluse tulemusena ja AS Vireen vähendab tootjate kulu riigilt saadava eraldise võrra, vastavalt hankelepingule.

Vastavalt Euroopa Liidu õigusaktide muutmisele, soovib AS Vireen tulevikus edasi arendada tegevust järgmistes valdkondades: kütuse tootmine lihakondijahu baasil; biogaasi tootmine; jääkenergia ärakasutamine. 2012. a jooksul toimusid juba esimesed tärned. Koostöövõimalused kohalikul tasandil on tulevikus reoveekäitlus ja energia kasutamine. Koostöövõimalused riigiga võiks olla konfiskeeritud alkoholi käitlemine (seoses biogaasi tootmisega).

1.4 Loomade heaolu

Loomade heaolu nõuete täitmise riikliku järelevalve käigus kontrollitakse erinevatesse loomaliikidesse kuuluvate loomade erineval eesmärgil peetavate loomade pidamistingimusi nii loomafarmides, kui muudes loomapidamiseks kasutatavates kohtades, samuti loomade veo ning loomade surmamise nõuete täitmist.

2009. aastal vastu võetud Nõukogu määrusega 1099/2009 loomade kaitsest nende surramisel on kehtestatud detailsed nõuded loomade tapmise ja hukkamise läbiviimise kohta ning selleks läbiviimiseks kasutada lubatavate meetodite kohta. Määrus jõustus 1.01.2013. Vastavalt määruse nõuetele tuleb kõik tapetavad loomad

uimastada vastavalt määruses toodud uimastamise meetoditele. Suuremates tapamajades peab olema määratud loomaheaolu eest vastutav töötaja, kes allub otse ettevõtte juhile.

Loomade veo puhul kontrollitakse jätkuvalt ka Nõukogu määruse 1/2005 nõuete täitmist. Rahvusvahelise koostöö hõlbustamiseks kutsutakse igal aastal kaks korda kokku rahvusvaheliste kontaktisikute nõupidamised.

01.01.2013. a. jõustusid ka 2010. aastal vastu võetud katseloomade kaitse nõuded. Õigusaktiga on kehtestatud täpsemad nõuded katseprojektidele ning katseloomade kasvatajatele, tarnijatele ja kasutajatele. Loomade heaolu tagamiseks täpsustatakse loomade kasutamine katsetes vastavalt katse raskusastmele. Keskseks nõuete kompleksiks katseloomade kaitset tagavas õigusaktis on 3R (asendamise, vähendamise ja täiustamise) põhimõtete rakendamine. Asendamise printsiibi kohaselt tuleb loomade kasutamine teaduslikul ning hariduslikul eesmärgil (juhul kui loomadele põhjustatakse nende kasutamise käigus suuremat või võrdset valu ja kannatusi, kui hea veterinaartava kohaselt teostatav nõelatorge) asendada teiste alternatiivsete meetoditega (milles elusloomi ei kasutata), kui selline loomade kasutamist mitterõõudev meetod on olemas. Loomkatsetes kasutatavate loomade arvu tuleb vähendada, kasutades katsetes võimalikult vähe loomi ja eelistades väikseima valutundmisvõimega loomi. Loomkatsetes kasutatavate loomade pidamise tingimusi tuleb täiustada, tagamaks nende loomade heaolu. Samuti tuleb katsetes kasutatavate loomade valu ja kannatusi vähendada kasutades selleks anesteesia ning analgeesia ning rakendades humaanseid lõpp-punkte (surmata loom koheselt, kui tema valu ja kannatusi ei ole võimalik leevendada). Tagamaks loomkatsete läbiviimisel 3R põhimõtete rakendamist loodi 2013. aasta alguses Põllumajandusministri käskkirjaga uus loomkatseprojekti loakomisjon. Suures osas jätkatakse analoogset tööd, mida tegi 2004.-2012. aastani toimunud loomkatse loakomisjon. Kuna uute nõuete kohaselt tuleb projektilubade taotlusi hinnata veelgi põhjalikumalt, on komisjoni koosseisu laiendatud ning hõlmatud komisjoni erinevate valdkondade eksperdid, asjasse puutuvate riigiasutuste esindajad ja loomakaitseorganisatsioonide esindajad. Valdkondades, mille osas komisjoni liikmetel ekspertiisivõime puudub, planeeritakse tellida ekspertarvamused asjakohaste valdkondade spetsialistidelt.

Veisekasvatus Eestis on teinud läbi suured ümberkorraldused. Kui aastaid tagasi olid vabapidamislaudad pigem vähemuses, siis käesolevaks ajaks peetakse suurem osa Eestis peetavatest piimalehmadest just suurtes vabapidamise külmlautades. Seetõttu oleks väga vajalik uurida loomade pidamist ja nende heaolu tagamist sellistes lautades ning ajakohastada ka veiste pidamise nõuete määrust.

2012-2015 Euroopa Ühenduse loomade kaitse ja heaolu alases strateegias (*EU Strategy for the Protection and Welfare of Animals 2012-2015*) toodi välja puudused ja määratleti ühenduse poliitika suunad ja nendega seonduvad meetmed, seades eesmärgiks jätkata loomade heaolu kõrgete standardite edendamist EL-is ja rahvusvahelisel tasandil. Nimetatud perioodi tegevustena nähti ette esmajoones järelevalve tõhustamist. Samuti planeeriti loomaheaolu alase õigusraamistiku loomist ning farmikalade alaste uuringute teostamist. Keskenduti ka loomapõhiste heaolu indikaatorite väljatöötamisele teadlaste poolt. Neid soovitakse tulevikus rakendada koos praegu kasutusel olevate vajaduspõhiste indikaatoritega tagamaks loomade paremat heaolu taset.

1.5 Taimetervise olukord

Süsteemse riskipõhise järelevalvega on suudetud tagada hea taimetervise olukord Eestis ja hea riigi maine rahvusvahelises kaubavahetuses. Seireprogrammide korraldamise ning tõrjeabinõude õigeaegse rakendamisega on ära hoitud ohtlike taimekahjustajate levik ja kohastumine Eestis. **Alates 2000. aastast on Eestis kohastunud vaid üks ohtlik taimekahjustaja – kartuli-ringmädanik.** Kartuli-ringmädaniku levik on vähenenud ja olukord on saadud kontrolli alla, esmakordselt 2011. aastal uusi haiguskoldeid ei avastatud ning viimases kahes koldes lõpetati tõrjeabinõude kohaldamine 2014. aastal. Olukorra paranemisele on kaasa aidanud seadusandluses sätestatud seemnekartuli perioodilise uuendamise kohustus.

Käivitatud on mitmeid ohtlike taimekahjustajate monitooringuid. 2014. aastal viidi läbi kokku 17 ohtlike taimekahjustajate monitooringut. Alates 2006. aastast on sisuliselt iga aasta tulnud müügihooajal hävitada teistest liikmesriikidest pärit tamme-äkksurmaga (*Phytophthora ramorum*) saastunud rododendroneid. Eesti puukoolis kasvatatud rododendroniistikutel avastati tamme-äkksurm esmakordselt 2012. aastal. Seoses ohtliku metsakahjustaja männi-laguussi (*Bursaphelenchus xylophilus*) üha suureneva levikuga Euroopa Liidus on laiendatud selle kahjustaja monitooringut, s.h. kontrollitakse fütosanitaarsele kontrollile mittekuuluva kaubaga kaasasolevat okaspuidust pakkematerjali, mis pärineb riigist, kus kahjustajat esineb (nt. Hiina, Portugal, Hispaania). Kahjustaja levik Eesti metsadesse toob kaasa ulatusliku keskkonna- ja majandusliku kahju, mistõttu on tõrjeabinõude rakendamise valmisoleku suurendamiseks koostatud **männi-laguussi tõrjemeetmete tegevuskava** (kinnitatud 17.09.2010 PMA peadirektori poolt). Tegevuskava rakendamine eeldab teatud kitsaskohtade lahendamist seadusandlikul tasandil. Ohtlike lehtpuukahjustajate osas tehakse aasia siku (*Anoplophora glabripennis*) ja hiina siku (*A. chinensis*) seiret. Alates 2005. aasta 15. maist on Eestil **viljapuu-bakterpõletiku (*Erwinia amylovora*) kaitstava piirkonna staatus**, mis annab Eesti ettevõtjatele võimaluse kaubelda teiste sarnaste kaitstavate piirkondadega ja võimaldab seada rangemaid nõudeid kahjustaja peremeestaimede Eestisse toimetamisele. Eestis avastati viljapuu-bakterpõletik esmakordselt 2012. aastal, tõrjeabinõude kohaldamine haiguskolletes lõpetati 2014. aastal. Tänu tõhusatele tõrjemeetmetele suudeti haigus „välja juurida“ ning terve Eesti on jätkuvalt viljapuu-bakterpõletiku kaitstav piirkond. 2011. aastal käivitus liikmesriikidele kohustuslik kartuli-kiduussi monitooring tarbekartuli tootmispõldudel ning ohtlike seenhaiguste punavöötaudi ja pruunvöötaudi monitooring. 2012. aastal algas puidusikkude (*Monochamus* spp.) liikide seire feromoonpüünistega sh putukate kehast nematoodide määramine (koostöös Keskkonnameti ja Keskkonnateabe Keskusega) ning EL liikmesriikidest toodavate vegetatiiv- ja seemikaluste kontrollimine ohtlike fütoplasmade *Candidatus phytoplasma mali* ja *Candidatus phytoplasma pyri* avastamiseks. 2014. aastal tuvastati monitooringu käigus ploomirõugete (Plum pox virus) esinemine mitmes Eesti puukoolis. Puukoolides vajab ka edaspidi suuremat tähelepanu sisseostetud algmaterjali päritolu. Mitmetel juhtudel on tootmiseks kasutatava algmaterjali üle arvestuse pidamine puudulik, mis ei võimalda tuvastada, kas paljundusmaterjal pärineb ohtlikest kahjustajatest vabalt kasvukohalt. Kolmandatest riikidest ohtlike kahjustajate sissetoomise vältimiseks on vajalik intensiivistada piirikontrolli. **Ohtliku taimekahjustaja leviku tuvastamine ja tõrjemeetmete kohaldamine on riigi vastutus.** Rahvusvaheliste lepete ja EL seadusandluse mõistes vastutava ametiasutuse (PMA) eelarvepuudujäägi ja hinnatõusu kompenseerimise üheks võimaluseks on **järelevalvetasude kehtestamine** nendes valdkondades, kus osutatakse teenust valdkonnas tegutsevatele ettevõtjatele (väljaveo kontroll, taimepasside väljastamine ja

paljundusmaterjali kontroll, seemnekartuli sertifitseerimine), hetkel võetakse järelevalvetasu vaid sisseveol tehtava taimetervise kontrolli eest.

Välisprojektide abil on oluliselt tõusnud Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) taimetervise ja mikrobioloogia labori funktsionaalne suutlikkus ohtlike taimekahjustajate määramisel. 2007. aastal valmis PMK karantiinikasvuhoone, kus nõuetekohastes tingimustes saab käidelda ohtlike taimekahjustajaid ja nendega saastunud taimset materjali. Kasvuhoone kasutusse võtmine suurendab oluliselt PMK suutlikkust biotestide läbiviimisel ja proovide analüüsimisel ning annab PMK-le võimaluse osaleda EL tasandil toimuvates ringtestides, analüüsimeetodite väljatöötamisel ja ühtlustamisel. **Kasvuhoone täiemahuliseks kasutusele võtmiseks vajab PMK täiendavaid rahalisi vahendeid kasvuhoone ülalpidamiskulude katmiseks. Taimetervise ja mikrobioloogia labori kompetentsi alalhoidmiseks ja uute arengutega kursisolekuks on oluline finantseerida ka labori osalust rahvusvahelisel või EL tasandil toimivas laborite koostöös.**

EL tasandil valmis taimetervise valdkonnas 2010. aastal taimetervise strateegia analüüs, et kohendada EL seadusandlust kaubandus- ja taimetervise olukorra muutumisega nii ühisturul kui rahvusvahelisel tasandil. Taimetervise seadusandluse uuendamise eesmärk on keskenduda riske ennetavatele tegevustele, et hoida ära tagajärgede likvideerimisega kaasnevad kulukaid ja aeganõudvaid tegevusi. Ebapiisav järelevalve ohtlike taimekahjustajate leviku üle võib riigile kaasa tuua märkimisväärseid probleeme kaupade ekspordil ning põhjustada otsest majanduslikku kahju nii keskkonnale kui Eesti ettevõtjatele, millega omakorda võivad kaasneda ka Euroopa Komisjoni poolsed sanktsioonid. **Järelevalve tõhustamiseks ja ohtlike taimekahjustajate seireks, sh laborianalüüsideks, ning põllumajandustootjatele ohtlike taimekahjustajate tõrjeabinõude rakendamise toetuse maksmiseks on vajalikud täiendavad ressursid. Samuti on oluline sektoris tegutsevate ettevõtjate teavitamine ohtlikest kahjustajatest ja nende leviku teedest ning võimalikest tagajärgedest.**

1.6 Nõuetekohased põllumajanduslikud tootmissisendid ja tooted tootmiseks

Taimekasvatussaaduste kvaliteedi saavutamiseks on oluline kasutada Eesti kliimatingimustesse sobivaid taimesorte ja kvaliteetset seemet ning kahjustajavaba ja nõuetekohast taimset paljundusmaterjali. Sordilehte võetavate põllu- ja köögiviljakultuuride liikide puhul tohib turustada vaid sordilehte võetud sordi seemet või paljundusmaterjali. Selleks toimub sortide katsetamine, nende sortide sordilehte võtmine, sertifitseerimine ning turustamise üle teostatav järelevalve.

Seemnete sertifitseerimise taotlusi laekus 2014. aastal 11931 ha kohta. Võrreldes 2013. aastaga suurenes seemnetootmise pind 21 %. 2014. aastal kasvas hektarites kõige enam põldoa ja -herne pind, laienes ka suviadra, talinisu ja rukki seemnekasvatus. Vähenes kaeraseemne ja mõningal määral liblikõieliste heintaimede seemnepõldude pind. Uuteks seemnekultuurideks olid põld-sojauba ja harilik kanep. Hoogustunud on söödakultuuride seemne tootmine, seda just põldherne ning põldoa osas, kus üheks põhjuseks on eeldatavalt keskkonnasõbraliku majandamise toetuse nõuded. Statistikaameti poolt Põllumajandusministeeriumi tellimusel 2011. aastal kogutud andmete kohaselt oli sertifitseeritud seemne kasutamise osakaal 2011. aasta

külvis kultuuride lõikes erinev, moodustades teraviljakultuuride puhul ligikaudu 8-13 % külvipinnast.

Seemnekartuli tunnustatud kasvupind oli 2014. aastal 290,9 ha, mis näitab 11% suurenemist võrreldes eelmise aastaga (2013. aastal 261,7 ha). Seemnekartuli kasvupind on viimase 10 aasta jooksul kasvanud 1,5 korda (2005. a - 186,6 ha, 2014. a - 290,9 ha). Samal ajal on Statistikaameti andmetel kartuli kasvupind pidevalt vähenenud (2005. a - 14,0 tuh.ha, 2014. a - 6,3 tuh.ha). Seega on aastate jooksul paranenud Eestis toodetud seemnekartuli kättesaadavus tarbekartuli tootjatele.

Seemnemajanduse arengukava 2014 - 2020 hõlmab teravilja-, sööda-, õli-, kiukultuuri ja peedi seeme ning köögiviljakultuuri seemnete ja seemnekartuli tootmist ja turustamist. Arengukava üldeesmärgiks on seatud seemnesektori konkurentsivõime tõstmine ning sertifitseeritud seemne ja seemnekartuli kasutamise suurendamine. Arengukavas on kavandatud kolm tegevussuunda ehk meetet - teadlikkuse tõstmine, seemnete ja seemnekartuli sertifitseerimise süsteemi täiustamine ning tootmine ja turustamine. Teadlikkuse tõstmise all on meetmed põllumajandustootjate teadlikkuse tõstmiseks ning nõustamiseks ja koolituseks. Teadlikkuse tõstmise all on sellised tegevused, mis aitavad parandada põllumajandustootjatele suunatud info kättesaadavust ning teavet sordilehe ja sordikatsetuse kohta. Avaldatakse ja lihtsustatakse informatsiooni leidmist kodulehtedel - koostatakse ja avaldatakse ülevaated sortide katsetuste kohta, kavas on erineva infomaterjali väljatöötamine, sealhulgas tuulekaera tõrjeabinõusid tutvustava materjali väljatöötamine. Plaanitakse teha erinevaid uuringuid.

Geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sortidele olid kehtivad seemnete ja segude turustamisnõuded liialt kõrged. Seaduse ja määruste täiendustega sätestati erandid vastavalt põllukultuuride, seemnekartuli ja köögiviljakultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sortide seemnete ning säilitussegude turustamiseks. 2015. aasta andmetel on sordilehte võetud 4 säilitussorti ning on esitatud 1 sordilehte võtmise taotlus.

Direktiivi 2008/90 alusel väljatöötatavate rakendusaktide kohaselt vastutab puuvilja- ja marjakultuuride istikute sordiehtsuse eest tarnija. Seniajani pole hinnatud puuvilja- ja marjakultuuride sordiehtsust ning paljudel tarnijatel puudub sellekohane teave ja oskus seda hinnata. Seetõttu on vajalik oma ala spetsialistidest koosnev ekspertkomisjon, kes hindab puukoolides puuvilja- ja marjakultuuride emataimede ehk paljundamise algmaterjali ning istikute sordiehtsust. Põllumajandusministeerium on kavandanud kolme aasta jooksul alates 2013. aastast tellida sordiehtsuse hindamise ja emataimede kaardistamise. Tehtav töö toetab ka järelevalve teostamist. Ekspertkomisjon viib nende kolme aasta vältel kõigis puukoolides läbi emataimede ja istikute sordiehtsuse tuvastamise. 2013. aastal külastas ekspertkomisjon 15 puukooli, 2014. aastal 25 puukooli ning tööd jätkatakse 2015. aastal. Paralleelselt on vajalik ka puuvilja- ja marjakultuuride tarnijate koolitus sortide, sordi tunnuste ja sordiehtsuse tuvastamiseks. Tarnijatele ehk paljundusmaterjali tootjatele ning turustajatele ja aiandusnõustajatele suunatud koolitus teemal „Eestis turustatavate puuvilja- ja marjakultuuride sortide määramine” viiakse läbi Räpina Aianduskoolis. Koolitus toimub kahes osas - esimene osa toimus 2014. aasta novembris ja teine osa toimub 2015. aasta suvel. Esimeses osas õpetati teooriat, milliste sorditunnuste põhjal sorte määratakse ning kuidas määrata sorte raagus okste põhjal. Koolituse teises ehk praktilises osas õpetatakse tarnijaid sorte määrama taimede kasvufaasis lehtede, viljade, marjade ja muude tunnuste põhjal.

Eesti territooriumil kehtib nii Euroopa Liidu kui ka Eesti sordikaitse, mõlema süsteemi aluseks on rahvusvaheline uute taimesortide kaitse konventsioon. Kaitsealuse sordi seemet ja paljundusmaterjali võib toota, turustada, importida, eksportida ja hoida enda valduses sordi omanik või sordiomaniikut litsentsi saanud isik. Erandina võib kaitsealust sorti omaniku loata kasutada üksnes teaduslikus uurimis- ja aretustöös, riiklikes sordivõrdluskatsetes ning oma tarbeks mittetulunduslikul eesmärgil. 8. jaanuari 2015. aasta seisuga on Eestis sordikaitse all 90 sorti, mis võrreldes eelmise aastaga on 6 sordi võrra enam. EL kaitse all on 2 Eestis aretatud sorti. Eestis on registreeritud 129 puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sorti.

Nõuetele mittevastava seemnega võib põldudel levida **raskesti tõrjutav umbrohi tuulekaer**, mis põhjustab põllumaa saastumist ja olulist majanduslikku kahju teraviljakasvatustes. Komisjoni otsus 2005/200/EÜ, 2. märts 2005, lubab Eestil vastu võtta rangemad nõuded tuulekaera esinemise suhtes teraviljaseemnes. Tuulekaera leviku ärahoidmiseks on kehtestatud piirangud, millega tõkestatakse tuulekaera levikut külvisseemnega. Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduses on sätestatud maakasutaja kohustus rakendada tõrjekava, et vältida oma kasutataval maal tuulekaera esinemist ja levikut ning riiklik järelevalve nende rakendamise üle. Tuulekaeravaba põllumaa on oluliseks eeltingimuseks nõuetekohase seemne ja taimekasvatussaaduste tootmisel. PMA tuulekaera andmebaasi on kantud 228 518 ha saastunud põllumaad ning saastunud on ligikaudu 38% põllukultuuride kasvupinnast. 2011. aastal oli seaduse järgselt esmakordselt võimalik taotleda tuulekaerast vabaks tunnistamist. 2014. aastal tunnistati tuulekaeravabaks 1229,6 ha.

Ohutu ja keskkonnasäästlik taimekaitse ning nõuetekohane väetis

Taimekaitse roll on erinevate meetodite kasutamise kaudu tõrjuda või piirata kahjurite, taimehaiguste ning kasvuhäirete mõju ja arenemise kiirust ning seeläbi tagada taimekasvatussaaduste kvaliteet ja püsiv saagikus. Põllumajanduskultuuride saagikus erinevate aastate lõikes ei ole püsiv, vaid on varieeruv.² Teadlaste poolt on väljaarvutatud, et taimekaitsevahendeid mitte kasutades läheb põllumajanduskultuuride võimalikust saagist keskmiselt kaduma taimekahjurite, —haiguste ja umbrohtude tõttu ca 34%³. Põllumajanduskultuuride saagi kaitse on oluline roll toiduga varustamise kindlustamisel. Keskkonnasõbralikud meetmed saagikadude vähendamiseks lähtuvad tõdemusest, et oma põhiolemuselt on kultuurtaimede kahjustajatena tuntud organismid ökosüsteemi loomulik komponent. Seepärast rajanevad kaasaegsed taimekahjustajate ohjamisele suunatud põhimõtted ja tegevused üha enam isenditevahelistele suhetele, mis toimuvad põllukoosluste sees ja ka ümbritsevas elustikus. Tähtsat osa keskkonnasõbralike taimekaitsevõtete juures etendab ka mulla tervis ja muldkeskkonnas toimuvate protsesside juhtimine.

Keskkonnasõbraliku taimekaitse edendamine ei saa olla omaette eesmärk, vaid seda tuleb vaadelda kui ühte osa keskkonnasäästlikust põllumajandusest, milles põllumajandusliku tootmise suurendamine toimub eelkõige ressursside kasutamise optimeerimise kaudu. Keskkonnasõbraliku taimekaitse edendamiseks on Põllumajandusministeerium koostanud taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava 2013-2017 ja selle rakendusplaani, milles määratakse kindlaks inimese

² Põllumajandussektori ülevaated: <http://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/pollumajandus-ja-toiduturg/ulevaated/pollumajandussektor>

³ Taimekaitse käsiraamat, Tallinn 1995, lk 9

tervisele ja keskkonnale taimekaitsevahendi kasutamisest tuleneva ohu ja mõju vähendamiseks kasutatavad abinõud ja nende rakendamise ajakava ning millega soodustatakse integreeritud taimekaitse põhimõtete ja muude abinõude väljatöötamist ja kasutusele võtmist. Tegevuskava üldeesmärgi saavutamist toetavad kolm tegevusvaldkonda, mis käsitlevad teadlikkuse tõstmist, taimekaitsevahendite kasutamise viise ja töövõtteid ning taimekaitsevahendite teadlikkuse tõstmise tegevusvaldkond jaguneb koolituse, nõuande ja avalikkuse teadlikkuse tõstmise alavaldkondadeks, taimekaitse tegevusvaldkond jaguneb taimekaitsevahendite säästva kasutamise ja integreeritud taimekaitse alavaldkondadeks ning seadmete tegevusvaldkond hõlmab taimekaitsevahendite tehnilise kontrolli alavaldkonda. **Integreeritud taimekaitse**⁴ paremaks rakendamiseks on loodud arvutiprogramm I-Taimekaitse. Nimetatud veebipõhise taimekaitse nõustamisprogrammi kasutamise otsene majanduslik efekt tuleneb kokkuhoitud taimekaitsevahendite ja töötundide hinnast, kaudne efekt taimekaitsevahendite optimeeritud kasutamisel saadud loodushoiust. Praktikast on integreeritud taimekaitse rakendamine kõige enam toonud kaasa taimekaitsevahendite koguste vähenemise ja kulude kokkuhoiu.⁵

Taimekaitsevahendite valdkonda reguleerivate nõuete eesmärgiks on tagada, et turule jõuavad turustamiseks ja kasutamiseks üksnes selleks loa saanud taimekaitsevahendid, mille mõju inimese ja looma tervisele ning keskkonnale on hinnatud. Oskamatu ja hooletu ümberkäimine taimekaitsevahenditega võib tekitada kahju inimestele ja keskkonnale, mistõttu on oluline roll täita taimekaitsekoolitusel. Taimekaitsevahendi turustaja ja taimekaitsevahendi turule lubamise otsuses ettenähtud juhul ka taimekaitsevahendi ostja ja kasutaja peavad olema läbinud taimekaitsekoolituse ja neil peab olema taimekaitsetunnistus. Taimekaitsetunnistus kehtib 5 aastat, mis järel isik peab uuesti läbima taimekaitsekoolituse. Põllumajandusamet on aastate 2001–2010 jooksul väljastanud 5346 taimekaitsetunnistust. Alates 26. novembrist 2013. aastal peavad taimekaitsekoolituse programmi läbima kõik professionaalsed taimekaitsevahendite kasutajad, turustajad ning nõustajad. 2014. aastal väljastati 603 taimekaitsetunnistust, neist 494 taimekaitsevahendite professionaalsetele kasutajatele, 76 turustajatele ning 33 nõustajatele. Maamajanduse Infokeskuse 2015. aasta andmetel on Eestis 24 taimekasvatuse konsulenti, kelle ametitegevuseks on nõutav taimekaitsetunnistuse omamine.

Põllumajanduskultuuride saakide suurendamisel on teiste agrotehniliste võtete täiustamise kõrval oluline kultuuride õige ja küllaldane väetamine. Väetistega tuleb mulda anda niipalju toitaineid, kui sealt saagiga eemaldame. Väetiste soodsa mõju taimedele ja taimekasvatussaadustele tagab väetise koostisele ja selle käitlemisele esitatavate nõuete järgmine. Väetiste käitlejate hulgas vajab teavitamist Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 764/2008 reeglitest tulenev vastastikuse tunnustamise menetlus, mille kohaselt ei saa keelata oma territooriumil nende toodete turustamist, mille nõuded ei ole EL-i tasandil harmoneeritud ja mida teises liikmesriigis seaduslikult turustatakse, isegi kui tooted valmistati kodumaistest

⁴ **Integreeritud taimekaitse** on bioloogiliste, biotehnoloogiliste, keemiliste, agrotehniliste ja sordiaretuse meetodite kombineeritud kasutamine, mille puhul piiratakse keemiliste taimekaitsevahendite kasutamist määrani, mis on vajalik taimekahjustaja populatsiooni hoidmiseks tasemel, mis ei põhjusta ebasoovitavat majanduslikku kahju või kaotust.

⁵Uuring "Integreeritud taimekaitse tuntus". Kättesaadav arvutivõrgus: http://www.agri.ee/sites/default/files/public/juurkataloog/TAIMETERVIS/taimekaitse/Integreeritud_ja_I-taimekaitse_uuringu_tulemused.pdf

toodetest erinevate tehniliste ja kvaliteedinõuete järgi. 2014. aastal rakendas Põllumajandusamet väetiste vastastikuse tunnustamise menetlust ühe korra.

Traditsiooniliste põllumajanduslike tootmisviiside kõrval on tänapäeval maailmas oluline roll ka geneetiliselt muundatud (GM) põllukultuuride kasutamisel. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivis 2001/18/EÜ geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta rõhutatakse, et liikmesriigid ei tohi keelata, piirata ega takistada heakskiidetud GMO-de turuleviimist ning kutsutakse liikmesriike üles riiklikul tasandil vastu võtma asjakohaseid meetmeid GM ja geneetiliselt muundamata põllukultuuride segunemise vältimiseks. Hetkel on EL-is kasvatamiseks loa saanud GM-mais ning GM-kartul. Eestis on välja töötatud põllumajandusministri määrused "Geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemise koolituse programm, tunnistuse saamiseks esitatavad nõuded, tunnistuse andmise kord ning täiendkoolituse sagedus", "Geneetiliselt muundatud põllukultuuri kasvatamisest teavitamise ja käitlemise täpsustatud nõuded" ning "Geneetiliselt muundatud põllukultuuride asukohtade ja käitlejate andmekogusse kandmiseks esitatava taotluse sisu- ja vorminõuded, taotluse menetlemise kord ning taotlusele lisatav dokument". Määrused on välja töötatud eesmärgiga kehtestada Eestis nõuded GM-kultuuride, tava- ja mahepõllukultuuride käitlemiseks, et vältida võimalikku geenisiiret loodusesse ning GM-põllukultuuri geneetilist segunemist geneetiliselt muundamata põllukultuuriga ja hoida ära sellest tulenev majanduslik ja keskkonnakahju. 2015. a on kavas "Geneetiliselt muundatud põllukultuuride asukohtade ja käitlejate andmekogu põhimääruse" väljatöötamine ja selles määruses nimetatud andmekogu loomine. 2014. a seisuga Eestis GM-põllukultuuride kasvatamist ei toimu.

1.7 Põllumajandustootja ja käitleja teadlikkus ning informeeritus

Elanikkonna, tootjate ja käitlejate teadlikkuse tõstmiseks on oluline, et nad osaleksid aktiivselt elukestvas õppes, kasutaksid nõustamisteenuseid ning tulevased tootjad ja käitlejad saaksid kaasaegse hariduse.

Teadmussiire

Arvestades, et teatud teadmisi on vaja pigem ühiskonnale kui tootjatele nende otseseks majandustegevuseks, on vajalik tagada selliste teadmiste soodne ja lihtne kättesaadavus. Valdkonna ettevõtjaid ja töötajaid tuleb koolitada ka teemades, mis puudutab avalikke huve ning mitte ainult nende erahuve. Teisalt on ka teemasid, mis peaksid olema senisest paremini suunatud, et aidata kaasa sektorite keskkonnateadlikkuse ja konkurentsivõime parandamisele. Toidu ja sööda sektoris tuleb keskenduda töötlejatele-käitlejatele suunatud infole ning praktilistele koolitustele. Erinevad koolitus- ja teavitustegevused peaksid mh hõlmama nii majandamise kui keskkonnateadlikkuse ja toiduohutusega seotud küsimusi. Tähelepanu on vaja pöörata nii päevakajalise info edastamisele kui baaskoolitustele. Teatud teemade teavitamise efektiivsemaks käsitlemiseks on vaja toetada pikaajaliste programmide elluviimist (näiteks teemadel taimekasvatus, toit ja toidu ohutus, mahepõllumajandus jm). Eraldi tähelepanu pööratakse keskkonnateemadele, nt kliimat ja keskkonda säästvad põllumajandustavad, kliimamuutustega leevendamine, taimekaitsevahendite kasutamine, elurikkus ja veekaitse, veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EÜ jm. Põllumajanduses, toidu sektoris ning metsanduses hõivatud isikute teadlikkuse tõstmiseks keskkonna hoidmise põhimõtetest seotakse keskkonnateemad muude konkurentsivõime alaste teavitustega.

Nõustamisteenus

Eestis tegutseb mitmeid erinevaid nõuandeorganisatsioone ja võrgustikke, kusjuures igal neist on oma eripära ja pakutav nõuanne on sihtrühmale vajalik. Nõukogu määruse (EÜ) nr 1306/2013 kohaselt on EL liikmesriikidel kohustus tagada nõuandesüsteem põllumajandustootjate nõustamiseks. Põllu- ja maamajandusliku nõustamise saamise võimalused on Eestis mitmekesised. Põllumajandusettevõtetele nõustamisteenust pakuvad konsulendid tegutsevad maakondlike nõuandekeskuste kaudu. Lisaks on maaelanikel ja ettevõtjatel võimalik nõustamisteenuseid saada lisaks metsaühistute, Kodukandi võrgustiku, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt koondatud maakondlike arenduskeskuste, põllumajandustoodete sisendite müüjate, töötajate ja kokkuostjate (nn agroäride) ning muude nõustajate kaudu.

Konsulentide ja nõuandekeskuste tegevust toetas nõuandeteenistuse koordineeriv keskus (mille tegevust korraldas viimastel aastatel Maaelu Edendamise Sihtasutus). Nõuandekeskuste tegevus aastate jooksul on näidanud, et koostöö koordineeriva keskuse ning teadus- ja arendusasutustega on kaootiline. Seega on võetud eesmärgiks luua ühtne üle-eestiline konsulente ühendav põllu- ja maamajanduse nõustamisorganisatsioon, mis tagaks infovahetuse ja koostöö huvirühmadega, tugiteenused konsulentidele ning hoolitseks ühtlase töökoormuse eest. Ühtse nõustamisteenuse osutaja valik korraldatakse riigihankega.

Nõuande kvaliteedi tagamiseks korraldatakse kutse andmist kutsekvalifikatsiooni raamistiku alusel. 31. detsembri 2014. a. seisuga oli Eestis kutsetunnistust omavaid konsulente 182, nendest loomakasvatuse valdkondades 20 ja taimekasvatuses 24. **Toiduainete väiketöötlemise valdkonna kutset ei ole taotlenud keegi. Kuigi olemasolevad konsulendid annavad nõu taimekaitse, loomade ja lindude pidamise, söötade kvaliteedi, tõuaretuse ja hügieeni ning esmatöötlemise valdkonnas, ei ole see kindlasti piisav.** Ehkki olemasolevate nõuandeteenuste kasutajate uuringud on näidanud kõrget rahulolu nõuandeteenuste kvaliteediga, on nõuandesüsteemis veel olulist arenguruumi. Selleks, et konsulent saaks oma klientidele kasulik olla, peab ta reeglina omama märkimisväärset teadmiste ning pikaajaliste ja mitmekesiste praktiliste kogemuste pagasit. Ka tuleks nõustamisel arvestada, et kuna paljud tootjad on nii taime- (teravilja) kui loomakasvatavad, siis tihti ühest konsulendist ei piisa, väga oluline on põllumajanduse, keskkonna ja kogu majanduse tervikprotsesside mõistmine.

Maamajandusliku nõuandesüsteemi arendamisel tuleb silmas pidada, et nõustajad teeksid koostööd nii omavahel kui, teadus- ja arendusasutuste ning erinevate erialaliitudega. Jätkata tuleb tegevusi uute, aktiivselt tegutsevate konsulentide leidmiseks ning konsulentide koolitamiseks.

Teadus- ja arendustegevuse edendamine valdkonnas

2014. a rahastati riikliku programmi “Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2009-2014” raames 24 projekti kogusummas 827 399 eurot, mis valdkonniti jagunesid järgnevalt:

1. toiduohutuse ja tervise valdkonnas 5 projekti;
2. taimekasvatuse ja taimetervise (sh aiandus) valdkonnas 7 projekti;
3. loomakasvatuse (sh vesiviljelus) valdkonnas 6 projekti;
4. põllumajandustootmist toetavate tegevuste valdkonnas 2 projekti;
5. maamajandus- ja sotsiaaluuringute valdkonnas 0 projekti;
6. Era- Netide projekte oli 4.

2014. a lõppesid kõik riikliku programmi “Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2009-2014” raames läbiviidavad projektid. 2015. a jätkub rahvusvahelise teaduskoostöövõrgustiku Era-Net Core Organic II projekt

BICOPOLL, mida alates 2015. aastast rahastatakse riikliku programmi "Põllumajanduslikud rakendusuringud ja arendustegevus aastatel 2015-2021" raames.

Riikliku programmi "Põllumajanduslikud rakendusuringud ja arendustegevus aastatel 2015-2021" eesmärk on Põllumajandusministeeriumile teaduspõhise sisendi andmine õigusloomeks, riiklikuks järelevalveks ja poliitika kujundamiseks ning rahvusvahelises teaduskoostöös osalemise koordineerimine ja rahastamine. Programmi eesmärk jaotub alaeesmärkideks vastavalt Põllumajandusministeeriumi valitsemisala arengukavas määratletud valdkondadele, eesmärkidele ja meetmetele: Rakendusuringute programmi raames koordineeritakse ja rahastatakse kahte liiki tegevusi:

- uuringud ja püsiekspertiis õigusloomeks, riiklikuks järelevalveks ja poliitika kujundamiseks vajaliku teaduspõhise sisendi andmiseks.
- rahvusvahelistes teaduskoostööprojektides osalemise koordineerimine ja rahastamine, sh ühiskavandamise initsiatiivid, ERA-Net projektid ning muud rahvusvahelised teaduskoostööprojektid.

Riiklike teadusprogrammide integreerimiseks, ühiste prioriteetide kujundamiseks ja edendamiseks ning ühiste projektikonkursside väljakuulutamiseks on algatatud üle-euroopalised teadusvõrgustikud ehk ERA-Netid.

Põllumajandusministeerium on selle tegevusvaldkonna raames ühinenud kolme põllumajandusvaldkonna teadusvõrgustikuga: integreeritud taimekaitse, taimetervise ning jätkusuutliku toidutootmise ja heaolu teadusvõrgustikuga.

Eesti jätkab oma osalemist ka 2014. a uuenenud põhimõtetal toimiva Euphresco koostöövõrgusiku töös.

Jätkusuutliku toidutootmise ja tarbimise (ERA-Net SUSFOOD) töörühma eesmärgiks oli välja töötada ERA-Net projekt, mille rahastamise ettepanek kiideti heaks Euroopa Liidu 7. raamprogrammi juhtkomisjoni poolt 2011. aastal. Koostati ühine teadusstrateegia toidutootmise ja tarbimise valdkonnas. 2012. a algas ühise pikaajalise visiooni väljatöötamine ning alustati esimese taotlusvooru väljakuulutamiseks olemasolevate teadusteemade ja ühiste huvide kaardistamist. Taotlusvoorud kuulutati välja 2013. a ning 2014. a. Projektikonkursil osutus edukaks üks Eesti teadlaste osalusega projekt SUSMEATPRO (*Sustainable plant ingredients for healthier meat products - proof of concepts*), mida viiakse ellu aastatel 2015-2017.

2013. a kutsuti Põllumajandusministeeriumi osalema Integreeritud taimekaitse (ERA-Net C-IPM) teadusvõrgustikus, mille tegevus käivitus 2014. a. C-IPM raames kavandatakse ühist projektikonkurssi 2016. aastaks.

Hoolimata uutest algatusest, ei taga nimetatud valdkonnas vähesed algatatud teadusprojektid põllumajandustootjatele ja riigi järelevalve asutustele piisavalt vajalikku uut teadusinfot, et tagada tootjate konkurentsivõime ning riskianalüüsil põhineva kvaliteetne ja uutele teadmistele põhineva järelevalveteenuse pakkumine. Edasiarendamist vajab veebipõhise taimekaitsealase nõustamissüsteem, mis haarab kõiki põllukultuure ja taimekaitsevahendeid. Taimekaitsealane nõustamissüsteem aitab tõsta põllukultuuride saagikust ja saagi kvaliteeti ning säästa keskkonda ja raha.

Kusjuures on oluline koostöö teiste liikmesriikidega ning selle tagab ühine taimekaitse alase teadusvõrgustikuga ühinemine (Integreeritud taimekaitse C-IPM), kus teadustegevuse kaardistamisel lähtutakse liikmesriikide hetkeolukorrast ning tulevikuvajadustes. Samuti arvestatakse Euroopa Komisjoni direktiivis sätestatud ja nõustamissüsteemi kaasamist.

Taristute ja seadmete olukord vajab parandamist eriti taimekasvatuse valdkonnas on vaja analüüsida olemasolevate laborite ning teadustööks spetsiifiliste seadmete uuendamise vajadusi. Hetkel on **taimekasvatuse taristud väga halvas** olukorras ning on killustunud erinevatesse hoonetesse.

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse valdkonna teadustegevuse tehniliseks baasiks on Eesti Maaülikoolil katsefarm Märjal, mille eesmärgiks on edendada õppe- ja teadustegevust loomakasvatuse ning veterinaarmeditsiini kliinilise õppe valdkonnas. Loomakasvatus- ja loomaarstiteadlaste, nõustajate ja põllumajandustootjate vahelise koostöö tõhustamine on äärmiselt vajalik, et kiirendada teadustulemuste jõudmist tootmisse. Väljaehitatud katsefarm Märjal annab üliõpilastele ja teadlastele väga hea võimaluse praktiliseks õppeks, kuid nimetatud farmi suuremaks probleemiks aastaid on loomakasvatuse ja veterinaarmeditsiini kliinilise õppe alarahastatus.

Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Polli aiandusuuringute keskuse puuviljade ja marjade tootearenduskeskus on õppe-, katse- ja arendustöö laboratoorium, mis käivitati 2009. aastal. Tootearenduskeskus ja katseköök pakub aiasaaduste tootmise ja töötlemisega alustavatele või tegelevatele väikeettevõtjatele ning samuti (üli-) õpilastele ja teadlastele võimalust tegeleda tootearendusega. Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskusesse on loodud ka **teadmistepõhine tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus**. Kompetentsikeskuse eesmärk on taimsetest materjalidest kõrge lisaväärtusega toidu ja toiduks mitte kasutatavate tervisetoodete arendus, taimse materjali täielikum ärakasutamine toidulistes ja mittetoidulistes toodetes, tõstes nende kvaliteeti, funktsionaalsust ja säilivust. Kompetentsikeskus hakkab pakkuma ettevõtjatele teadusmahukamat ja kvaliteetsemat tugiteenust koostöös teiste teadus-arendusasutustega nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil. Et tagada kompetentsikeskuse jätkusuutlikus pakkuda tootjatele järjepidevalt uut teadusinfot vajab ka keskus pidevaid uuendusi, seega ei tohi juba käimasolevaid teaduskeskusi jätta hooletusse.

1.8 Laboratooriumid

Kvaliteetne andmetöötluse tulem ning järelevalve toimivus sõltuvad suuresti ka **laboratoorsest baasist** ja diagnostikavõimalustest, mis eeldavad **järjepidevat kohandamist uueneva tehnoloogia ja muutuvate** toidu tootmist ja töötlemist käsitlevate **nõuetega**. Riiklikud referentlaboratooriumid on nimetatud toidu-, sööda- ja loomahaiguste valdkondades, kus täpsed analüüsi ning diagnostilised tulemused on väga olulised. Nii EL, kui riiklike referentlaborite abil tagatakse analüütiliste tulemuste ühtlus ja hea kvaliteet ning seeläbi õigusaktide pädev rakendamine, ka on need olulised ühendusesisese kaubanduse kontekstis. Tulenevalt määrustest (EÜ) nr 882/2004 ning 776/2006 on igal liikmesriigil kohustus referentlaboratooriumide nimetamiseks. Nimetamine toimub maaeluministri poolt ja volitus antakse põllumajandusministri käskkirjaga. Eestis on enamik neist nimetatud, kusjuures VTL omab volitust 30 **toidu, sööda ja loomahaiguste** valdkonnas (üks neist on täiendavalt jagatud 4 alamvaldkonnaks oma mahukuse ja spetsiifika tõttu) ja PMK 8 valdkonnas (üks neist on täiendavalt jagatud 2 alamvaldkonnaks oma spetsiifika tõttu). Eelnevale lisaks tuleb lähiajal lahendada ka toidu ja sööda GMO ja dioksiinide analüüsise valdkonnas referentlaboratooriumina tegutsemiseks volituste andmine, sest

Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas puudub selleks sobiv laboratoorium.
Kõne alla tuleb lepingu sõlmimine mõne teise laboriga Eestis või EL liikmesriigis.

Eelarveliste vahendite puudumise tõttu on Eestil jätkuvalt nimetamata ja lepingud sõlmimata teatud saasteainete ja loomataudide osas teiste liikmesriikide referentlaboratooriumidega. Tegemist on selliste valdkondadega, kus referenttegevuse marginaalsuse (merelised biotoksiinid) või loomataudi ebatõenäolise esinemise (hobuste aafrikakatk) või väga rangete bioohutusalasid turvameetmeid nõudvate investeeringute (suu- ja sõrataudi elusviirusega manipuleerimist nõudvad tegevused) tõttu ei ole otstarbekas siseriiklikult laboratooriumiteenust välja arendada. Samas on määruse 882/2004 artikkel 33 kohaselt igal liikmesriigil kohustus ka kõnealustes valdkondades korraldada referentlaboratooriumi määramine ühenduse referentlaboratooriumi jaoks.

Ametlike laboratooriumide volitamise pädevus toidu-ja söödakontrolli ning loomatervishoiu valdkonnas on VTA-l ja õigus tegutseda volitatud laboratooriumina antakse VTA peadirektori otsusega. Selline volitatud laboratooriumide kaudu toimiv analüüside tegemise süsteem tagab riikliku järelevalve objektiivsuse ja tõhususe.

2. Maaelu, põllumajanduse ja toiduainetetööstuse tegevusvaldkonna hetkeolukorra analüüs

Antud tegevusvaldkonna hetkeolukorra analüüsis kajastatavad alavaldkonnad:

- Alavaldkond 2.1: Elujõuline toidutootmine;
- Alavaldkond 2.2: Traditsioonilised põllumajandusmaastikud, puhas keskkond ja liigiline mitmekesisus;
- Alavaldkond 2.3: Põllumajandusega seotud piirkondade tasakaalustatud areng ja maa elukeskkonna parandamine.

2.1. Hinnang ressurssidele

Põllumajandusel on kandev roll elanike toiduainetega varustamisel, maapiirkondade ettevõtluses ning kultuurmaastiku kujundamisel. Põllumajanduslik ettevõtlus on olnud läbi aegade Eesti elanikkonna jaoks oluline tegevusvaldkond ja sissetulekuallikas. Kui 2007. a struktuuriuuringu järgi oli Eestis põllumajanduslike majapidamiste arv vähenenud 23 336 majapidamiseni, siis viimastel aastatel on majapidamiste arv hakanud stabiliseeruma. 2010. a põllumajandusloenduse andmetel on Eestis 19 613 põllumajanduslikku majapidamist ja viimase, 2013.a. struktuuriuuringu andmetel 19 186.

Eesti on üks Euroopa Liidu paremini põllumajandusmaaga varustatud riike – 0,70⁶ ha ühe elaniku kohta (nt Saksamaal 0,20 ha, Prantsusmaal 0,43 ha, Soomes 0,42 ha, Rootsis 0,32 ha, Iirimaal 1,10 ha, Leedus 0,91 ha, Lätis 0,88 ha). 2013. a (värskeimad andmed) pindalatoetuste taotluste järgi oli Eestis toetusõiguslikku põllumajandusmaad 920,3 tuhat ha, mis on võrreldes 2005. a suurenenud ca 10%. Statistikaameti (SA) andmetel oli 2013.a (värskeimad andmed) üle kolmandiku kasutatavast põllumajandusmaast (965,9 tuh ha, millest 108,4 tuh ha hoitakse vaid heades põllumajanduslikes ja keskkonnatingimustes) kasutuses rohumaade ja söödakultuuride kasvatamiseks (40%), kolmandikul maast kasvatati teravilja (32%). Rohumaade suur osatähtsus loob eelise loomakasvatuse, sealhulgas ekstensiivse tootmisviisi arendamiseks. FADN andmete järgi oli Eesti põllumajandustootjal 2013. a (värskeimad andmed) keskmiselt 115,54 ha põllumajanduslikku maad, millest 60% oli renditud. Alates 2003. a on rendimaa osatähtsus jäänud enam-vähem samale tasemele.

2014.aastal oli Eestis mahepõllumajandussaaduste tootjaid kokku 1542 (vähenemine võrreldes 2013. aastaga 0,7%) ja mahepõllumajandusmaad 158,1 tuhat ha (suurenemine 3,0%), millest 73% moodustab rohumaad. Maheteravilja pind 2014. aastal suurenes võrreldes 2013. aastaga, teravilja kasvatati 27,2 tuhat ha. Mahepõllumajandusmaa koos üleminekuajal oleva maaga moodustab 16,4% Eestis kasutatavast põllumajandusmaast.

⁶ 2010. aasta Põllumajanduslike majapidamiste struktuuriuuringus märgitud kogu kasutatava põllumajandusmaa ja 2012.a 1. jaanuari seisuga rahvaarvu suhe (Eurostati andmed). 2013. aastal oli Eestis põllumajandusmaa suurus ühe elaniku kohta 0,73 ha. Seda ei ole aga võimalik teiste riikide 2013. aasta vastava näitajaga võrrelda, kuna Eurostat'i andmebaasis ei ole neid veel avaldatud.

Lisaks sellele, et Eesti on põllumajandusmaaga hästi varustatud võrreldes Euroopa Liidu teiste riikidega, on **Eesti ka üks Euroopa metsasemaid maid**. Olenemata tõsiasiast, et üle poole Eesti maismaast moodustab metsamaa, on **metsandussektori osatähtsus SKP-s vaid 1% ringis**. Eestis on metsamaad u 2,2 miljonit ha.

2011. aastal Keskkonnaministeeriumi tellimusel läbiviidud uuringust selgus, et maakatastri ja kinnistusregistri andmetel oli 2011. aastal Eestis 97 272 metsaomanikku, kellest 96% olid füüsilised ja 4% juriidilised isikud. Pindalaliselt kuulus füüsilistele isikutele 747 798 ha ja juriidilistele isikutele 262 079 ha. Keskmine füüsilisele isikule kuuluva metsamaa pindala oli 8,02 ha ja juriidilisele isikule kuuluva metsamaa pindala oli 65,66 ha.

Eesti taasiseseisvumisega kaasnenud metsavarude intensiivsem kasutamine lühiajalise kasumi saamise eesmärgil on seoses ühiskonna arengu ja heaolu paranemisega asendunud metsaomanike huvi kasvuga metsade pikaajalise kasutamise osas. Aasta-aastalt on suurenenud erametsades tehtud metsauuendustööde mahud. Statistilise metsainventeerimise andmetel (SMI) on 2,2 miljonist hektarist metsast majandatavaid metsi ca 75% ja erineva kaitsekategooriaga metsi 25%. Innovaatiliste lahenduste loomisega on oluliselt paranenud metsaressursi arvestamine ning selle kasutamise planeerimine ja korraldamine. Samas on valdkonnas teravnenud sotsiaalsed probleemid – **väheneb tööhõive ning kvalifitseeritud tööjõu kättesaadavus. Ebapiisavalt on teadvustatud säästliku metsanduse põhimõtteid ning metsade erinevaid funktsioone**. Selleks, et muuta metsade majandamine pikemas perspektiivis tulemusrikkamaks, on oluliselt vaja parandada metsandussektori konkurentsivõimet ja soodustada metsade heaperemehelikku majandamist, tagades pikaajalise multifunktsionaalse metsanduse, mis vastab ühiskonna vajadustele. Metsandussektori konkurentsivõimet aitavad parandada teaduse ja tehnika arengu ning metsa biomassi energiatootmiseks kasutamise soodustamine, keskkonnakaitseliste piirangute kompenseerimine, samuti metsaomanike vahelise koostöö tugevdamine, arendades metsanduslikku ühistegevust metsaomanike seas.

15. veebruaril 2011. a kinnitas Riigikogu uue Eesti Metsanduse arengukava, mis seab metsanduse eesmärgid aastateks 2011-2020. Arengukava põhieesmärk on metsade tootlikkuse, elujõulisuse ning mitmekesise ja tõhusa kasutamise tagamine.

Prognoosidest tulenevalt kujundavad järjest rohkem põllumajanduse ja metsamajanduse mudeleid kliimamuutuse pikaajalised suundumused. Eesti asub kliimavöötmes, kus sademete aastamaht (520–820 mm) ületab oluliselt aurumise (360–440 mm). Maaparandussüsteemide registri andmetel oli 01.01.2015.a seisuga kuivendussüsteeme põllumajandusmaal 640 474 ha ja metsamaal 710 312 ha. Olemasolevatest kuivendussüsteemidest on enamik rajatud rohkem kui 30 aastat tagasi ning vajaksid korrastamist.

Joonis 5. Kuivendussüsteemide vanus.

Maaparandussüsteemid on valdavalt 60–400 ha suurused ja paiknevad üldjuhul mitme maaomaniku maal, mistõttu on oluline maaparandussüsteemi omanike ühistegevuse arendamine ja toetamine. Riigi kanda on maaparandushoiu kohustus ühiseesvooludel, mille valgala on üle 10 km² suure majandusliku tähtsusega. Nende ühiseesvoolude korrashoid loob eeldused ca 650 tuhat ha maaparandussüsteemide toimimiseks. Seega on üle poole põllumajandusmaa ja ligi poole metsamaa jätkuv sihipärane kasutamine võimalik ainult siis, kui nendel maadel tagatakse maaparandussüsteemide nõuetekohane toimimine. Vastasel juhul tekitavad mullastiku ja ilmastikutingimuste koosmõju tootmisriskide kõrge taseme.

Maapiirkondade tööhõive vähenes taasiseseisvumisjärgsel perioodil kümne aasta jooksul kolmandiku võrra ning oli madalseisus 2002. a. Peale liitumist Euroopa Liiduga hakkas tööhõive taas suurenema ja tööpuudus vähenes poole võrra. 2004–2008. aastate jooksul kasvas tööhõive määr maapiirkonnas 52,2%-st kuni 59%-ni, kuid seoses majanduslangusega vähenes 2009. ja 2010. a tööhõive määr vastavalt 53,6% ja 52,4%-ni. Aastatel 2011–2014 on toimunud majanduse taastumine ja tööhõive määra mõningane kasv. 2014. aastal oli tööhõive määr maapiirkonnas 61%. Sarnaselt arenenud riikidele väheneb ka Eestis põllumajanduses hõivatute suhteline osatähtsus kogu tööhõives, 2004. a oli põllumajanduses hõivatute osatähtsus 4% (24,3 tuhat hõivatut) ja 2014. aastal 2,6% (16,2 tuhat hõivatut).

2008.–2013. aastate jooksul on põllumajandussektoris⁷ makstav keskmine brutokuupalk suurenenud 23%. Vähenenud on vahe tegevusalade keskmise brutokuupalgaga võrreldes: kui 2008. a moodustas põllumeeste brutokuupalk sellest 82%, siis 2013. a juba 88%. 2013. aastal oli keskmine brutokuupalk põllumajanduses, metsanduses ja kalapüügis 835 €. Põllumajanduses on hõivatute ealine ja hariduslik

⁷ Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük

struktuur tootlikkuse kasvu saavutamisel oluliseks teguriks. **Kui 2005. aastal oli Eestis alla 35-aastaste ja 65-aastaste ning vanemate suhe 0,23, mis oli EL27 keskmisest (0,20) parem, siis 2007. aastaks oli näitaja nooremate arvu kiire vähenemise tõttu juba 0,17, jäädes EL keskmisele (0,18) alla.** 2013. a struktuuriuuringu andmetel oli alla 35-aastaste suhe 65-aastaste ning vanematesse suurenenud 0,25-ni. 2013. a struktuuriuuringu andmetel **majandati üle kolmandiku põllumajandusmaad ilma põllumajandushariduseta**, vaid praktilise kogemusega põllumajandustootjate poolt.. Samuti tuleb enam tähelepanu pöörata väikeste majapidamiste majanduslikule olukorrale, kuna nendest sõltub nii maa-asustuse kui ka traditsioonilise maaelu ja rikkaliku kultuuripärandi säilimine. (Lõigus kasutatud 2013. aasta andmed on värskemad, 2014. aasta palgaandmeid ei ole veel avaldatud, põllumajandusloendus on iga 10 aasta tagant ning struktuuriuuringud iga 3 aasta tagant.)

2.2 Sordiaretus ja geneetiline ressurss

Riikliku programmi “Sordiaretusprogramm aastatel 2009 – 2019” raames rahastatakse 20 teemat kogusummas 557 947 eurot. Teostatakse riiklikke sordivõrdluskatseid teraviljade, õlikultuuride, köögi- ja puuviljade, marjade ning heintaimedega. Sordiaretusprogrammis osalevad Eesti Taimekasvatuse Instituut, Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskus ja Tallinna Tehnikaülikooli geenitehnoloogia instituut. Edukas sordiaretusprotsess vajab tegevusi biotehnoloogia, geneetika ja taimefüsioloogia-alastest rakendusuuringutest ning praktilisest sordiaretusest kuni taimekaitse ja tootearenduseni.

Sordiaretus nõuab suure hulga aretusmaterjali mitmekülgset hindamist ja analüüsimist agronomiliste, resistentsuse, kvaliteediomaduste ja bioloogiliste tunnuste osas.

Sordiaretuse ja aretatavate sortide konkurentsivõime tõstmiseks on vajalik senisest enam suurendada kaasaegsete **biotehnoloogiameetodite rakendamist, mis hetkel väheste rahaliste vahendite tõttu ei ole võimalik.**

Sordiaretusprogrammi raames **ei toetata sordiaretuse infrastruktuuri ja aparatuuri uuendamist**, kuid kõrgtasemel sordiaretuse teadustöö baseerub kõrgtehnoloogial (laborid, seadmed, aparatuur jne).

Üheks väga oluliseks tegevuseks on **taimekasvatuse sh sordiaretuse teadus- ja õppetöö materiaal- tehnilise baasi uuendamine/arendamine.**

2013. a võeti Eesti Sordilehte talinisu sordid Sani (säilitussordina), Kallas ja Nemunas ning kartul Teele.

2014. a võeti Eesti Sordilehte kaheksa uut sorti: Jõgeval Põld-sojauba Laulema, talirüps Legato, talitritikale Ruja, aedhernes Virges; ja Pollis õunapuu Kersti, maguskirss Taki, must sõstar Asker ja Mairi

Tallinna Tehnikaülikooli geenitehnoloogia instituudiga toimib koostöö nii sordiaretuses kui ka geneetilise ressursi säilitamises ja kogumises. Nimetatud instituudis analüüsitakse taimset materjali ja viiakse läbi teraviljade eelaretust.

Põhjamaade Geneetilise Ressursi Keskus NordGen algatas Põhja- ja Baltimaade põllukultuuride eelaretuse (pre-breeding) alase ühisprojekti ettevalmistamise. Põhjamaade Ministrite Nõukogu otsustas rahastada Norra Põllumajandusülikooli juhtimisel ühisprojekti "Riiklik ja erapartnerlus karjamaa-raiheina eelaretuses" aastatel 2012-2013, mille üheks partneriks on ka Eesti Taimakasvatuse Instituut. 2013. a lõpus tehti otsusühisprojekti jätkamiseks ka 2014. aastal.

Põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside säilitamine ja säästev kasutamine on eluliselt tähtis nii sordiarretusele, kui põllumajandusteadusele ja põllumajanduslikule tootmisele üldiselt, et tagada selle areng ja säilitada bioloogiline mitmekesisus. Tegevuste aluseks on programm „Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja säilitamine aastatel 2014-2020“ (allkirjastatud põllumajandusministri poolt 19.12.2013). Varasemalt viidi ellu tegevusi arengukava "**Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja säilitamine aastateks 2007- 2013**" raames. 2013. a lõpuks oli *ex situ* geenipangas pikaajalisel säilimisel 2720 teraviljade, heintaimede, köögiviljade ja õlikultuuride säilikut, *in vitro* geenipangas 1149 kartuli ja aiakultuuride säilikut. Kolleksioonistandikes on pikaajaliseks säilitamiseks 1127 puuvilja- ja marjaliigi säilikut ning 665 ravim- ja maitsetaimede säilikut.

ÜRO kuulutas aastad 2011-2020 elurikkuse dekaadiks. ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) geneetilise ressursside komisjoni koostatud mitmeaastase tööprogrammi üheks eesmärgiks on mikroorganismide geneetilise ressursi väärtustamine. **Põllumajandusuuringute Keskus hooldab ja säilitab mikroorganismide kolleksiooni**, kus 2014. aastal oli ligi 600 säilikut (mullaseened, pärmid ja bakterid). Lisaks mügarbakteritele on kolleksioonis ka mikroseened, mida on 2014. aasta seisuga nimekirjas 339 ühikut. 2011. aastal viidi läbi mügarbakterite kolleksioonis arendustööd, mille raames kontrolliti 140 baktertüve.

Mikroorganismide kolleksiooni iseloomustamise ja säilitamisega seotud arendustööde jätkamine on endiselt oluline teema rahvusvaheliselt, järgmisena vajaks hooldamist ja säilitamist mikroseente kolleksioon.

Taimede geneetiliste ressursside Euroopa koostööprogrammi ECPGR (European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources) eesmärk on taimede geneetiliste ressursside pikaajalise säilitamise kindlustamine ning suuremale kasutamisele kaasa aitamine Euroopas.

Antud programmis osaleb hetkel 43 liikmesriiki, lisaks kaks vaatleja staatuses riiki. Programmi sekretariaat asub Bioversity International juures ning programmi koordineerib ja juhib iga riigi esindajaist koosnev juhtkomitee (Steering Committee). Programm toimib 9 koostöövõrgustikus ja 23 töögrupis. **Eesti on ECPGR liige 1998. aastast ning eksperdid osalevad temaatilise võrgustiku töögruppides** (oder, nisu, kaer, heintaimed, kartul, köögiviljad, luuviljalised, õunviljad, maitse- ja ravimtaimed, kaunviljad) ja juhtkomitees.

2.3 Põllumajandus ja keskkonnahoid

Põllumajandustootmise kontsentreerumise ja intensiivistumisega ning ettevõtete madala investeerimisvõimekusega suureneb oht keskkonnareostuseks. Lisaks on **põllumajandustootjatel vaja motivatsiooni üldistest keskkonnanõuetest rangemate nõuete täitmiseks.** Ökoloogilise tasakaalu säilitamine on aga meie jätkusuutlikkuse keskne tingimus. Mida enam on toimivaid ja elurikkaid

ökosüsteeme, seda paremini oleme me varustatud toidu, puhta vee ja õhuga ning suudame taluda keskkonna saastatust ja kohanduda kliimamuutusega. Üheks võimaluseks on selliste nõuete täitmise kompenseerimine põllumajandusliku keskkonnatoetusega. Jätkuvalt on vaja täiendada põllumajandustootjate teadmisi põllumajanduse mõjust keskkonnale ja selle positiivset mõju suurendavatest ning negatiivset mõju vähendavatest tootmisvõtetest. Keskkonnahoiu eesmärkidel on rakendatud MAK 2007-2013 keskkonnameetmeid ja alates 2015. aastast rakendatakse MAK 2014-2020 keskkonnameetmeid. Selliste meetmete abil on võimalik tagada näiteks poollooduslike koosluste (mis säilivadki vaid põllumajandusliku tegevuse tulemusel) hea seisund, Keskkonna- ja kliimameetmete kaudu saab piirata põllumajandusliku tegevuse negatiivset keskkonnamõju, kujundada põllumajandusmaastikke, säilitada väärtuslikke maastikuelemente, kohalikke ohustatud loomatõuge ja taimesorte ning muuta tootmispraktikaid keskkonnasäästlikumaks ja loomade heaolu vajadustele vastavaks.

Veeseisundi paranemisele on aidanud kaasa rakendatud meetmed, millega on toetatud mahepõllumajandust ning makstud ettevõtjatele keskkonnasõbraliku tootmise ja keskkonnasõbraliku majandamise toetust. Samas ei ole olukord kõikjal hea – **intensiivse põllumajandusliku tootmisega aladel võivad põhjavee maapinnalähedane veekiht ja mõned kohalikud vesikonnad (jõgede ülemjooksud, väikejõed ja -järved) olla suhteliselt kehvast seisundis.** Tervikuna on põllumajandustootmise intensiivsus Eestis olnud alates 1990-ndatest suhteliselt madal, ent põllumajandustootmine on hakanud kontsentreeruma, väikeste majapidamiste arv väheneb ja põllumajandusmaa ning –loomad koonduvad suuremate tootjate kätte. Kui 2001. aastal oli Statistikaameti andmetel väikeste (<50 ha) majapidamiste käsutuses 380 284 ha põllumajandusmaad ja suurte (> 50 ha) majapidamiste käsutuses 490 929 ha põllumajandusmaad, siis 2013. aastal oli väikeste majapidamiste käsutuses 174 831 ja suurte majapidamiste käsutuses 784 690 hektarit põllumajandusmaad (2013.a andmed on värskemad andmed). Saagikuse suurendamise eesmärgil kasvab paratamatult ka **taimekaitsevahendite ja väetiste** kasutamine põllumajanduses. Hajureostusena veekogudesse sattuvate lämmastikuühendite peamised allikad on põllumajanduses kasutatavad mineraal- ja orgaanilised väetised, millest omakorda olulisim veekeskkonna mõjutaja on lämmastik. Pärast Eesti taasiseseisvumist langesid põllumajanduse tootmismahud 1990. aastate keskpaigaks 1980. aastatega võrreldes oluliselt. **Väetiste kasutamine** haritava maa hektari kohta vähenes samuti. 1996. aastal saavutas väetiste kasutamine oma miinimumi ning pärast seda on väetiste kasutamine olnud kasvutrendiga, kuid jäänud siiski kordades väiksemaks kui nõukogude ajal. Taimkaitsevahendite kasutamine on viimastel aastatel suurenenud (v.a majanduskriisi aastad). Näiteks müüdi Põllumajandusameti andmetel Eestis enimkasutatavat umbrohutõrjevahendit glüfosaati toimeainena 2002. aastal 116 351 kg, 2010. aastal aga juba 283 858 kg. Seetõttu on oluline põllumajandusliku keskkonnatoetuse meetmete kaudu soodustada taimkaitsevahendite kasutamise piiramist.

Lisaks väetamisele võib probleeme tekitada ka puudulikust sõnnikukäitlusest tulenev reostus. Orgaaniliste väetiste (sõnniku) tootmine ja kasutamine on loomade arvu vähenemise tõttu oluliselt kahanenud, alates 2000. aastast on kasutatava orgaanilise väetise kogused ja väetatavad pinnad püsinud stabiilsed. Reostuse peamine põhjus on enamasti **nõuetele vastavate sõnnikuhoidlate vähesus, sõnnikulaotamise halb korraldus ja laotusseadmete tehniline puudulikkus.** Seetõttu peavad loomakasvatustevõtted tegema jätkuvalt täiendavaid investeeringuid sõnnikukäitlusse. Lisaks tuleb arvestada parima võimaliku tehnika

nõude rakendamisega. Osaliselt on aidanud sõnnikuhoidlate veekaitseõuetega vastavusse viimisele kaasa sõnnikuhoidlatele esitatavate veekaitseõuetega vastavusse viimise toetus ja loomakasvatusehitiste investeringutoetus.

Veekeskkonnale avaldab suurt mõju mulla seisund ning samas on see ka üks olulisem komponent, millest peamiselt sõltub taimekasvatustoodang. Peamised muldi kahjustavad protsessid Eestis on mulla orgaanilise aine vähenemine, mulla erosioon, muldade hapestumine, muldade tihenemine, mulla bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ning muldade katmine. Põllumuldadel on probleemiks **orgaanilise aine ja toitainetevaru vähesus teatud muldades** (ca 45% põllumuldadest kannatab kaaliumi ja ca 20% fosfori puuduses), mida põhjustab mitte alati klassikaliste külvikordadega arvestamine, toitainete bilansiandmete ja väetusplaanide puudumine, monokultuuride kasvatamine ja tahke sõnniku ning mineraalväetiste piiratud kasutamine. Põllumajandusuuringute Keskuse poolt 2013. aastal tehtud põllumuldade tihenemise uuring andis tulemuseks, et võrreldes 2008. aastaga on põllumuldade tallatuse seisnud paranenud.

Erodeerunud muldade osakaal Eestis ei ole suur. Erodeeritud mullad asuvad peamiselt künklikel Lõuna- ja Kagu-Eesti aladel ja vähemal määral ka Sakala ja Pandivere kõrgustikel. Erosiooni tõkestamise võimalikud abinõud on erosioonitundlike alade metsastamine või püsirohumaade alla viimine, kasuks tulevad ka heade põllumajandus- ja keskkonnatingimuste kaudu erosiooniohtu vähendavad nõuded pindalatoetuste taotlejatele.

Muldade hapestumine on oluline probleem eriti Kesk- ja Lõuna-Eestis. Rohkem kui kolmandik Eesti põllumajandusmaast (üle 300 000 ha) on happeline. Peamiselt lähtekivimi omadustest tulenevat muldade hapestumise protsessi ära hoida ei ole võimalik, aga põllumuldade reaktsiooni hoidmist taimede kasvuks soodsal tasemel saab tagada muldade liighappesuse neutraliseerimisega. **Oluline põllumajanduslik keskkonnaprobleem on seotud turvasmuldade kasutamisega** – turvasmuldade harimisel turvas laguneb ja mineraliseerub, mistõttu tuleks vältida või vähendada turvasmuldade harimist ja soodustada turbaalade viimist püsirohumaade alla.

Põllumajanduses on keskkonnasäästliku majandamise tagamise eelduseks ka piisavad **finantsressursid, mis paljudel juhtudel on piiratud.** MAK 2007-2013 kavandamisel keskenduti spetsiifilisemate keskkonnaküsimuste lahendamisele ning MAK 2014-2020 arvestab erinevaid keskkonnateemasid veelgi enam. Vee- ja mullakaitse tegevustele aitavad kaasa põllumajanduslikus tootmises parima võimaliku tehnika kasutusele võtmine (suunatud loomade heaolu parandamisele ja keskkonnasõbralikumate maaviljelusmeetodite rakendamisele), mahepõllumajandusliku tootmise toetus ja keskkonnasõbraliku majandamise toetus, samuti MAK 2014-2020 keskkonnasõbraliku aianduse, piirkondlik mullakaitse- ja piirkondlik veekaitsetoetus ning poolloodusliku koosluse hooldamise toetus seeläbi, et vastavate alade kultiveerimine on keelatud ning rannaäärsed rohumaad seovad autofeerunud Läänemerest toitained. Lisaks saavutatavale stabiilsemale keskkonnaseisundile, mis tuleneb peamiselt rakendatavatest keskkonnasõbralikest tootmisviisidest põllumajanduses, on oluline tagada põllumajanduslik maakasutus piirkondades, kus see mängib olulist rolli traditsiooniliste maastike kujundamises ning kõrge loodusväärtusega alade säilimisel (sh NATURA aladel).

Arvestades, et NATURA 2000 võrgustiku alal asuvaid põllumajandusmaid on ca 55 tuhat ha, on bioloogilise ja maastikulise mitmekesisuse säilitamise seisukohast

hüvitatud NATURA 2000 võrgustiku põllumajandusmaal ning erametsamaal (u 85 tuhat ha) looduskaitse- ja metsaseadusest tulenevate nõuete täitmise tõttu saamata jäänud tulu.

Traditsioonilise maakasutuse tulemusena on Eestis kujunenud vaheldusrikkad maastikud, mis on elupaigaks paljudele väärtuslikele liikidele. Tänu pikaajalisele põllumajanduslikule tegevusele, eeskätt niitmisele ja karjatamisele, on kujunenud looduskaitse ja kultuuripärandi ning maastiku seisukohast väärtuslikud ja olulised poollooduslikud kooslused. Varemalt püsivalt hooldatud alad on suuresti kasutusest välja langenud. Tänapäevaks on paljud alad võsastunud või hooldatud kehva kvaliteediga seoses nii põllumajandusliku tegevuse vähenemise kui ka loomapidamisvõtete muutumisega – põllumajandustootja jaoks on kasumlikum kasvatada looma sisetingimustes kvaliteetse ja rammusa sööda peal, mis tagab loomade suurema juurdekasvu ja kvaliteetsema liha lõpptarbija toidulaual. Lisaks on vähenenud rohumaaribade jätmise põlluservadesse ning hävimisohus on ka muud maastikuelemendid. Kultuuripärandi ja maastikulise mitmekesisuse säilitamiseks soodustatakse vähetootlikke investeeringuid, näiteks kiviaedade taastamist.

Põllumajandusel on oluline mõju keskkonnale. Põllulindude indeks, mis arvestab Eestis 14 enamlevinud põllulinnuliigi isendite arvu muutumist ajas, on Eestis ajavahemikul 1983-2013 küll kõikunud, kuid üldise trendina siiski ligikaudu 30% langenud. Lisaks hinnati 2013. aastal 96 Eestis leiduva Euroopa Liidus ohustatud taime- ja loomaliigi seisundit. Halvas või ebapiisavas seisundis on neist 50% ja nende hulgas on ka mitmed põllumajandusest mõjutatud liigid nagu näiteks rukkirääk, põldtsiitsitaja, niidurüdi jt. MAK 2014-2020 keskkonnameetmete seas on mitmeid nimetatud liike soodustavaid meetmeid nagu näiteks keskkonnasõbraliku majandamise põllulindude soodustamise lisategevuse ning poolloodusliku koosluse hooldamise toetus.

Kliimamuutuste leevendamine ja kliimamuutustega kohanemine on globaalsete ja Euroopa Liidu siseste kokkulepete tulemusena muutunud aina olulisemaks temaks. Kõik Euroopa Liidu riigid on kasvuhoonegaaside heite vähendamisel võtnud endale 2020 ja 2030 raamistikus siduvad kohustused ning see puudutab ka põllumajandust. Põllumajanduse peamised kasvuhoonegaasid on diämmastikoksiid ja metaan. Heide tekib valdavalt põllumaadet väetiste kasutamisest, kariloomade seedeprotsessidest ja sõnnikukäitlusest. Alates 2005. aastast on põllumajanduse kasvuhoonegaaside heide pidevalt kasvanud. Samas ei ole sektori kasvu tingimustes võimalik samal ajal heidet vähendada, kuna tõhusad praktikad ja tehnoloogiad selleks puuduvad. Küll aga on sobivate meetmetega võimalik piirata põllumajanduse kasvuhoonegaaside heite kasvu. Kõige lihtsamad lahendused on sõnnikukäitluse keskkonnasõbralikumaks muutmine, biogaasi tootmine ja väetiste kasutamise tõhustamine.

2.4 Taimekasvatuse ja taimekasvatussaadusteturu korraldus

Taimekasvatussaaduste osatähtsus moodustas 2014. a esialgse hinnangu kohaselt 46% põllumajandustoodangu väärtusest (2013. a. 51%). Põllumajandusliku maakasutuses on oluline koht teraviljakasvatusel, mis põhiliselt toodab söödavilja kohalikule loomakasvatusele, aga järjest enam ka teravilja ekspordiks, mis on viimase kümne aastaga suurenenud 87 korda. Samas mitmekesisustab maakasutust kartuli, tehniliste

kultuuride ning puu- ja köögivilja ning marjade kasvatamine. Statistikaameti andmetel kasvatati 2013. aastal 75% teraviljast üle 100 ha suuruse kasvupinnaga ettevõtetes, mis moodustasid vaid 14% teraviljakasvatajate arvust (2013. a andmed on värskemad andmed).

Teravilja saagikus on Eestis võrreldes teiste EL liikmesriikidega väga madal. Statistikaameti esialgsete andmete põhjal oli küll Eestis 2014. a teravilja keskmine saagikus rekordiliselt 3,7 t/ha (2013. a. 3,1 t/ha), kuid viimase 10 aasta keskmine näitaja on ikkagi vaid 2,9 t/ha. Majapidamiste lõikes on saagikuse erinevused suured. Mitmetes ettevõtetes on saavutatud siiski oluline saagikuse tõus ning erandiks pole ka 6–7 t/ha saagikused. Lisaks muutlikule ilmastikule, suhteliselt lühikesele vegetatsiooniperioodile ja madala mullaviljakusega põllumaale on madal keskmine saagikus tingitud ka väiksemate majapidamiste väheses kaasaegses oskusteabes ja rahaliste vahendite nappuses. Teraviljakasvatuse majanduslikult jätkusuutlikuks arenguks on oluline saagikuse tõstmine, mis nõuab kaasaegsete agrotehnoloogiliste vahendite ja võtete kasutamist. See aga omakorda eeldab nii suuri investeringuid, kui ka vajaliku teabe viimist põllumajandustootjateni koolituste, infopäevade ja nõustajate kaudu. Saagikuse tõusu kavandamisel on oluliseks teguriks ka kehtivate keskkonnanõuetega arvestamine, mistõttu järjest suureneb tootjatel vajadus keskkonnaseisundit arvestavate tootmisviiside ja tehnoloogiate kasutuselevõtu järele.

Teravilja saagi kujunemisel on üheks olulisemaks teguriks ilmastik, mis on viimastel aastatel Eesti põllumeest soosinud ning 2014. aastal koristati teravilja rekordsaak, kokku 1,22 mln t (näiteks põuasel 2010. aastal vaid 678,4 tuh t), mis on võrreldes 2013. aastaga 25% enam. Lisaks paranenud saagikusele on kogusaaki suurendanud teravilja kasvupindade laiendamine viimastel aastatel. 2014. aastal kasvatati teravilja Eestis kokku 332,9 tuh hektaril, mis on võrreldes 2013. aasta kasvupinnaga 7% ja 2005. aastaga 18% rohkem. Tänu viimase kümne aasta keskmisele 300 tuhande ha suurusele teravilja kasvupinnale suudetakse Eestis stabiilselt tagada siseriiklik tarbimise vajadus, milleks on ca 700 tuhat tonni teravilja aastas.

Teraviljakasvatases on muutunud suvi- ja taliviljade kasvupindade vahekord, milles viimaste osakaal on hakanud kogu teravilja kasvupinnas suurenema. Sarnaselt taliteraviljade kasvupinnale on suurenenud ka talirapsi kasvupind. Taliteraviljade kasvatamise laienemise peamisteks põhjusteks on suurem saagipotentsiaal ja külvikordade vaheldumine hajutades kevad- ja sügistõid. Taliteravilja kasvupind on 2005. aastaga võrreldes suurenenud 2014. aastaks 3 korda ning arvestades viimaste aastate trendi, võib eeldada selle jätkuvat suurendamist. 2010. aastast alates on muutnud ka odra ja nisu vahekord külvikorras, milles nisu osakaal on tõusnud suurimaks. 2014. aasta esialgsete andmete kohaselt moodustas nisu kasvupind kogu teravilja kasvupinnast 46% ning võrreldes 2005. aastaga on nisu kasvupind 2014. aastaks suurenenud 81%, kokku 154,4 tuhande hektarini.

2013. a oli maheteravilja osakaal teravilja kogusaagis 3,4%, kartuli mahetoodangu osakaal oli 1,7%, köögiviljal 0,9% ning puuviljadel-ja marjadel 9,0% (2013. a andmed on värskemad andmed).

Joonis 6. Teraviljakasvatuse Eestis (kasvupind, saak, saagikus) aastatel 2005–2014. Allikas: ESA. * ESA esialgsed andmed

Aiandussaaduste tootmist iseloomustas aastatel 2004–2014 kasvupindade vähenemine ja saagikuse tõus. Aiandussaaduste tootmise olulisemateks mõjuteguriteks on ilmastik (temperatuur, niiskus), poliitilised otsused (kaudselt mõjutab näiteks maksupoliitika ja teiste riikide toetusotsused, otsese mõjuga on EL ja siseriiklikud toetused), ettevõtjate otsused (investeeringisotsused, ühistegevus jms), ettevõtete vaheline konkurents, suurte jaekaubandusettevõtete ning tarbijate otsused.

Avamaaköögiviljade kasvupind on viimase kümne aastaga vähenenud rohkem kui 600 hektari võrra. Kui 2004. aastal kasvatati avamaaköögivilja 3512 hektaril, siis 2014. aastal oli avamaaköögivilja kasvupind SA esialgsel andmel 2874 hektarit. Avamaaköögivilja kasvupind moodustas kogu põllukultuuride kasvupinnast 0,48%. Põllumajanduslikes majapidamistes kasvatati avamaaköögivilja 1862 hektaril (65% kogu avamaaköögivilja kasvupinnast) ja põllumajanduslikes kodumajapidamistes 1012 hektaril (35%).

Suurima kasvupinnaga köögivilja kultuurid olid 2014. aastal porgand (513 ha), kapsas (464 ha), roheline hernes (342 ha) ja söögipeet (283 ha), mis moodustasid kokku üle poole (55%) avamaaköögiviljade kasvupinnast.

Avamaaköögiviljade saagikus sõltub suurel määral kasvuaegsetest ilmastikutingimustest, mistõttu võivad saagid aastate lõikes küllaltki palju varieeruda. Avamaaköögivilja kogusaak oli 2014. aasta esialgsel andmel 55,5 tuhat tonni, mida on 18% vähem kui aasta varem, kuid 26% rohkem kui kümme aastat tagasi 2004. aastal.

Viljapuu- ja marjaaedade pindala oli 2014. aastal kokku 6,6 tuhat hektarit, mis on viimase viie aasta jooksul vähenenud keskmiselt 125 hektarit aastas. Viljapuu- ja marjaaedade pindala vähenemise põhjuseks on olnud vanade amortiseerunud tootmisaedade likvideerimine, mille asemele ei ole uusi aedasid rajatud. Puuvilja- ja marjasaak oli 2014. aasta esialgsel andmel 5,1 tuhat tonni, millest marjasaak moodustas 2,7 tuhat tonni (54%) ning õuna- ja pirnisaak 2,3 tuhat tonni (44%). Kirsi- ja ploomisaak oli 100 tonni (2%).

Kui eelnevalt on valdav osa puu- ja köögiviljakasvatajatest olnud väikepõllupidajad, siis praegune trend on tootmise koondumisel konkurents- ja

investeeringisvõimelistesse suurmajapidamistesse. Kasvupindade vähenemine on mõjutanud ka puu- ja köögivilja isevarustatuse taset, mis on madalam kui kliimaatilised tingimused võimaldaksid. Köögiviljade isevarustatuse tase oli 2013/2014. saagiaastal 60% ning puuviljade ja marjade isevarustatuse tase 12%. Seega on Eesti köögivilja, puuvilja ja marjade tootmisel palju arenguruumi, et katta koduturu vajadus aiandussaaduste järele.

Teraviljaturu korralduses on toimunud muudatused seoses 2014. aasta 1. jaanuarist kehtima hakanud uue Euroopa Parlamendi ja Nõukogu põllumajandustoodete ühise turukorralduse määrusega. Kuigi ÜPP reformi peamine eesmärk oli turule suunatus ehk vähendada turukorraldusmeetmete osatähtsust tootmisotsuste langetamisel, on teravilja sekkumiskokkuost oluline osa nn EL "turvavõrgust".

Teravilja sekkumiskokkuost on turukorraldusmeede, mille eesmärk on tagada tootjatele minimaalne hinnatase. Teravilja sekkumiskokkuostu raames ostetakse madala turuhinna korral perioodil 1. novembrist kuni 31. maini kokku nisu, hinnaga 101,31 eurot tonni kohta ning kui kokku ostetud kogus ületab ELis 3 mln t piiri, siis jätkub kokkuost pakkumismenetlusega. Odra puhul on kokku ostetav kogus määratud 0 t, kuid erandina võib komisjon otsustada avada odra sekkumiskokkuostu, kui turuolukord ja eelkõige hindade tase seda nõuab. Eestis osteti aastatel 2004 – 2011 sekkumiskokkuostu ca 113 tuht t teravilja, kuid pärast 2011. aastat sekkumiskokkuostu pole kasutatud, kuna teravilja turuhind pole langenud sekkumishinna tasemele.

Puu- ja köögivilja sektori turukorralduse raames alustati 2009. aasta sügisel koolipuuvilja kavaga, mille eesmärgiks on edendada laste seas puu- ja köögivilja tarbimist. 2012. a otsustati laiendada koolipuu ja -köögivilja kava sihtrühma koolieelsete haridusasutuste ja 5. klassi lastele. Sellest tulenevalt suurenes kavasaajade arv. Koolipuuvilja ja -köögivilja kavas osales 2013/2014. õppeaastal 700 haridusasutust. Jagatavast puu- ja köögiviljast sai osa last 103 600, see on 79 % sihtrühmast. 2013/2014 õppeaastal maksti kokku toetusena 695 539 eurot.

Koolipuuvilja ja -köögivilja pakkumiste arv nädalas ei ole piiratud. PRIA arvutab toetuse taotlejale antava toetuse määra selleks riigieelarvest eraldatud rahaliste vahendite jaotust, abisaajate laste arvu ning õppepäevade arvu arvestades. 2013/2014 õppeaastal kehtis pakutud toodete puhul koolipuuvilja ja -köögivilja toetuse taotlemisel toetusmäär 0,32 eurot lapse kohta õppenädalas.

2.5 Loomakasvatus ja loomakasvatussaadusteturu korraldus

Eesti sobivad kliimaatilised tingimused heintaimede kasvuks ja põllumajandusmaa olemasolu loovad head eeldused loomakasvatusele. Loomakasvatustoodangu osatähtsus moodustas 2014. a 53% (2013. a 54%) põllumajandustoodangu väärtusest. 2014. a lõpu seisuga oli Eestis SA esialgsel andmetel 264,8 tuhat veist, 360,0 tuhat siga, 90,1 tuhat lammast ja kitse ning 2,2 mln lindu. Võrreldes 2013.a on veiste arv kokku suurenenud ja seda suuremas osas tänu lihavedude arvu kasvule, piimalehmade arv on aasta teises pooles halvenenud turusituatsioonist lähtuvalt vähenenud. Jätukuvalt oli turusituatsioon ebasoodne ka seakasvatusele, sest 2014.a alguses kehtestas Venemaa impordikeelu ka sealihale ning augustis lihatoodetele. Vaatamata sellele oli sigade arv 2014.a lõpus suurem kui aasta tagasi, põhjuseks põrsaste sündivuse kasv teisel poolaastal. Lammaste ning kodulindude arv eelmise aastaga võrreldes suurenes.

Mahepõllumajanduses peeti 2014. a kokku 37,5 tuhat veist, 50,5 tuhat lammast, 1,4 tuhat kitse, 1,5 tuhat siga, 42,1 tuhat lindu, 2,2 tuhat küülikut ning 1,7 tuhat mesilasperet. Võrreldes 2013.a on veiste arv kokku suurenenud ja seda suures osas tänu lihaveiste arvu kasvule. Piimalehmade arv on vähenenud seoses sellega, et pärast 31. detsembrit 2013 ei tohi enam maheloomi lõastada. Suurenenud on nii mahepõllumajanduslikult peetavate lammaste, kitsede, sigade kui kodulindude arv, põhjuseks nii tava- kui mahetootmises makstavad toetused. Veidi on suurenenud ka mesilasperede arv.

Piima tootmine on traditsiooniliselt olnud üks Eesti põllumajanduse alustagedest, andes kogu põllumajandussektori kogutoodangust ligi kolmandiku. Tootmise struktuur on küllaltki efektiivne, arvestades et 2014. a lõpu seisuga peeti PRIA põllumajandusloomade registri andmetel 81,6% kõikidest lehmadest suurtes, üle 100 lehmaga karjades, sealjuures 300 ja enama lehmaga karjades 60,8% kõikidest lehmadest. Samas arvuliselt moodustavad üle 100 lehmaga tootjad kõikidest piimalehma omanikest vaid 8,5%. Vaatamata väiketootjate arvu pidevale vähenemisele omas 55,4% kõikidest tootjatest vaid 1-2 lehma ning veel 18,2% tootjatest 3-9 lehma. Paljud väga väikeste karjadega tootjatest toodavad piima vaid enda tarbeks või turustavad seda lokaalselt, piimakvooti omab neist vähem kui viiendik. (Lõik sisaldab andmeid 2014.a kohta).

Piimalehmade arv Eestis kuni 2009. a turukriisini pidevalt vähenes, kuid peale seda soodsama keskkonna taastudes stabiliseerus 96-97 tuhande looma juures, kuid 2014. a II pooles järsult halvenenud turuolukorra tõttu vähenes taas 95 tuhandeni. Piima kogutoodang tegi 1990-ndate alguses samuti läbi kiire languse, kuid sama aastakümne teisest poolest alates on see sõltuvalt turuolukorrast ning ka ilmastikutingimustest üles-alla kõikunud. 2009. a turukriisile on nüüd järgnenud viis kasvuaastat ning 2014.aastal tõusis kogutoodang I poolaasta rekordilise piima kokkuostuhinna toel 799,3 tuh. tonnini. Viimati toodeti Eestis rohkem piima 1993.aastal, kuid siis peeti karjades kokku 2,4 korda rohkem lehma. Keskmise aastane väljalüps lehma kohta on viimased kümmekond aastat järjest igal aastal jõudnud uue rekordini ning 2014.aastal ületati juba kõrgetasemeline 8200 kg piir. Suurt tähelepanu piimatootmise edendamisel pööratakse tõukarja aretusele, tasakaalustatud söötmisele, uute lüpsilautade ehitamisele ja kaasaegse tehnoloogia kasutusele võtmisele. Toodetava piima kvaliteet on esmaklassiline.

Joonis 7. Piimalehmade arv, piima kogutoodang kokku ja keskmiselt lehma kohta 1991-2013. Allikas: ESA, 2013* esialgsed andmed

Mahepõllumajanduslikult peeti 2014.a 145 ettevõttes kokku 2138 piimalehma. Võrreldes 2013.a on nii ettevõtete kui lehmade arv vähenenud. Põhjuseks on 1. jaanuaril 2014.a kehtima hakanud vabapidamise nõue ettevõtetele, kus peetakse üle 20 loomühikule vastaval hulgal lõastatavaid loomi. 2013.a toodeti kokku 10180 tonni mahepõllumajanduslikku lehmapiima, mahepiima osakaal piima kogutoodangust on 1,3 %.

Piimaturu korraldus. Piima ületootmise piiramiseks on EL-s 1984.aastast alates kasutusel tootmiskvoodid. Riigile määratud kvoodi ületamisel maksavad ületamise põhjustanud tootjad kvoodiületamise tasu. Piima kogutoodangu kasvule vaatamata ei olnud Eesti kuni 31.märtsil 2014 lõppenud kvoodiaastani kunagi tootmiskvoodi täitmisele (ning ületamisele) väga lähedale jõudnud, sest pidevalt oli suurenenud ka kvoot: suure hulga kasutamist mitte leidnud otseturustamiskvooti on tootjad muutnud ümber tööstusele tarnimise kvoodiks; 2006. a lisati Eesti kvoodile ligi 22 tuhande tonni suurune nn. restruktureerimise erireserv, 2008/09 kvoodiaastal suurendati kõigi EL liikmesriikide kvote 2% võrra ning alates 2009/10 kvoodiaastast lisandus viiel järjestikusel aastal kõigi EL liikmesriikide kvootidele veel 1% kvooti juurde. Soodsa turuolukorra ja kvoodisüsteemi peatseks kadumiseks ettevalmistumise tingimustes aga jäi 2013/2014 kvoodiaastal Eestile määratud 686,7 tuhande tonni suuruse tarnekvoodi täitmine napilt kvoodi piiridesse, küündides selle mahust 99,4%-ni. 6,2 tuhande tonni suuruse otseturustamiskvoodi täitmine langes aga 64,6%-le.

2008. aasta ÜPP „tervisekontrolli“ otsusena lõpeb turule sekkumise olulise vähenemise tõttu järjest ebaotstarbekamaks muutunud piima kvoodisüsteemi rakendamine 1.aprillist 2015. Ja kuigi 2014. aasta II pooles oluliselt muutunud turuolukorra ning madala piimahinna tõttu on tärned langusetrendil, siis aasta I poole tärnete suured kasvunumbrid ja kvoodi suuruse samaks jäämine toovad tõenäoliselt

viimasel, 2014/15 kvoodiaastal, siiski kaasa tarnekvoodi esmakordse ületamise Eestis ca 1-2% ulatuses.

Kuna EL põllumajandustoodete ühise korralduse üldiseks ideoloogiaks on olemasolevate meetmete (või ja lõssipulbri sekkumiskokkuost, ette fikseeritud ja pakkumusmenetluse teel taotletavad eksporditoetused, piimatoodete eraladustamine, jm) kasutamine vaid nn. turvavõrgu meetmetena halva turuolukorra leevendamiseks, siis kuni 2014. aasta suveni kindlalt üle sekkumishinna või virtuaalse sekkumishinna tasemeid püsinud piimatoodete turuhinnad mingit sekkumist ei nõudnud. Augustis peale Venemaa poolt EL piimatoodete sisseveo keelustamist aga olukord halvenes kiiresti ning komisjoni algatusel rakendati mitmeid täiendavaid meetmeid – pikendati muidu septembri lõpuni avatud olnud või ja lõssipulbri sekkumiskokkuostu perioodi ning käivitati või, lõssipulbri ja juustude eraladustamine. Eestis neid meetmeid 2014. aastal siiski ei kasutatud. Venemaa sanktsioonist enim mõjutatud riikide piimatootjate toetamiseks eraldas komisjon novembris 2014 Balti riikidele ja hiljem ka Soomele ühekordset erakorralist finantsabi, mis Eesti tootjatele maksti välja 2015. a. veebruaris.

1. jaanuarist 2014. a jõustunud uue Euroopa Parlamendi ja Nõukogu põllumajandustoodete ühise turukorralduse määrusega tehakse järgmine samm EL piimaturu korralduse lihtsustamise ja turulesekkumise vähenemise suunas. Näiteks kadus lõssi ja lõssipulbri loomasöödana kasutamise toetamise skeem ja või iga-aastane n.ö. kohustuslik eraladustamine asendus komisjoni algatatava vajaduspõhise ladustamisega. Samas lisandus eraladustatavate toodete nimekirja taas lõssipulber. Teise olulise teljena omistatakse uuenenud õigusruumis suuremat tähelepanu piimatootjate turujõu suurendamisele piima tootmis- ja tarneahelas ning tarneahela läbipaistvuse suurendamisele. Näiteks antakse liikmesriikide poolt tunnustatud tootjaorganisatsioonidele erandina kehtivatest konkurentsireeglitest õigus pidada oma liikmete poolt toodetava piima tarnetingimuste osas läbirääkimisi, sh. hinna üle. Samuti antakse liikmesriikidele võimalus tunnustada kindlaid tingimusi täitvaid tootjatest, töötlejatest ja kauplejatest koosnevaid harudevahelisi organisatsioone või sätestada kõikide oma territooriumil toimuvate piimatarnete suhtes ühtne kirjalik lepingustandard. Eestis pole seni veel keegi tootjaorganisatsioonina või harudevahelise organisatsioonina tunnustust saada soovinud, samuti pole sektor ühtse lepinguvormi järele vajadust näinud.

Oluline on laste tervislike toitumisharjumuste kujundamine EL koolipiimatoetuse kava abil. Koolipiimatoetuse kava soodustab lasteaialaste ning kooliõpilaste hulgas piima ja piimatoodete tarbimist võimaldades pakkuda lasteaialastele ning kooliõpilastele abikava raames lubatavaid tooteid soodsama hinnaga. EL koolipiimatoetuse kava rakendatakse Eestis 2004. a 1. oktoobrist alates ning kavas osalemise aktiivsus on seejärel püsinud stabiilselt kõrgel tasemel.

2014. aasta I poolaasta lõpuks oli koolipiimatoetuse kavas osaleva 998 õppeasutuse kaudu tõusnud potentsiaalsete koolipiima tarbivate õpilaste arv Eestis 213 900-ni ehk 98 % kogu 2013/2014. kooliaasta sihtrühmast. Koolipiima kava raames tarbitud piimatoodete eest maksti 2014. a toetust kokku 1,57 mln eurot, sellest EL toetuse osa moodustas 662 tuhat eurot ja Eesti riigi eelarvest makstav täiendav toetus 909 tuhat eurot.

Liha tootmine. Piima tootmise järel on loomakasvatuses tähtsuselt teisel kohal sealiha tootmine. Sealiha tootmisel ja töötlemisel on pikaajalised traditsioonid ning selle tarbimine püsib aastate lõikes stabiilselt kõrgeimana. SA andmeil toodeti 2013.

a. Eestis kokku 79 836 tonni liha (2012a. 78 400), millest 62% moodustab sealiha, 14% veiseliha, 23% linnuliha ning 1% lamba- ja kitseliha.

SA andmetel toodeti kanamune 2013. a. 196,4 mln tk, võrreldes 2012.a. suurenes toodetud kanamunade arv 3,3% võrra. Kanamunade isevarustus jäi 2013.a aastal eelmise aastaga võrreldes samale tasemele, moodustades 64%. Liha isevarustus oli 2013. aastal 90% (2012. a isevarustuse tase 89%). Aasta võrdluses on isevarustuse tase lihade osas oluliselt kasvanud. Sealihaga isevarustuse tase oli 2013. a 106%, veiseliha 125% ja linnuliha 59%. Kodumaine lihatoodang kokku kattis siseturu vajadused viimati 1993. aastal, misjärel puudujääv osa on kaetud impordiga. (Andmed 2014.a kohta ilmuvad 2015.a suve lõpus).

Lihaturu korraldused on võrreldes piimaturu korraldusega turule sekkumise meetmeid vähem ning Eestis on neid ka vähe kasutatud. Põhiliselt turvavõrgu meetmetena halva turuolukorra leevendamiseks rakendatavaid turukorraldusmeetmeid (sekkumiskokkuost, eraladustamine, eksporditoetused) 2014.a ei rakendatud.

Alates 2004. a on Eestis rakendatud tapaloomade rümpade klassifitseerimist ehk kvaliteediklasside määramist, mis loob eelduse saada kõrgema kvaliteediga liha eest kõrgemat hinda. Eestis määratakse veiserümpade EL-i ühtse skaala kohaselt kvaliteediklassidesse kolmes suuremas tapamajas, kus tapetakse aastas keskmiselt üle 75 täiskasvanud veise nädalas - Saaremaal, Rakveres ja Valgas. 2014. aasta 2. kvartalis sai veiserümpade klassifitseerija tunnustuse 2 Arke Lihatoetus AS-i töötajad ning ettevõtte alustas SEUROP-i põhise veiserümpade hindamist, kuid eelpool nimetatud aasta keskmist lävendit nad ei ületanud 2014. aastal viis Veterinaar- ja Toiduamet neljas veiserümpade klassifitseerimisega tegelevas ettevõttes läbi 28 korralist ja 4 järelkontrolli, mille käigus kontrolliti 1089 veiserümpa. Klassifitseerijapoolne eksimine lihakuse hindamisel tuvastati 80 korral (s.o 7,35% kontrollitud rümpadest, lubatud vigade arv on $\geq 20\%$) ja rasvasuse hindamisel 60 korral (s.o 5,51%).

Searümpade klassifitseerimise kohustus on tapamajades, kus tapetakse rohkem kui 200 nuumsiga või noorkulti nädalas. Eestis tegeles searümpade klassifitseerimisega 2014. aastal 3 ettevõtet, kuhu tehti 24 korralist inspekteerimist, kontrolliti 960 rümpa, millest 51 (s.o 5,31%) olid valesti mõõdetud.

Lambarümpade klassifitseerimise kohustus on tapamajades, kus tapetakse aastas keskmiselt 500 lammast. Eestis on tunnustuse saanud 16 lamba tapamaja, kuid ükski neist ei klassifitseeri lambarümpa.

Mett toodeti 2013. aastal 978,7 tonni, mis on 2,2% rohkem kui aasta tagasi. 2013. a lõpuks oli Eestis esialgsel andmel 39,0 tuhat mesilasperet (millest mahemesilasperesid oli 1131 ehk 2,9%) (andmed 2014.a kohta ilmuvad 2015.a suve lõpus). Alates Euroopa Liiduga liitumisest rakendatakse Eestis riikliku mesindusprogrammi („Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm”). 2013. a kiideti heaks “Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2013 - 31.08.2016”. Programmi peamine eesmärk on mesindussektori arendamine, parandades mesindussaaduste tootmise ja turustamise tingimusi.

Tõuaretuse osas on täna Eestis tunnustatud kaks põlistõugu – eesti hobune ja eesti maatõugu veis. Nad on aastasadade vältel kohanenud siinse taimestiku ja kliimaga ning on osa meie kultuuripärandist. Kohalike tõugudena on tunnustatud tori tõug, eesti raskeveohobuse tõug ning eesti vutt.

Populatsiooni väiksuse tõttu on nii põlis- kui kohalikud tõud tunnistatud ohustatud tõugudeks. Tori tõu osas on tunnistatud ohustatuks tori hobusetõu universaalsuuna populatsioon ja tori hobusetõu vana-tori populatsioon.

Viimasel kümnendil on eesti maatõugu veiste arv tänu erinevate toetuse maksmisele püsinud stabiilsena. Maatõug on leidnud koha ka loodushoius rannaniitude ja looduskaitsealade hooldamisel. Suurenenud on eesti raskeveo tõugu hobuste arvukus, seda eelkõige tänu ohustatud tõugu looma pidamise toetamisele ning Eesti hobuste arv seoses nende aktiivse kasutamisega ratsutamiseks ja taluturismis. 2014. a oli eesti hobuste tõuraamatusse registreeritud 2441 looma. Kui toetuskõlbulike eesti raskeveo hobuste arv 2007. aastal oli 210 siis 2012 aastaks oli see arv suurenenud 325 loomani. 2014. a oli tõuraamatusse registreeritud loomade arv 360.

2013. a maksti ohustatud tõugu looma pidamise toetust kokku 3100 looma kasvatamise eest. 2014. a esitati taotlus toetuse saamiseks 2856 ohustatud tõugu looma kasvatamise eest.

Lisaks ohustatud tõugu looma pidamise toetusele on tõuraamatu pidamist ja jõudluskontrolli läbiviimist toetatud läbi põllumajandusloomade aretustoetuse, mida makstakse aretusühingutele.

2.6 Põllu- ja metsamajandussaadustel põhinev bioenergia

Uute toodete arendamisel on suur potentsiaal põllumajandus- ja metsandussaaduste kasutamisel energiatootmiseks. **Biomassi tootmine on üks võimalus maaettevõtluse mitmekesistamiseks ja seeläbi tootmisstruktuuri parandamiseks.** Eesti on EL-s üks neid piirkondi, mis saab oma maa ja metsa ressursse oskuslikult kasutades oluliselt suurendada taastuvenergia osakaalu ning müüa bioenergiat, biokütuseid ja muul viisil väärintatud biomassi EL turule, kus nõudlus selle järele Euroopa Liidu kliima- ja energiapaketi tingimustes kasvab. Biomassi kasutamine elektri ja soojuse tootmiseks on Eestis aktiivselt käivitunud, kuid transpordisektoris taastuvenergia edendamist alles kavandatakse. Seetõttu tuleb olemasoleva potentsiaali mõistlikuks kasutuselevõtuks ja riiklike kohustuste täitmiseks erinevaid toetusmeetmeid pidevalt jälgida ja sihipäraselt suunata. Euroopa Liidu taastuvenergia direktiiv annab pikaajalised kohustused sektori arendamiseks EL-s. Aastaks 2020 on seatud eesmärgiks suurendada taastuvate energiaallikate osakaalu soojus- ja elektrienergiatarbimises 20%-ni ning transpordisektoris 10%-ni. Aasta 2030 raamistikus on kokku lepitud taastuvenergia osakaalu suurendamine 27%-ni energiatarbimisest.

Vaatamata teadlaste hinnangute lahknemisele, saab suhtes teiste EL riikidega väita, et Eestis on **põllumajanduse ja metsanduse võimalused taastuva energia tootmiseks seni suuresti kasutamata.** Selle kasutamiseks ja maapiirkondades täiendavate töökohtade loomiseks soodustati MAK 2007-2013 raames põllumajanduses ja metsanduses investeeringuid, mis on suunatud ka taastuvenergia tootmisele, ning selliste investeeringutega jätkatakse ka MAK 2014-2020 kaudu. Valdonna strateegiline arendamine leiab aset kahe dokumendi kaudu: Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020 ning energiamajanduse arengukava aastani 2030. Mõlema arengukava koostamisse ja rakendamisse on Põllumajandusministeerium aktiivselt kaasatud. Põllumajandusministeeriumile on oluline tasakaal toiduga varustatuse ning energiaturvalisuse ja keskkonnasõbralikkuse vahel. Eelisarendama peab valdkondi, kus need põhimõtted ei vastandu vaid täiendavad üksteist, näiteks biogaasi ja

biometaani tootmine ning laiemalt põllumajanduse jäätmete ja kõrvalsaaduste tõhus kasutamine energiatootmiseks.

2.7 Põllumajanduse majanduslik olukord ja meetmed konkurentsivõime tõstmiseks

Statistikaameti poolt avaldatud andmete põhjal jätkus veel 2013. aastal 2010. aastal alanud põllumajanduse majandusharu toodangu väärtuse kasv, kuid 2014. aastal esialgseil korrigeeritud andmeil toodangu väärtus alushinnas vähenes. Kuigi vahetarbimine vähenes samuti 2014. aastal, kujunes brutolisandväärtuseks (põllumajanduse majandusharu toodang ilma vahetarbimiseta) 336 mln eurot (+1% eelmise aasta võrdluses). Netolisandväärtus (brutolisandväärtus ilma põhivara kulumita) vähenes 2014. aastal 2%.

2014. aastat iseloomustas teravilja rekordsaak, piimatoodangu kasv ja aastakeskmisena tootmisvahendite ostuhinna ning ka põllumajandussaaduste tootjahinna 2013. aasta tasemele jäämine, kuigi teisel poolaastal langes oluliselt nii piima, teravilja kui kütuse hind.

Tootmistoetuseid⁸ määrati 2014. aastal 13% vähem võrreldes 2013. aastaga. Tootmistoetused moodustavad 44% tootmisteguritulust (netolisandväärtus faktorhinnas koos tootmistoetustega ja ilma muude maksudeta), mis vähenes 7% (2014.a). Eelneva finantsperioodi algusaasta (2007) oli tulemustegurite kasvu kõrgpunkt enne üldist majanduslangust. 2014. aastaks on põllumajanduse majandusharu kogutoodangu väärtus võrreldes 2007. aastaga suurenenud 28% ja tootmisteguritulu 12%, samas taandatuna aastatööjõuühikute kohta on tulemuslikkus paranenud 67%, kuna viimased on vähenenud 8%.

⁸ Ebasoodsamate piirkondade toetus, põllumajanduslik keskkonnatoetus, põllumajandusmaa metsastamistoetus, elatustalude kohanemise toetus, NATURA 2000 põllumajandusmaa kohta antav keskkonnavalaste kitsendustega piirkondade toetus, põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus, ühtne pindalatoetus, tootmise kohustusest lahtiseotud täiendavad otsetoetused (kuni 2013 aastani), turutoetuse erimeede piimasektoris ja muud riiklikud toetused on arvestatud tekkepõhist arvestusprintsipi kasutades vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 138/2004 kehtestatud nõudeid

Joonis 8. Põllumajanduse majandusharu toodangu (alushinnas), vahetarbimise, netolisandväärtuse faktorhinnas tööjõuühiku kohta, toetuste ja vahetarbimise muutus aastatel 2008-2014 (2007.a = 100%). Allikas: ESA, PM. * 2014 andmed on esialgsed, korrigeeritud (11.02.2015).

Meetmed konkurentsivõime tõstmiseks

Põllumajandustootjate sissetulekute taset toetatakse oluliselt ka otsetoetuste maksmisega. Eestis on alates 2004. a rakendatud ühtset pindalatoetust (ÜPT) ja kuni 2011. aastani täiendavaid otsetoetusi ning 2012. ja 2013. aastal siseriiklikke üleminekutoetuseid. EL eelarvest makstav ÜPT tase on 2004. a 25%-lt suurenenud 2013. a 100%-le liitumislepingu rahastamispaketis sätestatust. 2014. a toetustaotluste alusel maksti otsetoetusi 110 mln €, sh ÜPT 106,1 mln eurot, piimasektori eritoetust 1,25 mln eurot ja seakasvatuse eritoetust 2,6 mln €.

Alates 2009. a on rakendatud ka nõuetele vastavuse süsteemi kohustuslike majandamisnõuete valdkonda, kus mitmete pindalatoetuste, sh. otsetoetuste saamine on sõltuvuses keskkonna-, inimeste ja loomade tervishoiu, taimetervise, ning loomade heaolu nõuete täitmisest. Alates 2011. aastast lisandusid rahva-, taime- ja loomatervise nõuded, mille peamiseks eesmärgiks on ohutu toidu tootmise tagamine. Alates 2015.aastast rakenduvad uued otsetoetuste skeemid, mis sihipärasemalt suunavad põllumajandustootjaid keskkonda säästlikumatele tootmisviisidele, loodetavalt toovad noori majapidamiste juhtideks ja säilitavad lihtsustatud otsetoetuste skeemi abil väikepõllumajandustootjaid sektori tööhõives.

Valdav osa põllumajandusettevõtetest kuuluvad kaasaegse tehnoloogia seisukohast küll arenemisvõimeliste põllumajandusettevõtete hulka, kuid nende hulgas on siiski veel küllalt palju selliseid (eriti väiksema majandusliku suurusega ettevõtted), kes vajavad jätkusuutlikuks toimimiseks struktuurimuutusi nii tootmismahtude suurenemise, toodangu lisandväärtuse suurendamise kui alternatiivsete tegevuste arendamise osas. Arvestades seda, et põllumajandussektoris toodetud lisandväärtus on madalam valdavalt just väiksema käibega põllumajandustootjate hulgas, toetatakse MAK 2007–2013 ja ka MAK 2014-2020 raames selle suurusgrupi põllumajandustootmise mitmekesistamist ja omatoodetud saaduste töötlemist. Nende tugevnemine ja jätkusuutlikkuse paranemine on äärmiselt oluline maaelu arengu ja konkurentsivõimelise põllumajandussektori seisukohast.

Tootmise mahu säilimiseks peaksid ettevõtted suutma investeerida vähemalt taastamismaksumuses arvestatud kulumi mahus. FADN andmetel on 2006-2013 aastate keskmisena põllumajandusettevõtjad investeerinud kaks korda enam kui aastane arvestatud kulumi maht, mis on taganud tootmise mahu suurenemise. Võrreldes 2006. aastaga on kogutoodangu väärtus suurenenud 2013.a 71%, seejuures põllumajanduse tootjahinnad on tõusnud Statistikaameti andmetel 43%. Samas nisu saagikus hektarilt on suurenenud FADN andmetel 40% ja piimatoodang piimalehma kohta 22% (2013.a võrreldes 2006.a). Seega on ka tootmise maht oluliselt suurenenud. (FADN vastavad 2014.a andmed avaldatakse 2015.a detsembris).

Brutoinvesteeringute osatähtsus kogutoodangus on 2006-2013 keskmisena olnud 31%. Põllumajandussektori arengu tagamiseks soovime säilitada brutoinvesteeringute osatähtsuse kuni 38% tasemel kogutoodangust. Kogutoodangu mahu kasvamiselt eeldame ka brutoinvesteeringute kasvu. FADN keskmisena on vastav näitaja olnud aastatel 2006-2013 21-41%:

FADN kõik tootmistüübid	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Brutoinvesteeringute osatähtsus kogutoodangus	31%	25%	41%	21%	21%	27%	26%	35%
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

(FADN vastavad 2014.a andmed avaldatakse 2015.a detsembris).

Põllumajandussektori üheks probleemiks on tootmisahela (tootmine – töötlemine – kaubandus - tarbija) lünklikkus, riiklikult tunnustatud kvaliteediskeemide puudumine, nõrk ühistegevus ja turundus ning väikesed kulutused innovatsioonile. Põllumajandustootjate kohanemisvõime on madal ning neil on raskusi oma toodete müügieelsel ümbertöötlemisel, kvaliteedinõuete täitmisel ja turustamisel. **Lahenduseks on tootmisahela kui terviku arendamine ja tootjate omavahelise koostöö edendamine** (omatoodetud saaduste ühine tootmine, töötlemine ning ühisturustamine jms), põllumajandustootjate osalemine kvaliteediskeemides, ühisturustamise mahtude oluline suurendamine.

Äriregistri andmetel registreeriti perioodil 1995 kuni 31. detsember 2014 kokku 316 põllumajandustootjate tulundusühistut⁹. Neist võib klassikalises mõttes ühistulisteks pidada aga vaid 178 tulundusühistut (s.o 88 ühismajandite baasil ja hiljem loodud põllumajanduslikke abiteenuseid pakkuvat tulundusühistut, sh 5 aretusühistut; 66 põllumajandussaaduste hulgimüüjat; 24 põllumajandussaaduste töötlejat). Seisuga 31. detsember 2014, oli neist registrist kustutatud, staatusega „likvideerimisel” või „pankrotis” peaaegu pooled. 2013. aastal omas ühistegevuse põhimõtete järgi loodud tulundusühistutest müügitulu (tegeles majandustegevusega) vaid 52, sh 31 hulgimüüjat, 18 abiteenuste pakkujat, 3 töötlejat (2014.a andmed avaldatakse 2015.a teises poolaastas). Põllumajandustootjate poolt tootjarühmade loomise ja nende tegevuse arendamise toetamisega on võimalik suurendada ühise turustamise kaudu eelkõige tootjate poolt toodetud toodete ja väikese ning killustatud tootmismahuga nišitoodete turulepääsu võimalusi ja kasvatada nende turuosa.

2.8 Põllumajandussaadusi töötlev tööstus¹⁰

Peamine kodumaise põllumajandustoodangu kokkuostja ja väärindaja on kohalik toiduainetööstus. Toiduainetööstus (sh joogitööstus) andis 2013. a ligikaudu 2% Eesti SKPst ja 5% koguekspordist. 2013. a töötas toiduainetööstuses 3 % hõivatutest. SA andmetel oli 2013. aastal toiduainetööstuses tööga hõivatud keskmiselt 14 357 inimest, mida oli 221 inimese võrra (+1,6%) rohkem kui eelneval aastal. Majanduskriisi aastatel tööga hõivatute arv toiduainetööstuses järsult vähenes, kuid majanduse taastudes hakkas taas kasvama. Vaatamata mõningasele hõivatute arvu suurenemisele paaril viimasel aastal, jääb see endiselt alla kriisieelsele tasemele. Tööhõive vähenemine tuleneb tehnoloogiliste lahenduste juurutamisest ning uuendamistest. (Lõigus kasutatud näitajate 2014.a andmeid ei ole veel avaldatud).

Toiduainetööstus on aasta- aastalt muutunud efektiivsemaks, mida kinnitab ka lisandväärtuse kasv töötaja kohta (2013. aastal 6 % võrreldes eelmise aastaga). Ehkki tööviljakus on kasvanud, ei tähenda see, et võimalused efektiivsuse edasiseks kasvuks

⁹ Põllumajandustootjate tulundusühistutena on vaadeldud tulundusühistuid, kes vähemalt mingil perioodil oma eksisteerimise jooksul on olnud tegevad kas otseselt põllumajandussaaduste tootmisega, liikmetele põllumajanduslike teenuste pakkumisega või siis liikmete toodetud põllumajandussaaduste ühisturustuse ja töötlemisega. Kaasatud on ka need, kes on eelnimetatud tegevusi kavandanud, kuid kes ei ole veel jõudnud tegevust alustada või siis on mingil põhjusel lõpetatud enne kavandatud tegevuse alustamist.

¹⁰ Numbriliste näitude allikaks on peamiselt Statistikaameti andmebaas, kui ei ole märgitud teisiti.

on ammendatud. Endiselt on aktuaalne suurem koostöö tööstuste vahel ja spetsialiseerumine aga ka investeeringud tootmisprotsessi automatiseerimiseks ning suurema lisandväärtusega toodete osakaalu suurendamiseks. Samas oleks Eestis ka piisavalt kasvuruumi nišitooteid tootvate mikroettevõtetele, kes töötleksid ümber väiketootjate poolt pakutavat toorainet.

Toiduainetööstus moodustas 2013. a Eesti töötleva tööstuse kogutoodangust 15 %. Ligi veerandi toiduainetööstuse kogutoodangust moodustavad piimatooted, järgnevad lihatooted, joogid ning kalatooted. Toiduainetööstuse puhaskasum 2013. aastal oli 59,8 miljonit eurot ning vähenes võrreldes 2012. aastaga 0,5%. (2014.a andmeid ei ole veel avaldatud.)

2014. aastal vähenes põllumajandussaaduste ja –toidukaupade (KN grupid 1-24) eksport võrreldes eelmise aastaga 1,8% ja import 1,6%. Väliskaubandusbilansi puudujääk vähenes aastaga 2,3%.

Eesti põhilisteks ekspordipartneriteks on naaberriigid – Venemaa, Soome, Läti, Leedu. **Ekspordi arengut takistavad suhteliselt väikesed tootmismahud, sõltuvus sekkumistoodete turgudest ning liigne orienteeritus toorainemüügile.** Arvestades tooraine (eriti piimapulber, või) hindade suurt kõikumist maailmaturul ning sellest tulenevat ebastabiilset sissetulekut tootjale, on suund rohkem tähelepanu pöörata töödeldud toodetele turu leidmiseks väga olulise tähtsusega.

Enim on Eesti toidutööstustest ekspordile orienteeritud piimasektor. Piimatoodete eksport moodustas 2014. aastal 16,2% kogu põllumajandustoodete ekspordist (2013. aastal 16,3%). Peamine piimatoodete ekspordiarikkel oli kondenseerimata piim ja koor osakaaluga 38% kogu piima ja –toodete väljaveost (2013. a 41,2%). Koguseliselt on kondenseerimata piima väljavedu vähenenud võrreldes eelmise aastaga 9000 tonni võrra, mis tuleneb Venemaa kehtestatud kaubanduspiirangutest. Juustu osakaal piima ja piimatoodete ekspordis oli 2014. a 27,8% (2013. aastal 33,3%). Juustu kaubandust mõjutas juba 2014. jaanuaris Venemaa kehtestatud impordipiirangud viiele Eesti piimatööstusele, lisaks augustis järgnenud embargo.

2014. aastal näitas piima ja –toodete väljavedu pärast rekordilisi ekspordiaastaid langust, kuna nii jaanuaris kui augustis Venemaa kehtestatud kaubanduspiirangud mõjutasid enim just piimatootjaid ja –tööstusi. Võrreldes 2013. aastaga oli piima ja –toodete eksport 4,9 miljoni euro võrra väiksem. Keerulises turusituatsioonis tuli keskenduda uute turgude leidmisele, mida aastaga lisandus 19. Uute sihtturgude seas oli suurima väärtusega eksport Rumeeniasse (0,9 mln eur), järgnesid Malaisia (0,7 mln eur) ja Saudi Araabia (0,7 mln eur)

2014. aastal moodustas 86,7% piimatoodete ekspordist väljavedu Euroopa Liidu turule. Piimatoodete eksport Venemaale vähenes võrreldes 2013. aastaga 65,6%.

Ehkki Venemaa kohalik toodang ei kata siseturu nõudlust on turg siiski suhteliselt ebastabiilne ja keeruline. Piimatööstuste võimet oma tooteid eksportida mõjutab oluliselt piimatoodete hinnatase maailmaturul. Suurema lisandväärtusega toodete turgudel ei ole hinnakõikumised olnud nii suured kui tooraine turgudel. Töötlejatele oluliste turgude hinnalangus vähendab koheselt ka tootjatele toorpiima eest makstavat tasu. Tootjate positsiooni hinnaläbirääkimistel võiks parandada nende aktiivsem ühinemine tootjarühmadesse, oma toodete ühine turustamine ning suurem osalus töötlemisel, aga samuti parem koostöö ja usaldus tootjate ja töötlejate vahel.

2014. aastal vähenes liha ja lihatoodete eksport võrreldes 2013. aastaga 15,5%. 2014. aastal vähenes ka võrreldes 2013. aastaga elusloomade väljavedu (-31,3%): elusveiste ekspordi kogus vähenes võrreldes eelmise aastaga 20,2% ja elussigade väljavedu

langes 35,3%. Eluslammaste ja kitsede ekspordi kogus vähenes lausa 65,3% (2014.a võrreldes 2013.a).

Sektorile on mõju avaldanud 2012. aasta alguses (20. märtsil) rakendatud elusloomade impordikeeld Venemaale. 2014. aasta liha ja lihatoodete kaubavahetusele avaldasid mõju Venemaa kehtestatud kaubanduspiirangud ning aasta alguses Leedus ning Poolas levima hakanud Aafrika seakatku epideemia. Seoses seakatku juhtudega keelas Venemaa 29. jaanuar 2014. aastal sealihha impordi Euroopa Liidust.

Kaubanduspartnereid oli 2014. aastal liha ja –toodete ekspordis 36, mis on võrreldes möödunud aastaga riigi võrra rohkem. 2014. aasta uued sihtturud võrreldes 2013. aastaga olid Hiina, Horvaatia, Küpros, Sloveenia ja Ungari.

Sealiha eksport moodustas 2014. aastal 24,7% kogu liha ja –toodete väljaveo väärtusest. Kokku eksporditi 2014. aastal 7 963 tonni sealihha, mis on 4 422 tonni vähem kui 2013. aastal.

2014. aasta sealihha peamised eksporditurud olid Läti osakaaluga 50%, Soome (18%) ja Leedu (15%).

Koduturul on Eesti toiduainetööstuse positsioon konkrentsis lähinaabrite tööstusega suhteliselt hea, kuigi Eesti toiduainetööstuse arengut pärsib väikesemahuline siseturg, üha suurenev kaubanduskettide mõju (sh rahvusvaheliste, kes hangivad üle kogu kaubandusvõrgu oma kaubamärgi all müüdavaid tooteid vähempakkumise meetodil mitmest riigist) ja tarbijate küllaltki madal ostujõud.

Tarbijate eelistused

Eesti elanikkond on senini olnud üldiselt positiivselt häälestatud kodumaiste toidukaupade suhtes, ehkki 2004. a eelistuste hinnanguid pole õnnestunud enam saavutada (90%). Samas näitas 2014. a TNS Emor-i poolt läbi viidud uuring, et tarbijad eelistavad kodumaiseid toidukaupu 88% ulatuses, mis on paremuselt teine tulemus alates 2004. a. 2014. a hinnanguid mõjutas kindlasti asjaolu, et Venemaa kehtestas EL-i ning mõnedest teistest riikidest pärit toidukaupadele impordikeelu, mille tulemusena hoogustus kohalike toidutootjate siseturule suunatud teavitustegevus.¹¹ Müügiedu on senini taganud peamiselt toodete vastuvõetav hind ja hea kvaliteet. Toidukaupade turupositsioonile on viimastel aastatel negatiivselt mõjunud suhteliselt kõrge hinnatase. Jaekaubanduses jätkub kontsentreerumine ning üha suurenev suurte kaubanduskettide surve sortimendile ja hindadele. **Turuosa hoidmiseks tuleb Eesti tootjatel tagada oma toodete kvaliteet ning konkrentsivõimeline hind.** Toodete kvaliteedi tõstmiseks ning siseturul parema konkrentsipoisitsiooni saavutamiseks on mujal Euroopas üheks levinud võtteks toidukvaliteedikavade, mis hõlmavad kogu väärtusahelat tootjast tarbijani, loomine. Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori 16.09.2013 .a. otsusega nr. 409 tunnustati Eesti esimeseks toidukvaliteedikavaks „Peipsi sibul“. Praeguseks on kvaliteedikavaga ühinenud seitse sibulakasvatajat, kes kohustuvad kõiges järgima tunnustatud toidukvaliteedikava eeskirjaga kehtestatud nõudeid. 02.06.2014 sai tunnustuse Eesti teine siseriiklik toidukvaliteedikava „Rohumaaveiseliha tootmine“, millega on ühinenud viisteist ettevõtjat. Samuti võiksid Eesti tootjad ja töötledjad aktiivsemalt kasutada võimalust liituda EL kvaliteedikavade ja ning taotleda oma toodete registreerimist kaitstud geograafilise tähise, kaitstud päritolunimetuse või garanteeritud traditsioonilise eritunnusena. Suurimat potentsiaali omaksid erinevad

¹¹ TNS EMOR „Eesti elanike ostueelistused ja hoiakud 2014“

Eesti nišitooded, millele võiks taotleda garanteeritud traditsioonilise eritunnuse kvaliteedimärki. Hetkel on käimas „Estonian Vodka“ (Eesti viin) kui esimese Eesti geograafilise tähise registreerimisprotsess. Kvaliteedikavade alase teadlikkuse tõstmiseks tarbijate seas tuleks läbi viia erinevaid teavituskampaaniaid, mille üheks finantseerimisvõimaluseks on Euroopa Liidult kaasrahastamise taotlemine Euroopa Liidu teavitus- ja promotsioonimeetmete raames.

Tarbijate üldise teadlikkuse kasvule toidukaupade tarbimisel aitas kindlasti kaasa aastatel 2006-2008 rakendatud arengukava „Eesti toit“, mille raames viidi ellu üle 400 projekti. Tagamaks tarbijate toidu- ja toitumisalase teadlikkuse tõstmisele suunatud teavitustöö järjepidevust, on pärast arengukava lõppemist jätkatud arengukavas püstitatud eesmärkide suunal töötamist ning 2014. a võeti põllumajandusministri käskkirjaga vastu uus Eesti toidu tutvustamise ja müügiesituse kava „Eesti toit 2015-2020“.

Ka edaspidi on põllumajandustoodete toomise ja töötlemise valdkonda edendavatel mittetulundusühingutel taotleda turuarendustoetust, mille eesmärk on suurendada teadlikkust põllumajandustoodete ja nendest töödeldud toodete omadustest, parandada nende turustusvõimalusi ning suurendada põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise konkurentsivõimet.

Järjest enam on populaarsust võitmas mahesaadused, mille kasvatamisel ei ole kasutatud mineraalseid lämmastikväetisi ega sünteetilisi taimekaitsevahendeid. Eestis on mahetoidu tarbimine viimastel aastatel suurenenud, vaatamata sellele, et tegemist on tavatoodetest kallima kaubaga. Eestis müüdi 2013. aastal kohalikke **mahetoidukaupu** kokku ligi 5,17 mln euro eest ja Eestis toodetud mahetooded moodustasid toidukaupade (sh importtooted) jaekäibest hinnanguliselt 0,36% (2014. a andmeid ei ole veel avaldatud). Suurima osa mahetoodete jaekäibest andsid teraviljatooted, järgnesid piimatooted, puuvili ja marjad, kartul ja köögivilid, lihatooted ning muud tooted.

Vaatamata mahesaaduste populaarsusele tarbijate seas on **takistuseks mahetöötlemise ja turuarenduse mahajäämus**, millest tulenevalt keskendutaksegi edaspidi rohkem töötlemis- ja turustuskeemide arendamisele. Mahetoodete kaduv- väikese turuosa (0,96%)¹², ebastabiilse toormega varustatuse ning keerukate tootmisprotsessi puudutavate tehniliste nõuete tõttu ei ole mahetöötlemine suurematele tööstustele seni eriti atraktiivne tundunud. Mahetöötlemine on heaks võimaluseks eristuda just mikro- ja väikestele ettevõtetele. Mahepõllumajanduse edendamiseks on välja töötatud Mahepõllumajanduse arengukava aastateks 2014-2020.

Meetmed töötleva tööstuse konkurentsivõime tõstmiseks

Põllumajandussaadusi töötlevas tööstuses on üks olulisem kitsaskoht teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni nõrkus. Enamikus ELi uutes liikmesriikides, sh Eestis, on täheldatud teadus- ja arendustegevuse madalat intensiivsust, mille olulisemaks põhjuseks peetaksegi just teadus- ja arendustegevuse väikest mahtu ettevõtlussektoris. Suurenev konkurents sunnib aga ka Eesti ettevõtjat järjest enam kinni haarama uute lähenemiste, tehnoloogiate ja innovatsiooni pakutavatest võimalustest, mis eeldab varasemast oluliselt tihedamat koostööd erinevate

¹² TNS EMOR Mahetoodete turuosa uuring 2013

teadusasutustega. Panustamine teadus- ja arendustegevusse ning innovatsiooni on oluline Eesti toidutööstuste konkurentsipositsiooni säilitamiseks koduturul ja võimalik, et ka võtmeks kõrge lisandväärtusega isikupäraste toodetega maailmaturul kauplemisel konkurentsivõime saavutamisel. Eesti toidutööstusel on huvi innovatsiooni vastu, kuid koostöö teadusasutustega võiks veelgi enam muutuda ettevõtte tavapäraseks tegevuse osaks.

Koostöö edendamiseks on makstud alates 2010. a põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete ja töötlemisviiside ning tehnoloogiate arendamise alase koostöö tegemise toetust (Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meede 1.7.1) Eesti maaelu arengukava 2007-2013 alusel. Kolmes taotlusvoorus kiideti meetme 1.7.1 raames heaks 26 taotlust toetussummas 5,4 mln eurot.

Majanduslanguse tingimustes ettevõtete kulutused teadus- ja arendustegevusele vähenesid, kuid 2013. aastal hakkasid taas suurenema ja isegi ületasid majanduskriisi eelse taseme. 2013. aastal investeerisid toiduainetööstused teadus ja arendustegevusse 4,7 mln eurot, mida oli üle kolme korra (+3,2 mln €) rohkem kui eelneval aastal (2014.a andmeid ei ole veel avaldatud). Innovaatilise ja jätkusuutliku arengu seisukohalt on tähtis roll ka spetsialistide koolitusel. Vajaka jääb väljaõppest rahvusvahelisel tasemel. Hetkel on toiduainetööstuste jaoks tööturul olemas sektori spetsiifikat tundvaid ja kogemusi algtasemel omavaid teenistujaid, kuid keeruliseks muutub olukord siis, kui vajatakse kõrge kvalifikatsiooniga spetsialiste.

Rohkem tuleb tähelepanu pöörata põllumajandussaadusi töötleva tööstuse **keskkonnasäästlikkuse** tõstmisele rakendades keskkonnasäästlikku tehnoloogiat ja tehnikat. Et suurendada põllumajandussaadusi töötleva tööstuse konkurentsivõimet, tuleb tulevikus kasutada nii kohapeal kui teistes riikides väljatöötatud uusi tehnoloogiaid ning täiustada neid vastavalt kohalikele oludele ja vajadustele. Toiduainetööstus peab saama tulutoovamaks ja paindlikumaks vastavalt turu uuenevatele nõudmistele. Tulevikutähelepanu peab olema suunatud aktiivsemale tootearendustööle, et tõsta lisandväärtust ja stabiliseerida tootekvaliteeti, muuhulgas spetsiifilise (niši-) toodangu tootmisele, mis võimaldab ka väiketööstustel säilitada elujõulisust.

Ehkki Eesti majandusolukord on paranenud, pole euroala majandus taastunud oodatud tempos ja tarbijate ootused oma majandusolukorra paranemisele pole head. Seetõttu on väga oluline tagada toodete hinna ja kvaliteedi parim suhe, et mitte kaotada kohalikku turgu ning olla konkurentsivõimeline ka toodangu müügiks välisturgudele.

Kolmandate riikide turgudele juurdepääsu parandamiseks tuleb Eestil jätkuvalt toetada EL ühtset püüdlust mitmepoolsete läbirääkimiste abil kaubanduse liberaliseerimiseks. Kuigi proteksionismi tagasipöördumine on maailmas vähetõenäoline, siis kriisiolukord nõrgestab väljakujunenud tavasid.

EL on keskendunud arvukate kahepoolsete lepete sõlmimisele maailma riikidega nii ulatuslikumas vormis kui tootepõhiselt. Lisaks ekspordivõimalustele tuleb hoolikalt mõelda ka Eestis mittetoodetava või erilise otstarbega tooraine importimisele, kui see võimaldab väärindada kohalikku toorainet.

Venemaa liitumisele Maailma Kaubandusorganisatsiooniga (WTO) pandi suuri lootusi, kuid vähemalt esialgu ei ole erilist kaubavahetuse elavnemist toimunud, vastupidi, 2012. aastal Venemaa poolt rakendatud elussigade sisseveo keeld ning 2013. a lisandunud piima ja kala ning nende toodete impordikeeld on tekitanud toidusektorile tõsisid probleeme.

WTO Doha arenguvooruu läbirääkimisi globaalse kaubanduse liberaliseerimiseks mitte ainult põllumajanduses on Eesti kaua toetanud, kuid mingeid tõsiseid arenguid uue leppe sõlmimise suunas pole esialgu toimunud.

2.9 Elukvaliteedi mõjurid maapiirkondades

Linnadest eemal oleva maapiirkonna hõredam asustustihedus, sellest tingitud teenuste kehv kättesaadavus ja vähem konkurentsivõimeline palk on aastakümnete jooksul viinud elukvaliteedi maapiirkonnas langusfaasi. Kaotajad on maaelanikud, kel tuleb esma- ja tugiteenuste saamiseks läbida oluliselt pikemaid vahemaid, kusjuures seda raskendavad kehvad ühistranspordivõimalused ning infrastruktuuri olukord.

Teiselt poolt on maapiirkonda mõjutavate tegurite hulgas oluline märksõna valglinnastumine. See väljendub nii rahvastiku ümberpaiknemises linnalisest keskusest lähitagamaale kui ka tootmis- ja kaubandusüksuste poolt kasutatavate alade juurdekasvus linnalähistel rohealadel. Kuigi ehitustegevuse laienemine linnade tagamaale on paljuski paratamatu, on see Eestis toimunud väga kiiresti ja stiihiliselt. Paratamatult toob see kaasa planeerimatu maakasutuse, kohalike avalike teenuste osutamiseks vajalike infrastruktuuride ülekoormatuse, linnalähiste avalike puhkealade ülekoormuse ning transpordiprobleemide kiire kasvu.

Üheks oluliseks tegurite grupiks, mis põhjustab rahvastiku väljarännet maapiirkondadest, on igapäevaselt vajalike haridus- ja tervishoiuteenuste ja muude avalike teenuste halb kättesaadavus. Vastav infrastruktuur hõlmab nii vaba aja võimalusi (kultuurikeskused, rahvamajad, seltsimajad, noortekeskused, külakeskused, raamatukogud, huvikoolid jms.), sportimisvõimalusi (spordiväljakud ja -platsid, võimlad, suusa- ja terviserajad jms.) kui hoolekandeteenuseid (turva-, päeva- ja vanadekodud, sotsiaalmajad jms). Elukvaliteedi parandamine (sh infrastruktuur, teenuste parem kättesaadavus) on maaelanike arvu säilimise ja kasvu seisukohast olulise ja enamasti määrava tähtsusega.

Mittepõllumajandusliku ettevõtluse osas maapiirkondades keskendutakse olukorra parandamiseks ennekõike mikroettevõtete tegevuse arendamisele, mis on otseselt seotud maapiirkonna elukvaliteedi parandamise ja põllumajandusele alternatiivsete tööhõive võimalustega.

Püsiv tööjõu ja noorte väljaränne maapiirkondadest kahandab inimressursi taaskanduse võimalusi, suurendab sotsiaalset tõrjutust, süvendab olemasoleva infrastruktuuri alarakendatust ning vähendab seeläbi nende piirkondade iseseisvat toimetulekuvõimet. Ka rahvastiku jätkuv koondumine linnapiirkondadesse toob ühiskonnale tervikuna kaasa täiendavaid kulutusi: vajaduse täiendava infrastruktuuri järele, kasvava surve looduskeskkonnale jmt.

Suures osas maapiirkondadest ei ole ühe või mitme avaliku teenuse kättesaadavus piisavalt tagatud. Teenuste ja infrastruktuuri tarbijaskond maapiirkondades pidevalt väheneb, mistõttu on otstarbekas anda alakoormatud objektidele lisafunktsioone teiste teenuste näol. Erinevate maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetmete rakendamise tekkisid võimalused luua nõ tavapõllumajandusest vabanenud tööjõule uusi töökohti nii alternatiivsetel põllumajandustegevusaladel kui ka mittepõllumajanduslikel tegevusaladel: maaturism, käsitöö, rändkauplus, bioenergia, seenekasvatuse, mesinduse, mööbli valmistamine jms.

Eesti tööjõu-uuringute andmetel käis 2004. aastal 38,9% hõivatud maainimestest tööl linnades ja samas vallas töötas 50,9%, 2009. ja 2014. aasta vastavad näitajad olid

45,6% ja 47,5% ning 39,8% ja 36,1%, mis näitab, et pendelränne süveneb. Välismaal töötas 2009. a 7,4% ning 2014. a 8,6% maa-asulate hõivatutest.

2009. ja 2013. aastal vahetas siserändes elukohta vastavalt 37 284 ja 28 145 inimest. Aktiivseim elukohavahetajate rühm on olnud 20-29-aastased noored, kelle valdav rände sihtpunkt on Tallinn ja selle tagamaa, ning enim on kaotanud noori just maakondade äärealad. Siserände põhjused on valdavalt seotud nooremaeliste õpingute jätkamise või töökohaga. **Maal pakutav palk** on madalam kui linnas. Just madalad palgad ja kesised töövõimalused on peamine põhjus, miks õpingud lõpetanud **noored ei tunne enam vajadust maale tagasi pöörduda.**

Joonis 9. Palgatöötaja kuukeskmise brutotulu omavalitsusüksustes, 2013 (eurot).
Allikas: Statistikaameti kaardirakendus

Ühelt poolt vabaneb maapiirkondades tööjõudu põllumajanduse efektiivsemaks muutumise läbi, teiselt pool on ettevõtluse struktuur seal ühekülgne, mis vähendab tööhõivevõimalusi. 2011. a andmetel koostatud majandustegevuse mitmekülguse indikaator, mida mõõdetakse äriühingute tegevusalade arvuga, näitas, et kui suuremates linnades oli tööotsijal võimalik valida 60-80 tegevusala vahel, siis äärealadel jäi tegevusalade arv all 20-ne (värskemaid andmeid ei ole).

Maapiirkonna ettevõtluse arengule avaldavad enam mõju madal asustustihedus ning pidev põllumajanduse osakaalu langus ettevõtluses. Siiski, Statistikaameti statistilises profiilis olevate majanduslikult aktiivsete maaettevõtete arv kasvas vahemikus 2004.-2013. aastatel 18 809lt 38 207-ni, sh maaettevõtete osakaal kogu Eesti ettevõtetes suurenes 30,9%-lt 33,9%-ni. Võttes tegevusalad kokku kolmeks sektoriks (primaar-, sekundaar- ja tertsiaarsektor), siis aastatel 2000-2014 on olnud trendiks primaarsektoris tegutsevate ettevõtete osakaalu vähenemine tööhõives, seda nii tevikuna Eestis kui ka maa-asulates. Kogu Eesti tööhõives langes primaarsektori osakaal 5,0%-lt 2000. a 3,2%-ni 2014. aastal, maa-asulates oli langus 16,3%-lt 8,7%-ni. Samal ajal tõusis 2010.-2014. a aga tertsiaalsektori osatähtsus kogu Eestis 60,4%-le 66,0%-ni ja maa-asulates vastavalt 51,5%-lt 60,0%ni.

Sekundaar- ja tertsiaarsektor võivad pakkuda põllumajandusest vabanevale tööjõule hõivet, kuid taolisel tööjõu liikumisel ühest sektorist teise on suureks väljakutseks tööturu nõudlustele vastava väljaõppe korraldamine ning inimeste motiveerimine ümberõppeks.

Joonis 10. Erinevate sektorite osakaal ettevõtete arvu järgi ettevõtluses, 2001-2011. Allikas: Eesti Maaülikooli uuring „Maapiirkonna ettevõtjate olukord, arengutrendid ning toetusvajadus“

Arvestades väikeste põllumajandustootjate madalat konkurentsivõimet ja ettevõtluse edendamise kavade puudumist, on oluline kõrvaltegevuste olemasolu, mis võimaldab maandada riske ja teenida täiendavaid sissetulekuid ning kergendab vajadusel üleminekut teisele tegevusalale. Seega on oluline pöörata põllumajanduslike majapidamiste mitmekesistamisele senisest suuremat tähelepanu ja seda ennekõike põllumajanduseks ebasoodsamates piirkondades. Maapiirkonnas on ettevõtjaid, kes on jätkanud põllumajandusliku tegevusega, kuid selle kõrval on oma tegevust mitmekesistanud ka mittepõllumajanduslike tegevustega. 2010. aasta põllumajandusloenduse andmetel oli Eestis 19 600 põllumajanduslikku majapidamist, kellest 13% tegeles põllumajanduse kõrvalt ka muude mittepõllumajanduslike tegevustega, kasutades selleks majapidamise maid, hooneid või seadmeid (lepinguline töö, metsandus, turism jm). 2007. aastal oli Eesti vastav näitaja 8,3% ning EL-27 keskmine 9,9%. (Värskemaid andmeid ei ole, põllumajandusloendus toimub iga 10 aasta tagant).

Oluline ettevõtluse arengutakistus maapiirkonnas on väike investeerimisvõime. Paljude mittepõllumajanduslike tegevusalade jaoks toetused puuduvad. Olukorras, kus konkureerivad töökohad asuvad linnades ja välismaal ja kõikides piirkondades on tekkinud oskus- ja viimasel ajal ka lihttööliste puudus, on tööjõu motiveerimiseks tehtavad kulutused hädavajalikud. Tõsine probleem on potentsiaalse järelkasvu vähenemine. Pooled maaettevõtjad on hetkel keskealsed. Seetõttu tuleks rakendada meetmeid, et maapiirkonnast ei kaoks juhtimispotentsiaal. Suur osa tänastest juhtidest on ilma erihariduseta. Koolitusi on läbitud vähe, kuigi täiendõpet ja koolitusi soositakse.

Elukvaliteedi säilitamise ja parandamise üks võimalus on uute lahenduste leidmine teenuste pakkumisel: teenuste kättesaadavust võib parandada nende pakkumisel ühes multifunktsionaalses ehitises ning mobiilsete teenuste võimaldamine. Uusi lahendusi

nii avaliku kui erasektori poolt pakutavate teenuste kättesaadavuse parandamisel toob ka kvaliteetse ja kiire Interneti laiem levik.

Kodune internetiühendus oli 2014. aasta seisuga Statistikaameti andmetel 82,9% Eesti leibkondadest, sama näitaja maalistes asulates (külad, alevikud) oli 81,9% ning linnalistes asulates 83,3%. Lõhe maa- ja linnaliste asulate vahel on kahanenud. Konkurentsiameti 2013. aasta andmetel on kaabliga interneti kättesaadavus kõigile majapidamistele 73,9 % ning Tehnilise Järelevalve Ameti 2013. aasta andmetel oli mobiilse interneti kättesaadavus kogu Eesti territooriumil 34%. Interneti kvaliteet piirkonniti on aga väga ebahütlane. Geograafiliste kauguste ja hajutatuse tõttu on maapiirkondade elanikel ning ettevõtetel palju suuremad raskused suhtlemisel ametiasutuste, teenuseid pakkuvate ettevõtetega, informatsioonile ja meelelahutusele ligipääsu osas. Seetõttu kiitis valitsus 2013. aastal heaks Eesti Infoühiskonna arengukava 2020, mis muuhulgas seab sihiks, et kõik enim kasutatavad teenused, nii avaliku kui ka erasektori pakutavad, on lihtsad ja mugavad ning Eestis kättesaadavad kõikjal ja kõigile. Kuna kiirete (vähemalt 30 Mbit/s) internetiühenduste (lairiba võrgu) rajamine maapiirkondades ei ole teenusepakkujatele äriiselt tasuv, on peamiselt avaliku sektori toel projekti Estwin raames asunud ehitama Eesti hajaasustatud piirkondadesse lairiba interneti baasvõrku. Projekti eesmärgiks on, et 2015. aastal oleks 100% kodudel, ettevõtetel ja asutustel võimalus liituda uue põlvkonna lairibavõrguga. 2014. a alguseks oli projekti raames ehitatud kokku 2300 km baasvõrku (täiendavalt rohkem ei ole ehitatud), sealhulgas ehitati Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 meetme 3.2.2. „Eesti lairiba internetivõrgu katvuse tõstmise investeeringutoetus“ raames 686 km lairiba interneti baasvõrku. EstWin raames ehitatud baasvõrke saavad teleoperaatorid kasutada juurdepääsuvõrkude ehk nõ viimase miili rajamiseks eratarbijatele ja äriühingutele. Uue põlvkonna lairibaühendused aitavad kaasa maapiirkonnas ettevõtluse arengule, inimeste elukvaliteedi paranemisele, tootlikkuse kasvule, aitavad kaudselt kaasa uute töökohtade loomisele, loovad uusi võimalusi kaugtöö arenguks, õppimisvõimaluste (nii tava- kui elukestva õppe) laiendamiseks ning on soodustavaks teguriks ka muude investeeringute meelitamiseks piirkonda.

2.10 Haridus ja täiendkoolitus

Majanduse uuenemine eeldab haritud eestvedajaid ning tänapäevaselt ettevalmistatud tööjõudu. Hariduse omandamine, sh elukestva õppe põhimõtete ellurakendamine ning valmisolek muutuvate oludega kohanemiseks on muutunud tööturul üha olulisemaks. Uute tehnoloogiate ja tehnika kasutuselevõtt tingib vajaduse teadus- ja arendustegevuse ning üha uute teadmiste, oskuste ja hoiakute omandamise järele.

2010. aastal Põllumajandusministeeriumi tellitud uuringust Tööjõu kompetentside ja oskuste taseme ning tööturu vajaduste väljaselgitamine põllumajandus-, toidu- ja metsandussektoris, järeldus, et edaspidi suureneb kõikides uuritud sektorites, sõltumata ettevõtte suurusest, oskustööliste ja juhtide/spetsialistide vajadus ning väheneb lihttööliste ja „kõik-ühes“ töötajate järgi. Kõige muret tekitavam on **tööjõu vananemine**. Reaalselt sisenevad vaadeldavate sektorite tööturule hinnanguliselt peaaegu kümme korda vähem, kui oleks vaja täielikuks toimetulekuks aasta 2020 tööjõunõudlusega.

Kõrghariduse bakalaureuseõppes on põllumajandus- ja metsanduserialadel viimasel neljal aastal (2010/11 – 2013/14) lõpetajaid 463, magistriõppes 239, lisaks 187 veterinaari. Toiduainetetöötamise ja -tootmise erialadel on nelja aastaga lõpetanud 284

noort.¹³ Erialasele tööle asunud on oluliselt vähem, kui oleks vaja ainuüksi vanaduse tõttu hõivest lahkujate asendamiseks, kuid võrreldes teise haridustaseme puudujäägiga ei ole erinevus nii suur.

Eesti inimarengu aruandest selgub, et ehkki Eesti tööjõud on kõrgelt kvalifitseeritud, siis areneva majanduse olukorras inimeste teadmised ning oskused aeguvad kiiresti. Eesti kulutab töötajate täiend- ja ümberõppele kordi vähem kui arenenud tööstusriigid. Madalama ja kõrgema kvalifikatsiooniga töötajate osalemises elukestvas õppes on meil vahe kaheksakordne, mis on Euroopa suurim erinevus. Samas pole majanduses kõrgema tootlikkuse saavutamine ilma olemasoleva tööjõu täiend- või ümberõppeta võimalik.

Eestis on kolmanda taseme haridusega inimeste osakaal viimase 5 aastaga stabiilselt kasvanud¹⁴. Oluline kasv toimus 2010. aastal, kui kolmanda taseme haridusega inimeste osakaal jõudis 39,7%-ni (Euroopa Liidu keskmine oli 34%), 2013 aastal oli vastav näitaja 41,1%.

Eestis oli 25–64-aastaste täiskasvanute osalemine elukestvas õppes aastatel 2001–2006 ühtlaselt vahemikus 4-7%. 2012. aastal tõusis täiskasvanute elukestvas õppes osalejate osakaal 12,9%-ni, mis on seni kõigi aegade kõrgeim tulemus. 2013. aasta vastav näitaja oli 12,5% ning 2014. aasta on näidanud võrreldes 2012. ja 2013. aastaga väikest langust, olles vastavalt 11,5%.

Tööandjatepoolse oskuste nõudluse ja vanema elanikkonna oskuste taseme vahel valitseb ebakõla, mistõttu on vajalik ka töötavate inimeste teadmiste ajakohastamine. Lähtuvalt eeltoodust on vaja pakkuda täiskasvanutele, kes tegelevad põllumajandus-, kalandus-, toidu- ja metsandusküsimustega, võimalusi koolitustel osalemiseks, et parandada seeläbi sektori töötajaskonna konkurentsivõimet tööturul.

Üheks lahenduseks oleks kindlasti lastele, noortele tutvustada ja propageerida maaelu ja põllumajandusvaldkonda tervikuna juba varakult. Oluline lahendus sektorile oleks ümberspetsialiseerumine, nt tööotsijaid võiks suunata õppima sektorile vajalikke erialasid, mille eelduseks on tihe koostöö erinevate organisatsioonide ja sotsiaalpartneritega. Seetõttu on vajalik pöörata senisest veelgi rohkem tähelepanu õpingute katkestamise ennetamisele ja elukestva õppe raames haridustee jätkamise võimaldamisele.

Maamajandusliku kõrgharidust on võimalik omandada Eesti Maaülikoolis. Ülikoolil on võtmeroll andmaks kvalifitseeritud tööjõule vajalikke kompetentsusi säästvate tehnoloogiate kasutamiseks ning hoiakuid jätkusuutlikuks ning keskkonda vähim haavavaks professionaalseks tegevuseks. **Maamajandusliku kõrghariduse poolelt jääb hetkel puudu praktilisest töökogemusest, mille olulisust rõhutavad eeskätt tööandjad. Rohkem oleks vajalik juurutada ka kaasaegseid õppemeetodeid sh e-õpet ning püüda noori paremini kurssi viia põllumajandusajalooga ning kaasajal põllumajanduses toimuvaga. Alates 2009. aastast toimuvad Eesti põllumajandusmuuseumis maaelu ja põllumajanduse arengut tutvustavad loengud ja praktikumid Eesti Maaülikooli esmakursuslastele.**

¹³ Andmed haridussilm.ee

¹⁴ Ülevaade „Vabariigi valitsuse tegevusprogrammi 2011-2015“ eesmärkide täitmisest 2013. aastal <http://www.valitsus.ee>

Kõrvuti noorte inimeste tööeluks ettevalmistamisega lasub Maaülikoolil vastutus **põllumajandusteadlaste ja -õppejõudude järelkasvu tagamise** eest Eestis. Tulevasest konkurentsivõimest rääkides on haridusega lahutamatu seotud innovatsioon ning uue tehnoloogia ja tehnika rakendamine.

Praktikatoetuse **maksmine on näidanud, et oluliselt on kasvanud ettevõtjatepoolne huvi** praktikate läbiviimise vastu ja tänu sellele on õpilastel/üliõpilastel võimalus saada parimat ja ajakohast praktikat, mis omakorda tõstab väljaõppe kvaliteeti. **Praktika paremaks korraldamiseks on oluline tihe koostöö ettevõtete ja nende esindusorganisatsioonide, õppeasutuste vahel.** Praktikatoetust on makstud alates 2002. aastast. 2012. a muudeti praktikatoetuse taotlusvormi, mille tulemusena esitas iga taotleja toetuse saamiseks ühe taotluse (varem esitati iga praktikandi kohta taotlus), siis sellest tuleb ka väiksem taotluste arv. Toetus on mõeldud eelkõige sellistele ettevõtjatele, kes võtavad praktikale õpilase/üliõpilase, kes käib iga päev koolis ja kellele õppimine on põhitegevus. 2012. a esitati 106 taotlust ja praktikal osales 251 praktikanti. 2013.a esitati 74 taotlust ja praktikal osales 147 praktikanti. 2014. aastal esitati 69 taotlust ja praktikal osales 141 praktikanti.

Põllumajandus- ja maamajanduse erialade propageerimiseks makstakse kutseõppeasutuste õpilastele õppetootust, mille eesmärgiks on toetada ja suunata noori õppima põllu- või maamajanduserialasid. **Õppetootus on oluline just vähemkindlustatud perede lastele, et nad ei jätaks majanduslikel põhjustel soovitud eriala omandamata ning samuti vältimaks õpingute katkestamist.** 2014. aastal maksis õppetootust Maaelu Edendamise Sihtasutus.

Noortele korraldatakse põllumajandusvaldkonnas ka mitmeid kutsevõistlusi: künnivõistlus, noortaluniku kompleksvõistlus ja nooraednike kutsevõistlus. **Oluline on jätkata nimetatud tegevustega, mille eesmärgiks on põllu- ja maamajandusvaldkonna erialade propageerimine noortele,** kus õpilased/üliõpilased saavad võrrelda oma teoreetilisi ja praktilisi oskusi ning suunduksid õppima põllumajandus erialadele ja siduma end maaeluga.

Põllumajandustootja asendamise toetuse eesmärgiks on pakkuda väikese ja keskmise suurusega põllumajandustootjatele võrreldes teiste ettevõtjatega võrdsed võimalused töö- ja puhkeaja korraldamiseks. Toetus võimaldab põllumajandustootja puhkuse ja haiguse ajal saada oma ettevõttesse asendaja. Asendusteenust ei ole võimalik Eestis rakendada ilma riikliku toetuseta, sest väiksematel põllumajandustootjatel, eriti loomakasvatusega tegelevates ettevõtetes, ei ole võimalik kasumlikult majandada, kui puhke- või haiguspäevade saamiseks palgatakse lisatööjõudu, ja paljud väikesed põllumajandustootjad töötavadki ilma puhkuseta.

Asendusteenistus käivitus 2007. aastal. järk-järgult on lisandunud võimalus kasutada asendusteenust eelkooliealise lapse põetamise ning rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal. 2014. aastal vormistatud määruse muudatusega on võimalik põllumajandustootja või tema töötaja asendamine kuni 90 päeva aastas.

Asendusteenuse vajalikkusest kõneleb teenuse tarbimise kasvu suurenemine. 2010. aastal osutati kokku 20 986,5 tundi asendusteenust 33 asendaja poolt ja asendusteenust tarbis 128 põllumajandustootjat. 2014. a osutati kokku 43 474 tundi asendusteenust 44 asendaja pool ja asendusteenust tarbis 220 põllumajandustootjat.

Põllumajandustootja asendusteenuse vajadus on suurem, kui teenuse osutaja saab pakkuda. Raamlepinguid on sõlmitud üle 400 ettevõtjaga, **hinnanguliselt võiks vajadus olla ca 800 ettevõttel, mahuga ca 60 000 tundi.**

Teadmussiire

Arvestades, et teatud teadmisi on vaja pigem ühiskonnale kui tootjatele nende otseseks majandustegevuseks, on vajalik tagada selliste teadmiste soodne ja lihtne kättesaadavus. Valdonna ettevõtjaid ja töötajaid tuleb koolitada ka teemades, mis puudutab avalikke huve ning mitte ainult nende erahuve. Teisalt on ka teemasid, mis peaksid olema senisest paremini suunatud, et aidata kaasa sektorite keskkonnateadlikkuse ja konkurentsivõime parandamisele. Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetme „Koolitus- ja teavitustegevused“ raames toetatud tegevustel osales 28 938 osalejat, millest enim osalejaid oli põllumajandusteemal (25 853 osalejat) ning tunduvalt vähem toiduainetööstuses (2018 osalejat) ja metsanduses (1067 osalejat) (PRIA, aprill 2014).

Tähelepanu on vaja pöörata nii päevakajalise info edastamisele kui baaskoolitustele. Vajadust tuntakse koolituste järgi vähemlevinud tegevussektorites (nt kitse- ja linakasvatus) ning jätkuvalt oodatakse ettevõtlus- ja juhtimiskoolitusi. Järjest enam tuntakse puudust praktilistest koolitustest.

Erinevad koolitus- ja teavitustegevused peaksid mh hõlmama nii majandamise kui keskkonnateadlikkuse ja toiduohutusega seotud küsimusi. Teatud teemade teavitamise efektiivsemaks käsitlemiseks on vaja toetada pikaajaliste programmide elluviimist (näiteks teemadel taimekasvatus, ühistegevus jm). Eraldi tähelepanu pööratakse keskkonnateemadele, nt kliimat ja keskkonda säästvad põllumajandustavad, kliimamuutustega leevendamine, taimekaitsevahendite kasutamine, elurikkus ja veekaitse, veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EÜ jm. Põllumajanduses, toidu sektoris ning metsanduses hõivatud isikute teadlikkuse tõstmiseks keskkonna hoidmise põhimõtetest seotakse keskkonnateemad muude konkurentsivõime alaste teavitustega.

Plaanis on rakendada 7 pikaajalist programmi järgmistes valdkondades: aiandus; loomakasvatus; mahepõllumajandus; taimekasvatus; toit ja toiduohutus; ühistegevus; ning põllumajanduspoliitika abinõude rakendamine.

2.11 Põllumajandustootjate nõustamisteenus

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 1306/2013 kohaselt on EL liikmesriikidel kohustus tagada nõuandesüsteem põllumajandustootjate nõustamiseks. Nõuandesüsteem peab hõlmama vähemalt kohustuslikke majandamisnõudeid ning maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise standardeid; samas soovitatakse hõlmata mitmeid kliimat ja keskkonda säästvaid teemasid.

Tänase seisuga pakuvad maaelanikele nõuannet mitu erinevat nõuandevõrgustikku, kusjuures igal neist on oma eripära ja pakutav nõuanne on sihtrühmale vajalik. Põllumajandusettevõtetele nõustamisteenust pakuvad konsulendid tegutsevad maakondlike nõuandekeskuste kaudu. Lisaks on maaelanikel ja ettevõtjatel võimalik nõustamisteenuseid saada lisaks metsaühistute, Kodukandi võrgustiku, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt koondatud maakondlike arenduskeskuste, põllumajandustoodete sisendite müüjate, töötajate ja kokkuostjate (nn agroäride) ning muude nõustajate kaudu.

Eestis on maakondlikult tunnustatud nõuandekeskuste võrgustik ja kuni 2014. aasta lõpuni tegutses koordineeriv keskus Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhtimisel. Nõuandekeskustes tegutsevad konsulendid ja nõustajad pakuvad nõuannet mitmetes erinevates valdkondades: loomakasvatus, taimekasvatus, ettevõtte majandamine,

nõuetele vastavus jne. Informatsiooni levitatakse ka erinevate koolituste, infopäevade ja trükiste abil.

Nõuande kvaliteedi tagamiseks korraldatakse kutse andmist kutsekvalifikatsiooni raamistiku alusel. 31. detsembri 2014. a. seisuga oli Eestis kutsetunnistust omavaid konsulente 182 (sh metsanduse konsulendid), kellest osa on omandanud kutse kahes või enamas valdkonnas. Maaettevõtluse ja finantsmajanduse valdkonnas oli kehtiva kutsega konsulente 55, loomakasvatuses ja selle alavaldkondades 20, taimekasvatuses 24; metsanduse valdkonna konsulente oli 77 ja kogukonna arengu valdkonnas 6. Kutsega keskkonnakaitse ja loodushoiu konsulente on vaid kaks ning see ei ole kindlasti piisav. Selleks, et konsulent saaks oma klientidele kasulik olla, peab ta reeglina omama märkimisväärset teadmiste ning pikaajaliste ja mitmekesiste praktiliste kogemuste pagasit. Seetõttu ei saa konsulentide juurdekasvu osas lootma jääda ülikoolide värsketele lõpetajatele, vaid suurema osa vajalikest teadmistest ja eeskätt praktikast peab juurde tulejatele kättesaadavaks tegema nõuandesüsteem ise, nii spetsiaalsete koolituste kui praktika ja mentorluse abil, kasutades ka teadlaseid ja praktikuid.

Nõuandesüsteemi arendamist ja nõuande kasutamist on viimastel aastatel finantseeritud nii erasektori, riiklike, Eesti Riikliku Arengukava 2004-2006 kui Eesti maaelu arengukava 2007-2013 vahendite abil. Riiklikest vahenditest on rahastatud ennekõike süsteemi arengut, konsulentide koolitamist, tootjatele piiratud ulatuses tasuta nõuande võimaldamist ja teabelevi. Eesti maaelu arengukava 2007-2013 raames on toetatud meetme 1.3 Nõuandesüsteemi ja -teenuste toetamine alusel individuaalse nõuande ostmist ettevõtja majandustegevuse või erametsa majandamise tulemuslikkuse parandamiseks, nõuetele vastavuse nõuete järgimiseks ning tervishoiu ja tööohutuse valdkonnas nõuandeteenuse osutamist, toetatud on ka tunnustatud nõuandekeskuste ja koordineeriva keskuse arengut. Aastatel 2008-2014 on toetust saanud 2 685 põllumajandustootjat ja erametsavaldajat.

Joonis 11. Individuaalnõuande toetuse taotluste arv. Allikas: Põllumajandusministeerium

Üldistel hinnangutel on teave ja nõuanne erinevates valdkondades kättesaadav asjahuvilistele, kes seda otsida tahavad. Eesti ligi 20 000 põllu- ja

metsamajandusettevõttest peetakse nõuandeteenuse esmaseks sihtgrupiks ca 6000 ettevõtet, nendest kasutavad nõuandesüsteemi umbes pooled. Nõuandeteenuse mittekasutamise peamised põhjused on kõrgetasemeliste nõustajate hõivatus ning põllumajandustootjate vähene teadlikkus nõuandesüsteemi võimalustest. Ehkki erinevad teenuste kasutajate uuringud on näidanud kõrget rahulolu nõuandeteenuste kvaliteediga, on nõuandesüsteemis veel arenguruumi.

Nõustamisteenuste kasutamist toetatakse Eesti maaelu arengukava 2014—2020 meetmest „Nõustamisteenused, põllumajandusettevõtte juhtimis- ja asendusteenused“, mille eesmärk on nõustamisteenust pakkudes aidata kaasa põllumajandusega tegelevate majapidamiste või ettevõtete jätkusuutlikule majandamisele või tulemuslikkuse tõhustamisele. Meetme abil toetatakse nii individuaalse nõustamisteenuse kasutamist kui nõustajate koolitamist. Toetatavate nõustamisteenuste osutaja valitakse riigihankega. Hanke tingimustes lähtutakse eesmärgist tagada kvaliteetse nõustamisteenuse kättesaadavus põllumajandustootjatele – selleks peab hanke võitja tegema koostööd teadus- ja arendusasutustega ning põllumajandustootjate esindusorganisatsioonidega, tagama konsulentide koolitamise, arendama välja uusi nõuandetooteid jms. Arengukava esitamise hetkeks ei olnud hankemenetlus lõppenud.

2.12 Põllumajandusteadus- ja arendustegevus

Tegevusvaldkonnapõhised teadusuuringud aitavad siduda põllumajandussektorit otse tarbijate vajaduste ja nõuetega tõstes sealjuures ka kohalike toodete väärtust, parandades ühiskonna suhtumist põllumajandusse ning õpetades inimesi hindama põllumajanduse rolli puhtama keskkonna ja inimese hea tervisliku seisundi säilitamisel.

2011. a toimus esmakordselt põllumajandusvaldkonna taime- ja mullateaduse sihtevalveerimine, mille eesmärgiks oli saada teavet nimetatud teadusvaldkonna taseme, tulemuslikkuse ja mõju kohta. Kui eelnevatel aastatel on korralisel evalveerimisel iga teadus- ja arendusasutuse tegevust vastavas valdkonnas evalveeritud eraldi, siis seekord evalveeriti kogu valdkonda, mis andis hea ülevaate just põllumajanduse taime- ja mullateadusega tegelevates asutustes toimuvast. Evalveerimise tulemused avalikustati 2012. a märtsis, kus väliseksperdid rõhutasid **põllumajandusteadusele senisest selgemate ülesannete esitamise vajadust**. Lisaks toodi puudusena välja teadus- ja arendusasutuste **vähene baasfinantseerimine**, huvirühmade vähene kaasatus ning **nõuandesüsteemi vähene panustamine** ja kaasamine teadustulemuste avalikustamisse.

Nimetatud puuduste parandamiseks liideti 2013. a Jõgeva Sordiaretuse Instituut ja Eesti Maaviljeluse Instituut ning alates 1. juulist 2013. a nimetati asutus ümber Eesti Taimekasvatuse Instituudiks. Instituutide omavahelisel liitmisel vaadati üle ja koondati instituutide tegevusvaldkonnad ja ülesanded. Eesti Taimekasvatuse Instituudi teadus- ja arendustegevuse eesmärk põllumajanduskultuuride sordiaretuse ja agrotehnoloogia valdkonnas on toetada põllumajandustootmise efektiivsust ja konkurentsivõimet, vähendada põllumajanduse võimalikku negatiivset keskkonnamõju ja aidata kaasa elurikkuse säilitamisele.

Põllumajandusteaduse konkurentsivõime ja efektiivsus on otseselt seotud kaasaegse taristu ja materiaal-tehnilise baasiga, et viia läbi heal tasemel kvaliteetseid

teadusuuringuid ja tõhustada koostööd teiste asutustega, mille läbi suureneb teadlaste erialane võimekus. Taristute olukord vajab parandamist eriti taimekasvatuse valdkonnas. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse valdkonna teadustegevuse tehniliseks baasiks on Eesti Maaülikoolil katsefarm Märjal.

Kuigi riiklike programmide ja arengukava “**Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja säilitamine aastateks 2007-2013**” teadusprojektidesse on kaasatud mitmeid noorteadlasi, on eriti just taime- ja loomakasvatuse valdkonnas jätkuvalt probleeme teadlaste järelkasvu tagamisega. Hetkel puuduvad meetmed ergutamaks noori valima põllumajandusteadlase elukutset, mis tagaks põllumajandusteaduse ja -hariduse jätkusuutlikkuse.

2014. a rahastati selles tegevusvaldkonnas riikliku programmi “**Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2009-2014**” raames üheksat projekti kogusummas 281 787 eurot, mis valdkonniti jagunesid järgnevalt:

1. toiduohutuse ja tervise valdkonnas 1 projekti;
2. taimekasvatuse ja taimetervise (sh aiandus) valdkonnas 0 projekti;
3. loomakasvatuse (sh vesiviljelus) valdkonnas 1 projekti;
4. põllumajandustootmist toetavate tegevuste valdkonnas 1 projekti;
5. maamajandus- ja sotsiaaluuringute valdkonnas 3 projekti;
6. ERA-Net võrgustiku projekte 2;
7. FACCE JPI 1 projekt.

Aasta aastalt on paranemas põllumajandusteaduse rahvusvaheline koostöö.

Alates 2009. aastast on Põllumajandusministeerium kaasatud Euroopa Liidu Era-Net teadusvõrgustikku **Core Organic II**, mille eesmärgiks on mahepõllumajanduslase teaduskoostöö koordineerimine partnerriikides. Eesti osaleb kolmes ERA-Net Core Organic II võrgustiku projektis. Teise tegevusvaldkonna alla kuulub ka Euroopa Liidu mahesordiarretuse koostööprojekt, mahesortide kvaliteet ja tervislikkus, vastupidavuse suurendamine, sordiarretuse efektiivsuse tõstmine, mahe sordiarretuse ja seemnekasvatuse takistuste kõrvaldamine COBRA (Coordinating Organic plant BREeding Activities for diversity).

Alates 2014. aastast tegutseb mahepõllumajanduslik teaduskoostöövõrgustik ERA-Net Core Organic Plus, mis jätkab mahepõllumajandusliku teadustegevuse koordineerimist Horisont 2020 raames.

2014. a käivitus teaduskoostöövõrgustike ERA-Net Plus Climate Smart Agriculture (Kliimateadlik põllumajandus) ning ERA-Net Cofund kestlik ja vastupidav põllumajandus toidu ja toiduks mittekasutatavate toodete tootmiseks (Sustainable and resilient agriculture for food and non-food systems - SURPLUS) tegevus. ERA-Net Plus Climate Smart Agriculture raames viidi läbi Eesti jaoks edukas ühine projektikonkurss, kus Eesti teadlaste osalusega projekt pääses rahastatavate projektide sekka väga tihedas konkurentsisis. ERA-Net SURPLUS projektikonkurss käivitus 2015. a jaanuaris.

2015. a liitub Eesti tõenäoliselt uute ERA-Net Cofund teaduskoostöövõrgustikega jätkusuutlik teraviljakasvatus ja jätkusuutlik loomakasvatus.

Põllumajandusministeerium osaleb aktiivselt Euroopa Liidu põllumajandusteaduskoostöös ja on rahvusvaheliste organisatsioonide The European

Agricultural Research Initiative (**EURAGRI**) ja Standing Committee on Agricultural Research (**SCAR**) liige.

SCAR on ellu kutsunud erinevaid nõuandvaid töörühmi, nt. aastatel 2010-2011 osales Eesti põllumajandusalaste teadmiste ja innovatsioonisüsteemide töörühmas AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation Systems), misjärel jätkus töö AKIS-2 ning 2013. ja 2014. a AKIS-3 töörühmas.

AKIS töörühma eesmärgiks oli saada ülevaade, millised on Euroopa Liidu liikmesriikides toimivad teadus-, nõuande-, koolitus- ja haridus- ning muud põllumajandussektoris teadmiste levikut soodustavad ja toetavad süsteemid. Vaadeldi liikmesriikides erinevaid põllumajanduslikke teadmiste ja innovatsiooni struktuure ja poliitikaid, nende tugevusi ja nõrkusi ning ajendeid. Töörühm lõpetas oma esialgse tegevuse 2011. aastal, jõudes järgmistele järeldustele: AKIS on esilagu teoreetiline kontseptsioon, mis on vajalik selleks, et kirjeldada riiklikku või piirkondlikku AKIS-t: AKIS on olemas, aga pole olemas “one size fits all” (“kõigile üks suurus”) – skeemi. AKIS on erinevates riikides/piirkondades/sectorites suhteliselt erinev. Mõned riigid on oma AKISE aja jooksul tuntavalt ümberkonstrueerinud, AKISE komponendid on mõjutatud väga erinevatest ajenditest, AKIS on juhitud üldisest avalikust poliitikast, kuid konkreetset AKISE poliitikat ei eksisteeri. 2014. aastaks on AKIS töörühm jõudnud kolmandasse faasi ning tegeleb põllumajandusliku teadmussirde ja EIP võrgustike küsimustega.

Euroopa Liidu liikmesriigid on ühiselt otsustanud tegeleda Euroopa teadusruumi (ERA) loomisega. Üheks ERA initsiatiividest on teadustegevuse ühiskavandamine. Põllumajanduse valdkonnas on protsessi suuresti mõjutanud SCAR, koordineerides kliimamuutuse ja põllumajanduse valdkonnas partnerriikide poolsete ettepanekute koostamist.

Üheks tähelepanuväärseks protsessiks Euroopa teadusmaastikul on Euroopa Liidu ühiste teadusprogrammide kavandamine. Nende peamine eesmärk on reageerida ühiskondlikele probleemidele ja uutele katsumustele. Põllumajandusministeerium osaleb teaduse ühiskavandamise initsiatiivis “**Põllumajandus, toiduga varustatus ja kliimamuutused**” (*Agriculture, Food Security and Climate Change JPI FACCE*), mille eesmärgiks on edendada koostööd, koostegevust ning teadlaskonna võrgustiku loomist põllumajanduse, toiduga varustatuse ja kliimamuutuste valdkonnas.

2012. aasta juunis käivitas FACCE JPI juhtkomisjon pilootprojekti „Euroopa põllumajanduse ja toiduga kindlustatuse detailne kliimamuutuste riskihinnang-MACSUR“. Pilootprojekt käsitleb kliimamuutuste mõjude mudeleid ning kliimamuutuste stsenaariumide ebamäärasuse vähendamist. Pilootprojekt viiakse läbi, kasutades meetet „FACCE Knowledge Hub“, mis hõlmab Euroopa 65 uurimisrühma 17 riigist. Eesmärgiks on olemasolevate Euroopa mulla, kliima, loomakasvatuse, sotsiaalmajanduse ja põllumajandussüsteemide mitmekesisust kajastavate mudelite integreerimine ja rakendamine lähtuvalt piirkondlikest juhtumiuuringutest. Koostöö elavdab suhtlemist ja loob sünergiaid Euroopa mudeliloojate vahel. 2014. a käivitus projekti MACSUR jätkuprojekt.

2012. aasta oktoobris kinnitas FACCE–JPI juhtkomisjon ühiskavandamise teadusstrateegia, sealhulgas ka Eesti strateegia. Strateegias määratletakse viis peamist uurimisteemat põllumajanduse, toiduga varustatuse ja kliimamuutuste valdkonnas:

- jätkusuutlik toiduainetega kindlustatus kliimamuutuste tingimustes;
- keskkonnasäästlik põllumajanduse intensiivistamine;

- kompromiss toiduainetega varustatuse, bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste vahel;
- kohanemine kliimamuutustega;
- kliimamuutuste leevendamine.

2013. a kinnitas FACCE JPI juhtkomisjon rakendusplaani aastateks 2014-2015.

2.13 Maapiirkondade kultuuripärand

Lai kultuuripärand on oluline arengressurss piirkondliku eripära väljatoomiseks. 2014. aasta alguse seisuga on Eestis on kokku 26 578 kultuurimälestisena kaitse all olevat objekti ja 12 muinsuskaitseala, millele lisanduvad looduslikud pühapaigad. Teadaolevatest looduslikest pühapaikadest on arheoloogiamälestistena või looduskaitseobjektina kaitse all 17,92%. Arheoloogiamälestistest 91% ja arhitektuurimälestistest 71% asub väljaspool linnasid.

Eestile on iseloomulikud haja- ja sumbkülad. Rehielamu, mis ühendas ühe katuse alla eluhoone ja rehe, on ainult Eestile ja Põhja-Lätile iseloomulik hoonetüüp. Lisaks väärivad märkimist põllumajandusliku tootmise pärandit kandvad säilinud mõisahooned ning üksikud nõukogudeaegsed ehitised (kolhoosikeskused), samuti mitmed mujal Euroopas hävinud kultuurinähtused – muinaspõllud, ajaloolised külad ja ehitustraditsioonid, mitmed elujõulised käsitööoskused.

Põllumajandusmaastikul on näha kasutusest kõrvale jäänud lagunenud põllumajanduslikke tootmishooneid. Mitmed põllumajanduslikust tootmisest ja muust kasutusest kõrvalejäänud ehitised on lagunemas ja rikuvad Eesti põllumajandusmaastike ilmet. 60% hoonetest on vanemad kui 30 aastat. Osad nendest ei ole enam kasutamiskõlblikud ja on otstarbekas likvideerida, et korrastada maastikku.

Kultuurmaastiku säilimise tagab ennekõike tugev kogukond. Mälestised ja kultuuriväärtusega objektid toimivad turismimagnetina, olulisem on aga nende roll koha identiteedi määrajana. Uue funktsiooni ja elu andmisel tuleb siiski ennekõike lähtuda maastiku, küla või hoone ajaloolisest ning traditsioonilisest identiteedist. Oluline on tagada objektide säilimine nende ajaloolist ilmet respektierides. Kultuuri- ja loodusobjektide potentsiaali rakendamist kohaliku arengu edendamisel takistavad nende tehniline seisukord, vähene ligipääsetavus ja eksponeeritus, varustatus tugiinfrastruktuuriga, vähesed lisateenused ja nende objektide nõrk omavaheline seotus.

2.14 Põllumajandusmuuseumid

Põllumajandusliku ja maaelu tutvustava ajaloo- ja maakultuuripärandi säilitamisele, tutvustamisele ja edasikandmisele aitavad kaasa kolm riiklikku põllumajandusmuuseumi.

Eesti Põllumajandusmuuseum jäädvustab Eesti maakultuuri, põllumajanduslikku tootmist, omandisuhteid, põllumajandusharidust ja -teadust, kogub ja säilitab asjakohast ainet, uurib seda teaduslikult ning eksponeerib ja vahendab üldsusele, lähtudes teaduse ja ühiskonna vajadustest ning huvidest, edendab

kultuuriantropoloogia-, museoloogia- ja muuseumipedagoogikaalast tööd ning säilitab ja arendab ajaloolist mõisakompleksi kui tervikut.

Eesti Piimandusmuuseum kogub, uurib, süstematiseerib ja säilitab Eesti piimanduse ajalugu kajastavat kultuuriväärtusega ainet, samuti vahendab seda üldsusele teaduslikul, hariduslikul ja meelelahutuslikul eesmärgil ning tutvustab Eestis toodetud piima ja piimatooteid elanikkonna seas.

Carl Robert Jakobsoni Talumuuseum jäädvustab Carl Robert Jakobsoni ja tema perekonna elu ning tegevust iseloomustavat ainetikku, koostöös teiste asutuste, organisatsioonide ja isikutega kogub ja säilitab 19. sajandi teise poole talupidamist ja elukeskkonda kajastavat kultuuriväärtuslikku materjali ning korraldab nende vahendamist üldsusele teaduslikul, hariduslikul ja meelelahutuslikul eesmärgil.

Muuseumid haaravad oma tegevusse kõiki sihtgrupe: vanu ja noori, mehi ja naisi, erinevate erialade inimesi. Olulise tööloigu moodustab töö noortega – lisaks ekspositsioonide tutvustamisele omavad tähtsust erinevad õpitoad, kus lapsed ja noored saavad oma kätega proovida erinevaid maatöid ja talurahva käsitöid ning sedasi kinnistada saadudu teadmisi.

Põllumajandusmuuseumid arvestavad ekspositsiooni ja seda täiendavate õppeprogrammide koostamisel põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuste riiklike õppekavadega, samuti kõrgkoolide vajadustega nii, et muuseumikülustus moodustab osa õppetööst. Samuti on muuseumitel oluline roll Eesti maakultuuripärandi tutvustamisel välislastele.

Põllumajandusmuuseumid asuvad loodus- või miljööväärtuslikel aladel.

C. R. Jakobsoni Talumuuseum asub Kurgja-Linnutaja talu **looduskaitsealal, mis seab piirangud ürituste korraldamisele ja majandustegevusele** (näiteks küttepuid ja ehituspuidu varumine on komplitseeritud, samuti metsade uuendamist ei toimu – ehituspuitu enam pole, vajalik osta). **Enamik muuseumi hoonetest on muinsuskaitse all ja tuleb arvestada muinsuskaitse nõuetega, mis seab ehitusprojektide koostamisel pikemad ajapiirangud – vajalikud kooskõlastused Muinsuskaitse – ja Keskkonnaametiga ning muudab ehitustööd kallimaks.**

Eesti Põllumajandusmuuseum asub miljööväärtuslikus piirkonnas ning muuseum hooldab looduskaitse alust Ülenurme (mõisa) parki. **Muuseumil tuleb arvestada hoonete renoveerimisel ja pargi hooldamisel erinõudeid.**

C. R. Jakobsoni Talumuuseum korraldab igal aastal augusti viimasel laupäeval Talupäeva, kus näidatakse mitmesuguseid talutöid – rukkikülvist rehepeksu ja leivaküpsetamiseni, lambaniitmisest sokikudumiseni. 2014. a toimus talupäev 21. korda, külastajaid oli ca 1000. Talupäeva läbiviimisel olid teiste hulgas abiks ka Eesti Põllumajandusmuuseum ja Eesti Piimandusmuuseum. 2010. aastal alustas tööd Talukultuurikool, mis toimub igal kuul vähemalt korra, on mõeldud peredele, toimuvad erinevad pärandtehnoloogia töötoad ning õpetatakse talueluks vajalikke tegevusi, et säilitada maaelukultuuri, vähendada muuseumi külastuste hooajalisust ja soodustada pereturismi. 2014. aasta teemaks oli mets.

2013. aasta aprillis alustati õpilastele suunatud programmi „Eesti toidu aastaring talus“ läbiviimisega. Programmi raames osales 43 gruppi 1366 osavõtjat. 2014. aastal osales programmis 36 gruppi 1285 osavõtjaga. Programmi eesmärgiks on õpilastele teadvustada, et eesti toit on maitsev, ökoloogiliselt puhas ja tervislik. Muuseumi

missiooniks on eesti rahvustoitude pakkumine, mida valmistatakse enamasti oma toorainest.

2014. aastal paigaldati muuseumi peahoonesse maaküte ja lairiba internet. C. R. Jakobsoni Talumuuseumi peamajas asuv 1982. aastal valminud püsiekspositsioon C. R. Jakobsoni elust ja tegevustest vajab uuendamist. Peahoone vajab sanitaarremonti. Ettevalmistavad tööd ekspositsiooni uuendamiseks on olnud maakütte panek hoonesse 2014. aastal ning 2015. aastal saab vahetatud peahoone katus. Renoveerimist vajavad laut, saunamaja ja muuseumi töökoda. Muuseum on tegutsev talumuuseum koos põllupidamise ja loomakasvatusega, kuid selleks vajalik masinate tehnoпарк on nõukogudeaegne ning vajab uuendamist.

2014. a külastas Talumuuseumi 33 309 inimest.

Eesti Piimandusmuuseum korraldab koostöös Põllumajandusministeeriumi, Eesti Piimaliidu ning piimatootjate ja -käitlejatega Piimapäeva, mille eesmärgiks on tutvustada elanikkonnale kodumaiseid piimatootmeid ning propageerida kodumaise piimatootmise ja töötlemise vajalikkust, jäädes omanäoliseks kultuurrahvaks. Lisaks püsiekspositsioonile pakutakse külastajaile erinevaid hariduslikke programme, sealhulgas käelisi õpitubasid – või-, sõira-, kohukeste-, ning jäätisevalmistamise protsessist kodustest tingimustes.

Eesti Piimandusmuuseumil on valminud 2011. aastal koostöös Leaderiga näitus "Piim kui tervise ja ilu allikas. Neist kaks on eesti- ja üks venekeelne. Näitus ringleb koolides. Rändnäitus „Piim kui tervise ja tarkuse allikas“ oli 2012. aastal kõikides Järva- ja Saaremaa koolides ning alustas ringkäiku Viljandimaal. Kokku oli näitus üleval 51 koolis ja sellega tutvus ca 9500 õpilast (Saaremaal 4806 ning Järvamaal 4344, lisaks viie Viljandimaa kooli õpilased). Näitus on lisaks stendile varustatud ka töövihiku ning retseptiraamatuga, millest tulenevalt võeti teema koolides põhjalikult läbi ka klassijuhataja- ja terviseõpetuse tundides. 2013 aastal tutvusid näitusega Viljandi- ja Pärnumaal, Narva-Jõesuus, Narvas kokku 12 298 üldhariduskoolide õpilast ja õpetajat. 2014 aastal jätkas näitus ringkäiku Pärnumaal ja Jõgevamaal ning oli üleval Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis. Näitusega tutvusid 14 700 õpilast ja õpetajat.

Kokku on näitused olnud eksponeeritud kuue maakonna koolides ning neid on perioodil 2012 – 2014 külastanud 36 498 õpilast ja õpetajat.

2014 aastal alustati rahvusvahelist piimandusajaloo alast koostööd Soome Vabariigi Valio Meijereimuseo'ga. Jätkub aktiivne kogumistegevus.

Teadustöödest on aktuaalsed Nõukogude perioodi ekspositsiooni ettevalmistamine ja juustu ajaloo

uurimine. Eesti Piimandusmuuseumi püsiekspositsioon vajab uuendamist kuna see on visuaalselt ja tehniliselt vananenud. Vajalikud on Eesti Piimandusmuuseumi peahoone katuse ja fassaadi renoveerimine, pargi hooldus ja territooriumi piirdeaia ehitamine.

2014. a külastas Piimandusmuuseumi 6412 inimest.

2014. a algutati põllumajandusmuuseumide raamatukogudes olevate säilikutega hindamise ja analüüsiga ning Eesti Põllumajandusmuuseumi eestvedamisel koostati Eesti Põllumajandusmuuseumi, Eesti Piimandusmuuseumi ja C.R. Jakobsoni Talumuuseumi raamatukogude fondi sisulise hindamise projekt, mida rahastas Kultuuriministeerium. Eesmärgiks oli hinnata kolme põllumajandusmuuseumi raamatukogus säilitatavate trükiste ümberkorralduse vajadust ja võimalust välja

selgitada, kas muuseumide raamatukogudesse seni kogutud säilikud on vastavuses kogumispõhimõtetega.

Eesti Põllumajandusmuuseumis korraldatakse alates 2007. aastast rukki – ja rukkileiva ajalugu tutvustavat muuseumiprogrammi „Rukkileib meie laual“. Programmi raames osaletakse praktilistes tegevustes (rukki lõikamine sirbiga, vilja peksmine kootidega, käsikiviga jahu jahvatamine, rukkileiva küpsetamine). 2014. aastal valmis muuseumiprogrammi „Rukkileib meie laual“ täiendav film „Rukkikülvist leivateoni“. Põllumajandusministeeriumi finantseeritavas programmis osales 3000 õpilast üle Eesti, lisaks tasulistes programmides 473 õpilast.

Haridus- ja Teadusministeeriumilt saadud toetuse abil viidi tasuta läbi õppeprogrammi „Lina meie igapäevaelus“, kus osales 967 õpilast ja õpetajat. Linaprogrammi mitmekesistamiseks valmis ka uus lina ajalugu ja kasutust käsitlev töövihik „Eesti Põllumajandusmuuseumi linaaamat“, mille koostasid muuseumi töötajad ja toetas Eesti Haridus- ja Teadusministeerium.

Valmisid uued taluloomadele keskenduvad haridusprogrammid „Kits karja, lehm lauta“ ja „Saame tuttavaks, hobune“, linnukasvatuse ekspositsiooniga seotud haridusprogramm „Mõndagi munast“ ning uuendati käsitööprogrammi „Villakera-kullakera“. Kokku osales 2014. aastal erinevates muuseumiprogrammides 9548 last ja täiskasvanut.

2014. aastal jätkusid ka Eesti Põllumajandusmuuseumi töötajate loengud Eesti Maaülikooli Põllumajanduse- ja Keskkonna Instituudi (*edaspidi* EMÜ PKI) aianduse ja põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise ning maastikukaitse ja hoolduse eriala üliõpilastele. Samuti toimusid põllumajanduse ajaloo loengud ja seminarid EMÜ PKI põllumajandusettevõtete majandamise üliõpilastele. Lisaks viidi läbi toiduainete toorme loengud ja seminarid EMÜ Veterinaarmeditsiini ja Loomakasvatuse Instituudi toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia üliõpilastele. Toimusid vabaainete loengud ja seminarid teemadel „Mesi – tervise hoidja“ ja „Rukkileib meie toidulaual“. **Kokku osales õppetöös 153 üliõpilast.**

Koostöös Sangaste Rukkiküla ja Eesti Rukki Seltsiga pandi kokku 2014. aastal Rukkiaasta 2015 „Krahv Berg 170 – Sangaste rukis 140“ tegevuskava. Rukkiaasta kavas on mitmekülgne programm rukkiteemalistest üritustest erinevatele sihtgruppidele nii Eestis kui rahvusvaheliselt Milano EXPO-l 2015, mille eesmärgiks on kaasa aidata Eesti rukki jätkusuutlikule sordiaretusele ja kasvatamisele, väärtustamisele ja tarbimisele. Eesti Põllumajandusmuuseumi eesmärk rukki kui leivavilja tähtsustamisel on viia ellu projekt „Rukkiküün“ ja sellega seotud tegevused. Ühe konkreetse ettevõtmisena on plaanis rajada nn **Euroopa rukkitee**, mis kulgeks läbi kümnekonna Põhja- ja Kesk-Euroopa riigi ja mille **keskus võiks asuda Eestis**. Eestis võiks see tee hõlmata nii siinse rukki ajaloo, sortide ja kasutusvõimaluste tutvustamist kui ka näidata modernset tootmisprotsessi. Rukkitootmisele laiema tähelepanu pööramiseks on Eesti teinud ettepaneku rahvusvahelise **rukkiaasta väljakuulutamiseks 2016. aastal**. Rukist tootvaid riike on maailmas 40. Eesti Põllumajandusmuuseum täiendas 2014. aastal rukkiprojekte tutvustavat kodulehekülge „RyeRoute“, mis on üks osa muuseumi kodulehest (www.ryeroute.eu).

Eesti Põllumajandusmuuseum jätkab koostööd Eesti Rukki Seltsiga ja Sangaste vallavalitsusega ning Sangastes tegutseva Rukkimajaga.

Toimusid traditsioonilised suurüritused – *Muuseumiöö* (17. mai), *Ülenurme mõisa- ja talupäev*; *Viss 2014* (5. juuni); *Rukkimaarjapäev* (16. august); *Tartu sügisnäitus*.

Tõuloom 2014 (6. sept); *Lõikuspüha* (11. oktoobril). 2014. aastal lisandus ülevabariigiline Maamasinate päev (14. juuni), mille eesmärk oli maamasinate ja põllumajandustehnika eksponeerimine muuseumis ja vanatehnika huviliste töö väärtustamine. Üritus on planeeritud jätkuüritusena ka 2015. a, mis on oluline muuseumi algatatud omavalmistatud traktorite kogumistöö elluviimisel ja teematrükise ettevalmistamisel.

2014. aastal renoveeriti Põllumajandusmuuseumis ekspositsioonihooned nr 8 (endine laut) vee- ja kanalisatsioonisüsteem ning amortiseerunud veesüsteemi välistrass. Renoveeriti samas hoones asuvad hoidla- ning olemruumid.

Keskonnainvesteeringute Keskuse ja Põllumajandusministeeriumi abiga viidi ellu projekt Ülenurme (mõisa)pargi rekonstrueerimise V etapp „Avariiliste puude sanitaarlõikus, hooldusraie ja ohtlike puude toetus, teekatete rekonstrueerimise lõpetamine ning muru ja uusistutuste rajamine“ looduskaitsealuses mõisapargis ja muuseumi peahoone ümbruses. Paigaldati sama projekti raames territooriumile osaliselt välisvalgustus.

Eesti Põllumajandusmuuseumis on vajalik tuletõkkeuste ja luukide paigaldamine ning territooriumi piirdeaia ehitamine.

2014. a külastas Põllumajandusmuuseumi 45 260 inimest.

2.15 Kohalik algatus

Juba praegu teevad era- ja avalik sektor kohaliku piirkonna võimaluste kasutamise eesmärgil koostööd ning seda tuleb veelgi tugevdada. Olukorras, kus elanike arv on väike ja ettevõtlus üldjuhul väherentaabel, on oluline kohaliku kogukonna tugevus. Siin on toimunud maaelanike koondumine – 2012. aasta andmete alusel on 4437 külast 1615 külal valitud külaliider või külavanem. Andmed pärinevad MTÜ Eesti Külaliikumise Kodukant projekti "Eesti külad 2013" raames läbi viidud uuringust.

Kõiki kohaliku elu iseärasusi ja vajadusi ei ole võimalik hinnata ega lahendada riigi tasandilt ja ühe mudeli järgi. Teatud juhtudel on otstarbekas lahendada kohaliku tasandi probleeme kohaliku algatuse kaudu, edendades sel eesmärgil erinevate sektorite koostööd. 2015. a seisuga on Eestis moodustatud 26 kohaliku tegevusgruppi, kes on välja töötanud oma piirkonna strateegia ja tegelevad selle rakendamisega. Kohalikud tegevusgrupid hõlmavad üle 100% maapiirkonnast ja -rahvastikust.

Tänu Leader lähenemisele on kohalikud elanikud ja erinevad sektorid hakanud senisest enam strateegiliselt mõtlema oma piirkonna arengu üle ja piirkonda vaadatakse kui tervikut. Leader lähenemise rakendamine on kaasa aidanud kolmanda sektori kasvule ja sotsiaalse tegevuse mitmekesistamisele maapiirkondades. Kohalikud tegevusgrupis on panustanud kõikide sektorite koostööle. 2013. aasta kevade seisuga oli kohalikes tegevusgruppides 1718 liiget.

Aastatega on kasvanud pikaajaliselt (enam kui kümme aastat) tegutsevate MTÜde arv ning MTÜde roll ettevõtluse ja maamajanduse edendaja ja arendajana, mis ühtlasi näitab maapiirkondades tegutsevate MTÜde jätkusuutlikkust ja orienteeritust tulevikku.

Leader-meede on kõige enam panustanud MAK 2007-2013 3. telje eesmärkide saavutamisse, sest enim on Leader meetmest antud toetust kohaliku kultuuri, turismi ja kohalike toodete arendamise projektidele. Kõige populaarsemateks valdkondadeks on siiani olnud külade uuendamise ja arendamise eesmärgil ehitamine, rekonstrueerimine ja seadmete soetamine ning koolitamise, teavitamise jms tegevused. Seega on kogukonna koostöö tugevdamisel eeldused kogukonna kõigi osapoolte kaasamiseks kohaliku arengu üle otsustamisse. Kohalike tegevusgruppide tugistruktuurina tegutseb muude ülesannete hulgas maaeluvõrgustik.

3. Kalanduse tegevusvaldkonna hetkeolukorra analüüs

Antud tegevusvaldkonna hetkeolukorra analüüsis kajastatavad alavaldkonnad:

- Alavaldkond 3.1: Konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik kalamajandus.

3.1 Valdonna rakenduslik hetkeseis

Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 meetmetest käivitusid kõik. Nendeks on: Kalanduspiirkondade säästev areng, Vesiviljeluse investeeringutoetus, Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad, Investeeringud töötlemisse ja turustamisse, Riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks, Ühistegevused, Veeloomastiku ja –taimestiku kaitse ja arendamine, Katseprojektid, Väikesemahuline rannapüük, Traallaevastiku moderniseerimistoetus, Sisevete kalanduse investeeringutoetus, Sotsiaalmajanduslikud meetmed ning Kalasadamate, lossimiskohad ja varjualused. Lisaks on jätkatud riiklike toetuste andmist kalandustoodete tootja või töötleja koolitustoetuseks ja kalandustoodete tootja või töötleja praktikatoetuseks.

2010. aastal loodud Kalanduse Teabekeskus on käivitunud ja toimib hästi. Täna on kalandussektori esindajad (kalurid, töötlejad, kalakasvatajad) saanud kaasaegset informatsiooni, oskusteavet, koolitust ja nõuannet selleks, et soodustada kalandussektori konkurentsivõimet ning sektori säästva- ja teadmistepõhise majandamise kasvu.

Kalanduse andmete kogumise ja analüüsi valdkonnas jätkub kalapüügiandmete elektroonilise raporteerimise süsteemi (nii kliendirakenduse, veebiliidese – st Kalanduse infosüsteemi - kui ka analüüsikeskkonna Business Objects) arendamine. Arendusvajadused tulenevad nii Euroopa Liidus tehtavatest elektroonilise püügipäeviku, kala esmakokkuostu/üleandmisega seonduva dokumentatsiooni ja kalalaevaregistri andmekoosseisude ja andmevahetusprotseduuride täiendustest, rahvusvaheliste kalandusorganisatsioonide ja kolmandate riikide nõuetest, kui ka siseriiklikest kalanduse püügikorralduse, järelevalve, andmekogumisprogrammi ja teadustöö vajadustest.

Andmete esitamisel tuleb järjest enam ära kasutada tänapäevaseid tehnilisi võimalusi (nt püügiandmete esitamine nutiseadmeid kasutades), kohandades selleks vajadusel olemasolevaid tehnilisi lahendusi.

Kalalaevade riikliku registri osas tehtavad arendused võimaldavad operatiivsemalt ja täpsemalt pidada arvestust registreeritud kalalaevade püügivõimsuste üle Euroopa Liidu seadusandluse uuenevaid nõudeid silmas pidades.

Ühistegevuse ning ühishuvide arendamist läbi Euroopa Merendus – ja Kalandusfondi rakenduskava sisaldab prioriteete, mis on suunatud tootjaorganisatsioonidele ja rannapiirkondade arengule. Toimub uuenenud Euroopa Liidu Ühise Kalanduspoliitika rakendamine. Lisaks osaletakse rahvusvaheliste organisatsioonide töös (nt. OECD, EUROFISH).

3.2 Kalapüük, kalavarud ja kalakasvatus

Eesti kalandussektor kasutab Läänemere ja sisevete kalavarusid, samuti on Eestil juurdepääs Loode-Atlandi (NAFO), Kirde-Atlandi (Teravmäed ja NEAFC) ning

Edela-Atlandi kalaressurssidele. Rahvusvaheliselt reguleeritavate kalavarude seisundit hindavad rahvusvahelised teadusorganisatsioonid. Sõltuvalt kalavarude olukorrast on nii seniseid püügivõimalusi kärbitud või suurendatud kui ka avatud uusi püügivõimalusi Eesti kalalaevadele. Sisevete kalavarude olukord sõltub eelkõige püügikoormusest ning keskkonnatingimustest kui ka järelvalve tõhususest.

Eesti kalandussektor kasutab Läänemere ja sisevete kalavarusid, samuti on Eestil juurdepääs Loode-Atlandi (NAFO), Kirde-Atlandi (Teravmäed ja NEAFC) ning Edela-Atlandi kalaressurssidele. Rahvusvaheliselt reguleeritavate kalavarude seisundit hindavad rahvusvahelised teadusorganisatsioonid.

Kalalaevastikku kuulus 2014. aasta lõpu seisuga 36 Läänemerel kalapüügiga tegelevat laeva, 5 püügilaeva Atlandi ookeanil ning 1474 Läänemerel rannapüügis kasutatavat kalapaati ja 469 sisevete kalapaati.

Eesti jaoks on majanduslikult tähtis Läänemerest püütav kilu ja räim. Nii kiluvaru kui ka Liivi lahe ja Läänemere avaosa räimevaru majandatakse 2014. aasta seisuga maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tasemel. Ebarahuldav on lõhevaru seisund. Seoses muutustega Läänemere tursavaru olukorras, mille kohta ei ole teadlased põhjuseid leidnud, Rahvusvaheline Mereuurimisnõukogu 2014. aastal analüütilist hinnangut Läänemere tursavarude olukorra kohta meile lähimas tursapüügipiirkonnas ei andnud. Rannapüügil püütakse palju erinevaid kalaliike. Majanduslikult tähtsamad on räim, ahven, meritint, lest, koha, tuulehaug ja haug. Samuti püütakse särge, hõbekokre ja vimba. Peamisteks püügivahenditeks on mõrrad, nakkevõrgud ja õngejadad.

Kutseline kalapüük sisevetest toimub arvestataval määral Peipsi järvel ja Võrtsjärvel. Peamisteks püügikaladeks on latikas, ahven, koha, särg, haug, ja luts. Püügivahenditeks on nakkevõrgud, mõrrad, ja Peipsi järvel ka põhjanoodad. Lisaks püütakse arvestatavas koguses silmutorbikute ja silmumõrdadega jõesilmu eelkõige Narva jõest.

Läänemerest püüti 2014. aastal kutseliste kalurite poolt kokku 55252,733 tonni kala, millest 19,71 % moodustab püük rannapiirkonnas. Läänemerest püütule lisandus 2847,298 tonni püüki sisevetest. Läänemetest püüti 2014. aastal põhiliselt kilu (51,58 %) ja räime (41,86 %). Sealhulgas rannavetest püütud kalast moodustas räim 69,21 %.

Lisaks sisevete ja Läänemere kalapüügile teostatakse kalapüüki ka Atlandi ookeanist (kaugpüük). 2014. aastal moodustas kaugpüük Eesti kutselisest kalapüügist 15,74%.

Vesiviljelussektoris rakendatavate meetmete eesmärk on olnud siseturuvajaduse ulatuses kalakasvanduste arendamine. Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava meetmega 2.1 “Vesiviljeluse investeeringutoetus” toetati uue vesiviljeluskasvanduse püstitamist või olemasoleva vesiviljeluskasvanduse rekonstrueerimist, laiendamist ja tehnosüsteemide rekonstrueerimist. Meetme 2.1 raames on 2014. aasta lõpuks toimunud taotlusvoorudes peamiselt taotletud toetust uute vesiviljelusettevõtte rajamiseks või olemasolevate rekonstrueerimiseks. Taotletud projektide põhine potentsiaalne vesiviljelustoodang kokku on umbes 5000 tonni.

Kilu ja räime kalapüügi ja töötlemise sektor on suures sõltuvuses idaturust, kus Venemaa turu sulgemine 2014. aastal külmutatud kilu ja räime ekspordiks on toonud kaasa nende kalaliikide turu- kui ka esmakokkuostu hinna languse.

Püügisektori heaolu baseerub olemasoleva ressursi säästlikul kasutusel ning arvestades, et kilu ja räim on enim püütavad liigid, siis täna saame öelda, et Eesti majandusvööndis võib nii kilu- kui ka räimevaru lugeda suhteliselt heaks. Lisaks arvestades viimase 10 aasta kalavarude dünaamikat on käesolevaks ajaks saavutatud kalapüügivõimsuse ja kalavarude vaheline pikaajaline tasakaal traalpüügisektoris.

Kalasadamate osas on tänaseks toimunud positiivne areng. Euroopa Kalandusfondi toel alustati 2010. aastal kalasadamate uuendamist, mille tulemusena on 2015. aastalõpuks planeeritud uuendada 60 kalasadamat ja lossimiskohta. Kohalikud kalanduse tegevusgrupid valisid oma strateegiates välja piirkonnale kõige olulisemad kalasadamad ja lossimiskohad ning tänaseks on Euroopa Kalandusfondi investeeringuid tehtud 51 kalasadamasse ja lossimiskohta ning 5 traallaevade poolt kasutatavasse sadamasse.

Arvestades tehtud investeeringuid perioodil 2007 – 2014 on uuel perioodil 2014 – 2020 fookuses kohaliku kala- ja vesiviljelustoodete väärimise ja otseturustamise edendamise, kohalike toodete kõrgema kvaliteedi ning suurema turujõu saavutamine.

3.3 Liikide sisetarbimine ja käitlemiskett

2013. aasta seisuga moodustab kalatöötlemine Eesti toiduainetetööstusest 12% ning kalatoodete osakaal toiduainete ekspordist moodustab 26%. Kalatooteid toodeti 2013. aastal kokku ca 70,5 tuhat tonni, 67,2 tuhat tonni toidukalatooteid ja 3,3 tuhat tonni konserve. (2014.a andmeid ei ole veel avaldatud).

Põhitegevusalad Eesti kalatöötlemises on kala külmutamine, fileerimine soola-, vürtsi-, kuivatatud kala valmistamine, preserve, konserve ning valmistoidu tootmine. Külmutatud kala ja konservitoodang on orienteeritud idaturule ning Kesk- ja Ida-Euroopa turgudele. Valmistoituturustatakse nii ida- kui ka lääneturgudele. Mageveekalade fileede eksporditurg on läänes. Suur osa toodetavast sortimendist on esindatud ka koduturul.

Veterinaar- ja Toiduameti poolt on tunnustatud 98 kalakäitlemisettevõtet (seisuga 12.01.2015), kus toimub kala töötlemine ja kalatoodete valmistamine.

Kala ja kalatooteid eksporditi 2014. aastal kokku 104,6 tuhat tonni, rahalises vääringus 182 miljoni euro eest, ekspordi osa müügist moodustas 76,8%.

Eestist eksporditakse koguliselt kõige rohkem külmutatud kala – 2014. aastal 66 tuhat tonni, mis moodustas 64% kala- ja kalatoodete ekspordist. Rahalises vääringus moodustas 2014. aastal kala ja kalatoodete ekspordist kõige suurema osa samuti külmutatud kala (37%), järgnesid jahutatud ja külmutatud kalafilee (20%) ning suitsutatud, soolatud ning kuivatatud kalatooted (14%).

3.4 Ühistegevus

Eesti kalapüügi- ja vesiviljelussektoris sektoris tegutseb viis tunnustatud tootjaorganisatsiooni. Kolm tootjaorganisatsiooni tegutsevad kilu- ja räimepüügisektoris. Kilu- ja räimepüügisektoris esindavad tootjaorganisatsioonid ligi 90% nende liikide püügiõigusest. Rannapüügivaldkonna tulundusühistu omab tunnustust rääbise osas, vesiviljeluse oma vikerforelli osas. Tootjaorganisatsioonide eesmärk on ühistegevusega tegutsemise, sh tootmis- ja turustuskavade koostamisega koordineerida liikmetevahelisi tootmist ja turustamist, tõstmaks kalapüügi- ja vesiviljelustegevuste jätkusuutlikkust ja kasumlikkust. Läbi turukorraldusmeetmete, nagu miinimumhind, sekkumised, tegevuskavad ja ühine turustamine, on tootjaorganisatsioonid suutnud hoida stabiilset kala hinda oma liikmetele.

Vesiviljeluses sai 2010. aastal tunnustuse tootjaorganisatsioon, mille liikmeteks on vikerforelli ja angerja kasvatajad.

Eesti kaheksasse kalanduspiirkonda (vt alltoodud kaarti) on loodud kalanduse tegevusgrupid, mis koondavad peamiselt kalureid, kalandussektori ettevõtjaid, kohalike omavalitsuste esindajaid ning mittetulundusühinguid ja sihtasutusi nii kalandussektorist kui ka väljastpoolt. Kõik tegevusgrupid on loonud oma piirkonna arenguks strateegia, mille aktiivsem rakendamisperiood jäi aastatesse 2010 – 2013. Meetme „Kalanduspiirkondade säästev areng“ rakendamiseks planeeriti 25 708 684 EUR, mis moodustas Euroopa Kalandusfondi eelarvest 23%.

Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 4.1 „Kalanduspiirkondade säästev areng“ eesmärgiks on:

- säilitada kalanduspiirkondade majanduslik ja sotsiaalne jätkusuutlikkus ning lisada väärtust kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele;
- säilitada ja luua töökohti kalanduspiirkondades, toetades selleks kalandussektoris toimunud muudatuste tõttu sotsiaalmajanduslikesse raskustesse sattunud piirkondades pakutavate võimaluste mitmekesistamist või majanduslikku ja sotsiaalset ümber-struktureerimist;
- edendada rannakeskkonna kvaliteeti;
- edendada kalanduspiirkondade vahelist riiklikku ja riikidevahelist koostööd.

Toetus on jagatud viie tegevussuuna vahel:

Joonis 12. Kalanduspiirkondade säästva arengu meetme toetussumma jaotus tegevussuundade vahel (% kalanduspiirkondade summaarsest toetusest).

Toetusmeetme rakendamine on kalurite ja rannapiirkonna ettevõtjate jaoks hästi vastuvõetud. Aktiivselt on toetatud kalandusega seotud piirkondlikku väikeettevõtlust sh töötlemis- ning otseturustamisvõimalusi, suurenenud on kogemused kalale lisandväärtuse andmisel. Olulisel määral on uuendatud ja taastatud kalurite jaoks olulisi lossimiskohti ja kalasadamaid. Palju on kasutatud tegevuste mitmekesistamise all pakutavat toetust leida ja täiendada alternatiivseid töövõimalusi kalapüügihooajavälisel perioodil. Meede on aidanud kaasa piirkondade kultuuripärandi säilimisele ja traditsioonide hoidmisele. Suurimaks edusammuks kalanduspiirkondade arendamisel on suurenenud ühistegevus läbi tegevusgruppide moodustamise ja kogukondlike sidemete tugevnemine, samuti on kasvanud oskused ja teadlikkus toetuste kasutamise võimalusest.

2014. aasta septembri lõpu seisuga oli meetme eelarvest projektitoetusteks määratud 22,5 miljonit eurot.

Joonis 13. Kalanduse tegevusgrupid üle Eesti.

Lisa 2: Eesti Maaelu arengukava 2007-2013 meetmed:

- 1.1 Koolitus- ja teavitustegevused
- 1.2 Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine
- 1.3 Nõuandesüsteemi ja -teenuste toetamine
 - sh - Põllumajandustootjatele ja erametsa valdajatele nõuandeteenuse võimaldamine (1.3.1)
 - sh - Nõuetele vastavuse ning tervishoiu ja tööohutuse alase nõuandeteenuse võimaldamine (1.3.2)
 - sh - Nõuandesüsteemi arendamine nõuandeteenuse hea kättesaadavuse tagamiseks (1.3.3)
- 1.4 Põllumajandusettevõtete ajakohastamine
 - 1.4.1 Investeeringud mikropõllumajandusettevõtete arendamiseks
 - 1.4.2 Investeeringud loomakasvatusehitistesse
 - 1.4.3 Investeeringud bioenergia tootmisesse
- 1.5 Metsade majandusliku väärtuse parandamine ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmine
 - sh - Metsa majandusliku väärtuse parandamine (1.5.1)
 - sh - Investeeringud ettevõtte üldist tulemuslikkust parandavatesse töötlemisviisidesse ja tehnoloogiatesse (arendusprojekti elluviimine) (1.5.2)
 - sh - Kahjustatud metsa taastamine ja metsatulekahju ennetamine (1.5.3)
- 1.6 Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmine
 - 1.6.1 Põllumajandustoodete ja mittepuiduliste metsasaaduste töötlemine
 - 1.6.2 Piimandussektori ja mahepõllumajandustootmise kohandumine uute väljakutsetega ning põllumajandustoodete ühise töötlemise edendamine
 - 1.6.3 Põllumajandustoodete ühisturustamise edendamine
- 1.7 Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamine
 - 1.7.1 Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise alane koostöö
 - 1.7.2 Põllumajandustootjate osalemine toidukvaliteedikavas
 - 1.7.3 Toidukvaliteedikavade raames toodetud toodete alane teavitamis- ja edendamistegevus
- 1.8 Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuur
- 1.9 Tootjarühmade loomine ja arendamine
 - 2.1 Ebasoodsamate piirkondade toetus
 - 2.2 Natura 2000 toetus põllumajandusmaale
 - 2.3 Põllumajanduslik keskkonnatoetus
 - 2.3.1 Keskkonnasõbralik majandamine
 - 2.3.2 Mahepõllumajandusliku tootmise toetus
 - 2.3.3 Ohustatud tõugu looma pidamise toetus
 - 2.3.4 Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus
 - 2.3.5 Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus
 - 2.4 Loomade heaolu: loomade karjatamise toetus
 - 2.5 Vähetootlikud investeeringud
 - 2.5.1 Kiviaia taastamise toetus
 - 2.5.2 Mitmeliigilise põõsasriba rajamise toetus (ei ole rakendatud)
 - 2.6 Kaitsemetsa rajamise toetus põllumajandusmaale (ei ole rakendatud)

2.7 Natura 2000 toetus erametsamaale

3.1 Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas

3.1.1 Mitmekesistamine mittepõllumajandusliku tegevuse suunas

3.1.2 Mikroettevõtete arendamine

3.1.3 Investeeringud bioenergia tootmisesse

3.2 Külade uuendamine ja arendamine

3.2.1 Majanduse ja maaelanikkonna põhiteenused

3.2.2 Eesti lairiba internetivõrgu katvuse tõstmine

3.2.3 Külade uuendamine ja arendamine

3.2.4 Maapiirkondade kultuuripärandi säilitamine ja selle kvaliteedi parandamine

4 Leader-meede

sh - Kohaliku tegevusgrupi toetus

sh - Projektitoetus

Tehniline abi

Lisa 3: Eesti Maaelu arengukava 2014-2020 meetmed**Meede 1. Teadmussiire ja teavitus**

- tegevuse liik: Koolitustegevuste korraldamine (alameetme kood 1.1)
- tegevuse liik: Esitlus- ja teavitustegevuste korraldamine (1.2)
- tegevuse liik: Ettevõtete külastuste ja õpiringide korraldamine (1.3)
- tegevuse liik: Pikaajalised programmid (1.1, 1.2, 1.3)

Meede 2. Nõustamisteenused, põllumajandusettevõtte juhtimis- ja asendusteenused

- tegevuse liik: Individuaalse nõuandeteenuse võimaldamine (2.1)
- tegevuse liik: Konsulentide koolitamine nõustamisteenuse osutamise jaoks vajalikes valdkondades (2.3)

Meede 3. Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavad

- tegevuse liik: Liidu kvaliteedikavades ja siseriiklikult tunnustatud kvaliteedikavades osalemine (3.1)
- tegevuse liik: Liidu ning siseriiklikult tunnustatud kvaliteedikavade raames toodetud toodete teavitamis- ja müügiendustegevused (3.2)

Meede 4. Investeeringud materiaalsesse varasse

- tegevuse liik: Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks (4.1)
- tegevuse liik: Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks (4.2)
- tegevuse liik: Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid (4.3)
- tegevuse liik: Kiviaia taastamise toetus (4.4)

Meede 6. Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng

- tegevuse liik: Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine (6.1)
- tegevuse liik: Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine (6.3)
- tegevuse liik: Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas (6.4)

Meede 8. Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse

- tegevuse liik: Metsakahjustuste ennetamine, kõrvaldamine ja kahjustatud metsa taastamine (8.3, 8.4)
- tegevuse liik: Metsade elujõulisuse ja majandusliku väärtuse parandamine (8.6)

Meede 9. Tootjarühmade ja -organisatsioonide loomine**Meede 10. Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede**

- tegevuse liik: Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (10.1.1)
- tegevuse liik: Piirkondlik veekaitse toetus (10.1.2)
- tegevuse liik: Piirkondlik mullakaitse toetus (10.1.3)
- tegevuse liik: Keskkonnasõbraliku aianduse toetus (10.1.4)
- tegevuse liik: Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (10.1.5)
- tegevuse liik: Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (10.1.6)
- tegevuse liik: Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (10.1.7)

Meede 11. Mahepõllumajandus

- tegevuse liik: Mahepõllumajandusele üleminek (11.1)
- tegevuse liik: Mahepõllumajandusega jätkamine (11.2)

Meede 12. Natura 2000 ja veepoliitika raamdirektiivi kohased toetused

- tegevuse liik: Natura 2000 toetus põllumajandusmaale (12.1)
- tegevuse liik: Natura 2000 toetus erametsamaale (12.2)

Meede 14. Loomade heaolu**Meede 16. Koostöö**

- tegevuse liik: Innovatsiooniklaster (16.0, 16.2, 16.3, 16.5, 16.9)
- tegevuse liik: Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamine (16.2)

- tegevuse liik: Lühikesed tarneahelad ja kohalike turgude arendamine (16.4)

Meede 19. LEADER kohalikuks arenguks

- tegevuse liik: Kohaliku arengu strateegiate ettevalmistamine (19.1)

- tegevuse liik: Kohaliku arengu strateegiate rakendamine (19.2)

- tegevuse liik: Koostöö (19.3)

- tegevuse liik: Piirkonna elavdamine ning kohaliku tegevusgrupi kui organisatsiooni toimimine (19.4)

Tehniline abi (20.1, 20.2)

Lisa 4: Euroopa Merendus - ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava planeeritavad meetmed:

1. Prioriteet „Kalapüügi jätkusuutlik areng“

Meetmed:

"Innovatsioon püügil"

"Teadlaste ja kalurite partnerlus "

" Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamine seoses jätkusuutliku püügitegevusega"

"Kalapüügi mõju vähendamine keskkonnale"

"Kliimamuutuste leevendamine“

"Kliimamuutuste leevendamine (mootorid)"

"Kalasadamad ja lossimiskohad"

2. Prioriteedi " Vesiviljeluse jätkusuutlik areng"

Meetmed:

"Innovatsioon vesiviljeluses"

"Tootlikud investeeringud vesiviljelusse"

"Inimkapitali ja võrgustike edendamine "

"Vesiviljelusalade potentsiaali suurendamine"

3. Prioriteedi " Ühise kalanduspoliitika rakendamise meetmed"

Meetmed:

"Strateegiate rakendamine"

"Koostöö"

4. Prioriteedi " Tööhõive ja territoriaalse ühtekuuluvuse suurendamine"

Meetmed:

"Kontroll ja jõustamine"

"Andmete kogumine"

5. Prioriteedi " Turustamise ja töötlemise arendamine"

Meetmed:

"Tootmis- ja turustamiskavad"

"Ladustamistoetused"

"Turustamismeetmed"

"Kalandustoodete töötlemine"

6. Prioriteedi " Integreeritud merenduspoliitika rakendamine"

Meetmed:

"Integreeritud merenduspoliitika rakendamine"

"Merekeskkonna kaitse"

"Merekeskkonna alaste teadmiste parendamine"

7. Prioriteet „Tehniline abi“

Lisa 5: Kasutatud lühendid ja mõisted

AEGIS	Euroopa geenipankade ühendatud süsteem
AIMA	Põllumajandusmuuseumide Assotsiatsioon
AKIS	Põllumajandusalaste teadmiste ja innovatsioonisüsteemide
töörühm	
AMR	Mikroobide resistentsus (inglise keeles nimetusest antimicrobial resistance)
AS	Aktsiaselts
ASO	Avalike suhete osakond
BOVEX	Liikmesriikidevaheline veisepasside vahetamise katseprojekt (inglise keeles nimetusest <i>data exchange between bovine databases</i>)
BSE	Hullulehmatõbi
CEDR	Euroopa Põllumajandusõiguse Nõukogu
CGRFA	Põllumajanduse ja Toidu Geneetiliste Ressursside Komisjon
Codex Alimentarius	FAO ja WHO toidustandardite väljatöötamisega tegelev organisatsioon
CPVO	Ühnduse Sordiamet
DG AGRI	Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu
peadirektoraat	
EAAP	Euroopa Loomakasvatuse Föderatsiooni
ECPGR	Euroopa taimede geneetiliste ressursside programm
EFSA	Euroopa Toiduohutusamet
EIARD	Euroopa Algatus Põllumajandusteaduse Edendamiseks
EKF	Euroopa Kalandusfond
EKI	Eesti Konjunkturiinstituut
EKO	Eurokoordinatsiooni osakond
EL	Euroopa Liit
EMKF	Euroopa Merendus- ja Kalandusfond
EMU	Eesti Maaülikool
EPPO	Euroopa ja Vahemeremaade Taimekaitseorganisatsioon
ERA-Net	Euroopa teadusruumi koostöövõrgustik
ERA-Net Core Organic II	Mahepõllumajandusteaduse koostöövõrgustik
ERA-Net Core Organic Plus	Mahepõllumajanduse koostöövõrgustik
ERA-NET C-IPM	Integreeritud taimekaitse koostöövõrgustik
ERA-Net EUPHRESKO II	Taimeterviseteaduse koostöövõrgustik
ERA Net SUSFOOD	Jätkusuutliku toidutootmise ja tarbimise teaduse koostöövõrgustik
ERS	Elektrooniline Raporteerimise Süsteem (Kalandus)
ESA/SA	Eesti Statistikaamet
ETKI	Eesti Taimekasvatuse Instituut
EURAGRI	Euroopa Põllumajandusliku Uuringu Initsiatiiv
EUROFISH	Ida- ja Kesk-Euroopa Kalanduse Arendamise rahvusvaheline organisatsioon

EUROPEA International	Kutsehariduse ja –koolituse koostöövõrgustik rohemajanduse valdkonnas
FAO	ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon
FADN	Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas <i>Farm Accountancy Data Network</i>
FO	Finantsosakond
GM	Geneetiliselt muundatud
HO	Haldusosakond
ICAR	Rahvusvaheline Loomade Jõudluskontrolli Komitee
IPPC	Rahvusvaheline Taimekaitsekonventsioon
ISTA	Rahvusvaheline Seemnekontrolli Assotsiatsioon
ITPGR	Toidus ja põllumajanduses kasutatavate taimsete geneetiliste ressursside rahvusvaheline leping
ITO	Infotehnoloogia osakond
JPI FACCE	Teaduse ühiskavandamise initsiatiiv „Põllumajandus, toiduga varustus ja kliimamuutused
KIS	Kalanduseinfosüsteem
KKM	Keskkonnaministeerium
KMO	Kalamajandusosakond
KPTTO	Kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakond
Konsulent	Spetsialist, kes tegeleb nõustamisega põllumajanduse ja/või maaelu arengu valdkonnas. Eristatakse ka kutset omavaid konsulente.
LFA	Ebasoodsamad piirkonnad
MAK	Eesti maaelu arengukava
MAO	Maaelu arengu osakond
MMIK	Maamajanduse Infokeskus
MTÜ	Mittetulundusühing
MUIS	Tsentraalse museaalide digitaalne infosüsteem
NAP	Natura 2000 ala põllumajandusmaa
OECD	Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon
OIE	Maailma Loomatervise Amet
OÜ	Osühing
PLK	Poollooduslikud kooslused
PM	Põllumajandusministeerium
PMA	Põllumajandusamet
PMAN	Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu
PMK	Põllumajandusuuringute Keskus
PO	Personaliosakond
PRIA	Põllumajanduse Registrate ja Informatsiooni Amet
PTKO	Põllumajandusturu korraldamise osakond
RES	Riigi eelarvestrateegia
RT	Riigiteataja

SA	Sihtasutus
SAO	Siseauditi osakond
SAK	Sigade aafrika katk
SCAR	Põllumajandusteaduse alaline komisjon
SEUROP	Euroopa Liidu õigusaktidega kehtestatud veise- ja
lambarümpade	lihakuse ja rasvasuse määramise süsteemist
SKP	Sisemajanduse koguprodukt
STO	Strateegiaosakond
TA	Terviseamet
TAI	Tervise Arengu Instituut
TAO	Teadus- ja arendusosakond
TOO	Toiduohutuse osakond
TTO	Taimetervise osakond
UPOV	Rahvusvaheline Uute Taimesortide Kaitse Liit
VSO	Välissuhete osakond
VTA	Veterinaar- ja Toiduamet
VTL	Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
WTO	Maailma Kaubandusorganisatsioon
ÜPP	ühine põllumajanduspoliitika
ÜPT	ühtne pindalatoetus
ÜRO	Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
3R	asendamise, vähendamise ja täiustamise põhimõtete rakendamine katseloomade kaitseks

Ants Noot
Kantsler

